

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Kooperatives Lernen in der Stadt St.Gallen Eine qualitative Interviewbefragung

gemeinsam mehr erreichen...

eingereicht von:
Begleitung:
Abgabetermin:

Chantal Wagner
Dr. Marion Rogalla
Juni 2016

Abstract

Diese Forschungsarbeit befasst sich mit dem Thema „Kooperatives Lernen in der Stadt St. Gallen“. In einem ersten Teil werden relevante Theorien aus der Literatur vorgestellt. Der empirisch orientierte zweite Teil befasst sich mit Aussagen von sechs Mittelstufenlehrkräften der Stadt St. Gallen. Mittels Interviews wird erfragt, wie sie den Stellenwert vom kooperativen Lernen im Unterricht einschätzen und wie sie die kooperativen Lernformen im Unterricht umsetzen. Weiter werden Empfehlungen für die schulische Praxis gezogen. Es zeigt sich, dass das kooperative Lernen einen hohen Stellenwert im Schulalltag hat und Teilbereiche der kooperativen Lernformen regelmässig eingesetzt werden. Als positiven Aspekt nennen die Lehrpersonen unter anderem die hohe aktive Beteiligung der Lernenden im Unterricht. Negativ empfinden sie den erhöhten Zeitaufwand für den Einsatz kooperativer Lernformen.

Quellenangabe für die Grafik auf dem Titelblatt:

<http://erziehungskunst.de/artikel/gemeinsam-sind-wir-besser/>

(8.5.2016)

Dank

Ein herzliches Dankeschön geht in erster Linie an Prof. Dr. Marion Rogalla, für die äusserst angenehme, kompetente und zeitnahe Betreuung der vorliegenden Arbeit. Sie hat mich mit fachmännischen Tipps und Anregungen immer wieder weiter gebracht.

Ich danke den befragten Lehrpersonen für ihre freundschaftliche Offenheit. Sie haben mir in sehr offenen und persönlichen Gesprächen sehr viel interessantes Material für meine Forschung geliefert. Ein weiterer Dank geht an Sulamith Appius und Ivo Steccanella, die die Masterthese gelesen und zur Korrektur beigetragen haben.

Und natürlich meinem Mann Roland Wagner für seine Geduld. Er hat mich auch durch die manchmal schwierigen Phasen des Studiums begleitet und getragen.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	6
1.1	Entwicklungsrahmen der Stadt St.Gallen	6
1.2	Umsetzungsstand Entwicklungsrahmen der Stadt St.Gallen	6
1.3	Trendentwicklung	7
1.4	Zielsetzung der Arbeit.....	9
2	Theoretische Grundlagen	10
2.1.1	Warum kooperatives Lernen	10
2.2	Was ist kooperatives Lernen	11
2.2.1	Formelles und informelles Lernen und kooperative Langzeitteams	11
2.2.2	Kooperatives und kollaboratives Lernen	12
2.3	Grundvoraussetzungen des Kooperativen Lernens	13
2.4	Die fünf zentralen Gelingensbedingungen im Überblick	14
2.4.1	Soziale Kompetenzen	14
2.4.2	Positive wechselseitige Abhängigkeit.....	14
2.4.3	Arbeit in Kleingruppen	15
2.4.4	Individuelle Verantwortlichkeit:	15
2.4.5	Reflexion des Gruppen- und Arbeitsprozesses	16
2.5	Die kooperative Schule.....	16
2.5.1	Voraussetzungen der Lehrperson für das kooperativen Lernen	16
2.5.2	Kooperation im Team	17
2.6	Umsetzung des Kooperativen Lernens im Unterricht.....	18
2.6.1	Grundprinzip kooperative Lernformen	18
2.6.2	Unterrichtsorganisation.....	21
2.6.3	Kooperatives Lernen und seine Methoden	26
2.7	Wirksamkeit des Kooperativen Lernens.....	29
2.8	Zusammenfassung der theoretischen Grundlagen	33
3	Herleitung der Fragestellungen	33
4	Forschungsdesign.....	34
4.1	Überblick über das methodische Vorgehen	34
4.2	Begründung Forschungsmethodik	35
4.3	Beschreibung der Stichprobe	35
4.4	Die Datenerhebung	36
4.4.1	Erstellung des Interviewleitfadens	36
4.4.2	Pretest.....	37
4.5	Die Datenauswertung	37
4.5.1	Die Transkription.....	37
4.5.2	Das Kategoriensystem.....	38
4.5.3	Die qualitative Inhaltsanalyse	39
5	Darstellung der Ergebnisse	40
5.1	Thema 1: Verständnis zum Zusammenhang des kooperativen Lernens und der Kompetenzförderung	40
5.2	Thema 2: Umsetzung der kooperativen Lernformen im Unterricht	45
5.3	Thema 3: Mögliche Verbesserungsvorschläge und Zukunftsaussichten	54
6	Diskussion der Ergebnisse	58
6.1	Thema 1: Verständnis zum Zusammenhang des kooperativen Lernens und der Kompetenzförderung	58
6.2	Thema 2: Umsetzung der kooperativen Lernformen im Unterricht	61
6.3	Thema 3: Mögliche Verbesserungsvorschläge und Zukunftsaussichten	66
7	Schlussfolgerungen	68
7.1	Beantwortung der Fragestellungen	68
7.2	Handlungsempfehlungen für die pädagogische Praxis	69
7.3	Rolle schulische Heilpädagogin / schulischer Heilpädagoge	71
8	Evaluation des forschungsmethodischen Vorgehens.....	72
8.1	Weiterführende Fragen und Schlussbemerkung.....	72

9	Literaturverzeichnis.....	74
10	Abbildungsverzeichnis	78
11	Tabellenverzeichnis	78
12	Anhänge.....	79

1 Einleitung

Schulklassen setzen sich aus ganz unterschiedlichen Kindern und Jugendlichen zusammen. Ob mit oder ohne Integration. Der Unterricht wird nicht mehr so organisiert, dass alle Schülerinnen und Schüler zur gleichen Zeit mit der gleichen Methode die gleichen Ziele erreichen müssen. Zu verschieden sind Vorwissen der Lernenden, ihre Lern- und Handlungsmöglichkeiten, ihre Vorlieben und Interessen. So macht die Integration von Kindern mit individuellen Lernzielen lediglich sichtbar, was in jeder Klasse an Vielfalt vorhanden ist. Diese Heterogenität bedeutet neben dem Lernen, in einer Gemeinschaft zu leben, zusammenzugehören, sowie füreinander da zu sein. Dem Eingehen auf individuelle Bedürfnisse und Unterschiede muss mit einer gezielten Gemeinschaftsbildung versucht werden, die Balance zu finden. (Lienhard-Tuggener, Joller-Graff & Mettauert, 2011). Im integrativen Unterricht geht es also darum, miteinander dafür zu sorgen, dass individuell optimal gelernt werden kann.

Das kooperative Lernen bietet optimale Lernformen, um der Heterogenität gerecht zu werden. Auch in der Stadt St.Gallen hat man die Heterogenität der Kinder erkannt und baut auf den gesetzlichen Vorgaben des Volksschulgesetzes des Kantons St.Gallen¹ auf. Die Stadt hat in der Folge im Jahr 2010 einen Entwicklungsrahmen erarbeitet, welcher die Ressourcen der einzelnen Kinder nützt und die Eigenständigkeit jedes Einzelnen fördert. Im Fokus stehen dabei das eigenverantwortliche Lernen und die kooperative Zusammenarbeit im Team.

1.1 Entwicklungsrahmen der Stadt St.Gallen

Die Stadt St.Gallen hat in ihrem Entwicklungsrahmen „Fit für die Vielfalt“ die Herausforderung formuliert, wonach „St.Gallen ein Höchstmass an individueller Förderung an Bildung und Erziehung ermöglichen soll“ (Schulamt Stadt St.Gallen, 2010). Die Unterrichtsentwicklung fokussiert sich auf die Stärkung der Integrationskraft, auf die Anpassung des Unterrichts und das Unterrichten in heterogenen Klassen mit dem Ziel einer maximalen individuellen Förderung. Der Begriff „Lernen“ bezieht sich nicht allein auf die erworbenen Lerninhalte. Der Lernerfolg misst sich daran, welche Kompetenzen Schülerinnen und Schüler am Ende grösserer Bildungsabschnitte wirklich können (ebd.).

1.2 Umsetzungsstand Entwicklungsrahmen der Stadt St.Gallen

Seit der Einführung des Entwicklungsrahmens „Fit für die Vielfalt“ in der Stadt St.Gallen im August 2010 wurden in den letzten Jahren einige Umsetzungsaktivitäten gestartet. Unter anderem Grundkurse für eigenverantwortliches Lernen, schulinternes Methodentraining, Coaching für stufenspezifische Transfergruppen, Aufbaukurse und Spezialmodule. An diesen Kursen haben vorwiegend Schulleiter und delegierte Lehrpersonen in der Rolle als Beauftragte für Unterrichtsentwicklung (BUEs) teilgenommen. Als Multiplikatoren sollen sie die kooperativen Lernformen in ihr Unterrichtsteam weiter vermitteln. Die ausgebildeten BUEs wurden im Frühling 2014 offiziell im Rahmen eines speziellen Anlasses verabschiedet. An diesem Anlass wurde gleichzeitig die neue Austauschplattform vorgestellt. Sie soll als wichtiges Instrument dazu beitragen, dass die

¹ sGS 213.1 - Volksschulgesetz (VSG) Art. 3 Erziehungs- und Bildungsauftrag, Absatz 2 Sie fördert die unterschiedlichen und vielfältigen Begabungen und die Gemütskräfte der Schülerin und des Schülers. Sie vermittelt die grundlegenden Kenntnisse und Fertigkeiten, öffnet den Zugang zu den verschiedenen Bereichen der Kultur und leitet zu selbständigem Denken und Handeln an.

kooperativen Lernformen in den städtischen Schulen weiter gepflegt und umgesetzt werden. (Schulamt Stadt St.Gallen, Protokoll Projektsitzung 4.November 2013). Damit die Austauschplattform im Betrieb „gelebt“ wird und kooperative Lernformen auch künftig gepflegt werden, wurde die Rolle des Gatekeepers eingeführt. Diese hat die Funktion, die von den städtischen Lehrpersonen modifizierten kooperativen Lernformen in die Austauschplattform einzufügen. Für neue Teamleitungen und Lehrpersonen werden weiterhin sogenannte Crash-Kurse im Bereich des kooperativen Lernens durchgeführt. Unter den BUE-Personen finden einmal jährlich einen Austausch statt. Der Schwerpunkt des Austauschs liegt primär auf der gemeinsamen Auseinandersetzung mit neuen Lernformen. Kooperative Lernformen setzen überfachliche² Kompetenzen voraus, genauso wie sie diese auch fördern und entwickeln. Sie sind Bedingung und Lernziele zugleich. Um diese Wechselwirkung in einem positiven Verlauf zu halten, stellt die Projektgruppe, die aus Schulleitern von verschiedenen Schulhäusern der Stadt St.Gallen besteht, ein Lernkompetenzcurriculum zusammen. Die Lehrpersonen können darin erkennen, welche kooperativen Lernformen geeignet sind, um bestimmte überfachliche Kompetenzen schrittweise zu wecken und aufzubauen. Auch zeigt das Lernkompetenzcurriculum an, in welcher aufsteigenden Reihenfolge die verschiedenen Lernformen verwendet werden könnten, um die Kompetenzen zu entwickeln (Schulamt Stadt St.Gallen, 2010). Die Homepage IQES online unterstützt zusätzlich die Lehrpersonen, ihre Berufspraxis zu reflektieren und Feedback für die Weiterentwicklung des eigenen Unterrichts zu nutzen. Hier finden Lehrerinnen und Lehrer Informationen zu den verschiedenen Themenbereichen und zu den einzelnen Instrumenten³ sowie deren Nutzung.

1.3 Trendentwicklung

Wird der Betrachtungsfokus auf unser aktuelles und künftiges Erwachsenenenumfeld im Bereich Führung und Organisation, Karriere & Weiterbildung und Zusammenarbeit im Projektteam betrachtet, sind folgende interessante Entwicklungen in verschiedenen Fachzeitschriften zu lesen.

Arbeitsstrukturen und –beziehungen in Unternehmen werden immer vernetzter. Das geht damit einher, dass immer häufiger mitarbeitende Personen führen, deren Vorgesetzte sie nicht sind. Dieses sogenannte laterale Führen unterscheidet sich stark vom klassischen Führen. Trotzdem ist laterale Führung ein typisches Erfordernis der modernen Arbeitswelt, die durch bereichsübergreifende Kooperationen, Vernetzungen, flache Hierarchien sowie Team- und Projektarbeit gekennzeichnet ist. Laterale Führung setzt aber auch gewisse Persönlichkeitsmerkmale voraus, beispielsweise eine wertschätzende Haltung gegenüber anderen Menschen und die Bereitschaft, das eigene Denken und Verhalten zu hinterfragen. Denn ohne diese Grundhaltung gelingt es weder, die Denkmodelle anderer Menschen zu öffnen, noch die Kommunikation mit ihnen zu verbessern. Und noch weniger gelingt es, eine von Vertrauen geprägte Beziehung zu ihnen aufzubauen und die für das Erreichen der Ziele nötigen Machtgefüge zu arrangieren (Müllerschön, November 2015).

Projektleiter bestätigen zunehmend: Das Projektumfeld wird immer komplexer und dynamischer. Um das System „Projekt“ in seiner affektgeladenen Dynamik des Projektdreiecks erfolgreich steuern zu können, müssen sich Projektleiter neben ihren fachlichen und methodischen Fähigkeiten auf drei

² Überfachliche Kompetenzen: Methoden und Lernkompetenzen, Sozialkompetenzen und Selbstkompetenzen

³ Instrumente: Lesestrategien, Feedback, Kommunikations- und Rollenkarten

relevanten Kompetenzebenen bewegen können, die sich letztendlich wechselseitig bedingen. Zur sogenannten „Individualkompetenz“ gehören beispielsweise:

- Selbststeuerung im Umgang mit unsicheren Kontexten, undefinierten Situationen und Freiräumen
- Visions- und Gestaltungsfähigkeit
- Reflexionsfähigkeit (Fähigkeit der Selbsterkenntnis)
- Entscheidungsfähigkeit
- Durchsetzungsvermögen und Beharrlichkeit
- Umgang mit Fehlern als Kurskorrektur und Lernchance

Neben dieser persönlichen Individualkompetenz wird auch die „Sozialkompetenz“ benötigt. Zu den Kulturformen der sozialen Fähigkeiten gehören unter anderem:

- Aufbau von Vertrauen in der Zusammenarbeit
- Kommunikationsfähigkeit (zuhören, verstehen, einlassen)
- Motivation von Projektbeteiligten
- Konstruktives Konfliktmanagement
- Feedback zur Verbesserung und kollektivem Lernen

Projektleitenden werden zusätzlich noch im Rahmen der sogenannten „Organisationskompetenz“ vor allem gestalterische Fähigkeiten eines „Sozialarchitekten“ abverlangt. Das sind Fähigkeiten, wie:

- Ermöglichen und Gestalten sozialer Zusammenkünfte zum Besprechen, Analysieren und Entscheiden
- Grenz-, Rollen-, und Zielerklärungen
- Gestalten von Veränderungsprozessen
- Umgang mit Widersprüchlichkeiten im und durch das Projekt

(Seidler, Liebhardt, Mödritscher & Gessoni, 2015).

Wir müssen alle lernen, und unter Umständen auch immer wieder neu lernen, wie man am besten in einem Team arbeitet, dessen Mitglieder über mehrere Städte, Länder oder gar Kontinente verteilt sind. Und dies, weil jede Gruppe ein wenig anders funktioniert (Grote, Professorin für Arbeits- und Organisationspsychologie an der ETH-Zürich, 2015).

Im Bereich Führung und Organisation ist in der Stadt St.Gallen die Rede von einem kooperativen Führungsstil. Das klingt gut, aber was bedeutet das im Alltag (Nagel, 2015)? „Ein kooperativer Führungsstil zeichnet sich im Alltag durch ein Klima offener Kommunikation aus. Er lässt sowohl Ideen als auch Kritik zu, und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben Mitsprachemöglichkeiten. Getragen wird der kooperative Führungsstil von einer Kultur des gegenseitigen Respekts“ (Buschor, Stadtrat St.Gallen, 2015).

Die Entwicklungen zeigen auf, dass unsere Welt immer komplexer und ein kooperatives Arbeiten notwendig wird.

1.4 Zielsetzung der Arbeit

Die Arbeit analysiert punktuell den aktuellen Stand und mögliche Problemstellungen bei der Umsetzung des kooperativen Lernens in der Stadt St.Gallen. Es sollen wichtige Aspekte des Themas genauer betrachtet werden, die im Hinblick auf die Umsetzung im Schulalltag bedeutend sind. Anhand dieser Analyse sollen wichtige Erkenntnisse über unterschiedliche Umsetzungsgrade und mögliche Zusammenhänge betreffend unterschiedlichen Anwendungen der kooperativen Lernformen erforscht werden. Relevante Theorien zum Bereich „Kooperatives Lernen mit Lernformen“ im Unterricht werden vorgestellt.

Dazu stellen sich für mich folgende Fragestellungen:

1. Wie bewerten die Lehrkräfte der Stadt St. Gallen den Stellenwert des kooperativen Lernens im Unterricht?
2. Inwiefern werden die kooperativen Lernformen seit Einführung des Entwicklungsrahmens im Unterricht umgesetzt?

Um den Rahmen meiner Arbeit nicht zu sprengen, konzentriere ich mich auf drei verschiedene Schulhäuser, die sich örtlich, nach Schulsystem und nach sozioökonomischen Faktoren (Anzahl Schüler und Schülerinnen mit nicht deutschsprachiger ausländischer Staatsangehörigkeit) voneinander unterscheiden.

- Eine Primarschule liegt im Zentrum der Stadt.
- Eine Primarschule liegt im Westen der Stadt.
- Eine Primarschule liegt im Osten der Stadt.

Um meine Fragestellungen beantworten zu können, werden in allen drei Schulhäusern in der Stadt St.Gallen jeweils zwei Interviews geführt. Sechs Mittelstufenlehrpersonen zeigen auf, was sie unter diesem Thema verstehen, und inwieweit und wie sie die kooperativen Lernformen in ihren Unterricht integrieren. Die Erfahrungen dieser Lehrkräfte werden mittels Interviews erfasst und nach Kategorien zusammengefasst. Die Erkenntnisse aus den Interviews werden danach mit der Theorie in Beziehung gesetzt. Zum Schluss werden Folgerungen für die pädagogische Praxis formuliert.

2 Theoretische Grundlagen

In einem ersten Teil wird der Begriff kooperatives Lernen aus verschiedenen Perspektiven definiert und genauer erläutert. In einem zweiten Schritt werden die Grundvoraussetzungen mit den zentralen Gelingensbedingungen beschrieben. Die kooperative Schule, sowie die Umsetzung des kooperativen Lernens in der Schule und im Unterricht werden dargelegt. Zum Schluss dieses Kapitels wird die Wirksamkeit des kooperativen Lernens diskutiert.

2.1.1 Warum kooperatives Lernen

Kooperation heisst immer auch Verzicht und Teilen - impliziert also Verhaltensweisen, die wir als Kind noch nicht beherrschen, sondern vielmehr erst im Laufe des Lebens erlernen müssen (Spitzer, 2012). Nach experimentellen Studien entsteht Kooperation und deren Erhaltung in der Gesellschaft bei unseren Emotionen. Das heisst in neurobiologischer Hinsicht, bei den Systemen, die für Freude und Belohnung bzw. für Ärger und Bestrafung zuständig sind. Oder auch, dass das Belohnungssystem gelernt haben muss, auf mehr als den unmittelbaren Konsum und Profit aus zu sein (ebd.). Dies braucht Zeit und muss in der Schule eingeübt werden

Kooperatives Teamlernen wird umso notwendiger, als unsere Welt immer differenzierter und komplizierter wird. In unserer pluralistischen Gesellschaft ist die Fähigkeit zusammenzuarbeiten und Unterschiede zu erkennen und zu akzeptieren, eine Grundvoraussetzung, um bei den Lernenden ein Gefühl der Zusammengehörigkeit, der Toleranz und des gegenseitigen Respekts zu entwickeln (Green & Green, 2012). Kooperatives Lernen bindet Lernende in einen aktiven, schülerzentrierten Lernprozess ein, der Problemlösungs- und Weiterbildungsstrategien entwickelt, die nötig sind, um die Herausforderungen des Lebens und des beruflichen Weiterkommens in unserer zunehmenden komplexeren Welt zu bewältigen (ebd.). Der Prozess der Lernenden wird ebenso wichtig wie das Produkt, wenn Lehrpersonen und Jugendliche daran arbeiten, eine Umgebung für positiv voneinander abhängige Lernende zu schaffen, die gemeinsam an kooperativen Aufgaben arbeiten. Diese Art des Lernens befähigt die Lehrperson, in einer Zeit des Rückgangs finanzieller Mittel wertvolle Ressourcen zu nutzen – die Schülerinnen und Schüler selbst. Die Lehrperson strukturiert das Lernfeld, in dem sie positive Abhängigkeit betont und soziale Kompetenzen fördert, um den gewünschten Lerneffekt zu beeinflussen (ebd.).

Abbildung 1: Erfolgreich unterrichten durch kooperatives Lernen (Brüning & Saum, 2009, S.103)

2.2 Was ist kooperatives Lernen

Kooperatives Lernen bedeutet, dass Menschen zusammenarbeiten, um gemeinsame Ziele zu erreichen. Dabei strebt jeder und jede Einzelne nach einem Ergebnis, von dem er selbst und alle anderen Gruppenmitglieder profitieren. Beim kooperativen Lernen werden kleine Gruppen im Unterricht so eingesetzt, dass die Lernenden durch Zusammenarbeit ihr eigenes Lernen und das ihrer Mitschüler und Mitschülerinnen optimieren (Johnson & Johnson, 2008, S16).

Darüber hinaus beschreibt Weidner (2006), dass das kooperative Lernen kompetenzorientiert ist und die Teamentwicklung fördert. Neben dem Gruppenprozess ist das Arbeitsprodukt genauso wichtig (ebd.).

Für Konrad und Traub (2008) ist das kooperative Lernen eine Interaktionsform, „bei der die beteiligten Personen gemeinsam und in wechselseitigem Austausch Kenntnisse und Fertigkeiten erwerben. Im Idealfall sind alle Gruppenmitglieder gleichberechtigt am Lerngeschehen beteiligt und tragen gemeinsam Verantwortung“ (S.5). An Tischen zusammensitzen, mit den Lernenden zu diskutieren oder sich gegenseitig zu helfen, genügt nicht.

Kinder unterstützen sich in ihrer Arbeit gegenseitig (siehe Abbildung 1). Unter Zunahme von zahlreichen Methoden wird ein hohes Aktivierungsniveau der Lernenden mit nachhaltigen Erfolgen im kognitiven Bereich erreicht. Ein positiveres Selbstbild der Lernenden kann durch den Aufbau der Sozialkompetenz gefördert werden. Die Grundvoraussetzung für die erfolgreiche Arbeit in Gruppen ist das Erreichen eines förderlichen Klimas mit positiven Abhängigkeiten unter den Gruppenmitgliedern (Green, zit. nach Druyen, n.d.).

Für Paradies und Linser (2012) ist kooperatives Lernen, wenn Schülergruppen gemeinsam in einem verabredeten Zeitrahmen ohne die direkte Kontrolle durch den Lehrer an einer Aufgabe arbeiten. Lehrer und Lernende planen diese Gruppenarbeit gemeinsam und teilen sich damit die Verantwortung für den Lernerfolg, die eigentliche Arbeit erfolgt aber weitgehend selbständig in der Gruppe.

Kiper und Mischke (2008) sagen, dass „das kooperative Lernen ein Lernen von Schülerinnen und Schüler in Gruppen von mindestens zwei Personen ist. Die Anzahl der Gruppenteilnehmer ergibt sich durch die Komplexität der Aufgabe; dabei sollte es möglich sein, dass sich alle Mitglieder an der Bearbeitung der Aufgabe beteiligen. Kooperatives Lernen kann für einfache oder komplexe Lernaufgaben initiiert werden“ (S.107).

2.2.1 Formelles und informelles Lernen und kooperative Langzeitteams

Johnson und Johnson (2008) und Konrad (2014) unterscheiden zwischen dem formellen kooperativen Lernen, dem informellen kooperativen Lernen und den kooperativen Langzeitteams. Das formelle kooperative Lernen wird fast immer eingesetzt, wenn eine Stunde kooperativ gestaltet werden soll. Es besteht darin, dass Lernende eine Unterrichtsstunde oder mehrere Wochen lang zusammenarbeiten. Sie haben gemeinsame Lernziele, Aufgabe und Anforderungen (ebd.). Beim informellen Lernen arbeiten die Schülerinnen und Schüler während kurzer Zeit in spontan geformten Gruppen, um ein gemeinsames Lernziel zu erreichen. Es ist oft so organisiert, dass sie vor oder nach einem Vortrag immer wieder 3-5 Minuten in der Gruppe oder mit dem Sitznachbarn oder -nachbarin den Stoff besprechen können. Kooperative Langzeitteams sind auf lange Sicht gebildete, heterogene

Lerngruppen mit einer festen Zusammensetzung. Sie sollen schulische, persönliche Unterstützung, sowie Hilfe und Ermutigung bieten (Konrad, 2014).

2.2.2 Kooperatives und kollaboratives Lernen

In der Begriffsrecherche wird ersichtlich, dass viele deutschsprachige Autoren die Bezeichnungen kooperatives Lernen und kollaboratives Lernen synonym verwenden. Konrad (2014) versucht eine Abgrenzung zwischen Kooperation und Kollaboration zu definieren und abzubilden. „Während beim Kooperativen Lernen die Arbeitsaufgaben aufgeteilt, individuell bearbeitet um zum Schluss zusammengefügt werden, arbeiten kollaborativ Lernende permanent in einer Gruppe zusammen“ (Hinze, zit. nach Konrad, 2014, S.80). Kooperatives Lernen verlangt im Gegensatz zum kollaborativen Lernen ein höheres Mass an Strukturierung. Es ist ein gut organisierter Prozess, in dem Teammitglieder zusammen arbeiten, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen. Das kollaborative Lernen betont die gezielte Interaktion der beteiligten Personen. „Die Gruppenmitglieder lernen nur in Austausch und Diskussion mit anderen. Sie erwerben neues Wissen und Fähigkeiten und nähern sich in ihrem Verständnis einander an, um eine möglichst grosse gemeinsame Schnittmenge zu erreichen“ (Wahl, zitiert nach Konrad, 2014, S.81). Kooperation bedeutet dagegen, dass Personen in Interaktion stehen und sich gegenseitig bei der Erreichung individueller Ziele unterstützen. Beide Lernmethoden knüpfen an die Erwartung an, dass ein gemeinsames Produkt entsteht. Die Abbildung 2 verdeutlicht den Unterschied zwischen dem kooperativen Lernen und dem kollaborativen Lernen verdeutlichen.

Abbildung 2: Unterschiede kooperatives und kollaboratives Lernen (in Anlehnung an Konrad, 2014, S.80)

Für Brüning und Saum (2009) bedeutet das kooperative Lernen nicht nur, dass die Schülerinnen und Schüler gemeinsam arbeiten. Es bedeutet auch, dass sie alleine arbeiten. Es gibt keine Kooperation ohne vorherige Einzelarbeit (ebd.). Denn das Gehirn wird von der neurobiologischen Forschung als ein operativ geschlossenes und informationsverarbeitetes System betrachtet. Die inneren Strukturen bestimmen die von der Umwelt neu erhaltene Information und werden für das System tauglich gemacht. Etwas verstehen heisst in diesem Sinne, eine Interpretation zu machen, die sich für das Individuum im jeweiligen Kontext als sinnvoll und plausibel erweist, also „viabel“ ist. Ein passives Lernen ist nicht möglich. Lernen ist ein Prozess der Wissenskonstruktion (Von Glaserfeld, 1996). Weiterhin schliesst das kooperative Lernen ebenso ein, dass die Lehrpersonen eine Lehrervortrag halten, einen Film zeigen oder ein Experiment durchführen. Kooperatives Lernen steht also nicht für Gruppenarbeit im Gegensatz zu Einzelarbeit oder Frontalunterricht (Brüning & Saum, 2009).

Diese Arbeit bezieht sich auf die Definition von Brüning und Saum. Das heisst, dass das kooperative Lernen für die Integration all dieser Unterrichtsformen steht, mit dem Ziel der Aktivierung aller Lernenden (ebd.).

Damit kooperatives Lernen gelingen kann, müssen Grundvoraussetzungen geschaffen werden. Diese werden im folgenden Kapitel vorgestellt.

2.3 Grundvoraussetzungen des Kooperativen Lernens

Johnson und Johnson (2008) sprechen von fünf Basiselementen, die gegeben sein müssen, damit kooperatives Lernen erfolgreich ist. Es sind fünf Elemente, „die nicht nur Merkmale effizienter kooperativer Lerngruppen sind, sie sind auch Grundlagen, die rigoros und sorgfältig befolgt werden müssen – in kooperativen Lerngruppen, im Klassenverband, im Lehrerkollegium und in der ganzen Schule“ (Johnson & Johnson, 2008, S21). Es sind die folgenden:

- Positive Abhängigkeit und Eigen- /Gruppenverantwortlichkeit
- Unterstützende Interaktion
- Individuelle Verantwortlichkeit und Zurechenbarkeit
- Soziale Kompetenzen
- Reflexion des Gruppen- und Arbeitsprozesses

Brüning und Saum, hingegen, sprechen von den fünf zentralen Gelingensbedingungen, die in der Gruppenarbeit immer wieder berücksichtigt werden müssen, um die mit der Kooperation verbundenen Herausforderungen zu bewältigen (Brüning & Saum, 2010). Es sind die folgenden:

- Soziale Fertigkeiten
- Positive wechselseitige Abhängigkeit
- Arbeit in Kleingruppen
- Individuelle Verantwortlichkeit
- Reflexion des Gruppen- und Arbeitsprozesses

Sie unterscheiden sich gegenüber jenen Johnson und Johnson hinsichtlich, dass sie der Arbeit in Kleingruppen einen hohen Stellenwert beimessen und das Element der unterstützenden Interaktion darin zu finden ist.

Wie auch bereits in den vorherigen Kapiteln erwähnt, baut diese Arbeit auf dem Konzept von Brüning und Saum auf. Deshalb werden diese fünf Gelingensbedingungen (siehe Abbildung 3) auf Basis von diesen Autoren näher beschrieben.

2.4 Die fünf zentralen Gelingensbedingungen im Überblick

Abbildung 3: Gelingensbedingungen Kooperativen Lernens (Brüning & Saum, 2009, S.132)

2.4.1 Soziale Kompetenzen

„Soziale Kompetenzen sind zugleich Bedingung und ein Ziel kooperativen Lernens. Für eine gelingende Kommunikation, für ein wechselseitiges Vertrauen, Verantwortungsübernahme jedes Einzelnen und für eine selbstständige Konfliktlösung sind soziale Kompetenzen unabdingbar“ (Brüning & Saum, 2009, S133). Wir sind der ständigen Veränderungen ausgesetzt und müssen uns in der Gemeinschaft gemäss ihrer Ansprüche an uns und unseren Ansprüchen an sie verhalten lernen (Spitzer, 2012). „Wir lernen dies – Gemeinschaft – in der Gemeinschaft. In der Gemeinschaft und für die Gemeinschaft lernen wir Sprechen und Handeln“ (Spitzer, 2012, S. 291). Die Menschen interagieren auf sozialer Ebene in vielerlei Hinsicht. Sie bilden dabei einen mehr oder weniger guten Ruf aus, der wiederum vorhersagt, wie weit ihnen andere vertrauen und helfen. Es liegt an uns, die Rahmenbedingungen unseres Sozialverhaltens so zu gestalten, dass wir den Menschen die Möglichkeit geben, sich entsprechend den „Spielregeln“ zu verhalten und auf diese Weise kooperatives Verhalten zu erlernen (ebd.).

2.4.2 Positive wechselseitige Abhängigkeit

Positive Abhängigkeit zwischen den Lernenden schafft positive Interaktion. Die geschaffene Abhängigkeit ist entscheidend, wie Schüler und Schülerinnen interagieren. Dies wiederum beeinflusst das Lernergebnis. „Kooperation setzt voraus, dass die Schüler gemeinsam Erfolg und ein positives Lernklima anstreben und sich dabei unterstützen“ (Johnson, Johnson & Holubec, 2002, S. 93). Gute Teams charakterisieren sich durch gemeinsame Ziele. Wenn eine Person erfolgreich ist, sind alle erfolgreich (Green & Green, 2012). Durch eine Rollenzuteilung der einzelnen Mitglieder kann die positive Abhängigkeit verstärkt werden. Brüning und Saum widerlegen diese Aussage, in dem sie sagen, dass sich durch solche Rollenverteilungen die Gruppenmitglieder nur auf ihre Rolle konzentrieren, und sich an der sonstigen Arbeit nicht mehr beteiligen, auch weil es ihnen schwerfällt, sich auf zwei Aufgaben gleichzeitig zu konzentrieren (Brüning & Saum, 2009). Alle sollen sich gleichermassen für den Gruppenfortschritt verantwortlich fühlen (Brüning & Saum, 2009). Denn erst wenn alle Gruppenmitglieder erfolgreich sind, ist die Gruppe erfolgreich (Brüning & Saum, 2009). Die Abbildung 4 zeigt weitere Möglichkeiten auf, die auf eine erfolgreiche positive Abhängigkeit hinzielen.

Abbildung 4: Positive wechselseitige Abhängigkeit (schulentwicklung.ch, 2010)

2.4.3 Arbeit in Kleingruppen

Eine Gruppe sollte nicht mehr als aus vier Personen bestehen. Da die Lernenden in räumlicher Nähe arbeiten, kann leise miteinander gesprochen werden, damit die Nachbargruppen nicht gestört werden müssen. Zudem wird so die individuelle Einbindung in den Gruppenprozess intensiviert (Brüning & Saum, 2009).

Es kann eine unterstützende Interaktion stattfinden, indem die Einzelnen einander ermutigen und beim Lösen von Aufgaben helfen, damit die Gruppe ihr gemeinsames Ziel erreicht (Johnson, Johnson und Holubec, 2002). Bestimmte Fertigkeiten (z.B. sich abwechseln, ermutigen, zuhören, Hilfestellung geben, etwas klären, Verstehen checken, prüfen) verstärken Kommunikation, Vertrauen, Leitungsfunktion, Entscheidungssicherheit und Konfliktmanagement (Green & Green, 2011).

Gruppen von drei bis vier Lernenden sind effektiver als grössere Gruppen, aber auch als die Zusammenarbeit von zwei Schülerinnen und Schülern in Lerntandems (Lou et al. zit. nach Hänze, 2008)

Pauli und Reusser (2000) unterstützen diese Aussagen, indem sie sagen, dass Lernerinteraktion in der kooperativen Lernsituation bedeutsam ist für den individuellen Lernertrag. Das Gespräch soll sich auf den Lerngegenstand beziehen und auf die Erarbeitung eines gemeinsam geteilten Verständnisses der Aufgabe (der Situation, des Problems) ausgerichtet sein. Sie unterstreichen die Aussage, dass alle Kooperationspartner/innen aktiv an der Aufgabe und der Lösungsfindung beteiligt sein sollen, in dem sie gegenseitig auf die Beiträge und Fragen der Gesprächspartner/innen eingehen und diese weiterentwickeln. Sachverhalte sollen gründlich erklärt und Meinungsverschiedenheiten sachbezogen und argumentativ bearbeitet werden (ebd.).

2.4.4 Individuelle Verantwortlichkeit:

Kinder sollen in bestimmten Bereichen Verantwortung erhalten, vor allem für andere und in kleinen Gruppen, sodass sie lernen, was es heisst, Ansprüche auszugleichen, gemeinsam zu entscheiden und die Entscheidung als Gemeinschaft selbst dann mitzutragen, wenn man selbst eigentlich dagegen war (Spitzer, 2006).

Individuelle Verantwortlichkeit liegt vor, wenn jedes Gruppenmitglied seinen Anteil an der Gruppenarbeit erledigt hat. Zudem soll jedes Gruppenmitglied in der Lage sein, das Gruppenergebnis und seinen persönlichen Lernfortschritt zu demonstrieren (Brüning & Saum, 2009). Inhalte, welche im

kooperativen Lernen erarbeitet werden, sollten in ähnlichen Aufgaben von den Schülerinnen und Schülern auch alleine gelöst werden können (Johnson et al., 2005).

2.4.5 Reflexion des Gruppen- und Arbeitsprozesses

Durch die Reflexion des Gruppen- und Arbeitsprozesses, werden neben den sozialen und personalen Kompetenzen auch die fachlichen und methodischen Kompetenzen Schritt für Schritt ausgebaut (Brüning & Saum, 2009). „Wenn die Gruppenmitglieder über ihren gemeinsamen Lern- und Arbeitsprozess nachdenken, wird sich die Gruppenarbeit immer weiter verbessern und sie werden ihre fachlichen, methodischen, sozialen und personalen Kompetenzen Schritt für Schritt ausbauen“ (Brüning & Saum, 2009, S. 133)

Damit dieses kooperative Grundkonzept in der Klasse angewendet werden kann, muss es von der Lehrerschaft verstanden und gelebt werden. Deshalb wird in den folgenden Kapiteln die kooperative Schule im Zentrum stehen. Dies integriert die kooperative Arbeit im Team, sowie die Umsetzung des kooperativen Lernens in den Unterricht.

Im ersten Bereich ist der Fokus auf das Team und die individuelle Voraussetzung der Lehrperson, während im zweiten Bereich der Unterricht im Zentrum steht.

2.5 Die kooperative Schule

Lange wurde die Schule als „Massenproduktionsstätten“ (Johnson, Johnson & Holubec 2002) angesehen. Jede Lehrperson arbeitet isoliert mit ihrer Klasse und den Schülerinnen und Schülern. Öfters wurden auch in Konkurrenz zu ihnen gearbeitet (ebd.). Diese Ansicht wurde geändert. Die Kinder sollen nicht als Einzelkämpfer im Schulzimmer unterrichtet werden, sondern die Klasse soll als Team gefördert werden. „Wenn man sich in einer Schule auf die Verbesserung der Unterrichtsqualität konzentriert, muss man aus der Massenproduktionsstätte, in der Kinder individuell oder in Konkurrenz zueinander lernen, eine leistungsstarke, auf kooperativen Teams basierende organisatorische Struktur bilden, die man als „kooperative Schule“ bezeichnen kann. In einer solchen Struktur wird die Arbeit auf allen Ebenen von Gruppen ausgeführt, die gemeinsam nach Produktivität und kontinuierlicher Verbesserung streben“ (Johnson, Johnson & Holubec, 2002, S.186). Diese Definition verdeutlicht, dass das kooperative Lernen nicht nur in der Klasse, sondern auch im Schulhausteam, sowie in der Verwaltung stattfinden soll (ebd.) und eine wichtige Rahmenbedingung für das kooperative Lernen im Unterricht darstellt.

Denn „Teamarbeit ermöglicht und gewährleistet in der Regel ein wohlthuendes Mass an Arbeitsteilung, Ideenreichtum und wechselseitiger Ermutigung. Das ist angesichts des angesprochenen Bedarfs an neuen und veränderten Lernarrangements und- materialien nicht ganz unwichtig“ (Klippert & Müller, 2007, S43)

Eine regelmässige Fremd- und Selbstevaluation ist entscheidend, um das kooperative Lernen stetig zu verbessern (ebd.).

2.5.1 Voraussetzungen der Lehrperson für das kooperativen Lernen

a. Im Lehrerteam:

Die Lehrperson erkennt ihre eigenen Fähigkeiten (Stärken/Schwächen), weiss wo ihre eigenen Grenzen erreicht sind und welche unterstützenden Ressourcen ihr zur Verfügung stehen (Buholzer, Joller-Graf, Kummer Wyss & Zobrist, 2012). Sie kann ihre eigenen Kompetenzen dem Team zur Verfügung stellen und nutzt die Ressourcen von Kolleginnen und Kollegen, sowie weiteren

Fachpersonen für die Optimierung der spezifischen Erziehungs- und Lernsituation (ebd.). Eikenbusch (1998) beschreibt effiziente Kooperation im Unterrichtsteam folgendermassen: „Die Kooperation beruht darauf, dass Lehrer sich selbst als lernende und sich entwickelnde Menschen sehen und dass sie in gemeinsamen Arbeits- und Lernerfahrungen Chancen haben, sich und ihre Arbeit weiterzuentwickeln und Entscheidungen zu treffen. Die Kooperation erfolgt bei der alltäglichen Arbeit, sie beruht auf gemeinsame Normen, Zielen und gemeinsamem Handeln, auf ausgetragenen Meinungsunterschieden. Es gibt Leitungen, Hilfen, Unterstützung und Möglichkeiten, um das, was man einzeln oder kooperativ entwickelt und geplant hat, auch umzusetzen. Kooperative Lern- und Arbeitskulturen erlaubt, Fehler zu machen und zuzugeben“ (Eikenbusch, 1998, S.141).

b. Im Unterricht:

Eine Lehrperson muss im Umgang mit kooperativen Lernformen Vertrauen in die Lernbereitschaft der Lernenden haben. Die Schülerinnen und Schüler lernen nicht nur, wenn sie überwacht werden, sondern sie steuern ihr Lernen selber. Die Lehrperson steht als Lernbegleitung zur Stelle (Buholzer, Joller-Graf, Kummer Wyss & Zobrist, 2012). Die Lehrperson hat die Kompetenz, gezielte Lernsituationen zu gestalten, damit Schüler und Schülerinnen voneinander lernen, gemeinsame Projekte anpacken und sich mit unterschiedlichen Sichtweisen auseinandersetzen (ebd.). Damit Schülerinnen und Schüler eine Bereitschaft zum kooperativen Lernen entwickeln können, müssen die Lehrpersonen die kooperative Lernform als eine gewöhnliche Lernmethode mit ihren Vorteilen erfahren haben (Renkl & Mandl, 1996).

Weitere Forschungen belegen, dass in Situationen, bei denen man sich mit multiplen Standpunkten auseinandersetzen muss und keine Autoritätsperson anwesend ist, die sagen kann, was richtig oder falsch ist, Demotivation bei den Mitgliedern auslösen kann (Renkl & Mandl, 1996).

Lehrpersonen müssen ein fundiertes Wissen für die Implementation kooperativer Lernformen haben, um einen erfolgreichen Unterricht zu führen (Renkl & Mandl, 1996). Führungspersonen müssen in der Lage sein, ineffiziente Gruppen zu erkennen und zu vermeiden. Klare Arbeitsaufträge müssen formuliert, und passende Lernarrangements gestaltet werden (Kiper & Mischke, 2008).

Die Lehrperson hat die Fähigkeit, den Kindern die notwendigen sozialen Kompetenzen zu lehren und die Notwendigkeit bestimmter Fertigkeiten zu erläutern. Die Schülerinnen und Schüler müssen lernen, wie sie ihre individuelle Arbeit mit den anderen koordinieren und wie sich alle Gruppenmitglieder am Lernprozess beteiligen können (Green & Green, zit. nach Schülin, n.d.). Deshalb bedeutet dies für Lehrpersonen, dass Situationen geschaffen werden sollten, in denen das soziale Verhalten in der Klasse geübt und reflektiert werden kann. Denn soziale Akzeptanz verlangt soziale Kompetenzen. In heterogenen Klassen sind gute soziale Beziehungen unumgänglich, da sie auch einen Modellcharakter für Kinder mit Verhaltensstörungen aufzeigen. (Florin, Lütolf & Wyder, 2015).

2.5.2 Kooperation im Team

Das kooperative Lernen soll nicht nur bei den Schülerinnen und Schülern angewendet, sondern soll auch auf die gemeinsame Lernprozesse und Lernleistungen in der Kollegiums Ebene angewendet werden (Heckt, 2008, S.33).

Ein Klima gegenseitiger Unterstützung verringert das Empfinden von Belastung, Resignation und Überforderung. Wenn Lehrpersonen in kollegialen Unterrichtsteams zusammenarbeiten und sich einander bei den Bemühungen um bessere Unterrichtsqualität unterstützen, unterrichten sie besser.

Regelmässige fachliche Diskussionen über kooperatives Lernen, gemeinsames Planen, Entwerfen, Vorbereiten und Bewerten kooperativer Unterrichtseinheiten sind wichtige Aspekte, die im Unterrichtsteam behandelt werden sollen. Kooperative Stunden können gemeinsam unterrichtet werden (Johnson, Johnson & Holubec, S. 190). In einem vom Schulleiter vorgegebenen Zeitplan sollen Stufensitzungen, sowie auch Plenumsitzungen und Konvente deklariert werden. Das Wissen der Lehrpersonen können kooperativ dem Team weitergegeben werden. Die eigene Weiterbildung geschieht folglich nicht nur in der individuellen Verantwortung, sondern auch in der Verantwortung des Teams (Buholzer, Joller-Graf, Kummer Wyss & Zobrist, 2012).

2.6 Umsetzung des Kooperativen Lernens im Unterricht

Es wurde in Kapitel 2.4 aufgezeigt, dass fünf Grundvoraussetzungen gegeben sein müssen, damit kooperatives Lernen erfolgreich ist. Das auf diesen Grundelementen aufbauende Konzept von Brüning und Saum (2009) wird nun genauer betrachtet.

2.6.1 Grundprinzip kooperative Lernformen

Das Grundprinzip des kooperativen Lernens besteht aus einer Denkphase (D), in der die Schülerinnen und Schüler sich individuell mit der Aufgabe auseinandersetzen. Folgend ist der Austausch (A) in der Kleingruppe, in der über die vorhergehenden Ergebnisse gesprochen wird. Im Mittelpunkt steht die wechselseitige Ergänzung oder Korrektur und die Vertiefung des eigenen Verständnisses. Als dritter Schritt wird das Ergebnis der Klasse vorgestellt (V). Es wird diskutiert, verbessert und korrigiert. Der Lernzuwachs wird ersichtlich gemacht (Brüning & Saum, 2009). Eine Reflexion (R) über die Gruppenarbeit wird angestrebt. Dieses Grundprinzip wird in den komplexeren kooperativen Strategien vielfach variiert. Entscheidend ist, dass keine Kooperation ohne vorherige Einzelarbeit geschehen darf (ebd).

2.6.1.1 Phase: Denken

In dieser Phase arbeiten alle Schüler alleine (Brüning & Saum, 2009).

Abbildung 5: Das Grundprinzip des kooperativen Lernens (Brüning & Saum, 2009, S.17)

Damit Schülerinnen und Schüler wirklich lernen, müssen sie im Unterricht die Möglichkeit haben, zunächst eine eigene Lösung oder eine eigene Antwort zu entwickeln, wobei ihnen kein Schritt abgenommen werden darf (Schulentwicklung, 2010). In der Denkphase bzw. in der Einzelarbeit (siehe Abbildung 5) konstruiert jeder und jede Lernende also zunächst die Bedeutung oder den Sinn, dem die jeweilige Aufgabe in Verbindung den Lerngegenständen ihn anregen. In dieser Phase der Konstruktion verbindet sich Vorwissen mit neuem Wissen (Brüning & Saum, 2009). Klauer und Leutner (2007) bemerken dazu, dass bei (kognitiver) Aktivierung die Verarbeitungstiefe und damit eine für das Behalten wichtige Eigenschaft wesentlich tiefer ist, als bei blosser repetitiven Wiederholen.

Damit alle Schülerinnen und Schüler mit ihren Ergebnissen weiterarbeiten und sich nicht wie im fragend-entwickelnden Unterricht zurückziehen können, folgt beim kooperativen Lernen nach dem individuellen Arbeiten immer eine Zeit der Kooperation, also des Austausches.

2.6.1.2 Phase Austauschen

Jetzt findet der Vergleich von Ergebnissen, die Diskussion abweichender Resultate etc. in Partnerarbeit oder in der Kleingruppe statt (Brüning & Saum, 2009).

Abbildung 6: Das Grundprinzip des kooperativen Lernens (Brüning & Saum, 2009, S.17)

In der Phase des Austausches (siehe Abbildung 6) findet die so genannte Ko-Konstruktion statt. Durch den Austausch der Ergebnisse vergleicht jede und jeder Einzelne seine Aussagen mit seinen Konstruktionen und unternimmt mitunter eine Revision seiner ursprünglichen Konstruktion (Brüning & Saum, 2009). Hier wird deutlich, dass die Erweiterung und notwendige Flexibilisierung von Wissen gerade durch die Reflexion eigener kognitiver Konstrukte in der Auseinandersetzung mit anderen erfolgt (ebd.). Die Lernenden werden mental aktiviert, denn sie müssen die eigenen Ergebnisse erneut durchdenken, um die angemessenen Formulierungen zu finden und ihre Gedanken klar und verständlich auszudrücken (Schulentwicklung, 2010). Pauli und Reusser (2000) geben jedoch zu bedenken, dass schwächere Gruppenteilnehmer sich weniger aktiv am Dialog beteiligen.

2.6.1.3 Phase: Vorstellen

Die Gruppenergebnisse werden in der Klasse vorgestellt, diskutiert, verbessert, korrigiert usw (Brüning & Saum, 2009).

Abbildung 7: Das Grundprinzip des kooperativen Lernens (Brüning & Saum, 2009, S.17)

Beim Vorstellen der Ergebnisse (siehe Abbildung 7), integrieren die Lernenden die vorgestellten Informationen zunächst in ihre mentalen Netze. In dem Moment, wo eine Auseinandersetzung über die Ergebnisse erfolgt, wird in dieser Phase immer auch die erneute Ko-Konstruktion angeregt (Brüning & Saum, 2009). Austausch und Feedback geben dem einzelnen Jugendlichen Gelegenheit, sein konzeptuelles Verständnis zu korrigieren und durch die Klärung von Meinungsverschiedenheiten zu neuen Einsichten zu gelangen (Konrad & Traub, 2012).

2.6.1.4 Phase Reflexion

Das im Vorfeld besprochene Sozialziel wird reflektiert. Lernstrategien und Lernmethoden werden besprochen und im Klassenverband diskutiert.

Abbildung 8: <http://webloop.ch/suchmaschinen-optimierung/>

In der Reflexionsphase (siehe Abbildung 8) werden die Gruppenmitglieder in die Lage versetzt, ihr eigenes Lernen zu regulieren und die verwendeten Strategien während des Lerngeschehens zu diskutieren. Abläufe der individuellen Selbststeuerung werden angeregt. Im Zuge der fortlaufenden Kommunikation werden soziale Fertigkeiten in das eigene Denken und Handeln integriert; sie werden Teil der individuellen Selbststeuerung. Davon kann schliesslich auch die individuelle Wissenskonstruktion profitieren (Konrad, 2014).

Gruppenmitglieder setzen sich gemeinsame Ziele, überprüfen regelmässig die Gruppenaktivitäten, identifizieren Veränderungen und Entwicklungen und entwerfen Strategien, um zukünftig effektiver zusammenarbeiten zu können (Konrad & Traub, 2012). Denn nach dem aktuellen Kenntnisstand gelingt kooperatives Lernen vor allem dann, wenn nicht nur die Lernergebnisse, sondern auch Lernprozesse und Lernverhalten Beachtung finden. Erfolgreiche Arbeitsgruppen vergegenwärtigen sich, welche Verhaltensweisen hilfreich und störend sind und welche Aktivitäten beibehalten oder geändert werden müssen. Dies sichert den Fortbestand der Gruppe, unterstützt soziales Lernen, sorgt für Rückmeldungen zum eigenen Verhalten und fördert die Entwicklung sozialer Fertigkeiten (ebd.).

Helmke (2009) weist darauf hin, dass neben dem selbstgesteuerten Lernen auch die Reflexion darüber einen entscheidenden Einfluss auf den Lernerfolg hat.

2.6.2 Unterrichtsorganisation

2.6.2.1 Heterogenität

Der Begriff Heterogenität beschreibt bezugnehmend auf das Thema „Kooperatives Lernen“ die Verschiedenheit innerhalb einer Gruppe. Neben unterschiedlichen Lernstrategien, sind die Wissensbasis und die Intelligenz jedes Kindes unterschiedlich (Wellenreuther, 2005). Die Lernmotivation differenziert bei den Schülerinnen und Schülern, was wiederum eine Auswirkung auf den Umfang der Lerntätigkeit hat (ebd.). Die Fähigkeit, über Probleme zu diskutieren und Lösungen zu finden, sowie die Beurteilung des eigenen Arbeitsprozesses sind weitere Faktoren, die bei jedem Kind individuell sind. (ebd.)

Weitere Kategorien werden in Abbildung 9 aufgeführt.

Abbildung 9: Kategorien von Heterogenität (schulentwicklung.ch, 2011)

Insgesamt ist der Kenntnisstand hinsichtlich der Zusammensetzung einer Gruppe keineswegs einheitlich (Konrad & Traub, 2014) und ist deshalb von nicht zu unterschätzender Bedeutung. Die Gruppenzusammensetzung ist insofern problematisch, als durch die Unterschiedlichkeit der Gruppenmitglieder hinsichtlich verschiedener Persönlichkeitsaspekte die Zusammenarbeit in der Gruppe erschwert werden kann (ebd.). Rogalla und Mönks (2012) sprechen auch von intrapersonalen Entwicklungsheterogenität, die sich auf die Unterschiede zwischen Stärken und Schwächen im Entwicklungsprofil eines Individuums bezieht. Sie betonen die Notwendigkeit, die Stärken und Schwächen der Lernenden zu erkennen, um den grösstmöglichen Nutzen daraus zu ziehen (ebd.).

Neben der Gruppenzusammensetzung ist die Klassengrösse nicht zu unterschätzen (Preuss-Lausitz, 2005, S37). Er erwähnt, dass in den Primarbereichen die Klassengrösse nicht über 20 liegen sollte. Die Schulleistung hängen zwar eher von einer klaren und freundlichen Unterrichtsführung, innere Differenzierung und Methodenvielfalt ab, jedoch zeigt sich, dass kleinere Frequenzen eine deutlichere Wirkung aufzeigen. „Kinder mit sozialen Schwierigkeiten können daher eher in kleineren Klassen ihre emotionalen und sozialen Probleme bearbeiten“ (Preuss-Lausitz, 2005, 37). Auch Walt (2014) hebt hervor: „Solange die Klassen immer noch weit über zwanzig Schülerinnen und Schülern umfassen, sind hier Abstriche zu machen (S.51). Das heisst, Rückmeldungen erfolgen seltener und weniger ausführlich (ebd.).“

2.6.2.2 Zusammensetzung der Gruppen

Einige Forscher gehen davon aus, dass die Lernenden, die sich auf dem gleichen Niveau des Vorwissens und der kognitiven Fähigkeiten befinden, besser von den Mitlernenden, von der Gruppendiskussion und von den kognitiven Konflikten mit anderen Mitgliedern lernen. Eine individuelle Diagnostik, die in wohlüberlegte Förderschwerpunkte mündet, ist die Voraussetzung. Sinnvollerweise werden Schüler, die jeweils einen annähernd ähnlichen Förderbedarf haben, zusammengefasst (Konrad, 2014). Jedoch ist nicht auszuschliessen, dass sich Lernende mit unterschiedlichem Vorwissen und kognitiven Fähigkeiten gegenseitig ergänzen (Konrad und Traub, 2014). Die Gefahr besteht jedoch, dass zu grosse Unterschiede die Arbeit behindern. So könnte eine Person, die kognitiv besser entwickelt ist, dominant bei der Gruppenarbeit sein und ohne Diskussion ohne Kooperation alle Lernaufgaben vorbildhaft ausführen (ebd.).

Konrad und Traub (2014) sind überzeugt, dass der Erfolg der Zusammenarbeit nicht nur von der Zusammensetzung der Gruppe abhängt, sondern auch davon, ob und wie die Mitglieder miteinander interagieren. Die Struktur der Aufgabenstellung ist dabei entscheidend. Aufgaben mit weniger Diskussionen oder streng geregelten Interaktionen werden sicherlich nicht so sehr von diesem Problem betroffen sein wie Aufgaben, deren Lösungen eine offene Diskussion erfordern.

Renkl und Mandl (1995) bestätigen dies, indem sie sagen, dass „die Aufgabe nur durch eine koordinierte Zusammenarbeit befriedigend bewältigt werden sollte. Dies trifft etwa zu, wenn die einzelnen Kooperierenden über spezifische, nur ihnen zugängliche Ressourcen verfügen, die koordiniert werden müssen“ (S. 295).

Es konnte nicht erwiesen werden, dass in heterogen zusammengestellten Gruppen die leistungsstarken Lernenden von den weniger befähigten in ihrem Lernfortschritt „gebremst“ würden. Forschungen bestätigen, dass sowohl schwächere, als auch sehr kompetente Schüler und Schülerinnen besser in heterogenen Gruppen lernten, während sich für durchschnittlich befähigte Schüler und Schülerinnen homogene Gruppen als günstiger erwiesen (Hänze, 2008).

Für Konrad und Traub (2014) ist es entscheidend, dass bei der Zusammenstellung der Gruppen nicht allein auf die Heterogenität in der Leistungsfähigkeit ihrer Mitglieder geachtet werden soll, sondern zusätzliche Gesichtspunkte berücksichtigt werden, nach denen eine gute Zusammenarbeit zu erwarten ist. Wünschenswert wäre etwa, dass in den Gruppen Mitglieder unterschiedlicher ethnischer Herkunft kooperieren. Das heisst, dass soziale Aspekte bei der Zusammensetzung der Gruppen ebenfalls berücksichtigt werden sollten.

Damit die Lernenden erfolgreich zusammenarbeiten, müssen beim kooperativen Lernen die Gruppen auf den Weg gebracht werden. Es muss eine Zusammengehörigkeit entwickelt werden, welche die Basis für die Zusammenarbeit ist. Die Mitglieder müssen sich mit den anderen wohl fühlen, sich gegenseitig kennen und respektieren lernen und so eigenen Teamgeist entwickeln. Eine gewisse soziale Kohäsion sollte geschaffen werden (Brüning & Saum, 2009).

Es gibt verschiedene Möglichkeiten der Gruppenbildung. Die Schülerinnen und Schüler wählen ihre Gruppe anhand dem Interesse und Sympathie. Die Lehrperson kann die Gruppen homogen oder heterogen zusammensetzen oder die Gruppen können per Zufall entstehen (siehe Abbildung 10). Je nachdem welches Ziel verfolgt wird, kann die eine oder andere Methode der Gruppeneinteilung von Vorteil sein (Schulentwicklung, 2010).

Abbildung 10: Gruppenbildung (schulentwicklung.ch, 2010)

Wie kann nun, bezogen auf die Heterogenität der Kinder, eine optimale Individualisierung und Differenzierung durch kooperatives Lernen angestrebt werden? Folgendes Kapitel soll näher darüber Auskunft geben.

2.6.2.3 Individualisierung und Differenzierung durch kooperatives Lernen

Durch das kooperative Lernen entstehen im Unterricht Freiräume, die der Unterrichtende für die Begleitung der Lernenden nutzen kann (Brüning & Saum, 2009). Brüning und Saum (ebd.) sind überzeugt, dass die Arbeit in Gruppen grundsätzlich stärker an den Lernausgangslagen der Schüler ansetzen kann, als dies im herkömmlichen Klassenunterricht der Fall ist. Rogalla und Müller-Hostettler (2009) betonen, dass vor allem Projektarbeiten sich eignen, die individuellen Lernvoraussetzungen der Lernenden zu berücksichtigen. Entscheidend ist jedoch, dass die Gruppenbildung nach den Interessen der Kinder erfolgt ist (siehe Abbildung 10). Unter anderem muss auf ein angepasstes Anforderungsniveau geachtet werden (Rogalla & Müller-Hostettler). Auch Traub (2012) weist auf die Orientierung an individuellen Bezugsnormen hin, bei der individuellen Erfolgsaussichten bestehen, um eine Chancengleichheit anzustreben. Brüning und Saum (2009) sprechen von Kleinprojekte in Gruppen. Sie bietet den Lernenden die Möglichkeit der freieren Kooperation und des selbstgesteuerten Lernens in Gruppen. Ein Thema wird ausgewählt und in weitere Unterthemen gegliedert. Jeder Lernende ist verantwortlich für ein Detailthema. Die Ergebnisse der Gruppenmitglieder werden anschliessend in der Kleingruppe zusammengeführt und für die Präsentation vorbereitet (ebd.).

Die Schulentwicklung (2011) hat sich mit dem Thema Differenzierung innerhalb der kooperativen Lernformen auseinandergesetzt und neun Kriterien, die nach der Grundlagen von Brüning und Saum erweitert und bearbeitet wurden, herausgearbeitet. Vier von diesen Kriterien werden näher erläutert.

Tabelle 1: Differenzierungskriterien

Ziele	Anspruchsniveau	Qualität	Quantität	Zeit
Selbständigkeit	Kooperationskompetenz	Begegnungs- und Bearbeitungsweise		Pflicht und Kür

Kriterien	Möglichkeiten
Ziele	<p>In den meisten kooperativen Partner- und Gruppenmethoden möglich:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bildung von leistungshomogenen Gruppen, welche an Zielen arbeiten, die ihrem Lernstand und der Zone der nächsten Entwicklung entsprechen. • In leistungsheterogenen Gruppen arbeiten die Lernenden an ihren Zielen und nutzen die Gruppe zur Reflexion ihrer Ergebnisse.
Anspruchsniveau	<p>In den meisten kooperativen Partner- und Gruppenmethoden können Einzelne oder ganze Gruppen unterschiedlich anspruchsvolle Aufgaben erhalten. Im Gruppenpuzzle (siehe Kapitel 2.6.3) werden für Expertengruppen zum gleichen Thema Aufgaben in unterschiedlichen Anspruchsniveaus gestellt. Die Lernenden teilen sich der Expertengruppe zu, welche die Aufgabe löst, die ihrem Niveau entspricht. Gleich kann im Partnerpuzzle (siehe Kapitel 2.6.3) vorgegangen werden. Im Lerntempoduett (siehe Kapitel 2.6.3) können die Aufgabe in steigendem Anspruchsniveau gestellt werden.</p>
Zeit	<p>Im Lerntempoduett können die Lernenden im eigenen Lerntempo arbeiten. Die Aufgaben sollen so gestellt sein, dass alle Lernenden die Aufgaben lösen, die zur Erreichung der Basisziele nötig sind. Weitere Aufgaben zum gleichen Thema können zum Beispiel nach Anspruchsniveau oder als Kür gestellt werden.</p>
Pflicht und Kür	<p>In vielen kooperativen Lernmethoden, zum Beispiel im Lerntempoduett können die Lernenden nach der Pflicht allein oder mit einem Partner sich weitergehend mit der Frage / dem Thema auseinandersetzen.</p> <p>Allgemein können sich nach der Bearbeitung der Basisinhalte nach Interessen gebildete Gruppen mit weiteren Aspekten des Themas vertieft auseinandersetzen und ihre Ergebnisse den anderen präsentieren.</p>

Eine binnendifferenzierte Unterrichtsgestaltung bietet grosse Chancen und Möglichkeiten, den Herausforderungen durch heterogene Schulklassen begegnen zu können. Das Prinzip einer binnendifferenzierenden Unterrichtsgestaltung geht von Lernenden als autonome, sich selbstorganisierende und selbstreflexive Individuen aus, deren eigene innere Struktur bestimmt, wie sie sich mit dem im Unterricht Dargebotenen auseinandersetzt (Buholzer, Joller-Graf, Kummer, Wyss & Zobrist, 2012).

2.6.2.4 Eigenständiges Lernen

Eigenverantwortliches Lernen hat viel Parallelen zum praxisorientiertem Lernen. Nicht die Lehrerin bzw. der Lehrer liefert die fertigen Informationen und Arbeitspläne, sondern die Schülerin und der Schüler selbst recherchiert, analysiert, organisiert und plant. Neben der Kooperation im Team wird, die Kommunikationsstrategie, sowie die Anwendung der Lerntechniken trainiert (Motamedi und Blau, 2008).

Klippert und Müller (2003) unterstreichen diese Aussage, indem sie zitierten: „Denn nur wenn die Lernenden bereit und in der Lage sind, einigermaßen durchdacht und routiniert zu lernen, zu planen, zu organisieren, zu recherchieren, zu strukturieren, zu kommunizieren, zu präsentieren, zu kooperieren etc., dann werden sie auch mit dem eigenverantwortlichen Arbeiten zurechtkommen“ (S. 41). Die vielseitige individuelle und kooperative Lernarbeit der Kinder trägt dazu bei, dass sie fachlich wie methodisch souveräner werden und den betreffenden Lernstoff in nachhaltigerem Gedächtnis verändern. Auch werden die angesprochenen Lern-, Arbeits-, Kommunikations- und Kooperationstechniken derart intensiv und vielschichtig geübt, dass die Lernenden relativ zügig tragfähige methodische Routinen entwickeln. So gesehen, trägt eine Anvisierung des eigenverantwortlichen Lernens zur Intensivierung und Erweiterung des fachlichen Lernens bei (Klippert und Müller, 2003). Für Beck, Guldemann und Zutavern (1995) sind das gemeinsame Analysieren und Reflektieren, sowie das gemeinsame Besprechen von Lernprozessen wirksame Instrumente für die Förderung eigenständiger Lerner.

Die Unterrichtsentwicklung in der Stadt St.Gallen zielt auf diese umfassende Kompetenzförderung, die in Abbildung 11: Kompetenzförderung dargestellt wird. Der Lehrplan 21⁴ unterstützt den vielfältigen Kompetenzerwerb von fachlichen und überfachlichen Kompetenzen (D-EDK, 2016).

⁴ Mit Beschluss vom 11. Mai 2010 hat die Regierung der Beteiligung an der Ausarbeitung des Lehrplans 21 zugestimmt. Der künftige Lehrplan der st.gallischen Volksschulen setzt sich aus dem Lehrplan 21 und kantonsspezifische Anpassungen zusammen. Der Lehrplan Volksschule wurde im Juni 2015 vom Erziehungsrat erlassen und von der Regierung genehmigt. Er bildet ab dem Schuljahr 2017/18 die neue rechtliche Grundlage der kantonalen Volksschulen.

FACHKOMPETENZEN & KULTURTECHNIKEN	LERN- (METHODEN)- KOMPETENZEN	SOZIALKOMPETENZEN	SELBSTKOMPETENZEN
Sprachenkenntnisse (Lese- und Schreibfähigkeiten, Fremdsprachefähigkeiten ...) Mathematisch-naturwissenschaftliche Fähigkeiten (beobachten, vergleichen, experimentieren ...) Wissen (Fakten, Regeln, Begriffe, Definitionen ...) Konstruieren (gestalten, schreiben, strukturieren, modellieren, ...) Verstehen (Phänomene, Argumente, Erklärungen ...) Erkennen (Unterschiede und Zusammenhänge erkennen ...) Urteilen (Sachverhalte, Themen, Massnahmen ... beurteilen)	Informationen verarbeiten (recherchieren, nachschlagen, lesen, zusammenfassen ...) Organisieren (über Arbeitstechniken verfügen, planen, ordnen) Präsentieren (gestalten, visualisieren, vortragen ...) Problemlösen (brainstormen, bewerten, entscheiden ...) Reflektierendes Lernen (bilanzieren, beurteilen, kritisieren ...) Lernstrategien einsetzen (Lernkärtchen einsetzen, visualisieren, markieren, aus Fehlern lernen ...)	Kommunizieren (sprechen, zuhören, fragen, diskutieren ...) Argumentieren (begründen, Perspektiven wechseln, ...) Kooperieren (unterstützen, regeln, mitarbeiten, integrieren, ...) Miteinander Lernen (wechselseitig lehren und lernen ...) Konflikte lösen (Kritik üben und annehmen, Gespräche leiten, beraten ...) 	Entwicklung von: Selbstvertrauen (Selbstwirksamkeit, Selbstwertgefühl, Zuversicht ...) Verantwortungsbereitschaft (Verantwortung für sich, andere, die Umwelt übernehmen ...) Motivation und Lernfreude (sich fürs Lernen motivieren, eigene Lernziele setzen...) Werthaltungen (Respekt, Wertschätzung, ...) Frustrationstoleranz (mit Belastungen und Misserfolgen umgehen lernen, ...) realistisches Selbstbild (eigene Stärken u. Schwächen erkennen, sich wahrnehmen ...)

Abbildung 11: Kompetenzförderung (schulentwicklung.ch, 2010)

2.6.3 Kooperatives Lernen und seine Methoden

Mit Blick auf die Methoden des kooperativen Lernens kann zunächst ausgeführt werden, dass sie nicht um ihrer selbst willen gewählt werden oder wirksam sind. Gefragt wird, inwiefern sie geeignet sind, intensive Prozesse der kognitiven Auseinandersetzung auszulösen. Von daher stellt sich die Frage, ob die Methoden geeignet sind, das Vorwissen zu aktivieren, am Vorwissen anzuknüpfen, kognitive Konflikte auszulösen und erfolgreich miteinander zu denken, verschiedenen Perspektiven einzuholen und zu bedenken, Probleme erfolgreich zu bearbeiten, das neue Wissen in bestehende Wissensbasis zu integrieren und anzuwenden (Kiper & Mischke, 2008).

Brüning und Saum (2009) haben die verschiedenen kooperativen Lernmethoden zusammenfassend auf ihre Verwendungsmöglichkeiten hin aufgelistet. Sie werden zwischen Partner- und Gruppenarbeit unterschieden (siehe Tabelle 2).

Tabelle 2: Methodenkoffer Kooperatives Lernen1 (IQES online, Brüning & Saum, n.d.)

Themen	Verwendungsmöglichkeiten
Methoden für die Partnerarbeit	
Das Partnerpuzzle	Erarbeitung von Wissen
Das Lerntempoduett	Erarbeitung von Wissen, Üben und Anwenden
Kooperative Texterschliessung: Wechselseitiges Lesen und Zusammenfassen	Erschliessung von Texten, Erarbeitung von Wissen
Absichtlich Fehler einbauen	Wiederholen und üben
Methoden für die Gruppenarbeit	
Place Mat	Strukturierung der Abfolge „Denken, Austauschen und Vorstellen“
3-Schritt-Interview	Aktivierung des Vorwissens, Austausch von Meinungen, Reflexion, Beurteilung
Das Gruppenpuzzle	Erarbeitung von Wissen
Die Gruppenanalyse	Analyse, Argumentation, Auseinandersetzung, Beurteilung
Das Gruppenturnier	Üben, Wiederholen, Anwenden
Die Gruppenrallye	Üben, Wiederholen, Anwenden
Strukturierte Kontroverse	Argumentieren, Beurteilen
Einer bleibt, die anderen gehen	Präsentieren

Jeweils drei Lernmethoden von der Partner- und der Gruppenarbeit werden vorgestellt. Alle Ausführungen und Beschreibungen der Lernformen sind auf der Internetseite <https://www.iqesonline.net/> entnommen.

Partnerpuzzle:

Beim Partnerpuzzle bekommen von den vier Gruppenmitgliedern jeweils zwei dieselbe Aufgabe. Zunächst macht sich jeder Lernende zum Experten für seinen Gegenstand, erst alleine, dann mit dem Partner und Partnerin, der dieselbe Aufgabe gehabt hat. Dann vermitteln sich die Schüler und Schülerinnen, die unterschiedliche Aufgaben hatten, jeweils ihre Ergebnisse.

Lerntempoduett:

Wenn beim kooperativen Lernen verschiedene Lerngeschwindigkeiten berücksichtigt werden sollen, dann bietet sich das Lerntempoduett an. Die Lernenden bekommen eine Reihe von Aufgaben und können diese in ihrem Tempo bearbeiten. Wer mit der ersten Aufgabe fertig ist,

kann mit dem Kind zusammenarbeiten, das etwa in demselben Tempo gearbeitet hat. Anschliessend wird die zweite Aufgabe bearbeitet usw. So entsteht für keinen Lernenden ein Leerlauf.

Wer zügiger arbeitet, kann mit zusätzlichen Aufgaben besonders gefordert werden.

Je nach Schwierigkeitsgrad der Aufgaben oder Texte und dem Kompetenzstand der Schüler und der Schülerinnen kann arbeitsgleich oder arbeitsteilig gearbeitet werden. Wird die Methode eingeführt und sind die Schüler und Schülerinnen noch nicht sehr geübt im kooperativen Lernen, empfiehlt es sich mit arbeitsgleichen Aufgabenstellungen zu beginnen.

Wechselseitiges Lesen und Zusammenfassen:

Wenn Lernende gemeinsam Texte erschliessen, dann kommt es häufig zu intensiven kommunikativen und kognitiven Prozessen. Neben der Technik der Texterschliessung werden noch andere wichtige Kompetenzen eingeübt. Bei dieser Methode liest ein Kind jeweils einen Abschnitt eines Textes vor und das andere muss den Inhalt wiedergeben. Beim nächsten Abschnitt wechseln die Rollen. Am Ende muss dann jeder Schüler und jede Schülerin den gesamten Inhalt des Textes wiedergeben. Anschliessend können sie den Text auf der Ebene der Analyse und Reflexion weiterbearbeiten.

Placemat:

Placemat bedeutet so viel wie Tischset oder Platzdeckchen. Im Grunde handelt es sich bei dieser Aktivität aber nicht um eine eigenständige Methode, sondern nur um ein besonders wirksames Verfahren, wie kooperative Arbeitsabläufe strukturiert werden können.

Placemat ist eine grafische Struktur, die den Wechsel von Denken und Austauschen anschaulich werden lässt. Da jeder und jede sein eigenes Feld hat, wird betont, dass jedes Kind für sich arbeiten soll. Das gemeinsame Feld in der Mitte bringt die Schülerinnen und Schüler dazu, sich vorzubeugen, so dass der Austausch auch körperlich sichtbar wird und die Schülerinnen und Schüler nur leise miteinander zu sprechen brauchen. Der Bogen Papier macht die Zusammengehörigkeit der Gruppe in besonderer Weise sichtbar. Er zentriert die Aufmerksamkeit und hält die Schüler und Schülerinnen bei der Sache. Außerdem wird in den einzelnen Feldern sichtbar, was der oder die Einzelne zum Gruppenergebnis beigetragen hat.

Gruppenpuzzle:

Ursprünglich heisst die Methode „Laubsägemethode“ (Jigsaw-Classroom). Ein Themengebiet wird gleichsam wie mit einer Laubsäge in gleichgroße Teile zerlegt. Diese Themen, Fragestellungen, Materialien oder Puzzlestücke werden auf Gruppen verteilt, die sich dann zu Experten für ihr Spezialgebiet machen. Die Experten werden dann zu Lehrenden und unterrichten die anderen Schüler und Schülerinnen.

1. Phase Individuelle Erarbeitungsphase.

Die Schüler und Schülerinnen erarbeiten ihre Teilgebiete individuell und überlegen, was die zentralen Informationen sind, die sie den anderen vermitteln wollen.

2. Phase: Kooperative Erarbeitungsphase

Die Schüler und Schülerinnen, die dieselben Materialien bekommen haben, bilden Expertengruppen. Dort vergleichen sie ihre Ergebnisse, korrigieren und ergänzen einander und legen fest, was sie in der nächsten Phase vermitteln möchten.

3. Phase: Vermittlungsphase

Die Schüler und Schülerinnen gehen in ihre Gruppen zurück, um den anderen ihr Wissen zu vermitteln. Zunächst stellt Experte A sein Expertenwissen vor, erläutert dies und beantwortet Fragen. Die anderen notieren sich das Wesentliche. Die Experten B, C und D folgen entsprechend.

4. Phase: Doppelter Boden

Wenn noch etwas Zeit bleibt, gehen die Schülerinnen und Schüler noch einmal in ihre Expertengruppen zurück, damit letzte Wissenslücken geschlossen werden können. Denn manchmal erklären die Lernenden etwas nicht vollständig oder verständlich und dann kann man jetzt noch einmal nachfragen, wie die anderen es in der Vermittlungsphase verstanden haben.

5. Phase: Präsentation und Integration

Nun stellen einzelne Lernende oder Gruppen ihre Ergebnisse vor. Anschließend müssen die verschiedenen Inhalte in einen Zusammenhang gebracht werden.

Gruppenturnier:

Zunächst eignen sich alle Schülerinnen und Schüler die gleichen Inhalte in Einzelarbeit an. Anschließend prüfen, korrigieren und festigen sie ihre Kenntnisse in der Stammgruppe. Dabei besteht das Ziel darin, dass möglichst alle Teammitglieder das Themengebiet beherrschen. Denn anschließend geht jedes Mitglied einer Gruppe in eine andere sogenannte Wettkampfgruppe. Dort muss jedes Kind seine Kenntnisse unter Beweis stellen. Nach dem Wettkampf gehen die Schülerinnen und Schüler wieder in ihre Stammgruppen und addieren die Gesamtpunkte. Diese Form der Gruppenarbeit ist in hohem Masse schüleraktivierend und lernwirksam. Die wechselseitige Abhängigkeit ist sehr hoch, denn die Teammitglieder sind dafür verantwortlich, dass jeder in der Gruppe gut vorbereitet in den Wettkampf geht. Dies führt zu einer intensiven Kooperation, in der sich die Lernenden wechselseitig unterrichten.

2.7 Wirksamkeit des Kooperativen Lernens

Untersuchungen zu kooperativem Lernen können als eines der ältesten Forschungsgebiete der Sozialpsychologie betrachtet werden. Gemäss Johnson und Johnson (2008) führt ein Vergleich von 750 Studien zwischen individualistischem und kooperativem Lernen eine Reihe von Unterschieden in den Auswirkungen feststellen:

a) Kooperative Ansätze führen zu grösseren Bemühungen um Leistung

Die Beteiligten beschäftigen sich langfristiger mit dem Thema und verwenden übergeordnete Argumentations- und Denkstrategien und bringen neue Ideen und Lösungen hervor. Die Transferleistungen des Gelernten in neue Situationen werden erhöht. Es lassen sich intrinsische Motivation, Leistungsbereitschaft, anhaltende Lernbereitschaft und eine positive Einstellung gegenüber dem Lernen und der Schule feststellen (ebd.).

b) Kooperative Ansätze führen zu positiveren Beziehungen.

Die Beteiligten zeigen mehr Kontaktfreude, zwischenmenschliche Aufmerksamkeit, Zuneigung, Zusammenhalt, Teamgeist und soziale Unterstützung (ebd.).

Wie Renkl (1995) in seiner Untersuchung nachweist, gaben nur 8 von 75 Studentinnen und Studenten an, dass die Arbeit innerhalb der Gruppe gerecht verteilt wurde. Dies könnte eine Demotivation bei

Gruppenteilnehmerinnen und Teilnehmer auslösen, die die Hauptarbeit leisten müssen (Konrad & Traub, 2012) Eine klare und gerechte Strukturierung könnte dabei hilfreich sein (Lindquist & Abraham, 1996).

Darüber führte die australische Forscherin Robyn Gillies (2003, S. 39) fünf Studien zwischen 1996 und 2003 zur Bedeutung der Strukturierung des kooperativen Lernens durch. Die Studien wurden mit Schülerinnen und Schüler vom ersten bis zum achten Schuljahr durchgeführt und dauerten zwischen 12 Wochen und 9 Monaten (siehe Tabelle 3)

Tabelle 3: Zusammenfassung aller Studien (In Anlehnung an Gillies, 2003)

Studie	Schuljahr	Anzahl Lernende	Dauer der Studie
Gillies and Ashman (1996)	6	192	12 Wochen
Gillies and Ashman (1998)	1	212	9 Monate
Gillies and Ashman (1998)	3	184	9 Monate
Gillies (1999)	4	168	9 Monate
Gillies (2003)	8	220	9 Monate

Es wurde in heterogenen Gruppen von vier Lernenden gearbeitet. Während sechs Wochen arbeiteten nicht strukturiert und strukturiert arbeitende Lerngruppen im schulischen Kontext. Die strukturierte Lerngruppen arbeitete nach einem Konzept, das eng an die Vorgaben von Johnson und Johnson (siehe Kapitel 2.3) war: Sie erhielten Aufgaben, die nur gemeinsam gelöst werden konnte, in dem jede Schülerin und jeder Schüler eigene Beiträge leisten musste. Die Lernenden in der unstrukturierten Gruppe erhielten Arbeitsaufträge ohne positive Abhängigkeit und ein vorhergehendes Sozialtraining. In den letzten zwei Wochen wurden beide Gruppen gefilmt, um ihr Arbeitsverhalten und Zusammenarbeit zu erforschen. Im Anschluss an die Gruppenarbeit lösten die Lernenden einen Fragebogen mit unterschiedlichen Sachaufgaben. Gillies (2003, S. 42- S. 44) stellte fest, dass Schüler und Schülerinnen in den strukturierten Gruppen sich untereinander signifikant bessere Unterstützung gaben ($p < 0.001$) elaboriertere Verständnisfragen stellten ($p < 0.001$) und am Ende auch bessere Lernergebnisse erzielte ($p < 0.01$).

c) Kooperative Ansätze führen zu psychischer Gesundheit.

Die Beteiligten sind psychisch ausgeglichener. Selbstwertgefühl, Selbstwirksamkeit und Fähigkeit zur Perspektivenübernahme werden gesteigert. Sie entwickeln positive Umgangsformen mit Stress und Missgeschicken. (ebd.).

Aussagen von Lehrpersonen (Jenkins, Antil, Wayne & Vadasy, 2006) untermauern diese Ergebnisse, indem sie die die Steigerung des Selbstvertrauens besonders in Bezug von Lernenden mit Schulschwierigkeiten betonen.

Sharan und Shachar (1988) untersuchten in mehreren Studien die Wirksamkeit des kooperativen Lernens zwischen sozio-ökonomischen höheren Herkunft und sozio-ökonomisch niedrigeren Herkunft. Den Studierenden wurden Fragen zu den zwei Themenbereichen Geographie und Geschichte gestellt. Die Analyse stellte eine signifikante Wechselwirkung ($F=94.44$, $p<.001$) zwischen dem kooperativen Lernen und den individuellen Leistungszuwachs fest (Sharan & Shachar, 1988, S. 66). Die Ergebnisse sind in Tabelle 4 tabellarisch zusammengefasst. Der Mittelwert der bei dem Test gemessenen Leistungen ist dargestellt. Der Wert ist indiziert, das heisst in einen Index umgewandelt worden (die maximale Leistung im Vor- und Nachtest = 80). Aus diesen Studien geht hervor, dass beide Gruppen in Klassen mit dauerhaftem Einsatz von kooperativen Lernformen profitieren und einen höheren Leistungszuwachs haben als die Vergleichsgruppe, die mit frontalen Unterrichtsmethoden gelernt haben. Die Bildungsunterschiede zwischen den zwei Gruppen verringern sich deutlich. Daraus lässt sich folgern, dass die soziale Herkunft der Kinder sich wesentlich weniger auf den Lernerfolg auswirkt. In einer weiteren Analyse von Sharan und Shachar (1996, S. 73, S117) wird bestätigt, dass das Lehrerhandeln in hohem Masse Einfluss auf den Lernerfolg hat. Denn nur ein professionell und sicher gestaltetes kooperatives Lernen kann gute Lernergebnisse erzielen.

Tabelle 4: Auswirkungen auf den Lernerfolg (in Anlehnung an Sharan und Shachar, 1988)

Kooperatives Lernen		Frontale Unterrichtsformen	
Höhere sozio-ökonomische Herkunft	Niedrige sozio-ökonomische Herkunft	Höhere sozio-ökonomische Herkunft	Niedrige sozio-ökonomische Herkunft
Vorher			
Mittelwert	17.33	7.36	18.45
Nachher			
Mittelwert	66.29	52.52	49.51
Zuwachs	48.56	45.16	31.06
			9.95
			34.26
			24.31

Renkl und Mandl (1995) äussern hingegen ihre Bedenken zum kooperativen Lernen. Lernende zeigen häufig ein Verhalten, das sich negativ auf den Lernerfolg auswirkt. Sie überlassen Arbeiten denjenigen Gruppenmitgliedern, die ein gutes Ergebnis erzielen und minimieren ihren Arbeitsaufwand.

Vielfach hat sich gezeigt, dass Lernende sich bei der Kooperation keineswegs so verhalten, dass sie daraus großen Lerngewinn ziehen können. Sie versuchen oftmals, den Arbeitsaufwand zu minimieren, gleich ob man dabei viel lernt oder nicht. Studien belegen, dass Lernende dazu neigen, auf relativ niedriges kognitives Niveau zu reagieren (Renkl & Mandl, 1995). Webb, Ender und Lewis (1986, S. 243-S. 261) haben dazu eine Studie mit 30 Lernenden im Alter von 11- 14 Jahren durchgeführt.

Während eines Computerworkshops lösten die Teilnehmer und Teilnehmerinnen Aufgaben In Partnerarbeit. Die mündlichen Aussagen der beteiligten Personen wurden dabei auf Tonband aufgenommen. Es wurde ersichtlich, dass die meisten Aufgaben in einem schwachen Abstraktionslevel durchgeführt und wiederholt die gleichen Fehler getätigt wurden.

In dieser Partnerarbeit beeinflussten sich die Studierenden gegenseitig in Bezug auf ihr Verhalten und Lernen. Die Lehrperson konnte jedoch durch die Förderung von sozialen Kompetenzen und der Kooperation in Gruppen einen Lernerfolg anstreben.

Dies spiegelt die Aussagen von Green und Green (2012), Johnson und Johnson (1998), Brüning und Saum (2009), dass die sozialen Kompetenzen zugleich Bedingung und Ziel kooperativen Lernens sind. Diese müssen regelmäßig eingeübt und reflektiert werden.

Lindquist und Abraham (1996) belegen, dass Motivationsprobleme bei einzelnen Gruppenteilnehmer zu unvollständigen Gruppenbeiträgen führen können. Sie heben hervor, dass eine sorgfältige Aufgabenstellung, die nur gemeinsam gelöst werden kann, von hoher Wichtigkeit ist. Weiter befürworten sie eine Bewertung der Gruppenleistung und nicht der individuellen Leistung.

Die Studie mit 568 Lernenden von Hänze und Berger (2007) hat ergeben, dass die Erwartung der Lehrperson und die Ressourceninterdependenz einen grossen Einfluss auf die Leistung des einzelnen Schülers und Schülerin haben. Jeder Lernende und jede Lernende bekam in der kooperativen Lernform eine Rolle zugewiesen, um für ein Thema Expertin oder Experte zu werden. In dieser Rollenzuteilung manifestierte sich auch die Ressourceninterdependanz. Denn die Experten verfügten über mehr Material, als die von ihnen instruierten Schülerinnen und Schüler, die auf die Experten angewiesen waren.

John Hattie (2015, S. 251) betont, dass kooperatives und kompetitives Lernen effektiver als die individuellen Methoden sind. Dies wird durch den Vergleich zwischen dem kompetitiven und individuellen Lernen mit einem d-Wert ⁵ von 0.24 ersichtlich. Im Gegensatz dazu hat das kooperative Lernen grössere Auswirkungen auf den Lernerfolg. Folgende Effektstärken wurden von Hattie (2015, S. 253- 255) verglichen:

- kooperatives Lernen versus heterogene Klassen (d= 0.41)
- kooperatives Lernen versus individuelles Lernen (d = 0.59)
- kooperatives versus kompetitives Lernen (d = 0.54)

Zudem hat kooperatives Lernen einen primären Effekt auf die Verstärkung von Interesse und Problemlösefähigkeit, vorausgesetzt es wird mit einer hohen Beteiligung von Mitschülerinnen und Mitschüler umgesetzt. Das gegenseitige Unterstützen kann ein vertieftes Lernen ermöglichen. Das kooperative Lernen ist effektiver im Lesen (d=0.44) als in Mathematik (d=0,01).

⁵ d: Abkürzung für Effektstärke; alle Einflüsse mit $d > 0,40$ werden in der Zone „Erwünschte Effekte“ ausgewiesen, da dies diejenigen Einflüsse sind, welche die grössten Auswirkungen auf Lernleistungs-Outcomes der Schüler und Schülerinnen haben (Hattie, 2015).

2.8 Zusammenfassung der theoretischen Grundlagen

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass sich in den letzten Jahren das Lehren und Lernen in allen Lebensbereichen gravierend verändert hat. Wissen, Fertigkeiten und Fähigkeiten sehen sich mit einer sich stetig verändernden Welt konfrontiert, mit einem Wandel der Lebens- und Lernbedingungen von Kindern und Jugendlichen. In zunehmendem Masse werden Qualifikationen wie Kooperationsfähigkeit, Flexibilität und eigenverantwortliches Handeln gefordert (Konrad & Traub, 2012).

Die Begabungen der einzelnen Lernenden sind sehr unterschiedlich ausgeprägt. Das Vorhandensein von Talenten sagt an sich noch wenig bis nichts aus über Erfolg und Lebenszufriedenheit. Aus den guten Anlagen müssen erst mal Kompetenzen entstehen – also Fähigkeiten, bestimmte Dinge in einer adäquaten Weise zu tun. Die Kompetenzen, auf die es wirklich ankommt, liegen deshalb zuerst und vor allem darin, konstruktiv mit sich selber und mit anderen umgehen zu können. Für die Schule heisst dies, dass Lernende lernen müssen, sich kompetent zu fühlen für eine erfolgreiche Gestaltung ihres Lebens (Müller, 2013). In kooperativen Lernformen werden die Interaktionsfertigkeiten des Menschen, die es Gruppen ermöglichen, effektiv zu funktionieren, gefördert. Solche Fertigkeiten verstärken Kommunikation, Vertrauen, Leitungsfunktion, Entscheidungssicherheit und Konfliktmanagement (Green und Green, 2012). Für einen Lernerfolg im kooperativen Unterricht ist es entscheidend, wie die Lehrkraft den Unterricht gestaltet. Die Aufgaben der Lehrkraft beim kooperativen Lernen sind herausfordernd. Sie müssen kooperative und dialogische Lernsituationen betätigen, präzise Aufgaben stellen und klare Arbeitsaufträge formulieren, die nur gemeinsam gelöst werden können. Dazu gestalten sie passende Lernarrangements, stellen Unterstützungsmassnahmen bereit und zeigen hilfreiche Vorgehensweisen (Kiper und Mischke, 2008).

3 Herleitung der Fragestellungen

In der Einleitung wurden die Ziele der Arbeit dargelegt. Ein Ziel war, relevante Theorien im Bereich „Kooperatives Lernen“ im Unterricht vorzustellen. Dies wurde im Kapitel 2 aufgeführt. Aus den Erkenntnissen der Theorie ergeben sich zwei Fragestellungen, welche die praktische Umsetzung im Schulalltag betreffen. Das Ziel ist es, die praktischen Erfahrungen von Mittelstufenlehrkräften der Stadt St.Gallen im Umgang mit dem Thema „Einsatz von kooperativen Lernformen im Unterricht“ zu eruieren.

1. Wie bewerten die Lehrkräfte der Stadt St. Gallen den Stellenwert des kooperativen Lernens im Unterricht?
2. Inwiefern werden die kooperativen Lernformen seit Einführung des Entwicklungsrahmens im Unterricht umgesetzt?

4 Forschungsdesign

In diesem Kapitel wird das forschungsmethodische Vorgehen beschrieben und begründet. Es wird zuerst einen Gesamtüberblick über den Vorgehensablauf dargestellt. Danach folgt die Präsentation der Erhebungs- und Auswertungsmethode und dessen Begründung.

4.1 Überblick über das methodische Vorgehen

Im Kapitel 2 wurden die wichtigsten Begriffe und das Konzept, die diese Arbeit betreffen, vorgestellt. Diese Literaturrecherche bildet die Grundlage für die Erstellung des Interviewleitfadens. Anhand eines Pretests wurde der Interviewleitfaden überarbeitet und korrigiert. Nach der Durchführung der Interviews erfolgt die Transkription, also die Wiedergabe der Interviews in schriftlicher Form. Anhand der qualitativen Inhaltsanalyse werden die Transkripte ausgewertet. Die vorher bestimmten Kategorien und die induktive Kategorienbildung dienen der strukturierten Analyse des Interviewmaterials. Eine quantitative Analyse erfolgt durch skalierende Strukturierungen. Im Anschluss finden eine Diskussion der Ergebnisse, die Beantwortung der Fragestellung und die Schlussfolgerung statt.

In der nachfolgenden Tabelle wird das methodische Vorgehen (Forschungsprozess) für die Beantwortung der zentralen Fragestellungen übersichtlich dargestellt.

Tabelle 5: Gesamtüberblick Vorgehensablauf

Vorgehen	Beschreibung
Vorbereitung	<ul style="list-style-type: none"> • Vertiefung des Literaturstudiums • Studieren des Entwicklungsrahmens und gesetzlicher Grundlagen • Interviewleitfaden und deduktive Kategorienbildung erstellen • Terminreservation inklusive Anschreiben der Interviewteilnehmenden • Pretest: Durchführung der Befragung im Schulhaus Riethüsli • Korrektur: Überarbeitung Interviewleitfaden
Datenerhebung	<ul style="list-style-type: none"> • Durchführung der Interviews im Mittelstufenbereich mit: <ul style="list-style-type: none"> – einer Primarschule im Osten der Stadt – einer Primarschule im Westen der Stadt – einer Primarschule im Zentrum der Stadt
Konzeption	<ul style="list-style-type: none"> • Datenaufbereitung und Auswertung: <ul style="list-style-type: none"> – Transkription der Interviews – Induktive Kategorienbildung – Zusammenfassung der Aussagen aus den Interviews • Darstellung der Ergebnisse <ul style="list-style-type: none"> – Diskussion der Ergebnisse – Beantwortung der Fragestellung
Abschluss	<ul style="list-style-type: none"> • Schlussfolgerung für die Praxis • Ausblick

4.2 Begründung Forschungsmethodik

In der qualitativen Forschung spielt der verbale Zugang, das Gespräch, eine besondere Rolle. Es ist für das Verständnis der kooperativen Lernformen bestimmt erhellend, die subjektive Einstellung verschiedener Personen zu diesem Thema durch das Interview zu erforschen. Im Gegensatz zu standardisierten, schriftlichen Befragungen bieten qualitative Interviews mehr Spielraum für die Beantwortung. Weiter kann stärker auf die persönlichen Sichtweisen und auf die individuelle Perspektive der Beteiligten eingegangen werden (Roos & Leutwyler, 2011). Das qualitative Interview ist deshalb ein Königsweg zum persönlichen Erleben, zu subjektiven, ungefilterten Sichtweisen, zu persönlichen Überlegungen, zu individuellen Einstellungen und Erfahrungen sowie zu subjektiven Bedeutungszuschreibungen und Interpretationen (ebd.).

In dieser Arbeit wird im speziellen das Verfahren der qualitativen Evaluationsforschung gebraucht. Die Evaluationsforschung will Praxisveränderungen auf ihre Effizienz hin überprüfen, dabei jedoch nicht selbst verändernd eingreifen. In der Erziehungswissenschaft betrifft dies vor allem die Curriculumforschung, Schulbegleitforschung und pädagogische Projekte (Mayring, 2002). Umsetzungsaktivitäten, die seit 2010 von der Stadt gestartet worden sind, sollen evaluiert werden.

4.3 Beschreibung der Stichprobe

Die Analyse der IST-Situation erfolgt mit der Methodenanwendung der empirischen Sozialforschung anhand systematisierender Interviews. Es werden in drei Schulhäusern jeweils zwei Mittelstufenlehrkräfte der Stadt St. Gallen befragt. Aus forschungsökonomischen Gründen wird die Zahl der Interviews auf 6 beschränkt. Um trotzdem eine möglichst hohe Aussagekraft der Ergebnisse zu erzielen, wird darauf geachtet, Personen aus unterschiedlichen Situationen befragen zu können (sog. „innere Repräsentativität“, Helfferich, 2011, S. 172f.):

Von den sechs Lehrpersonen unterrichten zwei schon seit 25 oder mehr Jahren auf der Mittelstufe. Drei Lehrpersonen unterrichten seit mindestens 10 Jahren und eine seit 8 Jahren. Die befragten Lehrkräfte unterrichten in unterschiedlichen Klassensystemen (Ein-, Zwei- oder Dreiklassensystem) und in verschiedenen grossen Schulhäusern mit differierenden sozioökonomischen Faktoren. Die Namen der Schulhäuser, sowie der befragten Lehrpersonen werden aufgrund des kantonalen Datenschutzgesetzes anonymisiert.

Der Fokus liegt auf drei verschiedene Schulhäuser in der Stadt St.Gallen.

- Die Primarschule A liegt im Zentrum der Stadt.
- Die Primarschule B liegt im Westen der Stadt.
- Die Primarschule C liegt im Osten der Stadt.

Relevant ist vorwiegend die pädagogische Ausrichtung der Schule, die im Theorieteil im Kapitel 2.5 und im Entwicklungsrahmen⁶ unter Qualitätsmanagement erläutert wurde.

Diese haben einen grossen Einfluss auf die Tätigkeit der Lehrpersonen und auf den Lernerfolg der Schülerinnen und Schüler.

⁶ Entwicklungsrahmen Schulamt Stadt St.Gallen August 2010, Fit für die Vielfalt – Lernen mit Erfolg, 3. Grundlagen, 3.1 Einbettung ins schulische Qualitätsmanagement, Die pädagogische Ausrichtung hat einen grossen Einfluss auf die Tätigkeit der Lehrpersonen und auf den Lernerfolg der Schülerinnen und Schüler.

Wie in der Einleitung beschrieben (siehe Kapitel 1.1), gelten folgende **übergeordnete Rahmenbedingungen** für alle Schulhäuser und Lehrpersonen in der Stadt St.Gallen:

- Das Volksschulgesetz (sGS 213.1)
- Der Entwicklungsrahmen der Stadt St.Gallen 2010
- Das einheitliche Curriculum der Stadt St. Gallen, sprich die Vereinbarung über Methoden und Lernkompetenzen vom 31.10.2012 mit den Schulhäusern
- Das kantonale Datenschutzgesetz⁷

Die Stichprobe umfasst eine enge Fassung der Gruppe, um die es gehen soll und eine breite Variaton innerhalb dieser Gruppe, um eine Verallgemeinerung der Ergebnisse anzustreben (Helfferich, 2011, S. 172f.).

Um das kantonale Datenschutzgesetz einhalten zu können, werden Region, Schulsystem und sozioökonomische Faktoren (Anzahl Schüler und Schülerinnen nicht deutschsprachiger ausländischer Staatsangehörigkeit) nicht detaillierter beschrieben.

4.4 Die Datenerhebung

Ziel ist es zu evaluieren, wie die Mittelstufenlehrpersonen die kooperativen Lernformen in ihrem Unterricht einsetzen und wie sie die kooperative Unterrichtsentwicklung im Unterrichtsteam umsetzen. In einem ersten Schritt wird aufgrund der Theorieerkenntnisse das Thema Kooperatives Lernen im Interviewleitfaden zusammengestellt. In einem weiteren Schritt wird ein Pretest mit einer Lehrperson im Schulhaus Zentrum durchgeführt.

4.4.1 Erstellung des Interviewleitfadens

Für das Interview wird ein Leitfaden entworfen, der vorformulierte Fragen zum Thema beinhaltet. Der Leitfaden enthält offene, sowie auch Skalenfragen. Bei offenen Fragen formuliert die befragte Person die Antwort eigenständig ohne vorgegebene Kategorien (Hofmann, 2008). Die Skalenfragen enthalten Einschätzungsdimensionen in ordinalskaliertes Form. Mayring (2015) erwähnt, dass das Material auf diesen Skalen eingeschätzt werden kann. Bei der Ergebnisaufbereitung können Einschätzungen somit zusammengefasst werden. Eine quantitative Auswertung wird ermöglicht.

Der Leitfaden soll alle wichtigen Aspekte und Themen enthalten, die für die Fragestellung bedeutsam sind. In dieser Arbeit werden folgende drei Hauptthemen aufgegriffen, um die im Kapitel 3 formulierten zwei Fragestellungen beantworten zu können:

- Verständnis zum Zusammenhang des Kooperativen Lernens und der Kompetenzförderung
- Umsetzung der kooperativen Lernformen im Unterricht
- Mögliche Verbesserungsvorschläge und Zukunftsaussichten

Es ist entscheidend, dass erforscht wird, was der Befragte über die Themen denkt und wie er dies tut (Roos & Leutwyler, 2011). Eine Flexibilität zwischen der Strukturierung der Befragung einerseits und der Offenheit für die Sichtweise der Befragten ist unerlässlich (ebd.). Ein gut strukturierter Leitfaden ist hilfreich, um sich als Interviewperson während dem Gespräch an Fragen orientieren zu können und nicht vom eigentlichen Thema abzuschweifen. Durch diese Systematik wird eine Auswertung am Schluss des Projektes auch besser durchführbar (Dietrich, 2007).

⁷ sGS 142.1 - Datenschutzgesetz (DSG) Art. 7 b) Bearbeitung für nicht personenbezogenen Zweck, Absatz 2, Es stellt sicher, dass bei Bekanntgabe des Ergebnisses Rückschlüsse auf betroffene Personen ausgeschlossen sind.

4.4.2 Pretest

Jeder Leitfaden muss getestet werden. Dieser Pretest ist sinnvoll, um zu erfahren, ob die Fragen gut verständlich sind und ob sie die erwarteten Antworten auslösen (Roos & Leutwyler, 2011). Nach dem Probeinterview wird dieser gegebenenfalls überarbeitet. In dieser Arbeit mussten gewisse offene Skalenfragen von der Autorin genauer formuliert werden, da diese beim Pretest nicht verstanden wurden. Diese mussten wie folgt differenzierter formuliert werden:

- Wie häufig wendest du die kooperativen Lernformen an?
 - Wie häufig wendest du die kooperativen Lernformen in Bezug auf die gesamte DAVR-Methode an?
 - Wie häufig wendest du Teilbereiche der kooperativen Lernformen in Bezug auf die DAVR-Methode an?
- Wie gut decken die heute zur Verfügung stehenden Arbeitsmittel die tatsächliche Arbeit mit den kooperativen Lernformen ab?
 - Wie gut deckt das heute zur Verfügung stehende IQES Online Portal die tatsächliche Arbeit mit den kooperativen Lernformen ab?
 - Wie gut deckt die heute zur Verfügung stehende Austauschplattform der Stadt St.Gallen die tatsächliche Arbeit mit den kooperativen Lernformen ab?

Wie bereits im Kapitel 4.3 erwähnt, werden sechs Personen aus drei verschiedenen Schulhäusern interviewt. „Interviews sind Gespräche, deren Zweck es vor allem ist, Sichtweisen, Interpretationen, Bedeutungen kennen zu lernen, um das Verständnis einer Situation zu verbessern“ (Altrichter & Posch, 2007, S. 151). Das heisst, dass die Interviewperson die Teilnehmenden persönlich in einem Gespräch über ein bestimmtes Thema befragt. Dadurch können gezielte Antworten auf Fragen erhalten werden.

Interviews gut durchzuführen ist anspruchsvoll und erfordert viel Übung. Einerseits müssen alle zentralen Fragen in der passenden Formulierung jederzeit präsent sein; andererseits muss angemessen auf Aussagen und gegebenenfalls auch auf neue Hinweise der befragten Personen eingegangen werden können (Roos & Leutwyler, 2011).

Ein strukturierter Leitfaden führte die Autorin durch das Interview (siehe Anhang A). Dabei überliess die Autorin während dem Interview der Lehrperson das Wort und achtete trotzdem darauf, auf möglichst alle vorüberlegten Fragen Antworten zu erhalten.

4.5 Die Datenauswertung

Die Auswertung der durchgeführten Interviews erfolgt unter Anwendung der qualitativen Inhaltsanalyse. Die Aufbereitung des Materials umfasst die Transkription (siehe Anhang D) und das Überarbeiten der Aussagen.

4.5.1 Die Transkription

„Wenn gesprochene Sprache, beispielsweise aus Interviews oder Gruppendiskussionen, in eine schriftliche Fassung gebracht wird, so nennt man dies Transkription“ (Mayring, 2002, S.89). Kuckartz (2010) erweitert diese Definition, in dem er sagt, dass man unter Transkription in der empirischen Sozialforschung das Verschriftlichen verbaler und gegebenenfalls auch von nonverbaler Kommunikation versteht.

Nach Mayring (2002) ist eine Transkription zwar aufwändig, aber doch unabdingbar, da das Wortprotokoll ermöglicht, einzelne Aussagen in ihrem Kontext zu sehen und so eine gute Basis für Interpretationen zu liefern. Die in Mundart geführten Interviews werden in Schriftdeutsch übersetzt (ebd.).

Die Verschriftlichung der Interviews kann verschiedene Genauigkeitsgrade aufweisen. Beim sinngemässen Verschriftlichen werden die zentralen Aussagen während des Interviews vor Ort mitgeschrieben, während beim geglätteten Verschriftlichen grundsätzlich Wort für Wort niedergeschrieben wird. Abgebrochene Sätze, umständliche Wendungen, Seufzer, Stammeln und Ähnliches werden ausgemerzt. In der Evaluationsforschung und bei teilstrukturierten Interviews, bei denen vor allem der Sinngehalt der direkt geäusserten Aussagen analysiert wird, ist eine geglättete Transkription sinnvoll (Roos & Leutwyler, 2011). Deshalb wird in dieser Arbeit die geglättete Verschriftlichung gewählt. Die Interviews werden mit einem Handyrecorder aufgenommen, damit eine systemische Auswertung ermöglicht werden kann. Diese Auswertung erfolgt anhand eines Kategoriensystems.

4.5.2 Das Kategoriensystem

In der qualitativen Inhaltsanalyse wird eine bestimmte Strukturierung aus dem gesammelten Material anhand eines Kategoriensystems herangetragen (Mayring, 2015). Dadurch soll die Auswertung der Interviews erleichtert werden (Prommer, 2005). In dieser Arbeit wurden die Kategorien zuerst aus der Theorie deduktiv bestimmt (Altrichter & Posch, 2007). Anschliessend wurden zwei deduktive Kategorien (Wirksamkeit und Häufigkeit) zu einer Kategorie (Häufigkeit) zusammengeführt und Unterkategorien während der Durchsicht des Interviewmaterials induktiv gebildet.

Tabelle 6: Übersicht deduktive und induktive Kategorienbildung

Deduktiv gebildete Kategorien	Induktiv gebildete	
	Kategorien	Unterkategorien
Begrifflichkeit / Verständnis	=	
Wichtigkeit von kooperativen Lernen in der Schule	=	- Im Team - Im Unterricht
Kompetenzen	=	- Fachkompetenz und Kulturtechnik - Methoden- und Lernkompetenz - Sozialkompetenz - Selbstkompetenz
Wirksamkeit	} Häufigkeit	
Häufigkeit		
Unterrichtsbeispiele	=	
Unterrichtsorganisation	=	- IF Kinder - Gruppenbildung - Differenzierungsmöglichkeiten
Rahmenbedingung	=	
Arbeitsmittel	=	
Verbesserungspotentiale	=	
Legende:		
= keine Kategorienveränderung deduktiv zu induktiv		
} Zusammenführung von Kategorien		

Wann nun ein Materialbestandteil unter eine Kategorie fällt, muss genau festgestellt werden. Dafür werden die Kategorien klar definiert und Ankerbeispiele angeführt (siehe Anhang C). Dort, wo Abgrenzungsprobleme zwischen Kategorien bestehen, können Regeln formuliert werden, um eindeutige Zuordnungen zu ermöglichen (Mayring, 2015). Nach einem Teil des Materialdurchgangs muss das gesammelte Kategoriensystem überprüft werden und bei Überlappungen verändert werden (Mayring, 2002). Das Ergebnis dieser Analyse ist ein Set von Kategorien zu einer bestimmten Thematik zu erstellen, welche spezifischen Textstellen zugeordnet werden können (ebd.). Die inhaltliche und die skalierende Strukturierung stehen bei dieser Arbeit im Fokus. Diese werden im folgenden Kapitel näher erläutert.

4.5.3 Die qualitative Inhaltsanalyse

Ziel inhaltlicher Strukturierungen ist es, bestimmte Themen, Inhalte und Aspekte aus dem Material herauszufiltern und zusammenzufassen. Im Zentrum steht dabei ein theoriegeleitet entwickeltes Kategoriensystem (Mayring, 2002). Durch dieses Kategoriensystem werden diejenigen Aspekte festgelegt, die aus dem Material herausgefiltert werden sollen. Die aus den Texten entnommenen Aspekte, sind inhaltlicher Natur. Sie zielen auf die Zusammenfassung von Themen hin, die für die Fragestellung von Relevanz sind (Kuckartz, 2010).

Die erhaltenen Daten werden auf Grund der inhaltlichen Darstellung der Interviewtexte interpretiert und analysiert. Ziel skalierender Strukturierungen ist es, das Material oder bestimmte Materialteile auf einer Skala einzuschätzen (Mayring, 2015). Einschätzungsdimensionen werden formuliert, mit Ausprägung in mindestens ordinalskalierter Form. Die Einschätzungsdimensionen werden aus der Fragestellung abgeleitet und bezeichnen Aspekte, auf die hin das Material skaliert werden kann (ebd.). In dieser Arbeit wird bei den Skalenfragen der befragten Person ein A4 Papier mit einer Skala abgegeben. Zusätzlich erhalten sie Aufkleber, um ihre Wertung auf der Skala zu positionieren. Bei der Ergebnisaufbereitung werden diese Einschätzungen zusammengefasst und schliesslich nach Häufigkeiten quantitativ analysiert (Mayring, 2015).

Folgende Skalenfragen wurden den befragten Personen gestellt:

Tabelle 7: Skalenbefragung

#	Frage	Skala
1	Wie wichtig findest du das Kooperative Lernen in der Schule?	Skalenfrage 0-10 (0=unwichtig ,10=sehr wichtig)
2	Wie häufig wendest du die kooperativen Lernformen in Bezug auf die gesamte DAVR-Methode an?	Skalenfrage 0-10 (0= Weniger als einmal pro Monat ,10= Mehrmals pro Tag)
3	Wie häufig wendest du Teilbereiche der kooperativen Lernformen in Bezug auf die DAVR-Methode an?	Skalenfrage 0-10 (0= Weniger als einmal pro Monat ,10= Mehrmals pro Tag)
4	Wie gut deckt das heute zur Verfügung stehende lqes Online Portal die tatsächliche Arbeit mit den kooperativen Lernformen ab?	Skalenfrage 0-10 (0=sehr schlecht ,10=optimal)
5	Wie gut deckt die heute zur Verfügung stehende Austauschplattform der Stadt St.Gallen die tatsächliche Arbeit mit den kooperativen Lernformen ab?	Skalenfrage 0-10 (0=sehr schlecht ,10=optimal)

Aufgrund dieser Kombination und Integration von qualitativer und quantitativer Analyse sprechen Mayring und Brunner (2010) von einer qualitativ orientierten Inhaltsanalyse, die qualitative Analyseschritte elaboriert, aber durchaus auch quantitative Analysen zulässt.

Die qualitative Inhaltsanalyse wird als Auswertungsmethode gewählt, da sie das Material streng methodisch kontrolliert und schrittweise analysiert. Die Gefahr, dass wichtige Punkte und Aspekte vergessen werden, wird minimiert (Mayring, 2015).

5 Darstellung der Ergebnisse

Die nun folgenden Ausführungen sind so strukturiert, dass die Ergebnisse der Interviews nach den drei zentralen Themen, die bereits im Interviewleitfaden aufgegriffen wurden, dargestellt werden. Sie basieren auf den theoretischen Grundlagen.

Die wichtigsten Aussagen der Lehrpersonen werden zusammengefasst und mit direkten und indirekten Zitaten aus den Interviews belegt. Damit der Unterschied zwischen direkten und indirekten Zitaten für die Lesenden ersichtlich wird, werden die direkten Zitate kursiv gedruckt und in Anführungs- und Schlusszeichen gesetzt. Nach jeder zitierten Aussage wird erwähnt, aus welchem Interview sie stammt. Zusätzlich wird die Zeilennummer angegeben. Alle Transkripte sind im Anhang D beigelegt. Die Skalenfragen werden wie in Kapitel 4.5.3. erläutert, zusammengefasst und in einem Diagramm dargestellt.

5.1 Thema 1: Verständnis zum Zusammenhang des kooperativen Lernens und der Kompetenzförderung

Um den Zusammenhang zwischen dem kooperativen Lernen und der Kompetenzförderung zu erhalten, sind zuerst der Begriff „kooperatives Lernen“ und die Wichtigkeit des kooperativen Lernens bei den Lehrpersonen zu klären.

a) Begrifflichkeit und Verständnis

Definition: Die Lehrpersonen erkennen den Unterschied zwischen dem kooperativen Lernen und dem traditionellen Gruppenunterricht und können diesen benennen.

Die Studie lässt erkennen, dass das kooperative Lernen aus Sicht aller Lehrpersonen das Miteinander und Voneinander lernen unterstützt und positiv zu bewerten ist. *„Ja, Schüler lernen von Schüler. Schüler lernen miteinander“ (LP1 / 12).*

Fünf von sechs Lehrpersonen können sofort die Bedeutung der vier Buchstaben DAVR (D= Denken, A= Austausch, V= Vorstellen, R= Reflexion) erklären. *„Spontan, in den Sinn, ja sicher die 4 Buchstaben DAVR, dies hat man uns auch eingetrichtert. Für mich spontan als Umsetzung in der Klasse...Also nicht nur die besten Schüler melden sich, also das Klassische, wer weiss es, streckt auf und die Gleichen geben Antwort. Also mit dem DAVR wird die Schüleraktivität erhöht“ (LP2 / 10).*

Die Interviews belegen, dass alle Lehrpersonen die kooperativen Lernformen als eine strukturierte und vorgegebene Arbeitsweise sehen. *„Kooperativ ist klar gesteuert, ein ganz klarer Auftrag, wie man an die Aufgabe geht. Wer welche Aufgabe hat und wieviel Zeit man hat und wie man weiter geht. Es ist klar aufgegleist, wer was zu tun hat. Und jeder hat etwas beizutragen und muss präsentieren. Also die Grundidee finde ich super“ (LP4 / 22).*

b) Wichtigkeit

Definition: Die Lehrpersonen schätzen die Wichtigkeit vom kooperativen Lernen in der Schule ein und begründen diese Wichtigkeit.

- Im Team geplante Sequenzen
- Im Unterricht

Abbildung 12: Auswertung der ersten Skalenfrage

Bei den Abbildungen 12, 13, 15, 17 und 18 zeigt der grüne Indikator den höchsten und der rote den tiefsten genannten Wert zu der jeweiligen Frage. Im blauen Feld steht der arithmetische Mittelwert aller Aussagen.

Folgende Bewertung wurde bei dieser Skalenfrage eingesetzt: 0=unwichtig, 5=wichtig, 10=sehr wichtig

In der Abbildung 12: Auswertung der ersten Skalenfrage wird somit ersichtlich, dass alle Lehrpersonen das kooperative Lernen als wichtig einschätzen, da der Mittelwert bei 7 liegt. Jedoch wird von allen Lehrpersonen erwähnt, dass nebst dem kooperativen Lernen noch weitere Unterrichtsmethoden eingesetzt werden sollen. Ein gesundes Mass zwischen den kooperativen Lernformen und anderen Unterrichtsmethoden soll angestrebt werden. Die Kombination zwischen

Frontalunterricht und dem kooperativen Lernen wird als eine gute Methode empfunden (LP2 / 20). Auch ist eine positive Beziehung zwischen Kind und Lehrperson wichtig (LP3 / 16).

Eine Lehrperson erwähnt, dass kooperatives Lernen ein Lernen für die Zukunft ist.

„Ja, ich finde es wichtig, weil das kooperative Lernen in der Schule eine Vorbereitung auf später ist. Das ist jetzt mein 3. Beruf. In jeder Firma in allen Strukturen, Firma, Freunde, Lehrer, Oberstufe, Gymnasium. Das kommt immer wieder, es kommt immer auf einem zurück. Ich glaube sie lernen auch sehr viel für sich selber. Konflikt und Problemlösen und Zusammenarbeiten, und mit wem arbeite ich zusammen, dass es mir gut geht“ (LP6 / 18).

In einem Schulhausteam werden regelmässig kooperative Lernformen zu einem Thema vorbereitet. Diese werden im Team ausgetauscht. *„Wir haben zusammen Unterrichtsvorbereitungen. Wir arbeiten wirklich kooperativ miteinander und aneinander. Wir sind in der gleichen Vorbereitungsgruppe bei Mensch und Umwelt und dann planen wir kooperative Lernformen ein. Wir geben etwas heraus und erhalten auch etwas von den anderen Teams“ (LP6 / 20).*

In den beiden anderen Schulhäusern werden teilweise kooperative Lernformen im Team entworfen. Diese werden auf das schulhausinterne Laufwerk gestellt. Durch eine Vielzahl an Anlässen wird jedoch oft zu wenig Zeit gefunden, weitere kooperative Lernformen für ein fachliches Thema zu gestalten (LP1 / 26, LP1 / 28, LP3 / 18).

Alle Lehrpersonen erwähnen, dass keine weiteren Lernformen auf die Austauschplattformen geladen werden, sondern dass für Unterrichtsmaterial der interne Vorbereitungsserver oder das Mail gebraucht wird.

„Wir sammeln Wörter für das Gruppenturnier. Die tauschen wir aus, meistens per Mail“ (LP1 / 28).

„Nein, nicht auf der Austauschplattform von der Stadt sondern unser Laufwerk, also dem Vorbereitungsraum. Da wir nicht alles auf die vorgefertigten Formular schreiben wollten und konnten. Aber wenigstens DAV haben alle hineingenommen“ (LP3 / 20).

Eine Lehrperson beschreibt, wieso sie sich weigert, kooperative Lernformen im Team zu erarbeiten.

„Das gibt es schon, aber ich bin wirklich ein Dinosaurier. Ich kann fast nur mit Material arbeiten, bei denen ich von Grund auf dabei gewesen bin. Ich habe vor kurzer Zeit das Thema "die Fälle" von einem super Team sauber aufbereitet erhalten, auch mit kooperativen Lernformen darin. Ich kann einfach nicht dahinter stehen, es braucht einfach zu viel Zeit, mit meiner Weise komme ich schneller zum Ziel. Ich brachte das Thema schneller fertig, ich brauche die Kontrolle, wer was kann. Und das ist mein Hintergedanke. (Überlegungszeit...). Ich denke die jungen Lehrpersonen kommen schon anders aus dem Betrieb heraus. Ich bin mir gewöhnt, dass ich für mich arbeite. Und sie sind sich gewöhnt, miteinander zu arbeiten. Das sind andere Qualitäten, als was ich mitbringe. Ich fühle mich wohl so und ich fühle mich unwohl, wenn ich irgendwo hineingezwängt werde. Ich nehme schon Sachen heraus, einfach leicht abgeändert“ (LP4 / 30).

c) Auswirkungen auf die Kompetenzen

Definition: Die Lehrpersonen nehmen bei der Durchführung von kooperativen Lernformen positive, wie auch negative Auswirkungen auf die Kompetenzen der Lernenden wahr. Bezugspunkt sind folgende Kompetenzen: Fachkompetenzen und Kulturtechniken, Methoden- und Lernkompetenzen, Sozialkompetenzen und Selbstkompetenzen

Bei der Kompetenzenförderung mit kooperativen Lernformen unterscheiden sich die Meinungen der Lehrpersonen. Bei einigen geht es hauptsächlich um die Förderung der Fachkompetenz und weniger um die Förderung der Sozialkompetenz. *„So wie ich es einsetze geht es vor allem um das Inhaltliche, Schulische“ (LP2 / 24).*

Es wird neben der Förderung des sprachlichen Bereichs auch der mathematische Bereich erwähnt. Im sprachlichen Bereich wird das Partnerlesen, sowie das reziproke Lesen positiv erwähnt. Im mathematischen Bereich werden die kooperativen Lernformen bei Sachaufgaben genützt, um das Erkennen von Unterschieden oder Zusammenhängen zu fördern, sowie das Argumentieren und Begründen von einzelnen Lösungswegen (LP5 / 22).

Hingegen werden auch Äusserungen gemacht, dass durch das kooperative Lernen die Selbstkompetenz und die Sozialkompetenz und weniger der fachliche Bereich gefördert wird. Die kooperative Lernform benötigt zu viel Zeit und es gibt auch andere Unterrichtsmethoden, mit denen das Thema schneller bearbeitet werden könnte. *„Es sind sicher mehr diese beide Themen, als das Wissen. Das diskutieren auch wir Lehrer. Nur das Wissen vermitteln alleine könnte man auch mit anderen Methoden und wäre schneller. Sicher, ich würde sagen, es ist ein kleiner Prozentteil der Schüler, die fachlich mehr profitieren als bei den kooperativen Lernformen, der grössere Teil profitiert bei der Sozial und Selbstkompetenz“ (LP3 / 22).*

Es wird die Befürchtung geäußert, dass die leistungsschwachen Kinder weniger Fortschritte bei den Lesefertigkeiten erzielen, als die leistungsstarken Schülerinnen und Schüler. Bei Mathematik muss es eine sofortige Korrekturmöglichkeit geben, damit nicht ein falscher Weg eingeschlagen wird (LP4 / 36).

Durch das gegenseitige Erklären lernen Kinder Miteinander und Füreinander. Die einzelnen Ressourcen der Kindern, sowie der Lehrperson, können bei kooperativen Lernformen genützt werden. (LP5 / 26). „.....sie lernen voneinander. Wenn sie sich gegenseitig erklären, funktioniert es manchmal fast besser. Sie haben das Verständnis besser. Manchmal fragen sie auch mich. Es ist auch eine Kooperation zu mir. Also der Austausch von Erkenntnissen und Ressourcen sind sehr wichtig“ (LP1 / 30).

Durch das kooperative Lernen werden die Sozialkompetenzen gefördert. Jedoch werden diese auch vorausgesetzt, damit das Lernen und der Einsatz der kooperativen Lernformen erfolgreich sind. Die kooperative Lernform muss den Kindern bekannt sein und bereits eingeübt sein, bevor das Fachwissen im Zentrum steht. Sozialziele, zum Beispiel Konflikte lösen, können als Klassenziele gesetzt werden. „Also ich denke im sozialen Bereich ist es schwieriger. Also wenn jemand sozial daneben steht, dann kann ich noch so kooperativ arbeiten, der Schüler nimmt es nicht an (LP1 / 34). „Zuerst muss man die Methoden einführen, der Inhalt ist vorerst egal. Man kann nicht alles machen. Man muss sich bewusst sein, welches Ziel man verfolgt. Wenn ich zum Beispiel die Kommunikation als Ziel setze, dann kann ich aber nicht noch verlangen, dass zum Beispiel der Text in Mensch und Umwelt auch gelernt wurde. Also zuerst muss die Sozial- und Selbstkompetenz da sein. Ihnen muss die Methode bekannt sein, sie müssen miteinander kooperieren können. Das ist die Basis und dann kann man weitergehen und auf das Wissen, also Fachkompetenz zielen“ (LP2 / 28). „Konfliktlösen kommt darauf an. Es könnte auch ein Ziel sein, an dem gearbeitet werden kann“ (LP2 / 24).

Bei der Selbstkompetenz werden hauptsächlich die Aspekte der Verantwortungsbereitschaft, der Motivation, des Selbstvertrauens und der Frustrationstoleranz erwähnt. Durch das Hineinbringen von den eigenen Ressourcen in die Gruppe oder in die Klasse kann das Selbstwertgefühl gestärkt werden, in dem das eigene Potential erkannt wird. „Cool finde ich, wenn sie miteinander über das Schulwissen hinaus, diskutieren können. Sie haben noch andere Ressourcen, die sie anderen beibringen können in Gruppen. So könnten sie sich aus anderen Bereichen präsentieren, was normalerweise in der Klassensituationen weniger gefragt ist. So können sie sich selber stärken und die anderen sehen auch die Ressourcen des anderen (LP4 / 36).

Wenn ein Produkt, vor der Klasse präsentiert werden muss, erhöht sich die Verantwortungsbereitschaft. „Ja, die Verantwortungsbereitschaft ist sicher vorhanden. Wenn sie selbständig etwas machen, zum Beispiel einen Vortrag. Das stärkt auch diese Kompetenzen (LP1 / 32).

Die Selbstkompetenz ist abhängig von der Sozialkompetenz. Ein Kind muss eine gewisse Frustrationstoleranz und Flexibilität in der Gruppenarbeit entwickeln, um zu akzeptieren, dass sein Lösungsweg nicht immer von allen Mitgliedern positiv gewertet wird (LP2 / 22).

Ein Kind, das bei den kooperativen Lernformen zu wenig gefordert wird, kann die Motivation eher verlieren. „Die Motivation finde ich extrem besser. Ich habe jedoch einen Jungen, der findet das

reziproke Lesen nicht mehr lässig. Der ist so schnell und versteht alles gut. Dann nimmt man mehr die Motivation weg“ (LP5 /22).

Bei den Methoden- und Lernkompetenzen sind sich alle Lehrpersonen einig, dass diese durch das kooperative Lernen gefördert werden. Von allen Personen wird das Präsentieren, das Einsetzen von Lernstrategien und das reflektierende Lernen als positiv bewertet.

Speziell der Austausch zwischen den Methoden wird als wichtig erachtet. Wie kann zum Beispiel auf einen Test hin geübt werden? Welche Fragen könnten gestellt werden? Bei Projektarbeiten lernen die Kindern, wie ein Thema präsentiert werden kann (LP1 / 30).

Das reflektierende Lernen wird selten am Ende einer kooperativen Lernform, sondern eher einmal täglich oder wöchentlich zum Beispiel anhand eines Lerntagebuchs geübt. *„Ich mache das reflektierende Lernen nicht bei jeder kooperativen Form. Das machen wir manchmal nach einem Morgen oder halben Morgen, wenn man eine Gesamtreflexion macht. Wir arbeiten ab und zu noch mit dem Lerntagebuch. Dann kommt das einfach dort hinein“ (LP5 / 22).*

„Mit dem Lerntagebuch arbeite ich wöchentlich bereits über Jahre. Da werden Texte geschrieben, gemalt, eingeklebt (LP6 / 26).

5.2 Thema 2: Umsetzung der kooperativen Lernformen im Unterricht

Zu Beginn wird aufgezeigt, wie häufig die kooperativen Lernformen im Unterricht von den Lehrpersonen eingesetzt werden. Anschliessend werden die von den Lehrpersonen in den verschiedenen Fächern eingesetzten Lernformen und die dazu nötige Unterrichtsorganisation beschrieben. Die Anwendung der vorgeschriebenen städtischen Rahmenbedingungen wird aufgezeigt. Abschliessend werden mögliche Arbeitsmittel für den Einsatz von kooperativen Lernformen evaluiert.

a) Häufigkeit

Definition: Kooperative Lernformen in den Unterricht einzusetzen bedeutet, dass dafür auch Zeit investiert werden muss. Die befragten Lehrpersonen drücken ihre Empfindungen darüber aus, ob und wie häufig sie die kooperativen Lernformen einsetzen. Es werden Vor- und Nachteile für den Einsatz von kooperativen Lernformen aus der Sicht der Lehrpersonen formuliert.

Abbildung 13: Auswertung der zweiten Skalenfrage

Folgende Bewertung wurde bei der zweiten Skalenfrage eingesetzt:

0= Weniger als einmal pro Monat, 5= Einmal wöchentlich, 10= Mehrmals pro Tag

Bei der Auswertung der Skalenfrage kann hinsichtlich der Anwendung der ganzen DAVR-Methode (Denken, Austauschen, Vorstellen, Reflexion, siehe Kapitel. 2.6.1) mit einem arithmetischen Mittelwert von 3 tendenziell eher eine geringe Anwendung von einmal wöchentlich bis weniger als einmal pro Woche festgestellt werden.

Folgende Begründungen werden von den Lehrpersonen angegeben:

- Alle Lehrpersonen erwähnen, dass die Reflexion selten direkt nach den kooperativen Lernformen durchgeführt wird. Meistens wird diese Phase einmal täglich oder wöchentlich durchgeführt. Die anderen drei Phasen werden von den meisten Lehrpersonen bereits automatisch in den Unterricht integriert. „Ja einmal im Monat. weil die Reflexion (R) einfach vergessen geht oder weil ich es weglasse, bewusster oder unbewusster (LP3 / 52). Ich kann nicht nach jeder Stunde die Reflexion machen. Dann müsste ich mehr Zeit einplanen und dann wäre es eher eine Alibiübung. Also das DAV mache ich viel. Das R kommt eher spontan oder am Schluss dazu. Also das ganze DAVR ist schon relativ wenig (LP2 / 53).

- Von einer Lehrperson wird die Reflexion eingesetzt, um das Sozialverhalten zu üben. Je mehr Probleme es in der Gruppenarbeit gibt, desto mehr muss eine Reflexion nach den kooperativen Lernformen durchgeführt werden. *„Das Reflektieren mache ich sporadischer, das mache ich nicht jedes Mal. Ich denke auch, weil es in dieser Klasse nicht so nötig ist. In der letzten Klasse musste ich die Reflexion viel öfters machen, um eine Verbesserung von der Arbeitsweise zu erhalten“ (LP5 / 54).*
- Von einer Lehrperson wird die Vorgehensweise der Stadt St.Gallen, sprich die strikte Einführung der kooperativen Lernformen kritisiert. In Folge werden die kooperativen Lernformen von dieser Lehrperson nur wenig im Unterricht eingesetzt. *„Es ist eine gute Idee, aber man zwingt sie jemandem auf. Anstelle anzubieten. Schau, das ist noch eine gute Sache, so dass ich die Dosis selber wählen kann. Aber ich hätte gerne gehabt, dass mir etwas Schmackhaft gemacht wird und dass ich mit der Zeit hineinwachse“ (LP4 / 14).*
- Durch die grosse Menge des Lehrstoffs (z.B. beim Mathelehrmittel), der innerhalb der fünften und sechsten Klasse durchgenommen werden muss, fühlen sich einzelne Lehrpersonen gestresst, so dass auch die Reflexion und gewisse kooperativen Lernmethoden wegen der erhöhten Zeitdauer der Umsetzung nur sporadisch eingesetzt werden. Trotz des erhöhten Zeitbedarfs wird das intensive Erarbeiten eines Themas durch den Einsatz von kooperativen Lernformen von den Lehrpersonen positiv bewertet. Alle Kinder nehmen aktiv am Unterricht teil, da niemand sich zurückziehen kann. Ein Thema wird vertiefter bearbeitet (LP5 / 28, LP4 / 43, LP4 / 74, LP6 / 34).
- Das vorhandene Sozialverhalten in der Klasse ist ein weiterer wichtiger Aspekt für die Häufigkeit der Anwendung der kooperativen Lernformen. Je nachdem wie effizient die Klasse in Gruppen arbeiten kann, wird mehr oder weniger mit den kooperativen Lernformen gearbeitet. Denn es benötigt einen grossen Arbeitsaufwand, um das Sozialverhalten aufzubauen. Der Fokus der fünften und sechsten Klasse liegt jedoch auf dem Durchbringen des Lehrstoffs und dem Übertritt in die Oberstufe. *„Es wird viel in Gruppen etwas erarbeitet. Ich merke, dass je nachdem, wie der Klassenzusammenhalt ist, mache ich es mehr oder weniger oder in abgeschwächter Form. Hängt also auch vom Sozialen in der Klasse ab“ (LP5 / 10).*
- Es kommt auf das Thema und die Fächer an, die die Lehrpersonen unterrichten. *„Es gibt Phasen, an denen ich jeden Tag kooperative Phasen mache, und dann gibt es Phasen, wo ich praktisch keine mache. Es kommt auf das Mensch und Umwelt Thema darauf an. Zurzeit unterrichte ich nur Mathematik und Mensch und Umwelt. Im Fach Deutsch wären auch noch so viele kooperative Lernformen möglich. Und dann kommt es mega darauf an, welches Mensch und Umwelt Thema ich habe (LP5 / 52). „ Das ist dankbar, wenn man Klassenlehrperson ist, dann hat man alle Fächer und dann kann man abwechseln.“ (LP6 / 54).*

Wenn die Antworten auf die Skalenfrage „Häufigkeit Anwendung der ganzen DAVR-Methode“ nach Schulhäusern ausgewertet werden, ergibt sich folgende Darstellung (siehe Abbildung 14).

Auffallend bei der Auswertung ist der Häufigkeitsunterschied im Einsatz der kooperativen Lernformen bezogen auf die ganze DAVR-Methode zwischen den einzelnen Schulhäusern. Während im Schulhaus Westen der Mittelwert mit 1 bei weniger als einmal pro Monat liegt, ist das Schulhaus im Osten mit 5 bei einmal wöchentlich. Das Schulhaus im Zentrum liegt mit 3.5 zwischen einmal wöchentlich und weniger als einmal pro Monat.

Abbildung 14: Auswertung Skalenfrage zwei pro Schulhaus

Folgende Bewertung wurde bei der dritten Skalenfrage eingesetzt:

0= Weniger als einmal pro Monat, 5= Einmal wöchentlich, 10= Mehrmals pro Tag

Abbildung 15: Auswertung der dritten Skalenfrage

Teilbereiche der DAVR- Methode werden gemäss dem durchschnittlichen Skalenwert von 9 in allen drei Schulhäusern täglich und gewohnheitsmässig angewendet. „Das plane ich gar nicht bewusst ein, das mache ich wie automatisch. Und manchmal ist es aus dem Moment heraus, dass ich es mache (Überlegungszeit)....Ich mache den Kleber bei 7.5. Weil ich sage mir, ich mache es sicherlich jeden Tag einmal“ (LP6 / 56). „Das mache ich jeden Tag, würde ich sagen, ich würde sagen 9. ..., selber denken und dann miteinander austauschen, gibt es eh immer, das Vorstellen ist unterschiedlich“ (LP5 / 54). „Einen Teilbereich von diesen Formen. Aber das mache ich täglich“ (LP4 / 77).

Zusammenfassend werden folgende Äusserungen zu fördernden und hemmenden Faktoren für den Einsatz von kooperativen Lernformen dargelegt.

Fördernde Faktoren

- Die Kinder beteiligen sich aktiv am Unterricht (LP5 / 28).
- Das Thema wird intensiver bearbeitet als in einer anderen Unterrichtsmethode.
- Wenn die Methode mit den Kindern gelernt wurde, kann diese gewohnheitsmässig und ohne grossen Aufwand in den Unterricht integriert werden (LP2 / 33).

- Das Wissen wird in der Gruppe ausgetauscht und ergänzt. Es wird miteinander gelernt (LP6 / 10, LP3 / 28)
- Der Einsatz von kooperativen Lernformen muss einen Erfolg zeigen, damit sie häufig angewendet werden. *„Also ich mache es sicher nicht stetig. Dann wäre es eventuell auch möglich, Erfolg zu haben, wenn ich es öfters machen würde“ (LP4 / 57).*
- Es fördert die Selbständigkeit (LP3 / 28)
- Für schüchterne Kinder ist es auch eine Entlastung, da sie ihre Ideen zuerst mit ihren Gruppenmitgliedern besprechen können, bevor sie sich im Klassengespräch äussern müssen. *„Sie haben ihre Gedanken und konnten diese in der Gruppe bereits äussern. Im Gegensatz, wenn ich nur Fragen stelle und die Kinder müssen die Antwort sofort geben, wie früher, dann bleiben bestimmte Kinder stehen“ (LP1 / 68).*

Hemmende Faktoren

- Der Einsatz von kooperativen Lernformen ist zeitintensiv (LP6 / 32, LP4 / 44, LP3 / 28, LP2 / 53, LP1 / 38, LP5 / 28)
- Bei einer zu grossen Heterogenität ist es schwierig, allen Kindern gerecht zu werden. Inwiefern können die schwachen Kinder mitgetragen werden? Inwiefern kann von den leistungsstarken Kindern verlangt werden, dass sie die schwachen unterstützen? Die leistungsstarken Kindern dürfen nicht unterfordert und die leistungsschwachen nicht überfordert werden. Es könnten Selbstzweifel auftreten (LP5 / 28, LP 2 / 33, LP3 / 28).
- Der Materialaufwand, um gewisse kooperative Lernformen (z.B. Gruppenturnier) in den Unterricht einzusetzen, ist teilweise sehr gross (LP2 / 33, LP 3 / 28).
- Der organisatorische Aufwand ist nicht zu unterschätzen. Für einen erfolgreichen Einsatz von kooperativen Lernformen müssen unterschiedliche Faktoren berücksichtigt werden (LP2 / 33). Wie wird die Gruppe zusammengesetzt? Wo arbeiten die Gruppen? Wie ist die Aufgabenstellung?
- Durch die stetig aktive Mitarbeit, kann es für die Kinder zu streng werden, wenn die kooperativen Lernformen zu häufig im Unterricht eingesetzt werden. *„Ich habe gemerkt, dass es zu streng ist für die Kinder. Dann bekommen sie das Gefühl, sie müssen immer alles selber erarbeiten. Dann kann es auf die Dauer zu streng werden. Es gibt sicher einige, die am liebsten immer alles alleine erarbeiten und erforschen möchten“ (LP2 / 31).*

b) Eingesetzte Lernformen

Definition: Hier wird aufgezeigt, in welchen Unterrichtsfächern oder Sequenzen das kooperative Lernen vor allem durchgeführt wird. Es werden auch mögliche Unterrichtsbeispiele vorgestellt (inkl. Reflexion).

In der Abbildung 16: Anwendung kooperativer Lernformen werden alle von den befragten Lehrpersonen genannten kooperativen Lernformen, die sie in ihrem Unterricht einsetzen, dargestellt. Die verschiedenen kooperativen Lernformen werden in Kapitel 2.6.3 näher beschrieben.

Das Placemat wird mit 5 Nennungen von den meisten Lehrpersonen eingesetzt. Das Partnerpuzzle, die Schrittaufgabe DAV⁸ sowie das Gruppenpuzzle liegen mit 4 Nennungen knapp hinter dem Placemat. Das Gruppenturnier und das Reziproke Lesen werden mit 3 Nennungen von der Hälfte der Lehrpersonen angewendet. Alle weiteren Lernformen werden von nicht mehr als zwei Lehrpersonen

Abbildung 16: Anwendung kooperativer Lernformen

im Unterricht eingesetzt.

Alle befragten Lehrpersonen geben an, dass sie die kooperativen Lernformen meistens in einer Einführungsphase in ein neues Thema oder während einer Übungsphase anwenden. In einer altersdurchmischten Klasse hat man zusätzlich den Vorteil, dass die älteren Kinder den jüngeren den Lehrstoff erklären können. Eine Lehrperson gibt an, dass sie kooperative Lernformen gerne einsetzt, um die Kinder wieder zusammenzuführen, wenn an unterschiedlichen Lernniveaus gearbeitet wurde. *„Am meisten in der Einführungsphase. Ich setze sie auch in der Übungsphase ein, wenn ich finde, hier tut es auch noch gut. Wir haben beim altersdurchmischten Lernen eine so grosse Spannweite, weil in der Übungsphase alle individuell weit sind. Ich mache es hier hauptsächlich, um eine Insel zu schaffen, dass wir wieder mal alle zusammen sind. Einfach aus dem Themenbereich, an dem wir am Arbeiten sind, machen wir eine kooperative Übung. Nachher gehen alle wieder an ihre individuellen Arbeiten zurück. Das sind vor allem Repetitionsübungen für einzelne, für die anderen ist es eine Einführung.“* (LP5 / 38).

Die kooperative Lernform „Lerntempoduett“, die vor allem im Unterrichtsfach Mathematik eingesetzt wird, empfinden zwei Lehrpersonen als problematisch. Die Kinder arbeiten individuell schnell an ihrer Aufgabe. Sobald sie ihre Arbeit beendet haben, müssen sie mit einem gleich schnellen Partner weiterarbeiten. Viele schauen, wann ihr „Gspänli“ soweit ist und warten ab. Beide Lehrpersonen sind sich jedoch einig, dass durch genügend viele Übungsphasen dieses Problem behoben werden kann, da sich die Kinder an verschiedene Lernpartner und Lernpartnerinnen gewöhnen.

^{8 8} Schrittaufgabe DAV: Die drei Phasen Denken, Austauschen, Vorstellen werden im Unterricht integriert. Die Reflexionsphase (R) wird ausgelassen.

„Sicherlich ist die Gefahr da, dass sie lieber mit dem Gspänli zusammen gehen, als mit jenem, der gleich stark ist. Also man kann sicher nicht zu festgefahren sein und erwarten, dass es sofort klappt“ (LP2 / 35).

„Ich glaube, je kürzer die Vergleichsmomente sind, in denen sie sich austauschen müssen, desto unwichtiger ist es. Also wenn sie wissen, ich muss mit dem Gspänli nur eine Zahl mit ihm vergleichen ist es egal. Aber wenn man über etwas diskutieren muss, dann schauen sie eher. Es ist auch ein wenig Trainingssache, bis ihnen bewusst ist, dass es nicht entscheidend ist, mit wem ich zusammen arbeite. Man muss es üben. Und sie merken, dass sie immer wieder mit jemandem anderen arbeiten können (LP3 / 48)“.

In der untenstehenden Tabelle sind alle von den befragten Lehrpersonen erwähnten kooperativen Lernformen und ihr Einsatzbereich im Unterricht zusammengefasst (siehe Anhang F3).

Tabelle 8: Einsatz der kooperativen Lernformen im Unterricht

Kooperative Lernform	Einsatz im Unterricht	Unterrichtsfach				
		Mensch & Umwelt	Mathematik	Deutsch	Fremdsprachen	*weitere
Placemat	Einstieg in ein neues Thema, Einsatz für soziale und außerschulische Themen, Vorwissen der Kinder erfahren	X	X			
Lerntempoduett	Für eine Übungsphase, gegenseitiges Korrigieren		X			
Partnerpuzzle	Sachtexte verarbeiten Einstieg in ein neues Thema	X				
Reziprokes Lesen	Sachtexte verarbeiten	X				
Wechselseitiges Lesen und Zusammenfassen	Sachtexte verarbeiten	X				
Schrittaufgabe DAV	Die Kinder zum Denken anregen, wird meistens automatisch durch die Lehrpersonen gemacht					X
Gruppenpuzzle	Sachtexte verarbeiten	X				
Gruppenturnier	Für eine Übungsphase, um Französischwörter oder Englischwörter zu lernen	X			X	
Lautlese-Tandem	Lesen üben			X		
Kugellager	Als Auflockerung, Repetition, Abschluss eines Themas, erzählen vom Wochenende					X
Partnerinterview	Sachtexte oder Berichte aus Dokumentarfilmen verarbeiten	X				
Haus des Fragens	Verbesserung Leseverständnis			X		
Strukturlegetechnik	Sachtexte verarbeiten	X				
Bewusst Fehler einbauen	Sachtexte verarbeiten	X				

* Kann in den meistens Situationen und Fächern angewendet werden

Es zeigt sich, dass im Fach Mensch und Umwelt die meistens Lernformen, wie Gruppenturnier, Gruppenpuzzle usw.) für die Verarbeitung von Sachtexten eingesetzt werden. In Mathematik wird das Lerntempoduett für eine Übungsphase oder für ein gegenseitiges Kontrollieren angewendet. Um die Leseflüssigkeit zu verbessern, wird mit den Lautlesetandems gearbeitet.

Aus den Interviews ist zu entnehmen, dass verschiedene Möglichkeiten für die Reflexionsphase von den Lehrpersonen benützt werden. Es werden Reflexionsgespräche über das Arbeitsverhalten jedes einzelnen in Gruppen geführt. Bei Prüfungen kann das einzelne Kind seine Leistung durch Smileys selber einschätzen. Formulare für die Selbst- und Fremdrelexion werden eingesetzt (LP6 / 38). Bei Präsentationen werden in Klassengespräche die zu erreichenden Lernziele miteinander besprochen. Einzelgespräche bei positiven, wie auch bei negativen Verhalten werden je nach Bedarf nach den kooperativen Lernformen geführt (LP5, / 36).

c) Unterrichtsorganisation

Definition: Die Lehrpersonen geben an, welche Auswirkungen der kooperative Unterricht auf folgende Bezugspunkte hat:

- IF-Kinder
- Gruppenbildung
- Differenzierungsmöglichkeiten

Auswirkungen auf IF-Kinder

Die Lehrpersonen haben sehr unterschiedliche Erfahrungen mit kooperativen Lernformen in Bezug auf leistungsstarken und leistungsschwachen Kindern gemacht. Lehrperson LP6 findet, dass leistungsstarke Kinder gefördert werden können, indem sie eine gewisse Verantwortung in der Gruppenarbeit übernehmen müssen. Die lernschwachen Kinder lernen von den anderen Gruppenmitgliedern. Sie verstehen den Lehrstoff häufig besser, als wenn die Lehrperson diesen erklärt hätte (LP 6 / 36). Jedoch ist eine Kontrolle durch die Lehrperson nötig, damit nicht vom Thema abgewichen wird. Eine Lehrperson unterstützt diese Aussage, indem sie leistungsstarke Kinder Fragen für die Testvorbereitung für die ganze Klasse erstellen lässt. Zu beachten ist jedoch, dass nicht immer die gleichen Kinder in den Mittelpunkt gestellt werden, und dadurch einen unnötigen Druck auf die anderen Kinder ausgeübt wird. *„Es ist ein Sog, es zieht andere Kinder nach, und dann stressen sie sich und dann leidet die Qualität die Arbeit“ (LP1 / 42).*

Die Aufgabenstellung muss auch für den leistungsstarken Schüler herausfordernd sein (LP6 / 32). Lehrperson LP 3 äussert sich hingegen, dass kooperative Lernformen sich wenig für leistungsstarke Kinder eignen. Es ist schwierig, dass leistungsstarke Kinder, nebst der Betreuung und Unterstützung der Schwachen, noch mehr profitieren. Sie geben die Lösungswege an (LP3 / 30). Die leistungsschwachen Kinder können auch überfordert werden. *„Die Schwachen werden sicher sehr gefordert. Manchmal sicher auch überfordert und zum Teil ist es sicher sehr schwierig, dann ist die Frage, was die schwachen Schülern schlussendlich wirklich gelernt haben“ (LP 3 / 30).*

Alle befragten Lehrpersonen sind sich einig, dass der Einsatz von kooperativen Lernformen mit verhaltensauffälligen Kindern am herausforderndsten ist.

Lehrperson LP5 nimmt alle verhaltensauffälligen Kinder in einer Gruppe zusammen und betreut diese. Sicherlich erreicht diese Gruppe ein tieferes Leistungsniveau als die anderen Gruppen, da der Fokus mehr auf den Machtkämpfen liegt und weniger auf den Inhalt (LP5 / 32). Auch Lehrperson LP2 teilt ein verhaltensauffälliges Kind in eine Kleingruppe ein, die im Schulzimmer ihren Auftrag erledigen muss und von der Lehrperson kontrolliert werden kann. *„Also, wenn man Verhaltensauffällige hat, dann bringe ich ihn sicher in eine Gruppe, in der er gefordert wird. Jetzt gerade mit 17 Kindern mache ich 3 er Gruppe und dann kann ich ihn in eine Zweiergruppe tun. Seine Gruppe lasse ich in mein Zimmer“ (LP2 / 32).* Ein häufiges Anwenden der kooperativen Lernform ist nötig. *„In der letzten Klasse hatte ich einen extremen Fall von einem Verhaltensauffälligen. Aber es geht, wenn man es immer wieder trainiert“ (LP3 / 32).*

Durch die grosse Anzahl von auffälligen Kindern konnte Lehrperson LP3 die kooperativen Lernformen nicht einsetzen. Die Lehrperson ist jedoch überzeugt, wenn das Sozialverhalten der Klasse gut

ausgeprägt ist, ignorieren die anderen Lernenden dieses negative Verhalten. *„Und bei den Verhaltensauffälligen, die verunmöglichen es mir, mit dieser Methode einzusteigen. Aber wenn man eine gute Gruppe hat, kann diese die Verhaltensauffälligen abstellen“ (LP3, Zeile 48).* *„Aber dann musst du wirklich starke Persönlichkeiten haben, die sich den schwierigen Schülern annehmen auf eine unterstützende Art, und nicht alles vorgesagt wird“ (LP3 / 46).*

Gruppenbildung

Alle befragten Lehrpersonen teilen die Gruppen meistens heterogen ein. LP2 und LP3 geben an, dass sie die Heterogenität benötigt, um schwierige Sachtexte zu bearbeiten. *„Aber wenn es ein schwieriger Text ist, dann möchte man gute und schwache Schüler zusammen haben. Oder sonst muss man den Inhalt anpassen. Also man macht Niveaugruppen beim Inhalt“ (LP2 / 45).* *Denn wenn nur homogene Gruppen gemacht werden, heben die Guten ab und die Schlechten sind enttäuscht und arbeiten nicht, da sie überfordert sind (LP1 / 52).*

Damit die Kinder lernen, mit anderen Kindern zusammenzuarbeiten, werden von den Lehrpersonen Zufallsgruppen gemacht. Der soziale Aspekt ist hier bei dieser Gruppenbildung entscheidend (LP1 / 52). Wenn die Gruppenbildung schnell sein muss, wird von LP 5 auch die Tischgruppe genommen (LP5 / 42).

In der Grösse der Gruppe sind sich die Lehrpersonen einig, dass es nicht mehr als vier Mitglieder pro Gruppe sein sollen. Bei zu grossen Gruppen gibt es längere Diskussionen, da sich alle Mitglieder mit ihrer Idee durchsetzen wollen und der Auftrag wird nicht genügend erfüllt. Das einzelne Kind arbeitet zu wenig (LP4 / 62, LP6 / 50).

Differenzierungsmöglichkeiten

Die Lehrpersonen wenden in der kooperativen Lernform verschiedene Differenzierungsmöglichkeiten an:

Anspruchsniveau: Die meisten Lehrpersonen geben an, dass sie verschiedene Anspruchsniveaus für die Gruppen bereitlegen (LP5 / 50, LP4 / 64, LP2 / 51, LP6 / 51).

Zeit: Einige wenden das Lerntempoduett an, damit die Lernenden ihr Lerntempo selbständig bestimmen können (LP6 / 51, LP3 / 46).

Pflicht und Kür: Alle Lehrpersonen stellen Zusatzaufgaben für die schnellen Schülerinnen und Schüler bereits, die die Basisziele bereits erreicht haben. *„Oft gebe ich Zusatzaufträge für Schnelle bei Gruppenarbeiten und wenn irgendetwas Schriftliches als Produkt gegeben wird, erwarte ich nicht bei allen das Gleiche (LP3 / 46).*

Qualität: Diese Differenzierungsart wird spontan eingesetzt, in dem Einzelnen direkt gesagt wird, was von ihnen erwartet wird. *„Ich entscheide häufig ad hoc und sage den Gruppen, was ich mehr oder weniger von ihnen erwarte“ (LP5 / 50).*

Selbständigkeit: Neben der Hilfestellungen von älteren Schülern ist auch die Unterstützung der Lehrperson notwendig. *„Bei der Selbständigkeit stehen die Kinder auch irgendwann an, dann kommen sie auch kooperativ nicht weiter, dann arbeite ich mit dieser Gruppe weiter, also die personelle Unterstützung“ (LP1 / 56)*

Quantität: Dies wird besonders im Fach Mathematik eingesetzt. Bei einem mathematischen Thema werden teilweise bei Lernenden nur die Basisaufgaben verlangt, bei anderen wird der Lerninhalt durch zusätzlichen Bearbeitungsaufwand vergrößert. *„Also das ist zum Teil in der Quantität. Zum Beispiel werden bei einigen die Sternlaufgaben weglassen“ (LP1 / 56).*

Ziel: In allen Schulhäusern, egal ob altersdurchmischte oder mit Jahrgangsklassen, wird teilweise bei den Zielsetzungen differenziert. *Die verschiedenen Zielsetzungen machen wir auch, natürlich mit ADL geht es fast nicht anders“ (LP6 / 52).* *„... und wenn irgendetwas Schriftliches als Produkt gegeben wird, erwarte ich nicht bei allen das Gleiche. Sie erreichen das, was geht. Einige begrenzen sich auf Stichworte, während andere ganze Sätze schreiben“ (LP3 / 46).*

Begegnungs- und Bearbeitungsweise: Die Lehrperson LP5 betont, dass die Bereitstellung von Übungsmaterial wichtig ist. *„Vor allem in der Mathe und Mensch und Umwelt machen wir viel mit Übungsmaterial, aus dem die Schüler wählen können“ (LP6 / 52).*

d) Rahmenbedingung

Definition: Die Lehrpersonen legen dar, ob sie das städtisch vorgeschriebene Lernkompetenzen Curriculum kennen und anwenden. Es werden Auswirkungen auf das Unterrichten seit der obligatorischen Einführung der kooperativen Lernformen formuliert.

Schulhaus Osten

Die Lehrpersonen LP5 und LP6, die im Osten unterrichten sind sich einig, dass seit der Einführung der kooperativen Lernformen nichts entscheidend verändert wurde, da gleichzeitig das altersdurchmischte Lernen in ihrem Schulhaus eingeführt wurde. Das kooperative Lernen ist eine Voraussetzung für das altersdurchmischte Lernen (LP5 / 56 und LP6 / 58). Die kooperativen Lernformen werden gemäss Lernkompetenzcurriculum eingesetzt und neu eingeführt. Sie werden jedoch nicht immer mit diesem vorgegeben Namen verwendet (LP6 / 62). *„Es war für mich klar, was sie aus der Grundstufe können. wir reden nicht immer von diesen Formen, ich sage den Kindern nicht, ich mache reziproke Lesen. Ich sage dann, ich lese mit den Karten“ (LP5 / 58).*

Schulhaus Westen

Im Gegensatz zum Schulhaus Osten, wird das Lernkompetenzcurriculum im Schulhaus Westen seit der Einführung der kooperativen Lernformen von den Lehrpersonen selten verwendet (LP3 / 58). Die Lehrperson LP3 setzt Methoden ein, die im Kindergarten oder Unterstufe eingeführt wurden (LP3 / 62). Seit der Einführung wurde LP 3 sensibler gegenüber Kinder, die keinen mündlichen Beitrag im Unterricht leisten. Meinungen werden gegenüber früher viel mehr ausgetauscht und das eigenständige Denken wird gestärkt (LP3 / 56). Nach der Durchsicht des Lernkompetenzcurriculums musste LP4 zugeben, dass er trotz des Widerstand, den er gegen die strikte Einführung der kooperativen Lernformen leistete, bereits viele Formen bereits von früher her

kennt und im Unterricht integriert (LP4 / 82). Diese Lehrperson unterstützt die stufenweise Einführung der kooperativen Lernformen. *„Ich finde es gut, wenn es gestuft ist, wenn sie etwas mitbringen von unten herauf. Dann hätte es auch noch Platz für andere Formen neben dran“ (LP4 / 84).*

Schulhaus Zentrum

Beide Lehrpersonen LP1 und LP2, die im Schulhaus Zentrum unterrichten, erwähnen, dass auf das Lernkompetenzcurriculum zu wenig geachtet wird. Jedoch werden bis auf das Venn-Diagramm die im Curriculum für die 5. und 6. Klassen erwähnten Lernformen durchgeführt. Bei LP1 sind die Anweisungen für die verschiedenen Methoden an der Wandtafel aufgehängt, sie werden jedoch bei Bedarf abgeändert und angepasst. Wettbewerbe, so wie beim Gruppenturnier beschrieben sind, werden kaum durchgeführt. *„Zum Beispiel beim Gruppenturnier mit den Franzwörtli, wenn ich sage einer ist der Chef. Wenn dieser jedoch die Wörter falsch ausspricht, gibt es nur Streit. Also dann bin ich diejenige, die entscheidet. Ich mache keinen Wettkampf, dass derjenige gewinnt, der am meisten Punkte hat. Innerhalb der Gruppe darf entschieden werden, ob das eine Kind den Punkt verdient hat. Oder z.B. beim Lesen und Austauschen, Ziemlich stur muss man lesen und der andere fasst zusammen. Da kürze ich einen Weg ab, sonst ist es für mich zu lang. So meine ich es mit abändern“ (LP1 / 72).* Seit der Einführung werden die kooperativen Lernformen bewusster im Unterricht integriert. Das eigenständige Denken wird in den Fokus gestellt. Der Austausch am Tisch und kurze Präsentationen über die Lösungswege oder Ideen werden öfters eingesetzt. *„Also nicht dass der Lehrer etwas lehrt, sondern sie müssen etwas bringen und sitzen nicht nur im Unterricht gähnend herum. Der Austausch muss nicht immer über mich stattfinden“ (LP1 / 66).*

e) Arbeitsmittel

Definition: Hier wird festgehalten, welche Lerntools von Iqes Online von den Lehrpersonen für den Einsatz von kooperativen Lernformen eingesetzt werden.

Alle befragten Lehrpersonen betonen, dass die verschiedenen Lerntools bei Iqes Online wenig im Unterricht eingesetzt werden. Die Lehrpersonen begründen dies wegen dem Deutschlehrmittel Sprachland, das bereits viele Arbeitstechniken zum Beispiel Texte überarbeiten oder Lösen von Leseproblem enthält. Dieses Buch haben die Kinder immer im Unterricht dabei (LP5 / 60, LP1 / 80). Die Rollenkarten wurden von Lehrperson LP2 bereits angewendet. Jedoch lenkten die darauf gezeichneten Bilder die Kinder ab. Es werden keine spezifischen Rollen mehr an die Kindern verteilt, stattdessen werden die zu erreichenden Ziele benannt (LP 2 / 65). *„Ich finde die Karten nicht schlecht, aber ich finde es zum Teil künstlich. Ich habe auch schon erlebt, dass ich einem Kind die Karte gegeben habe und dieses Kind hat dann nur noch diese Aufgabe gelöst. Er hat zum Beispiel nur noch auf die Zeit geschaut und hat sich nicht mehr an der Gruppenarbeit beteiligt. Also auch beim Schreiber habe ich auch schon gesagt, dass alle schreiben müssen oder auch habe ich bereits gesagt, der Älteste schreibt nur auf“ (LP2 / 65).*

Die Feedbackkarten werden nicht benötigt. Viele Grundideen sind bereits im Alltag vorhanden (LP3, Zeile 90). Es werden auch eigene Lernkarten von den Lehrpersonen kreiert (LP3 / 66).

5.3 Thema 3: Mögliche Verbesserungsvorschläge und Zukunftsaussichten

In diesem Kapitel werden Aussagen der Lehrpersonen zu Verbesserungsvorschlägen und Zukunftsaussichten aufgezeigt.

a) Verbesserungspotential

Definition: Die Lehrpersonen legen dar, inwiefern das Iqes online Portal und die städtische Austauschplattform für die Umsetzung der kooperativen Lernformen hilfreich ist und begründen dies. Die Lehrpersonen geben an, wie ein mögliches Verbesserungspotential für den vermehrten Einsatz von kooperativen Lernformen künftig aussehen könnte.

- Bezogen auf den eigenen Unterricht
- Bezogen auf die Homepage Iqes Online und die städtische Plattform

Die befragten Lehrpersonen haben über das Verbesserungspotential unterschiedliche Ansichten.

Lehrperson LP6 äussert sich, dass sie sich künftig in ihrem Unterricht mehr auf die Methodenkompetenz fokussieren möchte. Hinderlich ist sicherlich der Zeitaspekt und die finanziellen Mittel die fehlen (LP6 / 74). Lehrperson LP5 ist vom Einsatz des Lernkompetenzcurriculums überzeugt und möchte diesen auch künftig anvisieren. Den durch die Stadt neu eingeführten Unterrichtsschwerpunkten steht die Lehrperson LP5 skeptisch gegenüber. Dadurch könnte der Fokus mehr auf die neuen Themen in den Unterrichtsteams gerichtet sein, als auf die Bildung neuer kooperativen Lernformen. Lehrpersonen, die bereits länger in der Stadt arbeiten, setzen die kooperativen Lernformen bereits gewohnheitsmässig in ihrem Unterricht ein. Für neue Lehrpersonen ist es sicherlich schwieriger, die städtischen Vorgaben für den Einsatz von kooperativen Lernformen immer einzuhalten, da sie sicher zuerst an das Unterrichten gewöhnen muss (LP5 / 70).

Lehrperson LP3 sieht ihr Verbesserungspotential beim reflektierenden Lernen (LP 3 / 76).

Lehrperson LP4 möchte sich bei den kooperativen Lernformen nicht mehr weiterentwickeln. Sie begründet dies wegen ihres hohen Alters, um sich auf diese Formen einzulassen. Sie stützt sich zu sehr auf ihre ehemaligen Unterrichtsmethoden. *„Ich glaube, dass es mit dem zu tun, dass ich schon zu festgefahren bin und zu lange Schule gebe. Ich weiss was funktioniert, ich brauche nichts Neues mehr, dass ich glaube, einfach zu alt bin, mich auf diese Formen einzulassen. In früherer Zeiten war ich immer in vorderster Front, etwas Neues auszuprobieren, besonders bei alternativen Schulmethoden“* (LP 4 / 98).

Die Zweckmässigkeit der Homepage Iqes Online und der städtischen Austauschplattform werden wie folgt von den Lehrpersonen bewertet.

Abbildung 17: Auswertung der vierten Skalenfrage

Folgende Bewertung wurde der 4. Skalenfrage eingesetzt: 0= sehr schlecht, 5= durchschnittlich, 10= optimal

Die Abbildung 17 zeigt, dass die **Homepage Iqes Online** unterschiedlich betreffend der Unterstützung im Einsatz von kooperativen Lernformen von den Lehrpersonen bewertet wird. Positiv erwähnt werden die guten Unterlagen, die heruntergeladen werden könnten. „*Ich finde das Portal eigentlich super. Das Problem, sind die vielen Unterlagen, die darauf geladen sind. Es ist ähnlich, wie wenn ich bei Ofrex bestelle. Wenn ich etwas suche, brauche ich so lange, bis ich etwas finde. Ich habe bereits ordnerweise ausgedruckt. Aber es hat wirklich gute Sachen. Der Mangel ist an mir, dass ich es viel zu wenig nutze*“ (LP1 / 82). Negativ bewertet wird die fehlende Suchfunktion. Man benötigt längere Zeit, um die gewünschten Unterlagen zu finden. „*Ich wollte vor kurzem nachschauen, habe es jedoch nicht gefunden. Ich finde die Suchfunktion grauenhaft. Es ist furchtbar. Wenn man schnell etwas finden möchte, schafft man es nicht*“ (LP6 / 66). Das Iqes Online müsste übersichtlicher, klarer strukturiert, die Suchfunktion muss deutlich besser werden (LP6 / 68).

Die **Austauschplattform der Stadt** wird von den Lehrpersonen als geringe Unterstützung für den Einsatz von kooperativen Lernformen angesehen. Wie in der Abbildung 18 ersichtlich ist, wird die beste Bewertung mit dem Wert 5 von einer Lehrperson im Schulhaus Zentrum wegen der guten Übersichtlichkeit und Einfachheit gegeben. Durch die geringe Anzahl von Unterlagen und Materialien wird selten etwas gefunden und deshalb nicht genutzt (LP2 / 71). Stattdessen werden vorbereitete Themen und Materialien auf den schulhausinternen Vorbereitungsraum geladen oder per Mail verschickt. Denn die Zusammenarbeit gelingt in allen drei Schulhäusern sehr gut. „*Wir haben fertig vorbereitete Themen im Team*“ (LP4 / 96).

So wird das mühsame obligatorische Einfügen in die Vorlagen für kooperative Lernformen umgangen. Die Rahmenbedingungen seien zu kompliziert. Auch das Internet wird rege von einer Lehrperson genutzt, um nach Arbeitsblättern zu suchen. „*Ich glaube, so eine Plattform braucht es nicht. Wir haben ja ein Laufwerk, auf das die städtischen Lehrpersonen draufkommen können. Es sind Erschwernisse mit Quellenangabe, damit man es online stellen kann oder weitergebraucht werden kann, Es ist so nicht benutzerfreundlich, dann muss man sich wieder*

Abbildung 18: Auswertung der fünften Skalenfrage

einloggen und man vergisst das Passwort. Dann muss man alle Formen in ein Formular einquetschen“ (LP3 / 74).

Folgende Verbesserungsvorschläge werden von Lehrperson LP5 (LP5 / 72) und Lehrperson LP6 (LP6 / 62) formuliert:

- Die Plattform müsste nach Themen strukturiert sein. Die kooperativen Lernformen folgen
- Vollständige Themen mit verschiedenen Unterrichtssequenzen sollten darauf geladen werden
- Die Unterlagen müssen veränderbar sein.
- Die Themen sollten binnenstrukturiert aufgearbeitet sein.

b) Zukunftsaussichten

Definition: Die Lehrpersonen geben an, wie eine weitere Entwicklung hinsichtlich kooperativen Lernformen in der Schule in 5 Jahren aussehen könnte

Die Notwendigkeit für das Erlernen von den kooperativen Lernformen wird von LP6 begründet, dass Chancengleichheit bestehen soll, wenn die Kinder in die Oberstufe kommen oder wenn sie innerhalb der Stadt umziehen. Alle Kinder sollen die im Lernkompetenzcurriculum festgesetzten Lernformen kennen und anwenden können (LP6 / 76). Die Studie lässt erkennen, dass alle sechs Lehrpersonen sich einig sind, dass die kooperative Lernform eine Methode unter vielen ist, und dass sie im Unterricht integriert werden muss. *„Irgendwann muss ja auch etwas von mir aus kommen. Wir sehen es ja auch bei uns, wenn wir in einen Kurs gehen, möchten wir ja auch gerne einen Input erhalten. Und da denke ich, dürfen wir ja nicht aus den Augen verlieren, trotz kooperativen Lernen, dass wir den Schülern auch Material liefern und nicht nur sie selber“ (LP1 / 88).* Es zeigt sich, dass künftig immer wieder auf die verschiedenen Formen in den Unterrichtsteams hingewiesen werden soll, damit sie nicht in Vergessenheit geraten (LP5 / 72).

Lehrperson LP2 sieht die kooperativen Lernformen mit dem neuen Lehrplan als Chance, verschiedene Kompetenzen zusammennehmen zu können. Problematisch wird es erst, wenn viele Kompetenzen mit einer grossen Anzahl von Schülerinnen und Schülern beobachtet werden müssen. (LP2 / 75).

6 Diskussion der Ergebnisse

Im Folgenden werden die dargestellten Ergebnisse aus Kapitel 5 interpretiert und mit den theoretischen Kenntnissen in Verbindung gebracht und verglichen.

6.1 Thema 1: Verständnis zum Zusammenhang des kooperativen Lernens und der Kompetenzförderung

a) Begrifflichkeit und Verständnis

In der Literatur wird erwähnt, dass kooperatives Lernen ein Zusammenarbeiten ist, um gemeinsame Ziele zu erreichen. Dabei strebt jeder Einzelne nach einem Ergebnis, von dem er selbst und alle anderen Gruppenmitglieder profitieren (Johnson & Johnson, 2008). Alle Lehrpersonen geben an, dass das kooperative Lernen ein Lernen miteinander und füreinander ist. Eine Lehrperson sagte aus, dass das gegenseitige Lernen nicht nur die Kinder betrifft, sondern auch die Lehrperson. Dagegen könnte man vorbringen, dass das Eingreifen der Lehrperson in der Regel nicht zu besseren Arbeitsergebnissen führt. Denn der eigentlich gruppeninterne Kommunikationsprozess kommt durch die Einmischung des Unterrichtenden häufig zum Erliegen. Wenn der Lehrer eingreift, reduzieren sich die Redeanteile aller Gruppenmitglieder (Brüning & Saum, 2009). Eine abweichende Meinung vertreten Pauli und Reusser (2000). Sie äussern, dass die Lehrperson Lerncoach oder Berater sein kann, welche Gruppen oder Paare bei Bedarf unterstützt. Konrad (2012) gibt weiter an, dass bei Auseinandersetzungen von multiplen Standpunkten eine Autoritätsperson anwesend sein muss, die sagt, was richtig oder falsch ist, damit keine Demotivation bei den Mitgliedern ausgelöst wird.

Die Lehrpersonen erachten die kooperativen Lernformen als strukturierte und vorgegebene Arbeitsweisen. Dadurch wird klar geregelt, wer welche Aufgabe zu tun hat. Jeder hat etwas beizutragen und muss präsentieren. Wie Lindquist und Abraham (1996) bestätigen, benötigt es für eine effiziente Gruppenarbeit eine klare und gerechte Strukturierung in Gruppenarbeiten. Es kann vermutet werden, dass durch eine klare Aufgabenteilung die Verantwortung auf die einzelnen Kinder verteilt werden kann.

Aus den Daten geht hervor, dass durch den Ablauf DAVR (siehe Kapitel 2.6.1) die Schüleraktivität erhöht wird, da durch die Einzelarbeit jedes Kind zum Mitdenken gefordert wird. Brüning und Saum (2009) begründen dies, dass in der Denkphase bzw. in der Einzelarbeit zunächst die Bedeutung oder den Sinn für die jeweilige Aufgabe konstruiert wird. In dieser Phase der Konstruktion verbindet sich Vorwissen mit neuem Wissen.

b) Wichtigkeit

Das kooperative Lernen wird als eine wichtige Unterrichtsmethode von den Lehrpersonen gesehen. Jedoch sind sich alle befragten Lehrpersonen einig, dass im Unterricht eine Vielfalt von Lehr- und Lernformen angewendet werden soll. Eine ideale Kombination ist der Frontalunterricht, bei dem von der Lehrperson Inputs gegeben wird und der anschliessenden kooperativen Lernform, in der die Kinder in Gruppen am Thema weiter arbeiten können. Auch für Brüning und Saum (2009) schliesst das kooperative Lernen ein, dass die Lehrpersonen auch einen Lehrervortrag halten, einen Film zeigen oder ein Experiment durchführen können. Denn kognitiv anspruchsvolles fachliches Lernen erfordert eine strategische Erweiterung der dominierenden lehrerzentrierten Wissensvermittlung durch komplementäre Unterrichtsformen (Konrad, 2014).

Das kooperative Lernen wird von einer Lehrperson auch als Lernen für die Zukunft angesehen. Es ist eine Vorbereitung für das spätere Leben. In der Oberstufe, im Gymnasium, in Firmen und auch im Zusammensein mit Freunden müssen auftretende Konflikte und Probleme gelöst und im Team zusammengearbeitet werden. Grote, Professorin für Arbeits- und Organisationspsychologie an der ETH-Zürich (2015) untermauert diese Auffassung: „Wie man am besten in einem Team arbeitet, dessen Mitglieder über mehrere Städte, Länder oder gar Kontinente verteilt sind, müssen wir alle lernen und unter Umständen auch immer wieder neu lernen, weil jede Gruppe ein wenig anders funktioniert“ (Grote, 2015, S. 41).

Die kooperativen Lernformen werden teilweise im Unterrichtsteam besprochen und erarbeitet. Einzelne Lehrpersonen schätzen dies sehr und tauschen untereinander Unterlagen aus. Denn regelmässige fachliche Diskussionen über kooperatives Lernen, gemeinsames Planen, Entwerfen, Vorbereiten und Bewerten kooperativer Unterrichtseinheiten sind wichtige Aspekte, die im Unterrichtsteam behandelt werden sollen. Kooperative Stunden können gemeinsam unterrichtet werden (Johnson, Johnson & Holubec, 2002). Von einer Lehrperson wird jedoch auch erwähnt, dass sie am liebsten für sich arbeitet, da sie nur mit jenem Material arbeiten kann, bei dessen Entwicklung sie von Grund auf dabei gewesen ist. Vorbereitete Unterrichtsmaterialien sind für diese Lehrperson nicht nützlich. Sie sei sich nicht gewohnt, zusammen zu arbeiten. Daraus lässt sich schliessen, dass diese Lehrperson ihre eigenen Fähigkeiten erkennt, diese jedoch dem Team nicht zur Verfügung stellen kann.

c) Kompetenzen

Bei der Kompetenzenförderung werden positive Aussagen zu allen im Entwicklungsrahmen festgelegten Bereichen gemacht (siehe Abbildung 11, S. 26). Die Lehrpersonen gewichten jedoch die Kompetenzen unterschiedlich. Einzelne Lehrpersonen sehen die Schwerpunkte hauptsächlich bei den Fachkompetenzen. Sie erachten im mathematischen Bereich das Erkennen von Unterschieden und Zusammenhängen von Themen, sowie das Argumentieren und Begründen als wichtig. Es wird betont, dass bei einem falschen Lösungsweg eine sofortige Korrektur von der Lehrperson gegeben werden muss. Dies stützt die Auffassung Pauli und Reusser (2000), dass die Korrektur während der Gruppen oder Partnerarbeit geschehen soll, spätestens jedoch während der Auswertungsphase, die an Gruppen- oder Partneraktivitäten anschliessen. Kiper und Mischke (2008) verdeutlichen diese Notwendigkeit, dass die Lehrperson Experte oder Expertin für den Lerninhalt ist und letztlich die Verantwortung für ein richtiges Lernen in Gruppen übernimmt. Sie müsse Sorge tragen, dass die Ergebnisse des kooperativen Lernens unter fachlicher Perspektive überprüft werden (ebd.).

Im sprachlichen Kompetenzbereich wird besonders das Partnerlesen oder das reziproke Lesen als Förderung angesehen. Die Befürchtung einer Lehrperson ist, dass die leistungsschwachen Kinder weniger Fortschritte bei den Lesefertigkeiten erzielen, als die leistungsstarken Kinder. Dies widerlegt die Aussage von Rosebrock, Nix, Rieckmann & Gold (2014), welche mit heterogenen Lautlesetandems eine Verbesserung der Lesefertigkeit beider Lesergruppen erzielen. Es ist möglich, dass diese Lehrperson innerhalb der kooperativen Lernformen wenig differenziert (z.B anhand von Niveaugruppen).

Hingegen kommt bei den Befragungen auch zum Ausdruck, dass die Selbst- oder Sozialkompetenz bei den kooperativen Lernformen mehr gefördert wird als die Fachkompetenz. Gemäss Aussagen

einer Lehrperson gäbe es andere Unterrichtsmöglichkeiten, bei denen der reine Wissenszuwachs schneller ersichtlich wird.

Die Lehrpersonen bewerten die Sozialkompetenz als Voraussetzung für das kooperative Lernen. Diese Aussagen lassen den Schluss zu, dass diese bereits in früheren Stufen teilweise eingeübt werden müssen, damit die kooperativen Lernformen erfolgreich im Unterricht angewendet werden können. Auch Traub (2012) findet, dass soziale Fähigkeiten nicht nur Voraussetzungen sind, sie sind auch Konsequenzen der Kooperation. Durch das kooperative Lernen können Offenheit, Hilfsbereitschaft und gemeinsame Verantwortlichkeit entwickelt und gefördert werden. (ebd.). Die Autorin vertritt die Meinung, dass ein Sozialziel auch mithilfe der kooperativen Lernformen eingeübt und anschliessend reflektiert werden kann. Entscheidend ist dabei, dass nicht zu hohe Anforderungen an die Kinder gestellt werden bzw. zu viele Ziele gesetzt werden.

Eine Lehrperson erwähnt, dass die Methode der kooperativen Lernform zuerst im Unterricht klar eingeführt und geübt werden muss, bevor das fachliche Ziel im Zentrum steht. Wie auch Klippert und Müller (2003) sagen, funktioniert Lernen nur, wenn Lernende die entsprechenden Methoden einigermaßen beherrschen. Das heisst, die Kinder müssen bereit und in der Lage sein, die anstehenden Aufgaben methodisch versiert anzugehen und planvoll, zielstrebig, konstruktiv und regelgebunden alleine, zu zweit, oder in Gruppen zu erledigen. Sie brauchen also Methoden-, Kommunikations- und Teamfähigkeit (ebd.).

Bei der Selbstkompetenz werden die Verantwortungsbereitschaft, die Motivation, das Selbstvertrauen und die Frustrationstoleranz von den Lehrpersonen erwähnt. Ressourcen von den Kindern können in den Unterricht integriert werden. Durch den Beitrag in die Klasse wird das Selbstvertrauen des einzelnen Kindes gestärkt. Die Ressourcen werden erkannt. Für Hänze und Berger (2007) kann eine positive Ressourcenabhängigkeit auch erreicht werden, wenn jedes Gruppenmitglied nur einen Teil der Informationen, Ressourcen oder Materialien hat, die nötig sind, um die Aufgabe zu erledigen. Dann werden die Ressourcen der Mitglieder zusammengeführt werden müssen, um das Gruppenziel zu erreichen.

Die Gruppenmitglieder werden animiert, Verantwortung für eine Arbeit oder ein Produkt zu übernehmen, das vor der Klasse präsentiert werden muss. Denn nach Brüning und Saum (2009) liegt dann eine individuelle Verantwortlichkeit vor, wenn jedes Gruppenmitglied seinen Anteil an der Gruppenarbeit erledigt hat und alle in der Lage sind, das Gruppenergebnis zu demonstrieren. Eine Gruppe muss das Gefühl haben, dass die Mitglieder sich gegenseitig brauchen, um die Aufgabe der Gruppe zu erledigen. Die Abbildung 4 in Kapitel 4.2.2 zeigt Beispiele für eine positive gegenseitige Abhängigkeit. Konrad und Traub (2012) betonen die Notwendigkeit für die sorgfältige Auswahl der Aufgabenstellung, die nur gemeinsam gelöst werden kann. Ähnlich wie Traub haben auch Renkl und Mandl (1995) argumentiert, dass eine Aufgabe nur durch eine koordinierte Zusammenarbeit befriedigend bewältigt werden kann.

Die Lehrpersonen äussern sich dahin gehend, dass eine gewisse Abhängigkeit zwischen der Selbst- und Sozialkompetenz existiert. In der Kooperation muss man auf gewisse Sachen verzichten, sei es auf das Präsentieren einer Gruppenarbeit oder auch, dass andere Gruppenmitglieder den eigenen Lösungsweg nicht als den optimalsten sehen. Wie Spitzer (2006) sagt, impliziert Verzicht und Teilen Verhaltensweisen, die Kinder nicht beherrschen, sondern vielmehr im Laufe des Lebens erlernen müssen.

Durch das kooperative Lernen wird nicht nur die Methode des Präsentierens erlernt, sondern es wird auch gelernt, den anderen Kindern konstruktive Rückmeldungen zu geben. Sie kommentieren positive Aspekte, wie auch solche, die optimiert werden können. Die Kinder lernen durch selbständiges Fragestellen auf einen Test hin zu üben.

6.2 Thema 2: Umsetzung der kooperativen Lernformen im Unterricht

a) Häufigkeit

Die Durchführung aller Teilbereiche der kooperativen Lernformen DAVR (siehe Kapitel 2.6.1.) wird sporadisch im Unterricht eingesetzt, da die nachträgliche Reflexionsphase selten direkt nach einer kooperativen Lernform durchgeführt wird. Es kann vermutet werden, dass die Reflexion zu viel Zeit in Anspruch nimmt. Auch werden gewisse Sozialkompetenzen bereits vorausgesetzt. Der Fokus liegt beim Übertritt in die Oberstufe und weniger auf der Erarbeitung der Sozialkompetenz. Dabei haben sich besonders das gemeinsame Analysieren und Reflektieren und das gemeinsame Besprechen von Lernprozessen als wirksame Instrumente für Förderung eigenständiger Leser erwiesen (Beck, Guldimann & Zutavern, 1995).

Der signifikante Unterschied zwischen dem Schulhaus Ost und den beiden anderen Schulhäusern betreffend den Einsatz der Reflexionsphase könnte dadurch erklärt werden, dass die Kinder bereits ein erwünschtes Arbeitsverhalten zeigen und die Lehrpersonen zu viele Reflexionsphasen als unnötig erachten. Diese Vermutung bestätigt die Aussagen der befragten Lehrpersonen, dass Reflexionsphasen häufig eingesetzt werden, um ein gewünschtes Sozialverhalten einzuüben. Auch arbeiten die Lernenden im Schulhaus Osten einmal in der Woche mit einem Lerntagebuch, das die Reflexionsfähigkeit der Kinder fördern soll. Wie Brüning und Saum (2009) sagen, werden durch die Reflexion des Gruppen- und Arbeitsprozesses neben den fachlichen und methodischen Kompetenzen auch die sozialen und personalen Kompetenzen, Schritt für Schritt ausgebaut. Johnson und Johnson (2008) bestätigen, dass kooperative Ansätze zu positiveren Beziehungen führen.

Meistens werden Teilbereiche der kooperativen Lernformen bereits gewohnheitsmässig im Unterricht integriert. Je nach Rolle der Lehrperson und den zu unterrichteten Fächern, werden die kooperativen Lernformen mehr oder weniger häufig eingesetzt. Es muss angenommen werden, dass sich gewisse kooperative Lernformen besser für ein bestimmtes Fach eignen als andere.

Die Lehrpersonen setzen die kooperativen Lernformen vor allem ein, damit die Kinder aktiv am Unterricht teilnehmen und ein Thema intensiver bearbeiten können als mit einer anderen Unterrichtsmethode. Auch schüchterne Kinder melden sich öfters zu Wort, da sie sich zuerst mit einem anderen Kind austauschen können. Green und Green (2005) betonen, dass durch kooperative Lernformen, eine unterstützende Gemeinschaft gebildet wird, und so das Leistungsniveau jedes Einzelnen hebt. Das Selbstwertgefühl kann gestärkt werden. Die Selbständigkeit jedes Einzelnen wird gefördert, so dass die Lehrperson entlastet wird. Jedoch wird auch die Problematik erwähnt, allen Kindern gerecht zu werden. Es muss angenommen werden, dass diese Problematik durch das Zusammenlegen von Klassen und die daraus resultierende vergrösserten Schüleranzahl pro Klasse, noch verstärkt wird. Auch wird durch eine grössere Schüleranzahl der organisatorische Aufwand grösser, so dass Lehrpersonen auf jene Lernformen ausweichen, die schnell eingesetzt werden können.

Es ist wichtig, dass verschiedene Lernformen im Unterricht verwendet werden, damit ein Wechsel zwischen aktiver Mitarbeit der Lernenden und Präsentation seitens der Lehrperson möglich ist.

Brüning und Saum (2009) sagen, dass das kooperative Lernen ebenso einschliesst, dass die Lehrperson einen Vortrag hält, einen Film zeigt oder ein Experiment durchführt. Auch Klippert (1994) findet, dass ein Erlernen von verschiedenen Methoden nötig ist, um die Eigenständigkeit zu fördern. Grundsätzlich gilt, dass für einen effektiven Unterricht, in dem individuell gefördert werden soll, ein abwechslungsreicher Methodeneinsatz erforderlich ist. Dazu müssen zunächst die Methoden gut implementiert werden. „Je mehr Selbsttätigkeit von den Schülern erwartet wird, umso ausgefeilter muss auch ihr Methodenrepertoire werden. Zur individuellen Förderung gehört deshalb auch die Vermittlung fehlender Arbeits- und Lernmethoden...“ (Lanig, 2008, S.23).

Der hohe Zeitaufwand für den Einsatz von kooperativen Lernformen im Unterricht wird von den Lehrpersonen als grosser Nachteil gesehen. Traub (2012) bestätigt diese Aussage: „Wenn es bloss um Wissensvermittlung in bestimmten Fachbereichen geht, dann ist das kooperative Lernen in der Regel zu zeit- und arbeitsaufwändig. Doch wenn sich das Ziel auch auf Förderung der sozialen Kompetenz und der kognitiven Fähigkeit, beispielsweise mit kognitiven Konflikten untereinander produktiv umzugehen, richten, dann ist das kooperative Lernen geeignet“ (S. 57).

b) Unterrichtsbeispiele

Das Placemat, die Dreischrittmethode DAV, sowie das Partnerpuzzle werden von den Lehrpersonen am häufigsten eingesetzt. Man kann sich nun fragen, warum besonders diese Lernformen am häufigsten verwendet werden. Es kann vermutet werden, dass diese Formen mit geringem Vorbereitungsaufwand im Unterricht eingesetzt werden können. Brüning und Saum (2008) begründen so, dass das Placemat eine grafische Struktur ist, die den Wechsel von Denken und Austausch anschaulich werden lässt. Da jeder sein eigenes Feld hat, wird betont, dass jeder für sich arbeiten soll. Das Partnerpuzzle ist eine Variation des Gruppenpuzzles. Es ist jedoch weniger aufwändig und zudem flexibler im Unterricht einsetzbar (Traub, 2012).

Die Lernformen werden hauptsächlich für die Einführung in ein neues Thema wie auch für eine Übungsphase eingesetzt. Auch Traub (2012) findet, dass sich kooperatives Lernen dann als angemessen erweist, wenn Sachverhalte wiederholt werden sollen. Gruppenmitglieder können sich gegenseitig ergänzen und das Wissen jedes Einzelnen kann zu einem Gesamtwissen über ein Thema zusammen getragen werden, von dem dann die gesamte Lerngruppe profitiert.

Die Tabelle 8 (S. 50) zeigt auf, dass die Lehrpersonen die meisten Lernformen im Fach Mensch und Umwelt einsetzen. In den Fächern Deutsch, Mathematik und Fremdsprachenunterricht werden sie deutlich weniger häufig eingesetzt. Dies deutet darauf hin, dass sich die meisten Lernformen für die Bearbeitung von Sachtexten oder für den Einstieg in ein neues Thema eignen.

Das Lerntempoduett wird von der Hälfte der befragten Lehrpersonen eingesetzt. Es wird ermöglicht, dass jedes Kind in seinem Tempo arbeitet, bevor es mit einem anderen Kind in die Austauschphase geht. Jedoch wird die Problematik von den Lehrpersonen gesehen, dass die Kinder ihre Geschwindigkeit ihrem Lernpartner oder ihrer Lernpartnerin anpassen, um mit ihm oder ihr gemeinsam die Austauschphase durchführen zu können.

c) Unterrichtsorganisation

Die Lehrpersonen sind sich über die Auswirkungen von kooperativer Lernformen auf leistungsstarke und leistungsschwache Schülerinnen und Schüler uneinig. Die einen äussern sich so, dass die leistungsstarken Kinder mehr Verantwortung in einer Gruppe übernehmen, in dem sie die Methode erklären und es können ihnen niveaueingepasste Aufgaben gestellt werden. Ebenso profitieren auch die schwächeren Kinder, indem sie von leistungsstärkeren Kinder in der Gruppe lernen.

Andere Lehrpersonen sagen jedoch, dass die leistungsstarken Kinder nebst der Betreuung und Unterstützung der Schwachen zu wenig gefördert werden. Dies könnte daran liegen, dass die Aufgabenstellung zu wenig differenziert auf die Lernvoraussetzung der Lernenden formuliert wird, so dass die leistungsstarken Schülerinnen und Schüler zu wenig gefordert werden. Die Schwachen werden teilweise überfordert. Dies kann zur Folge haben, dass sich schwächere Gruppenmitglieder weniger aktiv am Dialog beteiligen (Pauli und Reusser, 2000). Die Lehrperson ist dafür zuständig, dass Lerndialoge durch Erklärungen und angemessene Demonstrationen eingeübt werden (ebd.). Ähnlich wie Pauli und Reusser haben auch Sharan und Shachar (1988) argumentiert, dass das Lehrerhandeln in hohem Masse Einfluss auf den Lernerfolg hat. Eine Aufgabe muss so gestellt werden, dass sie nur durch koordinierte Zusammenarbeit bewältigt werden kann. Das heisst, sämtliche Mitglieder einer Gruppe sollen aufeinander angewiesen sein (Traub, 2012). Der Einsatz von verschiedenen Differenzierungsformen im kooperativen Unterricht (siehe Kapitel 2.6.2.3) könnte hier von Nutzen sein. Denn Lernende brauchen konkrete Situationen, in denen sie ihr Wissen und ihre Fähigkeiten zeigen können. Die neuen Herausforderungen liegen darin, Lernsituationen so zu arrangieren, dass dies auch tatsächlich möglich ist (Paradies und Linser, 2012).

Der Einsatz von kooperativen Lernformen mit verhaltensauffälligen Kinder wird von allen Lehrpersonen als Herausforderung angesehen. Wenn alle verhaltensauffälligen Kinder in einer Gruppe arbeiten, kann die Lehrperson diese Gruppe betreuen. Die anderen Gruppen arbeiten selbständig. Problematisch ist bei dieser Gruppenbildung, dass der Wissenszuwachs bei den Verhaltensauffälligen zu gering ist, da der Fokus mehr auf den Machtkämpfen liegt. Florin, Lütolf und Wyder (2015) begründet dies an fehlendem positiven Rollenvorbildern oder stabilen Peers in den Gruppen. Eine weitere Möglichkeit wurde von einer Lehrperson aufgezeigt, dass ein verhaltensauffälliges Kind zusammen in einer Kleingruppe mit einem sozialstarken Kind im Schulzimmer arbeitet. Die Autorin ist davon überzeugt, dass durch diese Gruppenbildung bessere Ergebnisse resultieren können.

Durch die Aussagen wird ersichtlich, dass ein hoher Anteil an Begleitzeit für Kinder mit Lernschwierigkeiten nötig ist. Jedoch müssen gemäss Konrad (2014) die Kinder mit Leistungsschwierigkeiten von der Lehrperson zum selbstgesteuerten Lernen unterstützt werden, damit ein Lernerfolg resultieren kann. Eine Lehrperson betont, dass sie wegen einer hohen Anzahl von verhaltensauffälligen Kindern auch schon weniger kooperative Lernformen im Unterricht einsetzen konnte. In diesem Fall könnten regelmässige Reflexionsgespräche über die Zusammenarbeit in der Gruppe hilfreich sein. Denn damit Lernende eine Bereitschaft kooperativ zu lernen entwickeln können, müssen sie die kooperative Lernform als eine gewöhnliche Lernmethode mit ihren Vorteilen erfahren haben (Renkl und Mandl, 1995).

Alle Lehrpersonen bilden Gruppen mit maximal vier Mitgliedern, damit sich alle Kinder aktiv beteiligen können. Wie Brüning und Saum (2009) bestätigen, wird der Beitrag eines jeden Gruppenmitglieds bedeutsamer und die Mitarbeit aller Schülerinnen und Schüler steigt, wenn die Gruppengröße nicht grösser als vier Personen ist.

Wie in der Theorie beschrieben, erfolgt die Zuteilung in eine Gruppe teilweise per Zufall zum Beispiel mit Karten. Die Lehrperson teilt die Kinder in die Gruppe ein oder die Kinder dürfen selbständig entscheiden. Bei den Zufallszuteilungen ist den Lehrpersonen besonders der soziale Aspekt entscheidend. Die Kinder sollen auch lernen, mit anderen Kinder zusammen zu arbeiten. Schliesslich müssen die Kinder beim kooperativen Lernen immer wieder in die Situation gebracht werden, die Qualifikation zur Kooperation zu erwerben (Brüning & Saum, 2009). Wenn es eine längerdauernde Arbeit ist, werden die Gruppen nach Interessen gebildet (z.B in einer Projektarbeit). Die Kinder dürfen dann selbst entscheiden, mit wem sie in der Gruppe arbeiten möchten. Auch Rogalla und Müller-Hostettler (2009) weisen darauf hin, dass die Qualität des Produktes zu einem bedeutenden Teil vom Interesse am Thema abhängt. Meistens werden die Gruppen jedoch von der Lehrperson gebildet, damit leistungsstarke und leistungsschwächere Kinder gemischt in einer Gruppe auftreten. Vor allem in einer Klasse mit mehreren Jahrgängen wird darauf geachtet, dass mindestens ein älteres Kind in der Gruppe vertreten ist, damit es einen Leiter hat. Konrad und Traub, (2014) sehen hingegen darin die Problematik, dass zu grosse Unterschiede die Arbeit behindern. So könnte eine Person, die kognitiv besser entwickelt ist, dominant bei der Gruppenarbeit sein und ohne Diskussion ohne Kooperation alle Lernaufgaben vorbildhaft ausfüllen. Die Autorin ist der Ansicht, dass eine individuelle Bewertung der Einzelarbeit hilfreich sein kann, damit jeder Lernende seine Aufgaben wahrnimmt. Es birgt auch die Gefahr, dass leistungsstärkere Schülerinnen und Schüler ausgenutzt werden, um schlicht anstelle der Lehrperson vorhandenes Wissen zu vermitteln (Lienhard-Tuggener, Joller-Graf, Mettauer Szaday, 2011). Es ist zu empfehlen, dass diese Ausgangslage aber dafür genutzt wird, dass diese Lernende über den Inhalt hinaus eigene Kompetenzen aufbauen und erweitern können, so dass Helfen zu einer Win-win-Situation wird. Dazu muss dieser Lernprozess von der Lehrperson aber auch seriös vorbereitet und unterstützt werden (ebd). Denn integrativ unterrichten bedeutet, miteinander dafür zu sorgen, dass individuell optimal gelernt wird (Lienhard-Tuggener, Joller-Graf, Mettauer Szaday, 2011). Die Autorin ist der Ansicht, dass besonders in der Phase der Einzelarbeit in Kompetenzniveaus gearbeitet werden soll, bevor es in der homogenen Gruppe die Ergebnisse ausgetauscht werden. Brüning und Saum (2009) untermauern diese Aussage, indem sie Gruppen mit ähnlichen Lernvoraussetzungen individuell zugeschnittene Materialien und Aufgaben geben.

Wenn an verschiedenen Förderschwerpunkten im Unterricht gearbeitet wird, bilden die Lehrpersonen homogene Gruppen. Konrad (2014) gibt zu bedenken, dass eine individuelle Diagnostik, die in wohlüberlegte Förderschwerpunkte mündet die Voraussetzung ist, damit Kinder, die jeweils einen ähnlichen Förderbedarf haben, in Kleingruppen unterstützt werden können.

Die in der Theorie beschriebenen Differenzierungsmöglichkeiten (siehe Kapitel 2.6.2.3) werden unterschiedlich von den Lehrpersonen umgesetzt. Es ist jedoch auffällig, dass alle Lehrpersonen die Differenzierungsform „Pflicht und Kür“ anwenden, indem sie Zusatzaufgaben für die Kinder bereitstellen, die die Basisziele erreicht haben. Es ist wahrscheinlich, dass diese Differenzierungsart

bereits von früher her bekannt ist und im Unterricht immer eingesetzt wurde. Das Lerntempoduett wird von jenen Lehrpersonen angewendet, die positive Erfahrungen mit dieser Lernform gesammelt haben und die mit dieser Lernform die Kinder in ihrem individuellen Lerntempo arbeiten lassen möchten. Die Kinder erhalten personelle Unterstützung seitens der Lehrkraft, sowie von den Mitschülerinnen und Mitschülern. Das Rechenlehrmittel Logisch differenziert die Aufgaben in verschiedene Schwierigkeitsstufen, so dass ein mathematisches Thema mit unterschiedlichem Aufwand bearbeitet werden kann.

In allen Schulhäusern werden die Ziele an die Leistungen der Kinder angepasst. Dies kann teilweise durch die altersdurchmischten Klassen erklärt werden, sowie auch deren Anpassung für Kinder mit individuellen Lernzielen. Die Lehrpersonen LP5 und LP6, die im Schulhaus mit altersdurchmischten Klassen arbeiten, finden es wichtig, Übungsmaterial für die Kinder bereitzustellen. Es ist wahrscheinlich, dass das Leistungsniveau der Kinder in Klassen mit verschiedenen Jahrgangsstufen sehr unterschiedlich ist, so dass die Lehrperson nicht jedem einzelnen Kind persönliche Unterstützung anbieten kann. Das eigenständige Lernen wird durch geeignete Hilfsmittel gefördert.

d) Rahmenbedingung

Die Lehrpersonen LP5 und LP6 sind sich darin einig, dass sich seit der Einführung der kooperativen Lernformen sich nichts Entscheidendes geändert hat. Das Lernkompetenzcurriculum wird im Team eingehalten.

In den beiden anderen Schulhäusern wird dem Lernkompetenzcurriculum wenig Beachtung geschenkt. Jedoch werden bis auf eine vorgeschriebene Lernform alle von den Lehrpersonen im Unterricht eingesetzt. Zwei von diesen Lehrpersonen LP2 und LP3 waren als Beauftragte für Unterrichtsentwicklung bei der Ausbildung dabei. Es kann davon ausgegangen werden, dass die im Lernkompetenzcurriculum vereinbarten kooperativen Lernformen von ihnen bereits intuitiv im Unterricht eingesetzt wurden. Die Lehrperson LP1 hat für eine bessere Übersicht das Vorgehen für alle Lernformen im Schulzimmer aufgehängt. Lehrperson LP4 beachtet das Lernkompetenzcurriculum nicht, da sie sich für die strikte Einführung der Lernformen weigert. Jedoch muss LP4 zugeben, dass ihr bereits viele Lernformen bekannt sind, und diese auch teilweise im Unterricht unter einem anderen Namen eingesetzt wurden. Die stufenweise Einführung der kooperativen Lernformen unterstützt LP4, da bestimmte Kompetenzen bereits von den unteren Stufen eingeübt werden. Man kann sich nun fragen, weshalb Lehrperson LP4 dieser Aufbau zu wenig bewusst ist. Denn regelmässige fachliche Diskussionen über kooperatives Lernen, sind wichtige Aspekte die im Unterrichtsteam behandelt werden sollen (Johnson, Johnson & Holubec, 2002). Gerade Lehrpersonen sollen Inhalte verstärkt in offenen Unterrichtsformen wie projekt- und produktorientierten Ansätzen vermitteln, um die Lernenden auf diese Weise zu selbst gesteuertem und lebenslangem Lernen zu führen (Blombach, 2010).

Es wird von den Lehrpersonen betont, dass seit der Einführung der kooperativen Lehrformen jedem einzelnen Kind mehr Zeit für das eigenständige Denken gegeben wird. Es wird mehr aktiv gearbeitet und der Austausch am Tisch, wie auch kurze Präsentationen werden im Unterricht angestrebt. Der Vorteil vom Einsatz dieser Lernformen wird von den Lehrpersonen erkannt. Renkl und Mandl (1995) geben zu bedenken, dass sich eine positive Lernkultur erst entwickeln kann, wenn Kooperation nicht nur akzeptiert, sondern auch gelebt wird und die kooperativen Lernformen ein selbstverständlicher Teil des Schulalltags geworden sind.

e) **Arbeitsmittel**

Die verschiedenen Lerntools, die von der Homepage Iqes online heruntergeladen werden können, werden von den Lehrpersonen im Unterricht nicht eingesetzt. Die Lehrpersonen nehmen das Sprachlehrmittel „Sprachland“, das Arbeitstechniken und Übungen auch mit kooperativen Lernmethoden ermöglichen. Die Themen sind kompakt in einem Buch zusammengefasst. Das Buch kann direkt im Unterricht eingesetzt werden. Es muss davon ausgegangen werden, dass der Vorbereitungsaufwand geringer ist, als wenn die Themen oder die verschiedenen Lerntools zuerst im Internet gesucht werden müssen.

6.3 Thema 3: Mögliche Verbesserungsvorschläge und Zukunftsaussichten

a) **Verbesserungspotential**

Die Lehrpersonen haben Bedenken, dass durch die Einführung des Lehrplans 21 die Umsetzung von kooperativen Lernformen an Bedeutung verlieren. Auch die zunehmenden schulhausinternen Anlässe verhindern die Erstellung von neuen kooperativen Lernformen im Team. Es ist sicherlich hilfreich und förderlich, dass Zeitfenster für die Besprechungen und Bearbeitung kooperativer Lernformen im Jahresplan vermerkt werden. Durch regelmässige fachliche Diskussionen über kooperatives Lernen können Erfolge ästiziert und Probleme bei der Umsetzung besprochen werden. Lehrpersonen ergänzen ihr Wissen über kooperatives Lernen und darüber, wie man es effizient einsetzen kann (Johnson, Johnson & Holubec, 2002). Die Lehrperson LP4 möchte sich betreffend der kooperativen Lernformen persönlich nicht weiterentwickeln. Nach Eikenbusch (1995) muss sich die Lehrperson selbst als lernenden und sich entwickelnden Mensch sehen, damit eine effiziente Kooperation in den Unterrichtsteam erfolgen kann.

Die Homepage Iqes Online und die städtische Austauschplattform werden von den befragten Lehrpersonen nicht genutzt, da besonders Iqes Online sehr unübersichtlich ist und eine geeignete Suchfunktion nicht vorhanden ist. Es muss zu viel Zeit investiert werden, um die Unterlagen zu finden. Die auf der Homepage geladenen Materialien werden von den Lehrpersonen jedoch als wertvoll erachtet.

Die Austauschplattform ist übersichtlich, jedoch wird sie wegen ihres geringen Inhalts von den Lehrpersonen nicht verwendet. Einheiten zur Umsetzung kooperativer Lernformen in bestimmte Vorlagen einzubringen empfinden die Lehrpersonen als mühsam und wenig sinnvoll, da viel Zeit dafür investiert werden muss. Auch kommt die Erschwernis mit dem Eingeben des Passwortes und den Quellenangaben hinzu, wenn man die Formulare online stellen möchte. Stattdessen werden ganze Unterrichtsthemen auf den schulhausinternen Server gestellt, so dass alle Lehrpersonen Zugang zu diesen Unterlagen haben oder sie werden per Mail an die anderen Lehrpersonen gesendet. Die Autorin stellt fest, dass der Austausch von Unterrichtsmaterialien innerhalb der Schulhäuser gut funktioniert, so dass diese Plattform nicht von Nutzen ist. Die Austauschplattform müsste so aufbereitet werden, dass die Lehrpersonen einen Vorteil in deren Nutzung sehen und ohne grossen Zeitaufwand zu ihrem gesuchten Unterrichtsmaterial kommen. Daraus lässt sich folgern, dass die Plattform nach Themen und nicht nach kooperativen Lernformen aufgebaut werden sollte. Ganze Themen sollten binnestrukturiert aufgearbeitet werden.

b) Zukunftsaussichten

Alle befragten Lehrpersonen sind sich einig, dass die kooperativen Lernformen mit anderen Unterrichtsformen kombiniert werden müssen. Nicht nur die Schülerinnen und Schüler müssen aktiv im Unterricht sein, sondern auch die Lehrperson muss ihr Wissen weitergeben können. Wellenreuther (2005) sagt, dass die Heterogenität der Schüler einem dazu zwingt, Dinge mehrfach und auf verschiedene Weise zu erklären. Es geht dabei darum, die Adaption des Unterrichts zu erhöhen. Dies kann durch einen fragend-entwickelnden Unterricht, durch einen anderen Einsatz von Klassenarbeiten und Tests und durch einen anderen Gebrauch von Rückmeldungen auf Klassenarbeiten erfolgen. Graumann (2012) bestätigt diese Aussage, dass der Unterricht eine Vielfalt von Konzeptionen und Methoden öffnen muss, die einerseits selbsttätiges, selbständiges sowie gemeinschaftliches Lernen fördert. Individuelle Lernbegleitung soll ermöglicht werden

Eine Lehrperson betont, dass die kooperativen Lernformen in der Primarschule implementiert werden müssen, so dass in der Oberstufe darauf aufgebaut werden kann. Die meisten kooperativen Lernformen werden bereits von den Lehrpersonen intuitiv im Unterricht eingesetzt. Teilweise werden sie vereinfacht oder leicht abgeändert.

Die neu ausgebildeten Lehrpersonen werden während ihrer Ausbildung mit den kooperativen Lernformen konfrontiert, so dass ihnen noch das Lernkompetenzcurriculum erklärt und eingeführt werden muss. Es lässt sich folgern, dass die Häufigkeit und die Anwendung der kooperativen Lernformen im Unterricht künftig nicht verändert werden müssen. Jedoch sollten im Team immer wieder Erfolge und auftauchende Problemstellungen bezüglich dem Einsatz von kooperativen Lernformen besprochen werden.

Die kooperativen Lernformen werden mit Blick auf den Lehrplan 21 als Chance gesehen, um verschiedenen Kompetenzen zu fördern. Die Autorin ist jedoch überzeugt, dass die immer höhere Anzahl von Schülerinnen und Schüler in einer Klasse ein genaues Beobachten von Kompetenzen der einzelnen Lernenden verunmöglicht. Dies kann zur Folge haben, dass nicht mehr auf alle Schülerinnen und Schüler geachtet werden kann und sinkende Leistungen der Schüler daraus resultieren können. Diese Ergebnisse legen den Schluss nahe, dass die Klassengrösse nicht über 20 liegen sollte. Auch Walt (2014) vertritt in ihrer Arbeit folgende Ansicht, dass bei Klassen mit über zwanzig Kinder Abstriche zu machen sind in Bezug auf individuelle Gespräche, Hilfestellungen, aber auch für das Formulieren von schriftlichen differenzierten Rückmeldungen und die genaue Durchsicht von Arbeitsheften.

7 Schlussfolgerungen

In diesem Kapitel werden die wichtigsten Ergebnisse in Bezug auf die Fragestellungen zusammengefasst und Handlungsempfehlungen werden abgeleitet. Es wird zudem erläutert, was die Ergebnisse für die alltägliche Arbeit als Heilpädagogin oder Heilpädagogen bedeutet.

7.1 Beantwortung der Fragestellungen

Die Ergebnisse werden bezüglich der Fragestellungen, welche zu Beginn der Arbeit formuliert wurden, zusammengefasst.

Wie bewerten die Lehrkräfte der Stadt St. Gallen den Stellenwert des kooperativen Lernens im Unterricht?

Diese Studie kommt zu dem Ergebnis, dass das kooperative Lernen einen hohen Stellenwert im Unterricht hat. Sie macht deutlich, dass Lehrpersonen die strukturierte Form der kooperativen Lernformen kennen. Von den einzelnen Lehrpersonen wird erkannt, dass durch kooperative Lernformen auch überfachliche Kompetenzen erworben werden können, die für das spätere Berufsleben wichtig sind. Aus den Daten lässt sich schliessen, dass die Methoden- und Lernkompetenzen durch kooperative Lernformen gefördert werden. Während die einen Lehrpersonen beim Einsatz von kooperativen Lernformen den Fokus mehr auf die Fachkompetenz legen, sind andere überzeugt, dass die Selbst- und Sozialkompetenz die entscheidenden Bereiche sind, die gefördert werden. Es zeigt sich, dass alle Lehrpersonen überzeugt sind, dass eine gewisse Sozialkompetenz bereits vorhanden sein muss, damit der Einsatz von kooperativen Lernformen erfolgreich sein kann.

Aus der Studie geht deutlich hervor, dass die kooperativen Lernformen mit anderen Lehr- und Lernmethoden kombiniert werden müssen, damit der Unterrichtsstoff vielfältig vermittelt werden kann.

Kooperative Lernformen werden teilweise in den Unterrichtsteams entworfen. Durch zunehmende Belastung der Lehrpersonen wird der Stellenwert für die Entwicklung neuer kooperativer Lernformen zum Teil vernachlässigt.

Inwiefern werden die kooperativen Lernformen seit Einführung des Entwicklungsrahmens im Unterricht umgesetzt?

Aus den Ergebnissen dieser Forschung lässt sich schliessen, dass die ganze DAVR-Methode (Denken, Austausch, Vorstellen, Reflexion, siehe Kapitel 2.6.1) von den Lehrpersonen zwischen einmal wöchentlich und weniger als einmal im Monat durchgeführt wird. Dies lässt sich durch das Ausbleiben des Teilbereichs „Reflexion“ begründen. Die anderen Teilbereiche der kooperativen Lernformen werden jedoch täglich und bereits gewohnheitsmässig von den Lehrpersonen im Unterricht eingesetzt. Es lässt sich aus den Aussagen folgern, dass die Reflexion sehr zeitintensiv ist. Das Placemat wird von den Lehrpersonen am meisten im Unterricht eingesetzt. Dicht darauf folgen das Partnerpuzzle, die Schrittaufgabe DAV⁹ und das Gruppenpuzzle. Diese Lernformen (siehe Kapitel 2.6.3) sind im Unterricht schnell einzusetzen und benötigen wenig Vorbereitungszeit. Denn aus der Studie geht klar hervor, dass die grosse Menge des Lehrstoffes im fünften und sechsten Schuljahr Auswirkungen auf den Einsatz kooperativen Lernformen haben kann.

⁹ Schrittaufgabe DAV: Die drei Phasen Denken, Austauschen, Vorstellen werden im Unterricht integriert. Die Reflexionsphase (R) wird ausgelassen.

Für die kooperativen Lernformen werden meistens heterogene oder altersdurchmischte Gruppen von nicht mehr als vier Personen gebildet. Die Aussagen der Lehrpersonen betreffend der Förderung von leistungsschwachen und leistungsstarken Kindern variieren. Aus den Daten geht jedoch klar hervor, dass eine fordernde Aufgabenstellung für alle Lernenden relevant ist. Die Lehrpersonen setzen verschiedene Differenzierungsmöglichkeiten (siehe Kapitel 5.3) im kooperativen Unterricht ein, um der Heterogenität der Klasse gerecht zu werden. Der Umgang mit verhaltensauffälligen Kindern erschwert den Einsatz von kooperativen Lernformen. Je mehr Kinder mit verhaltensauffälligem Verhalten in der Regelklasse sind, desto schwieriger wird der Einsatz von kooperativen Lernformen, um eine Förderung der Fachkompetenz anzustreben. Die Autorin ist überzeugt, dass die Klassengrösse nicht grösser als zwanzig sein soll, damit individuell auf die einzelnen Kindern eingegangen werden kann. Je mehr Kinder in einer Klasse sind, desto weniger Möglichkeiten hat die Lehrperson, bestimmte Kompetenzen im Unterricht bei den einzelnen Schülerinnen und Schülern zu beobachten.

Auf das bestehende Lernkompetenzcurriculum (siehe Kapitel 1.2) wird wenig geachtet, jedoch werden die meisten darauf vermerkten kooperativen Lernformen im Unterricht eingesetzt. Die Analyse hat ergeben, dass Bestrebungen der Stadt St.Gallen hinsichtlich der Verwendung der zusätzlichen zentralen Austauschplattform für kooperative Lernformen von den Lehrpersonen wenig genützt werden (siehe Kapitel 1.2). Es wurde klar ersichtlich, dass das Einfügen von kooperativen Lernformen in die vorgegebenen Formulare sehr aufwändig ist, und die verpflichtenden Literaturangaben den ganzen Prozess erschweren. Anstelle der Plattform werden Materialien auf den internen Schulhausserver abgelegt oder per Mail verteilt. Bei lqes Online wird die fehlende Suchfunktion auf der Homepage kritisiert, so dass Unterlagen nur selten gefunden bzw. heruntergeladen werden. Auch werden kompakte Lehrmittel (z.B. Sprachland) von den Lehrpersonen bevorzugt.

7.2 Handlungsempfehlungen für die pädagogische Praxis.

Abschliessend werden aus den Ergebnissen Handlungsempfehlungen abgeleitet, um den Einsatz von kooperativen Lernformen zu optimieren. Diese werden in die Handlungsfelder Schulorganisation und Lehrerteam, Unterricht und Arbeitsmittel unterteilt.

Schulorganisation und Lehrerteam

Lernkompetenzcurriculum: Damit das Lernkompetenzcurriculum im Alltag beachtet wird, müsste dieses periodisch aktualisiert und reflektiert werden. Die Autorin empfiehlt im Schulhaus einen Überprüfungsprozess zu implementieren.

Lehrerteam: Schulinterne Weiterbildungen können aktiv dazu genutzt werden, ganze Unterrichtsthemen in den Unterrichtsteams aufzubereiten. Durch diese Synergie wird die einzelne Lehrperson entlastet.

Klassengrösse: Um individuelle schriftliche oder mündliche Rückmeldungen über die verschiedenen Kompetenzbereiche (siehe Abbildung 11, Kapitel 2.6.2.4), sowie Hilfestellungen der Lernenden zu geben, empfiehlt die Autorin eine Klassengrösse von nicht mehr als 20 Kindern anzustreben.

Unterricht

Vielfalt Lehr- und Lernmethoden: Neben dem Einsatz von kooperativen Lernformen soll auch eine Vielfalt von weiteren unterschiedlichen Lehr- und Lernmethoden für einen abwechslungsreichen Unterricht angestrebt werden.

Teilbereich Reflexion: Aus Sicht der Autorin sollen regelmässige, auch kurze Reflexionsphasen in den Unterricht integriert werden, da im Lehrplan 21 (D-EDK Geschäftsstelle, 2016) auf die Notwendigkeit einer guten Feedbackkultur hingewiesen wird, um das Lernen und den Kompetenzerwerb zu fördern.

Projektarbeiten: Projektarbeiten in Kleingruppen eignen sich besonders als kooperative Lernform und sollten regelmässig im Unterricht eingesetzt werden. Es fördert das eigenständige Arbeiten. Die Autorin empfiehlt Interessengruppen zu bilden, um die Motivation der Kinder zu wecken. Ein Thema könnte in verschiedene Rollen- und Aufgabenbereiche aufgeteilt werden. Die einzelnen Kinder wären für ihr Thema verantwortlich und könnten diese in der Gruppe wiedergeben. Die Aufgabenstellung müsste für jedes Kind der Lernvoraussetzung entsprechend angepasst werden, so dass leistungsschwache, wie auch leistungsstarke Kinder in der Gruppe etwas beitragen können. Entscheidend ist, dass die Lehrpersonen die Rollen- und Aufgabenteilung koordiniert und schriftlich für alle notiert. Eine anschliessende Reflexion über die Arbeitsweise, Probleme, Erfolge und Zielerreichung wird empfohlen.

Gruppenbildung: Es soll bei kooperativen Arbeiten geachtet werden, dass zeitweise auch homogene Gruppen gebildet werden, damit in verschiedenen Kompetenzniveaus gearbeitet werden kann. Die Gruppe sollte die Anzahl von vier Mitgliedern nicht übersteigen.

Arbeitsmittel

Lehrmittel: Die Autorin empfiehlt, dass die Lehrmittel neu nach Kompetenzen aufgebaut sein sollen und bereits kooperative Lernformen für bestimmte Themen beinhalten.

Städtische Austauschplattform: Da die städtische Austauschplattform (siehe Kapitel 1.2) für kooperative Lernformen wenig genutzt wird, empfiehlt die Autorin eine städtische Intranetlösung, in der ganze Themen binnenstrukturiert publiziert werden. Dies bedingt, dass die kooperativen Lernformen in den Themen integriert sind, jedoch nicht mehr in die vorgegebenen Formulare eingefügt werden müssen.

Iqes Online: Diese Homepage beinhaltet aktuelles Lernmaterial für das kooperative Lernen, das von den Lehrpersonen nicht genutzt wird. Aus Sicht der Autorin ist eine gute Suchfunktion auf der Homepage erforderlich. Um die Lehrpersonen transparent über den aktuellsten Stand zu informieren, könnte ein regelmässiger Newsletter per Mail hilfreich sein.

7.3 Rolle schulische Heilpädagogin / schulischer Heilpädagoge

Was bedeuten die Erkenntnisse aus dieser Studie nun für die Arbeit eines schulischen Heilpädagogen oder einer schulischen Heilpädagogin in einem integrativen Schulsystem, wenn mit kooperativen Lernformen im Unterricht gearbeitet wird?

Unklare Lerndialoge aufdecken: Schulische Heilpädagogen und Heilpädagoginnen arbeiten mit der Klassenlehrperson vorzugsweise als Lerncoachs im Teamteaching und optimieren und reflektieren unklare Lerndialoge mit den Lernenden. Es soll auf effiziente Lerndialoge innerhalb der Gruppe geachtet werden. Die von den Gruppen oder Paaren erzeugten Lösungen und Ideen können von zwei Ansprechpersonen evaluiert oder korrigiert werden.

Passende Aufgabenstellung und Differenzierung: Die schulischen Heilpädagogen und Heilpädagoginnen passen speziell für Kinder mit Förderbedarf die Aufgabenstellung ihrem Leistungsniveau an. Um dies erreichen zu können, ist die Erhebung des Lern- und Entwicklungsstandes der Lernenden nötig, damit ressourcenorientiert gearbeitet werden kann. Bestimmte Differenzierungsmöglichkeiten und Fördermaterialien für einen kooperativen Unterricht sollen mit der Klassenlehrperson besprochen und eingesetzt werden. Um an bestimmten Förderschwerpunkten zu arbeiten ist eine homogene Gruppenbildung nötig.

Umgang mit verhaltensauffälligen Kindern: Verhaltensauffällige Kinder oder ineffiziente Gruppen werden vom schulischen Heilpädagogen oder der schulischen Heilpädagogin begleitet. Positive Rollenvorbilder (z.B. Gruppenmitglieder oder Lehrpersonen) erleichtert es diesen Kindern, bestimmte Verhaltensweisen einzuüben und zu reflektieren. In Gegenwart der Klassenlehrperson können relevante Kommunikations- und Kooperationsprozesse trainiert werden. Unter Berücksichtigung ihrer Ressourcen werden diese Kinder in der Gruppenarbeit integriert und Erfolgserlebnisse werden ermöglicht.

Projektarbeiten: Projektarbeiten in Kleingruppen erfolgen optimal im Teamteaching, indem der schulische Heilpädagoge oder die schulische Heilpädagogin eine Teilgruppe übernimmt. Dabei werden Probleme und Fragen geklärt, individuelle Gespräche mit den Lernenden geführt und schriftliche Rückmeldungen gegeben.

8 Evaluation des forschungsmethodischen Vorgehens

Damit meine Fragestellungen beantwortet werden konnte, wurden Interviews durchgeführt. Es bestätigte sich, dass es sinnvoll war, sich für diese Methode der Datengewinnung zu entscheiden, da dadurch verschiedene Meinungen und Erfahrungen der einzelnen Lehrpersonen zu diesem Thema erhoben werden konnten. Weiter konnten auch Tendenzen aufgezeigt werden. Erstaunlich und erfreulich war die grosse Offenheit der Befragten. Dies mag zum Teil an den Fragestellungen liegen, die zum offenen Sprechen anregten. Zum anderen wurde ihnen mitgeteilt, dass die Daten anonymisiert werden. Jedoch äussert sich Helfferich (2011), dass das Interview ein sozialer Prozess mit interesselgeleitetem und kontextgebundenem Handeln ist. Da diese Arbeit der Stadt St. Gallen überreicht wird, ist es möglich, dass die Fragen nicht nach der persönlichen zutreffenden Einstellung beantwortet wurden, sondern nach sozialen Normen, die nach Auffassung der Stadt erwünscht ist. Da es sich um eine kleine Stichprobe von sechs Befragten handelte, müssen die Ergebnisse mit Vorsicht betrachtet werden. Sie bilden nur einen kleinen Ausschnitt der ganzen Bandbreite der Mittelstufenlehrkräfte ab, die in der Stadt St. Gallen unterrichten. Trotzdem wurde versucht, die Antworten der Lehrkräfte in einen Gesamtzusammenhang zu stellen.

Einige Themen konnten in der Forschung nur oberflächlich aufgegriffen werden. Es wäre aufschlussreich, bei einigen Punkten vertiefter zu forschen. Verschiedene Fragestellungen werden im Folgenden aufgezeigt.

8.1 Weiterführende Fragen und Schlussbemerkung

Um den Einsatz der kooperativen Lernformen in der Stadt vollständig zu evaluieren, müssten weitere Forschungen in den Kindergärten, sowie in den Grundstufen getätigt werden:

- Wie bewerten die Lehrkräfte im Kindergarten, sowie in den Grundstufen der Stadt St. Gallen den Stellenwert des kooperativen Lernens im Unterricht?
- Inwiefern werden die kooperativen Lernformen seit Einführung des Entwicklungsrahmens im Unterricht umgesetzt?

Die Arbeit umfasst die Sichtweise der Lehrpersonen. Die genauen Handlungen und die konkrete Unterstützung der Kinder kommen daraus zu wenig zum Vorschein. Deshalb könnten weitere Studien die Tiefenstruktur des Unterrichts fokussieren (z.B. durch teilstrukturierte Beobachtungen):

- Wie kann Differenzierung beim kooperativen Lernen im Detail geplant und durchgeführt werden?

In der Arbeit wurde ersichtlich, dass verhaltensauffällige Kinder den Einsatz von kooperativen Lernformen erschweren können. Ausgehend von dieser Erkenntnis wäre zu fragen:

- Welche Handlungsmöglichkeiten der Lehrperson bestehen, damit verhaltensauffällige Kinder beim kooperativen Lernen optimal integriert werden können?

Auch könnte die Sichtweise von Kindern mit Schulschwierigkeiten oder hochbegabten Kindern durch Gruppeninterviews in die Studie einfließen. Folgende weiterführende Forschungsfragen liesse sich hier anschliessen:

- Wie hoch ist die Motivation von Kindern mit Schulschwierigkeiten oder hochbegabten Kindern beim Einsatz von kooperativen Lernformen?
- Hat die Leistungsbewertung in der Einzelarbeit einen positiven Einfluss auf das Arbeitsverhalten der Lernenden?

Einen weiteren wichtigen Stellenwert hat in der heutigen Zeit auch die Medienpädagogik. Spannend wäre es zu untersuchen, welche kooperativen Lernformen sich künftig für einen medienpädagogischen Unterricht eignen. Aus diesem Grund ergibt sich folgende weitere Fragestellung:

- Welche Lernformen eignen sich für einen medienpädagogischen Unterricht?

Das Thema kooperatives Lernen ist sehr wichtig und wird in den nächsten Jahren weiter an Bedeutung gewinnen. Die Anforderungen bezüglich Kooperation im Arbeitsprozess werden in der Schule, sowie im Berufsleben weiterhin steigen. Die Ergebnisse in dieser Arbeit zeigen auf, dass das Erlernen der kooperativen Lernformen nicht nur die Lernenden ein komplexer Prozess ist. Auch die Lehrpersonen benötigen ein fundiertes Wissen über die Implementation kooperativer Lernformen, um den Unterricht erfolgreich zu führen. Dazu ist ein regelmässiger kooperativer Austausch zwischen der Stadt St.Gallen, den Lehrpersonen und den Lernenden nötig. Die Studie hat bestätigt, dass das Schulsystem, sowie die sozioökonomischen Faktoren keinen Einfluss auf den Einsatz der kooperativen Lernformen im Unterricht haben. Die wesentlichen Einflussgrössen sind der Entwicklungsrahmen der Stadt St.Gallen, die pädagogische Ausrichtung des Schulhauses, sowie die Einstellung der Lehrperson für den Einsatz kooperativer Lernformen im eigenen Unterricht.

„Kooperatives Lernen bietet Gelegenheiten für ein gemeinsames Arbeiten, bei dem Kompetenzen erworben werden, die für das ganze Leben bedeutsam sind“ (Green & Green, 2009).

9 Literaturverzeichnis

- Altrichter, H. & Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht*. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Beck, E., Guldemann, T. & Zutavern, M. (1995). *Eigenständig lernen*. St.Gallen: Fachverlag für Wissenschaft und Studium GmbH.
- Blombach, J., (2010). *Realschule Enger. Lernkompetenz 1-3*. Berlin: Cornelsen Verlag Scriptor.
- Brägger, G. (2010). *Eigenverantwortliches Lernen-Modul 1*. Unveröffentlichtes Skript, Schulentwicklung.ch, Winterthur
- Brüning, L. & Saum, T. (2006). *Worin besteht der Gewinn von Kooperation? Warum eigentlich kooperieren?*. Zugriff am 14. 3.2016 unter <https://www.iqesonline.net/index.cfm?id=82237DE2-1517-6203-6084-CB1D9730D59E>
- Brüning, L. & Saum, T. (2009). *Erfolgreich unterrichten durch Kooperatives Lernen*. Essen: Neue Deutsche Schule Verlagsgesellschaft mbH.
- Brüning, L. & Saum, T. (2009). *Erfolgreich unterrichten durch Kooperatives Lernen 2. Neue Strategien zur Schüleraktivierung. Individualisierung-Leistungsbeurteilung. Schulentwicklung*. Essen: Neue Deutsche Schule Verlagsgesellschaft mbH.
- Brüning, L. & Saum, T. (2009). *Methodenkoffer Kooperatives Lernen 1*. Zugriff am 10.11.2015 unter <https://www.iqesonline.net/index.cfm?id=AF29F2BC-1517-6203-6006-347A242EA8EA>
- Brüning, L. & Saum, T. (2008). *Place Mat*. Zugriff am 13.1.2016 unter https://www.iqesonline.net/index.cfm?id=9491f280-e0c6-b4e6-2380-a76ecce798c7&doc_key=wniyfitj
- Buschor, M., (2015). Doppelpunkt. *Neue Strategie Direktion Schule und Sport. Information für Mitarbeitende Schulamt Stadt St.Gallen, 4, 4*.
- Buholzer, A., Joller-Graf, K., Kummer Wyss, A. & Zobrist, B. (2012). *Kompetenzprofil zum Umgang mit heterogenen Lerngruppen*. Zürich: LIT Verlag GmbH & Co.
- D-EDK Geschäftsstelle (2016). *Lehrplan 21*. Zugriff am 14.10. 2016 unter <https://www.lehrplan.ch/kanton-st-gallen>
- Dietrich, A. (2007). *Das Interview als Methode der Datengewinnung in der qualitativen Sozialforschung*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Druyen, C. (n.d.). *Norm Green. Der Unterschied zwischen Kooperativem Lernen und Gruppenarbeit besteht in den 5 grundlegenden Elementen*. Zugriff am 5.8.2015 unter <http://www.green-institut-rhein-ruhr.de/index.php/material/category/20-basistexte>
- Eikenbusch, G. (1998). *Praxishandbuch Schulentwicklung*. Berlin: Cornelsen Scriptor.
- Florin, M., Lütolf, A. & Wyder, A. (2015) Schülerinnen und Schüler mit Verhaltensstörungen erfolgreich in die Schule integrieren. *Zeitschrift Heilpädagogische Forschung, 41, 1-31*.
- Gillies, R. M. (2003). Structuring cooperative group work in classrooms. *International Journal of Educational Research, 39, 35-49*
- Graumann, O. (2002). *Gemeinsamer Unterricht in heterogenen Gruppen. Von lernbehindert bis hochbegabt*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Green, N. & Green, K. (2011). *Das Trainingsbuch. Kooperatives Lernen im Klassenraum und im Kollegium (7. Auflage)*. Seelze: Friedrich.
- Grote, G., (2015). Die neuen Arbeitsweisen müssen erst erlernt werden. *Netzwoche, 13, 41*.

- Haag, L. (2007). *Zwischen Anleitung und Freiheit. Auch Arbeitsgruppen brauchen gute Instruktionen*. Pädagogik, 59 (11), 26-29.
- Hänze, M. & Berger, R. (2007). Kooperatives Lernen im Gruppenpuzzle und im Lernzirkel. *Unterrichtswissenschaft. Zeitschrift für Lernforschung*, 3, 227-240.
- Hänze, M. (2008). Was bringen kooperative Lernformen? Ergebnisse aus der empirischen Lehr-Lern-Forschung. *Friedrich Jahresheft: Individuell lernen – Kooperativ arbeiten*, 26, 24-25.
- Hattie, J. (2015). *Lernen sichtbar machen. Überarbeitete deutschsprachige Ausgaben von „Visible Learning“ besorgt von Wolfgang Beywl und Klaus Zierer*. Baltmannsweiler: Schneider.
- Heckt, D. (2008). Das Prinzip. Think-Pair-Share. Über die Wiederentdeckung einer wirkungsvollen Methode. *Friedrich Jahresheft: Individuell lernen- Kooperativ arbeiten*, 26, 31-33.
- Helferich, C. (2011). *Die Qualität qualitativer Daten. – Manual für die Durchführung qualitativer Interviews*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Helmke, A. (2009). *Unterrichtsqualität und Lehrerprofessionalität. Diagnose, Evaluation und Verbesserung des Unterrichts*. Seelze-Velber: Klett.
- Hofmann, C. (2008). *Fragen, aber wie?*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Hofstetter, A. (2013). *Protokoll Projektsitzung 4.November 2013*. Unveröffentlichtes Protokoll, Schulamt Stadt St.Gallen, St.Gallen.
- Huber, A. (2008). *Kooperatives Lernen – kein Problem. Effektive Methoden der Partner- und Gruppenarbeit*. Leipzig: Ernst Klett.
- Johnson, D. & Johnson, R. (2008). Wie kooperatives Lernen funktioniert. *Friedrich Jahresheft: Individuell lernen- Kooperativ arbeiten*, 26, 16-20.
- Johnson, D., Johnson R. & Holubec (2002). *Kooperatives Lernen, Kooperative Schule. Tipps-Praxishilfen-Konzepte*. Mülheim an der Ruhr:Verlag an der Ruhr.
- Kanton St.Gallen, g.R. (13.1.1983).sGS 231.1 *Volksschulgesetz*. Zugriff am 4.7.2015 unter <http://www.gesetzessammlung.sg.ch/frontend/versions/1871>
- Kiper, H., & Mischke, W. (2008). *Selbstreguliertes Lernen – Kooperation- Soziale Kompetenz. Fächerübergreifendes Lernen in der Schule*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Klauer, K. & Leutner, D.(2009). *Lehren und Lernen. Einführung in die Instruktionspsychologie*. Weinheim: Beltz.
- Klaus, K. (2014): *Lernen lernen – allein und mit anderen. Konzepte, Lösungen, Beispiele*. Wiesbaden: Springer.
- Klippert, H.& Müller, F. (2007). *Methodenlernen in der Grundschule. Bausteine für den Unterricht*. Weinheim und Basel: Beltz.
- Konrad, K & Traub, S. (2012). *Kooperatives lernen. Theorie und Praxis in der Schule, Hochschule und Erwachsenenbildung* (35. unveränderte Auflage). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.
- Kuckartz, U. (2010). *Einführung in die computergestützte Analyse qualitativer Daten*. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
- Lanig, J. (2008). *Bessere Chancen für alle durch individuelle Förderung. Die besten Methoden*. Mülheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr.
- Lienhard-Tuggener, P., Joller-Graf, K. & Mettauer Szaday, B. (2011). *Rezeptbuch schulische Integration. Auf dem Weg zu einer inklusiven Schule*. Bern: Hauptverlag.

- Lindquist, T. M. & Abraham, R.J. (1996). Whitepeak corporation: A case analysis of a Jigsaw 2 application of cooperative learning. *Accounting Education*, 1, 113-125.
- Ludger, B. & Saum, T. (n.d.). *Methodenkoffer Kooperatives Lernen 1*. Unveröffentlichtes Manuskript. Zugriff am 10.12.2015 unter <https://www.iqesonline.net/>
- Mayring, P. (2015). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken*. 12., überarbeitete Auflage. Weinheim und Basel: Beltz.
- Mayring, P & Brunner, E. (2010). Qualitative Inhaltsanalyse. In B. Friebertshäuser, A. Langer & A. Prengel (Hrsg.), *Handbuch Qualitative Forschungsmethoden in der Erziehungswissenschaft* (S. 323-333). Weinheim und München: Juventa.
- Motamedi A., Blau, A. (2008). *Persönlichkeitsbildung und soziale Kompetenz. Schlüsselqualifikationen. Praktische Orientierung für die berufliche und persönliche Entwicklung*. Wien: Manz Schulbuch.
- Müller, A., (2013). *Bock auf Lernen. Ein munterer Abgesang auf sieben Lehr-Lern-Illusionen*. Bern: Hep Verlag.
- Müllerschön, A., (2015). Ohne Macht führen. *Swiss IT Magazine*, 11, 64-65.
- Paradies L. & Linser, H.J. (2012). *Differenzieren im Unterricht*. Berlin: Scriptor.
- Pauli, C. & Reusser, K. (2000). Zur Rolle der Lehrperson zum kooperativen Lernen. *Schweizerische Zeitschrift für Bildungswissenschaften*. *Schweizerische Zeitschrift für Bildungswissenschaften* 22, 3, 421-442.
- Preuss-Lausitz, U. & Textor A. (2005). Schulpolitische und pädagogische Rahmenbedingungen integrativer Förderung schwieriger Schüler. Das Beispiel Berlin. In U. Preuss-Lausitz (Hrsg.), *Verhaltensauffällige Kinder integrieren. Zur Förderung der emotionalen und sozialen Entwicklung*. Weinheim und Basel: Beltz.
- Prommer, E. (2005). Codierung. In L. Mikos & C. Wegener (Hrsg.), *Qualitative Medienforschung. Ein Handbuch* (S.404-413). Konstanz: UVK Verlagsgesellschaft.
- Renkl, A. & Mandl, H. (1995). Kooperatives Lernen: Die Frage nach dem Notwendigen und dem Ersetzbaren, *Unterrichtswissenschaft. Zeitschrift für Lernforschung*, 4, 292-300.
- Renkl, A. (1996). Träges Wissen: Warum Erlerntes nicht genutzt wird. *Psychologische Rundschau*, 47, 78-92
- Rogalla, M. & Mönks, F. (2012). Altersgemischtes Lernen (Editorial). *Journal für Begabtenförderung*, 2, 4-8.
- Rogalla, M. & Müller-Hostettler, D. (2009). Methodentraining für eigenständige Projektarbeiten. *Journal für Begabtenförderung*, 1, 24-31.
- Roos, M. & Leutwyler, B. (2011). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium. Recherchieren, schreiben, forschen*. Bern: Huber.
- Rosebrock, C., Nix, D., Rickmann, C., & Gold, A. (2014). Leseflüssigkeit fördern. Lautleseverfahren für die Primar- und Sekundarstufe. Seelze: Friedrich.
- Sauer, F. (2010). *Fit für die Vielfalt-Lernen mit Erfolg. Entwicklungsrahmen*. St.Gallen: Schulamt.
- Seidler, S., Liebhart, U., Mödritscher, G., Gessoni, H. (2015). *Soft Facts durch kollektive Lernerfahrung. Projekt Management aktuell*, 4, 64-72.
- Schulentwicklung.ch GmbH (2010). *Fit für die Vielfalt – Lernen für den Erfolg*. Unveröffentlichtes Skript. Schulentwicklung.ch: Winterthur.

- Schulentwicklung.ch GmbH (2011). *Differenzierung im Unterricht und Kooperatives Lernen*. Unveröffentlichtes Skript. Schulentwicklung.ch: Winterthur.
- Schulentwicklung.ch (2012). *Qualitäts-Wirkungsmodell IQES*. Zugriff am 13.11.2015 unter <https://www.iqesonline.net/?id=c6374368-e0c6-b4e6-2c04-bdfb11a483d9>
- Schulentwicklung.ch GmbH (2013). Aufbau von Unterrichtsteams (Workshop Zug, 27. Sept. 2013). Zugriff am 01.01.2016 unter https://www.iqesonline.net/assets/FCKeditor/file/27-09-13_SLS_TN.pdf
- Schülin, K. (n.d.). *Häufige Fehler beim Kooperativen Lernen und was man dagegen tun kann*. Zugriff am 20.8.2015 unter <https://www.iqesonline.net/index.cfm?id=9454db10-1517-6208-be3f-7b4e0722bcab>
- Shlomo S. & Shachar, H. (1988). *Language and Learning in the Cooperative Classroom*. New York: Springer.
- Spitzer, M. (2006). *Lernen. Gehirnforschung und die Schule des Lebens*. Heidelberg: Spektrum.
- Von Glaserfeld, E. (1996). *Radikaler Konstruktivismus*. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Halfhide, T., Frei, M., & Zingg, C. (2009): *Teamenteaching. Wege zum guten Unterricht*. Zürich: Lehrmittelverlag
- Webb, N. M., Ender, P. & Lewis, S. (1986). Problem solving strategies and group processing in small groups learning Computer programming. *American Educational Research Journal*, 23, 243-261.
- Weidner, A. (2006). *Kooperatives Lernen im Unterricht*. Seelze: Klett / Kallmeyer.
- Wellenreuther, M. (2005). Empirische Forschungen zur Wirksamkeit von Methoden der Leistungsdifferenzierung in der Grundschule. In: F. Heinzel und A. Prengel (Hrsg.), *Heterogenität, Integration und Differenzierung in der Primarstufe*. Jahrbuch Grundschulforschung 6 (S. 44 – 57). Opladen : Vortrag im Rahmen der Didacta 2005 „Heterogene Lerngruppen in Schule und Unterricht“.

10 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Erfolgreich unterrichten durch kooperatives Lernen (Brüning & Saum, 2009, S.103).....	10
Abbildung 2: Unterschiede kooperatives und kollaboratives Lernen (in Anlehnung an Konrad, 2014, S.80)	12
Abbildung 3: Gelingensbedingungen Kooperativen Lernens (Brüning & Saum, 2009, S.132).....	14
Abbildung 4: Positive wechselseitige Abhängigkeit (schulentwicklung.ch, 2010).....	15
Abbildung 5: Das Grundprinzip des kooperativen Lernens (Brüning & Saum, 2009, S.17)	18
Abbildung 6: Das Grundprinzip des kooperativen Lernens (Brüning & Saum, 2009, S.17)	19
Abbildung 7: Das Grundprinzip des kooperativen Lernens (Brüning & Saum, 2009, S.17)	19
Abbildung 8: http://webloop.ch/suchmaschinen-optimierung/	20
Abbildung 9: Kategorien von Heterogenität (schulentwicklung.ch, 2011).....	21
Abbildung 10: Gruppenbildung (schulentwicklung.ch, 2010)	23
Abbildung 11: Kompetenzförderung (schulentwicklung.ch, 2010)	26
Abbildung 12: Auswertung der ersten Skalenfrage	41
Abbildung 13: Auswertung der zweiten Skalenfrage.....	45
Abbildung 14: Auswertung Skalenfrage zwei pro Schulhaus.....	47
Abbildung 15: Auswertung der dritten Skalenfrage.....	47
Abbildung 16: Anwendung kooperativer Lernformen	49
Abbildung 17: Auswertung der vierten Skalenfrage	56
Abbildung 18: Auswertung der fünften Skalenfrage	56

11 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Differenzierungskriterien.....	24
Tabelle 2: Methodenkoffer Kooperatives Lernen1 (IQES online, Brüning & Saum, n.d.)	27
Tabelle 3: Zusammenfassung aller Studien (In Anlehnung an Gilies, 2003)	30
Tabelle 4: Auswirkungen auf den Lernerfolg (in Anlehnung an Sharan und Shachar, 1988).....	31
Tabelle 5: Gesamtüberblick Vorgehensablauf	34
Tabelle 6:Übersicht deduktive und induktive Kategorienbildung.....	38
Tabelle 7: Skalenbefragung.....	39
Tabelle 8: Einsatz der kooperativen Lernformen im Unterricht.....	50

12 Anhänge

Anhang A Interviewleitfaden kooperativer Lernformen	80
Anhang B Unterlagen zu Interviewleitfaden	84
B1 Wichtigkeit von kooperativen Lernen in der Schule	84
B2 Häufigkeit von kooperativen Lernen in der Schule.....	85
B3 Häufigkeit von kooperativen Lernen in der Schule.....	86
B4 Lernkompetenzen Curriculum	87
B5 Arbeitsmittel.....	89
Anhang C Kodierleitfaden.....	91
Anhang D Transkription.....	93
D1 Interview Lehrperson 1.....	93
D2 Interview Lehrperson 2.....	99
D3 Interview Lehrperson 3.....	106
D4 Interview Lehrperson 4.....	111
D5 Interview Lehrperson 5.....	118
D6 Interview Lehrperson 6.....	125
Anhang F Auswertungen	131
F1 Auswertung der Interviews – Skalenfragen.....	131
F2 Auswertung Umsetzung kooperative Lernformen - Anzahl Nennungen	132
F3 Einsatz der kooperativen Lernformen im Unterricht.....	133

Anhang A Interviewleitfaden kooperativer Lernformen

Gespräch mit (Name, Funktion, Schulhaus, BUE):

Datum:

#	Thema	Kategorie	Mögliche Fragen	Unterlagen
	Begrüßung, Einleitung und Vorstellung Masterarbeit		Überblick über Teile des Interviews geben	
			Welche Klasse unterrichtest du?	
			Wie lange unterrichtest du schon insgesamt?	
			Wie lange unterrichtest du schon in der Mittelstufe?	
			Wie hast du die Unterrichtsform des Kooperativen Lernens kennen gelernt?	
1	Verständnis zum Zusammenhang des Kooperativen Lernens und der Kompetenzförderung			
1.1		Begrifflichkeit / Verständnis	Was kommt dir spontan in den Sinn, wenn du den Begriff Kooperatives Lernen hörst?	
		Begrifflichkeit / Verständnis	Was ist für dich der entscheidende Unterschied zwischen dem Kooperativen Lernen und dem traditionellen Gruppenunterricht?	
		Begrifflichkeit / Verständnis	Ist dir die Methode " DAVR " bekannt?	

#	Thema	Kategorie	Mögliche Fragen	Unterlagen
1.2		Wichtigkeit von kooperativen Lernen in der Schule	Wie wichtig findest du das Kooperative Lernen in der Schule?	Skalafrage: sehr wichtig, wichtig, unnötig
		Wichtigkeit von kooperativen Lernen in der Schule	Werden kooperative Unterrichtsformen in den Unterrichtsteams geplant, entworfen oder bewertet? Wenn ja, wieviel Zeit wird dafür aufgewendet? Wenn nein, wieso nicht?	
1.3		Kompetenzen	In welchen Kompetenzen siehst du eine Verbesserung Dank des Einsatzes der KL?	Kompetenzraster
		Kompetenzen	Was denkst du zur Aussage von Johnson & Johnson? "Kooperative Ansätze führen zu grösseren Bemühungen um Leistungen, zu positiven Beziehungen und zu psychischer Gesundheit."	Hilfskärtchen mit Beispielen
2	Umsetzung der kooperativen Lernformen im Unterricht			
2.1		Wirksamkeit	Welche Vor- und Nachteile siehst du im Einsatz von Kooperativen Lernformen?	
		Wirksamkeit	Wie siehst du den Einsatz von Kooperativen Lernformen in Bezug auf Kinder mit Lernschwächen, Verhaltensauffälligkeiten oder intellektueller Hochbegabung? Welche positiven und negativen Erfahrungen hast du gemacht?	
		Wirksamkeit	Wie erfolgt die Reflexion des Lernens bei Schülern im Unterricht? (Klassengespräch, einzeln, Gruppe Lerntagebuch, Formular)	
2.2		Unterrichtsbeispiele	Wie und in welchen Situationen setzt du die Kooperativen Lernformen im Unterricht um?	Blatt mit allen KL
2.3		Unterrichtsorganisation	Wie werden die Gruppen gebildet? Heterogen oder homogen? Entscheidet die Lehrperson oder die Lernenden? Bitte begründe.	

#	Thema	Kategorie	Mögliche Fragen	Unterlagen
		Unterrichtsorganisation	Wie viele Kinder arbeiten jeweils in einer Gruppe zusammen?	
		Unterrichtsorganisation	Inwiefern differenzierst du den Unterricht beim Kooperativen Lernen.	Liste Differenzierungsmöglichkeiten
2.4		Häufigkeit	Wie häufig wendest du die kooperativen Lernformen in Bezug auf die gesamte DAVR-Methode an?	Zeitskalafrage: weniger als einmal im Monat, einmal wöchentlich, mehrmals pro Tag
		Häufigkeit	Wie häufig wendest du Teilbereiche der kooperativen Lernformen in Bezug auf die DAVR-Methode an? (z.B. nur Denken und Austausch -> ohne Vorstellen und Reflexion)	Zeitskalafrage: weniger als einmal im Monat, einmal wöchentlich, mehrmals pro Tag
2.5		Rahmenbedingung	Was hat sich mit der Einführung von kooperativen Lernformen in der Stadt SG in deinem Unterricht geändert?	
		Rahmenbedingung	Inwiefern unterstützt dich das Lernkompetenzen Curriculum für die Planung des Einsatzes von Kooperativen Lernformen?	Lernkompetenzen Curriculum
		Rahmenbedingung	Gemäss des Lernkompetenzen Curriculums wendest du folgende Kooperativen Lernformen an. Trifft dies zu? Wenn nein, kannst du es begründen?	Lernkompetenzen Curriculum
2.6		Arbeitsmittel	Werden die verschiedenen Lerntools für SuS, die vom Iqes Online heruntergeladen werden können, von dir im Unterricht eingesetzt? Welche findest du besonders hilfreich, welche nicht?	Lesestrategiekarten, Lesefächer, Kommunikationskarten und Feedback
3	Mögliche Verbesserungsvorschläge und Zukunftsaussichten			
3.1		Arbeitsmittel	Wie gut deckt das heute zur Verfügung stehende Iqes Online Portal die tatsächliche Arbeit mit den kooperativen Lernformen ab?	Skalafrage: optimal, durchschnittlich, sehr schlecht

#	Thema	Kategorie	Mögliche Fragen	Unterlagen
		Arbeitsmittel	Wie gut deckt die heute zur Verfügung stehende Austauschplattform der Stadt St.Gallen die tatsächliche Arbeit mit den kooperativen Lernformen ab?	Skalafrage: optimal, durchschnittlich, sehr schlecht
3.2		Verbesserungspotentiale	Wo siehst du mögliches Verbesserungspotential, für den vermehrten Einsatz von Kooperativen Lernformen in deinem Unterricht?	
		Verbesserungspotentiale	Wie könnte eine weitere Entwicklung hinsichtlich Kooperativen Lernformen in der Schule in 5 Jahren aussehen?	
	Abschluss und Nachträge zum Interview			
			Gibt es noch etwas hinzuzufügen?	
	Administratives			
			Falls noch Fragen/Ergänzungen, Kontakt Interviewer	
			Dank für die Zusammenarbeit und hilfreichen Inputs!	

Anhang B Unterlagen zu Interviewleitfaden

B1 Wichtigkeit von kooperativen Lernen in der Schule

Skalafrage: Wie wichtig findest du das Kooperative Lernen in der Schule?

B2 Häufigkeit von kooperativen Lernen in der Schule

Skalafrage: Wie häufig wendest du die kooperativen Lernformen in Bezug auf die gesamte DAVR-Methode an?

B3 Häufigkeit von kooperativen Lernen in der Schule

Skalafrage: Wie häufig wendest du Teilbereiche der kooperativen Lernformen in Bezug auf die DAVR-Methode an?

B4 Lernkompetenzen Curriculum

Vereinbarung über Methoden und Lernkompetenzen

31.10.2012

D – A – V – R als Grundprinzip Sozialkompetenzen vereinbaren und einüben (T-/Y-Chart)	Klasse	Neueinführung	Pflicht (wiederholen im Folgejahr)	Pflichtwahl Unterrichtsteam (aus allen Methoden KLM / LS)	Kür Lehrperson (aus allen Me- thoden KLM / LS)
	KiGa	KLM LS	Kugellager (Karussell) Placemat Ein Bild zu einem Text zeichnen In eigene Worte fassen		
1. Klasse	KLM LS	Partnerinterview Überschrift beachten Vorhersagen	Kugellager (Karussell) Placemat Ein Bild zu einem Text zeichnen In eigene Worte fassen		
2. Klasse	KLM LS	Kooperative Überprüfung Lern(tempo)duett Lautlesetraining-Tandems Bildlich vorstellen Textinhalte zusammenfassen	Partnerinterview Überschrift beachten Vorhersagen		
3. Klasse	KLM LS	Strukturlegetechnik Wechselseitiges Lesen Das Verstehen überprüfen	Kooperative Überprüfung Lern(tempo)duett Lautlesetraining-Tandems Bildlich vorstellen Textinhalte zusammenfassen		
4. Klasse	KLM LS	Partnerpuzzle Kerngedanken unterstreichen Schlüsselwörter markieren Das Behalten überprüfen	Strukturlegetechnik Wechselseitiges Lesen Das Verstehen überprüfen		
5. Klasse	KLM LS	Gruppenpuzzle Venn-Diagramm Reziprokes Lesen Umgang mit Textschwierigkeiten Gemeinsamkeiten und Unter- schiede suchen	Partnerpuzzle Kerngedanken unterstreichen Schlüsselwörter markieren Das Behalten überprüfen		

6. Klasse	KLM	Mind Map	Gruppenpuzzle Venn-Diagramm Reziprokes Lesen			
		LS	Einen Text strukturieren Text in eine grafische Struktur umsetzen	Umgang mit Textschwierigkeiten Gemeinsamkeiten und Unterschiede suchen		
	1. OS	KLM	Gruppenturnier, -rallye	Mind Map		
		LS	Oberbegriffe an den Rand schreiben Haus des Fragens	Einen Text strukturieren Text in eine grafische Struktur umsetzen		
	2. OS	KLM	Concept Map	Gruppenturnier, -rallye		
		LS	Den Text beurteilen Ursachen und Wirkungen untersuchen	Oberbegriffe an den Rand schreiben Haus des Fragens		
	3. OS	KLM	Strukturierte Kontroverse	Concept Map		
		LS	Über den Text reflektieren Schlussfolgerungen ziehen	Den Text beurteilen Ursachen und Wirkungen untersuchen		

Legende

KLM: *Kooperative Lernmethode*

LS: *Lese- und Lernstrategie oder -methode*

B5 Arbeitsmittel

Skalafrage: Wie gut deckt das heute zur Verfügung stehende Iqes|Online Portal die tatsächliche Arbeit mit den kooperativen Lernformen ab?

Skalafrage: Wie gut deckt die heute zur Verfügung stehende Austauschplattform der Stadt St.Gallen die tatsächliche Arbeit mit den kooperativen Lernformen ab?

Anhang C Kodierleitfaden

Code	Definition	Ankerbeispiel
Begrifflichkeit und Verständnis	Die Lehrpersonen erkennen den Unterschied zwischen dem kooperativen Lernen und dem traditionellen Gruppenunterricht und können diesen benennen.	Spontan, in den Sinn, ja sicher die 4 Buchstaben DAVR, dies hat man uns auch eingetrichtert. Für mich spontan als Umsetzung in der Klasse...Also nicht nur die besten Schüler melden sich, also das Klassische, wer weiss es, streckt auf und die Gleichen geben Antwort. (LP2 / 10).
Wichtigkeit	Die Lehrpersonen schätzen die Wichtigkeit vom kooperativen Lernen in der Schule ein und begründen diese Wichtigkeit.	Ja, ich finde es wichtig, weil das kooperative Lernen in der Schule eine Vorbereitung auf später ist. Das ist jetzt mein 3. Beruf. In jeder Firma in allen Strukturen, Firma, Freunde, Lehrer, Oberstufe, Gymnasium. (LP6 / 18).
<ul style="list-style-type: none"> • Im Team geplante Sequenzen 	Die Lehrpersonen schätzen die Wichtigkeit des kooperativen Lernens für die im Team geplanten Sequenzen ein.	Genau, und wir haben die Sachen ausprobiert und besprochen. Was bewährt sich, was nicht. Wenn wir Sachen gemacht haben z.B Franz Wörtli. Wir sammeln Wörter für das Gruppenturnier. Die tauschen wir aus, meistens per Mail. Wer möchte, kann es gebrauchen. Also so ist unsere Teamarbeit, was wir zusammen entwerfen. (LP1, 28)
<ul style="list-style-type: none"> • Im Unterricht 	Die Lehrpersonen schätzen die Wichtigkeit des kooperativen Lernens im Unterricht ein.	Ich persönlich habe gemerkt, dass die Kombination zwischen Frontalunterricht, also dass ich einen Input gebe und dann die mit kooperativen Lernformen mache, funktioniert gut. Aber alles mit kooperativem Lernen zu machen, wäre zu viel. Deshalb ist es für mich, dass es dazugehört, man darf es auch nicht übertreiben. (LP2, 20)
Kompetenzen	Die Lehrpersonen nehmen bei der Durchführung von kooperativen Lernformen positive, wie auch negative Auswirkungen auf die Kompetenzen der Lernenden wahr.	Nur das Wissen vermitteln alleine könnte man auch mit anderen Methoden und wäre schneller. Sicher, ich würde sagen, es ist ein kleiner Prozentteil der Schüler, die fachlich mehr profitieren als bei den kooperativen Lernformen, der grössere Teil profitiert bei der Sozial und Selbstkompetenz. (LP3 / 22)
<ul style="list-style-type: none"> • Fachkompetenz und Kulturtechnik 	Auswirkungen auf die Fachkompetenz und Kulturtechnik	Aber Sprachkenntnisse, die Kinder, die bereits Lesefertigkeiten haben werden noch besser. Jene die schwach sind, denen bringt das nichts, da bin ich sicher. (LP4/36)
<ul style="list-style-type: none"> • Methoden- und Lernkompetenz 	Auswirkungen auf die Methoden- und Lernkompetenz	Die Kinder lernen auch bei den Projektarbeiten, wie man etwas präsentiert. Die anderen kommentieren, und sagen, was ist angekommen, da muss es besser werden. Wenn sie sich gegenseitig Rückmeldungen geben, bleibt das immer sehr gut. z.B zu schnell lesen. Wenn ich es jeweils sage, nützt es weniger. (LP1 /30)
<ul style="list-style-type: none"> • Sozialkompetenz 	Auswirkungen auf die Sozialkompetenz	Sie lernen voneinander. Wenn sie sich gegenseitig erklären, funktioniert es manchmal fast besser. Sie haben das Verständnis besser. Manchmal fragen sie auch mich. Es ist auch eine Kooperation zu mir. Also der Austausch von Erkenntnissen und Ressourcen sind sehr wichtig. (LP1 / 30).
<ul style="list-style-type: none"> • Selbstkompetenz 	Auswirkungen auf die Selbstkompetenz	Die Motivation finde ich extrem besser. Ich habe jedoch einen Jungen, der findet das reziproke Lesen nicht mehr lässig. Der ist so schnell und versteht alles gut. Dann nimmt man mehr die Motivation weg. (LP5 /22)
Häufigkeit	Kooperative Lernformen in den Unterricht einzusetzen bedeutet, dass dafür auch Zeit investiert werden muss. Die befragten Lehrpersonen drücken ihre Empfindungen darüber aus, ob und wie häufig sie die kooperativen Lernformen einsetzen. Es werden Vor- und Nachteile für den Einsatz von kooperativen Lernformen aus der Sicht der Lehrpersonen formuliert.	Das Reflektieren mache ich sporadischer, das mache ich nicht jedes Mal. Ich denke auch, weil es in dieser Klasse nicht so nötig ist. In der letzten Klasse musste ich die Reflexion viel öfters machen, um eine Verbesserung von der Arbeitsweise zu erhalten. (LP5 / 54).
Rahmenbedingungen	Die Lehrpersonen legen dar, ob sie das städtisch vorgeschriebene Lernkompetenzen Curriculum kennen und anwenden. Es werden Auswirkungen auf das Unterrichten	Es war für mich klar, was sie aus der Grundstufe können. Wir reden nicht immer von diesen Formen, ich sage den Kindern nicht, ich mache reziproke lesen. Ich sage dann, ich lese dann mit den Karten

	seit der obligatorischen Einführung der kooperativen Lernformen formuliert.	(LP57 / 58).
Unterrichtsbeispiele	Hier wird aufgezeigt, in welchen Unterrichtsfächern oder Sequenzen das kooperative Lernen vor allem durchgeführt wird. Es werden auch mögliche Unterrichtsbeispiele vorgestellt (inkl. Reflexion).	Bewusst Fehler einbauen, habe ich auch schon gemacht bei Mensch und Umwelt. (LP4 / 56)
Arbeitsmittel	Hier wird festgehalten, welche Lerntools von lqes Online von den Lehrpersonen für den Einsatz von kooperativen Lernformen eingesetzt werden.	Ich finde die Karten nicht schlecht, aber ich finde es zum Teil künstlich. Ich habe auch schon erlebt, dass ich einem Kind die Karte gegeben habe und dieses Kind hat dann nur noch diese Aufgabe gelöst. Er hat zum Beispiel nur noch auf die Zeit geschaut und hat sich nicht mehr an der Gruppenarbeit beteiligt. (LP2 / 65)
Unterrichtsorganisation	Die Lehrpersonen geben an, welche Auswirkungen der kooperative Unterricht hat.	Die waren bei einer Projektarbeit bestens bedient, die mussten auf niemandem Rücksicht nehmen, die konnten Vollgas geben in ihrem Tempo und hier müssen sie das Tempo drosseln. Ich hatte noch nie einen leistungsstarken, der wirklich unterstützend helfen konnte. Sie waren Fachexperten, der soziale Bereich war nicht gleich gut ausgeprägt. (LP4/48)
• IF-Kinder	Die Lehrpersonen geben an, welche Auswirkungen der kooperative Unterricht auf die IF-Kinder hat.	Die Schwachen werden sicher sehr gefordert. Manchmal sicher auch überfordert und zum Teil ist es sicher sehr schwierig, dann ist die Frage, was die schwachen Schülern schlussendlich wirklich gelernt haben. (LP 3 / 30)
• Gruppenbildung	Die Lehrpersonen geben an, welche Auswirkungen der kooperative Unterricht auf die Gruppenbildung hat.	Aber wenn es ein schwieriger Text ist, dann möchte man gute und schwache Schüler zusammen haben. Oder sonst muss man den Inhalt anpassen. Also man macht Niveaugruppen beim Inhalt. (LP2 / 45).
• Differenzierungsmöglichkeiten	Die Lehrpersonen geben an, welche Differenzierungsmöglichkeiten sie im kooperativen Unterricht anwenden.	Oft gebe ich Zusatzaufträge für Schnelle bei Gruppenarbeiten und wenn irgendetwas Schriftliches als Produkt gegeben wird, erwarte ich nicht bei allen das Gleiche. (LP3 / 46)
Verbesserungspotential	Die Lehrpersonen geben an, wie ein mögliches Verbesserungspotential für den vermehrten Einsatz von kooperativen Lernformen aussehen könnte.	Konkret würde ich sagen, dass ich mich bei der Methodenkompetenz noch verbessern kann. Ich mache es schon, jedoch mehr kann ich immer noch. Aber beim Verstehen und Erkennen, besonders bei meinen leistungsstarken Mädchen, mehr ist immer möglich. Man müsste dann mehr Schule haben, mehr Mittel, mehr Zeit, mehr Geld, mehr vor allem. (LP6 / 74)
• Bezogen auf den eigenen Unterricht	Die Lehrpersonen geben an, wo sie Verbesserungspotential bezogen auf die Umsetzung der kooperativen Lernformen in ihrem Unterricht sehen.	Ich glaube, dass es mit dem zu tun, dass ich schon zu festgefahren bin und zu lange Schule gebe. Ich weiss was funktioniert, ich brauche nichts Neues mehr, dass ich glaube, einfach zu alt bin, mich auf diese Formen einzulassen. (LP4 / 98)
• Bezogen auf Homepage und städtische Plattform	Die Lehrpersonen legen dar, inwiefern das lqes online Portal und die städtische Austauschplattform für die Umsetzung der kooperativen Lernformen hilfreich ist und begründen dies.	Wenn ich etwas suche, brauche ich so lange, bis ich etwas finde. Ich habe bereits ordnerweise ausgedruckt. Aber es hat wirklich gute Sachen. Der Mangel ist an mir, dass ich es viel zu wenig nutze. (LP1 / 82)
Zukunftsaussichten	Die Lehrpersonen geben an, wie eine weitere Entwicklung hinsichtlich Kooperativen Lernformen in der Schule in 5 Jahren aussehen könnte.	Ich vermute es wird auch zurückbuchstabiert. Dass es viele anwenden, als Ergänzungsmethoden, dass man seine wertvolle Nische hat, aber nicht so wie es jetzt im Start ist, also ich meine mit diesem Riesengewicht, das die Stadt gestalten möchten. (LP4 / 102)

Anhang D Transkription

D1 Interview Lehrperson 1

Interview Lehrperson1	
1	Interviewer: Also, danke für das Interview.
2	LP1: Gern geschehen.
3	Interviewer: Also es geht darum. Es gibt verschiedene Teile über das kooperative Lernen. Der erste Teil ist Verständnis, und der zweite Teil ist die Umsetzung im Unterricht. Und der letzte Teil werden Verbesserungsvorschläge oder Zukunftsaussichten zum kooperativen Lernen sein. Ok, gut zuerst, was ich frage möchte. Welche Klasse unterrichtest du?
4	LP1: Das ist eine 5.6. Doppelklasse.
5	Interviewer: Und wie lange unterrichtest du schon?
6	LP1: Zusammengesetzt etwa 25 Jahre.
7	Interviewer: Und wie lange unterrichtest du schon in der Mittelstufe?
8	LP1: Schon immer, Ich habe noch nie in der Unterstufe gearbeitet, ausser wenige Stellvertretungen in der Unterstufe.
9	Interviewer: Wie hast du die Unterrichtsform vom kooperativen Lernen kennengelernt?
10	LP1: Eigentlich mit dem Namen kooperatives Lernen im Schulhaus Riethüsli, als dies eingeführt worden ist mit den Unterrichtsteam. Musste im Nachhinein feststellen, dass also gewisse Formen von kooperativen Lernen ich schon seit 20 Jahren mache. Man sagte dies einfach noch nicht so.
11	Interviewer: Kommen wir zum ersten Teil Begrifflichkeiten und Verständnis. Was kommt dir spontan in den Sinn, wenn du den Begriff kooperatives Lernen hörst?
12	LP1: Ja, Schüler lernen von Schüler. Schüler lernen miteinander. Unter Umständen bin auch ich dabei bei der kooperativen Lernform. Man kann auch zusammen eine Lerngruppe sein, in der wir miteinander gegenseitig lernen.
13	Interviewer: Was ist denn für dich der entscheidende Unterschied zwischen dem kooperativen Lernen und dem traditionellem Gruppenunterricht?
14	LP1: Das ist eine gute Frage. Eigentlich nicht so ein wahnsinnig grosser. Der Begriff ist in diesem Sinn neu, aber es kommt mir so vor. Alter Wein in neuen Schläuchen. Vielleicht ist es schon so, dass man vermehrt Kinder für andere Kinder etwas tun lässt. Also nicht einfach eine Gruppenarbeit, wo sie ein Ergebnis haben müssen, sondern auch eine Arbeit für andere Kinder machen lassen.
15	Interviewer: Ok, gut. Hast du auch Rolleneinteilungen, die du mit den Kindern machst?
16	LP1: Nein, eigentlich nicht. Nein, das mache ich eigentlich nicht.
17	Interviewer: Ist dir die Methode DAVR bekannt?
18	LP1: Wie heisst diese Methode?
19	Interviewer: DAVR.

20	LP1: Ja die ist mir bekannt.
21	Interviewer: Weisst du was sie bedeutet? Arbeitest du mit dem?
22	LP1: Ja, ich arbeite mit dem. Die Kinder wissen es auch, ausser auf das R. Das R brauchen wir relativ wenig.
23	Interviewer: Wie wichtig findest du das kooperative Lernen in der Schule? Ich habe hier eine Skala vor mir. Wo würdest du den Punkt hinsetzen?
24	LP1: Wo soll ich es hintun? Also ich finde es zwischen sehr wichtig und wichtig, also so zwischen 7 oder 8. Ich finde es wichtig, unter dem ich kooperatives Lernen verstehe. Also dass die Kinder aktiv lernen und aktiv lehren. zum Teil schon. Dies finde ich sehr wichtig. Weil ich habe schon den Eindruck, dass es die Motivation steigt. Ich muss sagen, vorallem für die guten Schüler, weil für die schwachen Schüler ist es manchmal.... Sie sind manchmal die, die belehrt werden, weil sie meistens zu wenig schnell sind. Aber das ist im schulischen Betrieb allgemein. Aber wenn ich einmal eine Gruppe mache, die schwächer ist, haben auch sie mal die Chance, etwas in den Unterricht zu bringen. Ich finde es eigentlich gut. Ich habe nun alle Möglichkeiten für das kooperative Lernen im Schulzimmer aufgehängt. Ich habe mehr Mühe, wenn ich ganz streng nach diesen Lernformen gehen muss. Ich verändere es ein wenig für mich, nach meinem eigenen Rezept.
25	Interviewer: Das finde ich gut und wichtig. Zum dem kommen wir beim 2. Teil. Wie werden die kooperativen Lernformen in den Unterrichtsteams geplant, entworfen, reflektiert? Wenn ja, wieviel Zeit wird dafür aufgewendet? Wenn nein, wieso nicht?
26	LP1: Also wir haben schon ein paar Sachen gemacht für die Plattform.
27	Interviewer: Also die Austauschplattform der Stadt St.Gallen?
28	LP1: Genau, und wir haben die Sachen ausprobiert und besprochen. Was bewährt sich, was nicht. Wenn wir Sachen gemacht haben z.B Franz Wörtli. Wir sammeln Wörter für das Gruppenturnier. Die tauschen wir aus, meistens per Mail. Wer möchte kann es gebrauchen. Also so ist unsere Teamarbeit, was wir zusammen entwerfen. Das ist eben nicht so, dass wir das in einem regelmässigen Rhythmus machen und jeder seine Sachen bringt. Es ist wie es ist. Wir haben manchmal so viel anders, jetzt kommen wieder all die Anlässe, Jetzt haben wir keine Zeit, solche Sachen zu entwerfen.
29	Interviewer: Von den Kompetenzen her. Du hast schon gesagt, was das kooperative Lernen etwas bringt. In welchen Kompetenzen? Siehst du es mehr in den Fachkompetenzen, mehr in den Lernkompetenzen, oder in der Sozial- oder Selbstkompetenz? Also in welchen Bereichen siehst du eine Verbesserung?
30	LP1: (Überlegungszeit)...Das ist noch schwer zu sagen, da es auch auf die Kinder darauf ankommt. Wie lassen sich die Kinder auf das Kooperative ein. Es gibt Kinder, die sind absolut nicht kooperativ. Grundsätzlich finde ich es für die Fachkompetenz und Kulturtechniken sehr wichtig, weil sie lernen voneinander. Wenn sie sich gegenseitig erklären, funktioniert es manchmal fast besser. Sie haben das Verständnis besser. Manchmal fragen sie auch mich. Es ist auch eine Kooperation zu mir. Also der Austausch von Erkenntnissen und Ressourcen sind sehr wichtig. Der Austausch von den Methoden und Lernkompetenzen finde ich auch wichtig. Wir machen das immer wieder. Wie lernen ich auf den Test? Die Kinder erstellen selber Fragen für den Test. Sie überlegen selber, was habe ich hier gelernt. Was ist es für ein Thema? Was kann ich für Fragen stellen? Das machen wir fast vor jedem Test. Die Kinder lernen auch bei den Projektarbeiten, wie man etwas präsentiert. Die anderen kommentieren, und sagen, was ist angekommen, da muss es besser werden. Wenn sie sich gegenseitig Rückmeldungen geben, bleibt das immer sehr gut. z.B zu schnell lesen. Wenn ich es jeweils sage, nützt es weniger. Im sozialen Bereich habe ich am meisten Mühe, aber ich denke auch, klar, wir lösen Konflikte miteinander. Hat sicher auch eine gewisse Wirkung. Es ist sicher auch eine gewisse Motivation und Lernfreude dabei, wenn sie mitteilen können, was sie können. Und ich denke auch, ja, es ist sicher auch für weniger gute Schüler so. Sie müssen sich ja nicht in einem gewissen Sinn outen.
31	Interviewer: Wie siehst du es bei der Verantwortungsbereitschaft, also Verantwortung für bestimmte Arbeiten übernehmen?

32	LP1: Ja, die Verantwortungsbereitschaft ist sicher vorhanden. Wenn sie selbständig etwas machen, z.B Vortrag. Das stärkt auch diese Kompetenzen.
33	Interviewer: Also ich höre daraus raus, dass das kooperative Lernen alle 4 Bereiche fördert.
34	LP1: Also ich denke im sozialen Bereich ist es schwieriger. Also wenn jemand sozial daneben steht, dann kann ich noch so kooperativ arbeiten, der Schüler nimmt es nicht an. Vielleicht habe ich es auch bis jetzt zu wenig ausprobiert.
35	Interviewer: Johnson und Johnson, die haben das kooperative Lernen herausgefunden und alles ist darauf aufgebaut, die sagen in ihren Aussagen. kooperatives Lernen führt zu grössere Bemühungen und Leistungen, positiven Beziehungen und psychischer Gesundheit. Ich habe es hier aufnotiert. Was denkst du zu dieser Aussage? Stimmt du dieser zu oder eher weniger?
36	LP1: Ja, das mit der grösseren Bemühungen um Leistungen ist klar. Es macht mehr Spass, wenn man miteinander lernen kann, als wenn ich einfach einen Vortrag halte. Ich muss schon sagen, eine gewisse Mischung braucht es. Sie brauchen auch Inputs, dass sie nachher kooperativ lernen können. Beim Punkt positive Beziehungen habe ich den Eindruck, dass es stimmt. Aber mit den Aussenseiter ist es, dass sie Aussenseiter bleiben, sie finden sich vielleicht, dann habe ich das Aussenseitergrüppchen. Klar findet eine Integration statt, wenn ich die Gruppe verteile. Aber es ist keine ehrliche Zuteilung. Die Kinder fühlen sich dann, ich muss jetzt. Psychische Gesundheit ist klar da bei den kooperativen Lernformen. Wir lassen das Kind machen. Das Kind darf sich äussern, auch seine Meinung darf es sagt. Und das macht man sich auch glücklicher, als dass ich mich immer der Meinung der anderen anschliessen muss. Die Perspektivenübernahme steigert sich, das hoffe ich, zwar bei allen sehe ich es nicht. Aber grundsätzlich finde ich es schon positiv, ich pflichte dieser Aussage grundsätzlich bei.
37	Interviewer: Dann kommen wir zur Umsetzung. Welche Vor-und Nachteile aus dem Bauch heraus siehst bei Einsatz von kooperativen Lernformen?
38	LP1: Also, für mich ein erheblicher Nachteil ist der Zeitaufwand, den ich für diese kooperative Lernform brauche. Und ich habe ein gewisses Programm, das ich in einer gewissen Zeit zu erledigen habe. und der verlangsamt sich, wenn ich die kooperative Lernformen gebrauche. ein weiterer Nachteil ist es, aber den kann man in den Griff bekommen. Es gibt Kinder, die mir untergehen.
39	Interviewer: Weisst du auch welche Kinder? Sind es z.B. schwache, oder leistungsstarke Kinder, die sich mit den anderen Kindern nicht zusammenarbeiten wollen, oder Verhaltensauffällige, die nicht ruhig sitzen möchte?
40	LP1: Ich denke für einige schwache Schüler, die wenig selbstbewusst sind und zurückhaltend sind, für die ist es nicht förderlich, da sie sich verstecken können, und wenn sie mit guten in der Gruppe sind, fühlen sie sich, dass sie es nicht gut können. Es muss jedoch nicht sein. Es ist schwierig zu sagen, ich habe sicher Kinder, die nicht gleich profitieren, wie anderen. Ich muss jedoch sagen, sie profitieren auch nicht, wenn ich es sage. Sie sitzen auch dann passiv da. Wenn das Kind ein wenig Freude hat, durchschnittliches Verhalten zeigt und die Begabung, dann profitiert es vom kooperativen Lernen.
41	Interviewer: Wie siehst du den Einsatz von kooperativen Lernformen in Bezug von Kindern mit Lernschwächen, Verhaltensschwächen, Hochbegabung. Hast du Erfahrungen gemacht?
42	LP1: Positive Erfahrungen mache ich bei 2 bis 3 leistungsstarken Kindern, die wirklich sehr viel für die Klasse machen. Vor letzter Zeit machte ich eine Erfahrung bei einem MuU Test, Kanton St.Gallen. Ein Kind war bereits fertig. Da hat es die Werkstatt genommen und überlegte sich, wie ein Test aussehen konnte. Dieses Kind hat einen Test gemacht, Fragen gestellt, als Hilfe für die anderen Schüler. So gut, dass man ihn als Test nehmen könnte. Das ist das Positive. Aber es ist eher selten in dieser Auswirkung. Es ist wichtig, dass sie nicht zu übereifrig werden, dass sie nicht immer im Mittelpunkt sind. Es ist ein Sog, es zieht andere Kinder nach, und dann stressen sie sich und dann leidet die Qualität die Arbeit. Was auch einen Nachteil sein kann, dass manchmal die Qualität der Arbeiten darunter leidet.

43	Interviewer: Spannend. Wenn du eine Reflexion machst beim Lernen beim Unterricht, wie machst du das? Anhand von Klassengesprächen, Einzel mit Kindern bespreche, was du es in der Gruppe oder im Klassengespräch
44	LP1: Einmal im Jahr habe ich ein Formular für die Selbsteinschätzung und bespreche es persönlich mit dem Kind. Es ist auch Grundlage für das Elterngespräch. Vor jedem Test bespreche ich mit der Klasse wie man auf einen Test lernt. Natürlich immer schneller jetzt, besonders mit den 6. Klässler, da muss ich nur noch ein Stichwort hineingeben und dann ist es für sie klar. Wer lernt wie? Also ich beginne immer mit den Wörtli. Wenn sie Mühe haben. Ich frage dann, wie lernst du auf den Test. Ich mache Vorschläge, solange ich merke, sie lernen. Es gibt auch hier einige Kinder, die es nicht machen. Dann muss ich mit sturen Regeln kommen.
45	Interviewer: Also du lässt es zuerst offen, und erst nachher setzt du den Rahmen enger?
46	LP1: Ja, genau.
47	Interviewer: Wie und in welchen Situationen setzt du die Kooperativen Lernformen im Unterricht um?
48	LP1: Also eigentlich wirklich sehr oft beim Üben, bei Prüfungen eher weniger. Dort möchte ich schon wissen, was jeder alleine kann. Eventuell bei Lernkontrollen schon, aber ausschliesslich beim Üben. Gruppenturnier gebrauche ich öfters. Placemat mache ich, Strukturlegetechnik kommt vor. Aber zum Teil kenne ich die Fachausdrücke nicht. Das wechselseitige Lesen und Zusammenfassen brauche ich viel beim MuU, wenn ich Texte habe. Partnerpuzzle habe ich schon gemacht. Aber es ist mehr ein Übungsbereich oder für die Einführung. Bei Placemat, wenn ich etwas einführe. Was kennen sie schon und was wissen sie schon.
49	Interviewer: Wie werden die Gruppen gebildet? Heterogen oder homogen? Entscheidet die Lehrperson oder die Lernenden? Bitte begründe.
50	LP1: Das ist verschieden. Wenn wir längere Arbeit haben, z.B Projektarbeiten, da lasse ich die Kinder entscheiden, da eine Arbeit über längere Zeit andauert. Für mich ist es da wichtig, dass sie mit jemanden arbeiten können, mit dem sie auskommen. Meistens wählen sie jemanden aus, der gleich stark ist. Das finde ich sehr wichtig ist. Wenn es aber zum Üben ist, dann bestimme ich die heterogene Gruppe.
51	Interviewer: Wieso machst du eine heterogene Gruppe?
52	LP1: Ja, das einige voneinander lernen. Denn wenn nur homogene Gruppen gemacht werden, heben die Guten ab und die Schlechten sind enttäuscht und arbeiten nicht, da sie überfordert sind. Manchmal mache ich auch Zufallsgruppen, mit Nummern verteilen. Wo auch ich nicht weiss, wie es herauskommt. Dann kommt hier der soziale Aspekt, dass sie auch mit anderen zusammenarbeiten können, sonst nehmen sie immer die gleichen Kinder.
53	Interviewer: Wie viele Kinder arbeiten jeweils in einer Gruppe zusammen?
54	LP1: Also ich nehme zwei bis 4. Ich habe nicht gerne grosse Gruppen. Aber jetzt mit meiner Riesenklasse, gab es auch schon 6 Kinder in einer Gruppe.
55	Interviewer: Inwiefern differenzierst du den Unterricht beim Kooperativen Lernen. Ich zeige dir hier Möglichkeiten, z.B zeitlich, Selbständigkeit, Kompetenz, Bearbeitungsweise, Pflicht und Kür. Oder was es auch geben würde, unterschiedliche Ziele, oder Anspruchsniveau, Qualität oder Quantitativ.
56	LP1: (studiert die Unterlagen).....Also das ist zum Teil in der Quantität. Zum Beispiel werden bei einigen die Sternlaufgaben weggelassen. Die Ziele lasse ich bei allen gleich. Was ich noch mache ist, dass ich einigen mehr Zeit gebe als den anderen. Ich habe immer Material zum Arbeiten für jene, die schnell sind. Also schlussendlich haben einige mehr gemacht als andere. Bei der Selbständigkeit stehen die Kinder auch irgendwann an, dann kommen sie auch kooperativ nicht weiter, dann arbeite ich mit dieser Gruppe weiter, also die personelle Unterstützung.
57	Interviewer: Dann gibst du die personelle Unterstützung?
58	LP1: Genau

59	Interviewer: Wir kommen zu der Zeitskalenfrage. Wie häufig wendest du die kooperativen Lernformen in Bezug auf die gesamte DAVR-Methode an? Also ich meine bis zum R.
60	Also es ist irgendwo hier dazwischen. Also ich sage nicht vor der Klasse, dass wir DAVR machen. Also ich sage einmal pro Tag findet dies statt.
61	Interviewer: Mit Reflexion?
62	LP1: Ja, ok, mehr Richtung einmal wöchentlich, etwa bei 7.
63	Interviewer: Wie häufig wendest du Teilbereiche der kooperativen Lernformen in Bezug auf die DAVR-Methode an? Also ich meine nur das Denken oder, Austausch ohne R?
64	LP1: Da würde ich sagen, sogar mehrmals pro Tag. Aber ich habe dich schon richtig verstanden, ich muss nicht sagen, dass ich das Partnerpuzzle jeden Tag mache?
65	Interviewer: (nickt)...Was hat sich mit der Einführung von kooperativen Lernformen in der Stadt SG in deinem Unterricht geändert?
66	LP1: Ich mache mit den Lernformen mehr Besprechungen, wie man lernt. Oder sage den Kindern, dass sie zuerst nachdenken sollen. Das Denken mache ich sehr oft. Bei einer Aufgabe z.B Überlege zuerst alleine, und dann besprecht es in der Gruppe. Also der Austausch am Tisch ist sehr wichtig, oder jede Gruppe stellt kurz ihre Ideen vor. Also das hat sich sehr geändert und für den Unterricht, dass sie zuerst etwas bringen müssen. Also nicht dass der Lehrer etwas lehrt, sondern sie müssen etwas bringen und sitzen nicht nur im Unterricht gähnend herum. Der Austausch muss nicht immer über mich stattfinden.
67	Interviewer: Ist dies eine Erleichterung für Lehrperson. Kann man dies sagen?
68	LP1: Ja, das ist eine Erleichterung. Und für einige Kinder ist es auch eine Entlastung, jene die sonst nichts sagen. Jedoch am Tisch tauschen sie aus. Dann haben sie vom Gspänli bereits den Vorteil, dass meine Idee auch korrekt ist. Sie haben ihre Gedanken und durften sie bereits äussern. Im Gegensatz, wenn ich nur Fragen stelle und Kinder müssen die Antwort geben, wie früher, dann bleiben bestimmte Kinder stehen. Das kommt mir im Bereich sozialen Aspekt noch in den Sinn. Die anderen Kinder merken, dieses Kind kann ja auch schwatzen.
69	Interviewer: Gemäss des Lernkompetenzen Curriculums wendest du folgende Kooperativen Lernformen an. Trifft dies zu? Wenn nein, kannst du es begründen?
70	LP1: Nein, überhaupt nicht. Ich bin auch nicht darauf angewiesen, dass die Kinder wissen, was ein Partnerpuzzle ist. Ich habe es auf der Seitenwandtafel, gehe es lesen und denke in der Situation, ich könnte es jetzt einsetzen. Ich versuche es aus, wenn es nicht stufengerecht ist, falle ich gegebenenfalls auf die Nase. Dann mache ich es nicht mehr oder ich ändere es ab. Viele Lernformen mache ich nicht mehr, wie sie auf dem Papier stehen.
71	Interviewer: Was änderst du denn ab?
72	LP1: Zum Beispiel beim Gruppenturnier mit den Franzwörtli. Wenn ich sage einer ist der Chef. Wenn dieser jedoch die Wörter falsch ausspricht, gibt es nur Streit. Also dann bin ich derjenige, der entscheidet. Ich mache keinen Wettkampf, dass derjenige gewinnt, der am meisten Punkte hat. Innerhalb der Gruppe darf entschieden werden, ob das eine Kind den Punkt verdient hat. Oder z.B beim Lesen und austauschen, Ziemlich stur muss man lesen und der andere fasst zusammen. Da kürze ich einen Weg ab, sonst ist es für mich zu lang. So meine ich es mit abändern.
73	Interviewer: Gemäss Lernkompetenzcurriculum wendest du folgende Methoden an? Stimmt dies?
74	LP1: Das Venndiagramm ist mir noch nie begegnet. Das sagt mir gar nichts. Ich bin noch nicht auf die Idee gekommen. Ich weiss, was es ist. Habe jetzt jedoch Mühe, wann ich dies anwenden sollte. Ich müsste es mir mal überlegen.
75	Interviewer: Und das reziproke Lesen?

76	LP1: Ja, das habe ich. Gruppen- und Partnerpuzzle mache ich.
77	Interviewer: Werden die verschiedenen Lerntools für SuS, die vom Iqes Online heruntergeladen werden können, von dir im Unterricht eingesetzt? Welche findest du besonders hilfreich, welche nicht? Also welche wendest du an? Z.B Rollenkarten oder Feedbackkarten, Kommunikationskarten oder Lesestrategien. Lesefächer, die man mit den Kindern basteln könnte. Wendest du einige von diesen an?
78	LP1: Also, die Rollenkarten habe ich bereits angewendet. Wir haben dort ausgetauscht, was diese Karten bedeuten, diese habe ich ausgedruckt. Die Kommunikationskarten habe ich gebraucht. Früher habe ich dazu Klassenregeln gesagt: einander ausreden lassen. Lustigerweise habe ich die Feedbackkarten noch nicht gebraucht. Sie geben einander bereits sehr gut Feedback. Ich habe mit den anderen beiden Karten gearbeitet. Ich kann nicht immer wieder mit etwas Neuem kommen. Sonst wird es zu viel.
79	Interviewer: Was findest du gut von diesen Sachen?
80	LP1: Also ich habe die Karten gebraucht, aber ich habe gemerkt, es ist nicht nötig. Es kommt nicht unbedingt darauf an, was für eine Klasse es ist. Die Lesestrategienkarten kenne ich nicht. Also vom Sprachland habe ich ein Buch, wo die Strategien enthalten sind. Ich arbeite zurzeit gerade daran.
81	Interviewer: Wie gut denkst du, wie deckt sich das Iqes online Portal für dein Arbeiten mit kooperativen Lernformen ab?
82	LP1: Ich kann da nicht wahnsinnig viel dazu sagen. Ich finde das Portal eigentlich super. Das Problem, sind die vielen Unterlagen, die darauf geladen sind. Es ist ähnlich, wie wenn ich bei Ofrex bestelle. Wenn ich etwas suche, brauche ich so lange, bis ich etwas finde. Ich habe bereits ordnerweise ausgedruckt. Aber es hat wirklich gute Sachen. Der Mangel ist an mir, dass ich es viel zu wenig nutze.
83	Interviewer: Wie sieht es dann aus bei der Austauschplattform. Wie gut findest du diese?
84	LP1: Dort bin ich sehr wenig drin. Ich kann nicht sagen sie ist schlecht. Es macht mich nicht an, da ich denke, ich mache es sowieso selber. Es ist keine grosse Sache, selber etwas zu kreieren.
85	Interviewer: Also demnach nützt du diese Formen bei der Austauschplattform nichts. Wo siehst du mögliche Verbesserungsmöglichkeit für einen vermehrten Einsatz von kooperativen Lernformen?
86	Ist noch schwierig, im Moment denke ich, gebrauche ich es genügend. Es ist zeitlich begrenzt.
87	Interviewer: Wie siehst du eine künftige Entwicklung betreffend kooperativen Lernformen in 5 Jahren?
88	LP1: (studiert).....Das ist eine schwierige Frage. für mich noch mehr kooperativ. Irgendwann muss ja auch etwas von mir aus kommen. Wir sehen es ja auch bei uns, wenn wir in einen Kurs gehen, möchten wir ja auch gerne einen Input erhalten. Und da denke ich, dürfen wir ja nicht aus den Augen verlieren, trotz kooperativen Lernen, dass wir den Schülern auch Material liefern und nicht nur sie selber. Also Übungsmaterial liefern, auch wenn sie es machen. Also wir müssen unseren Input geben. Vielleicht habe ich auch eine falsche Vorstellung oder ich sehe die Möglichkeiten nicht.
89	Interviewer: Also ich finde es ein gutes Abschlusswort. Also kann man sagen, eine gute Mischung machts?
90	LP1: Unbedingt, eine Mischung ist wichtig. Das kooperative Lernen ist sehr gut. Und am Schluss ist man so kooperativ, dass meine Schüler sich selber unterrichten. Am Schluss könnte ich nur noch fragen, wie es gegangen ist. Hat jemand noch eine Frage. Also dies sehe ich nicht so.
91	Interviewer: Also herzlichen Dank für die wertvolle Zusammenarbeit und deine wertvollen Inputs.

D2 Interview Lehrperson 2

Interview Lehrperson2	
1	Interviewer: Welche Klasse unterrichtest du?
2	LP2: Doppelklasse 5.6.
3	Interviewer: Wie lange unterrichtest du schon insgesamt?
4	LP2: Ich glaube, jetzt sollte ich im 10. Jahr sein.
5	Interviewer: Wie lange unterrichtest du schon in der Mittelstufe?
6	LP2: Ewigs immer, also seit 10 Jahre.
7	Interviewer: Wie hast du die Unterrichtsform des Kooperativen Lernens kennen gelernt?
8	LP2: über die Schulleiter und dann über die Ausbildung "Unterrichtsentwicklung", als Beauftragter für Unterrichtsentwicklung". Dies kam aus der Stadt. Wir hatten dann diese Ausbildung. Diese war intensiv über ein Jahr lang. Es waren 6-8 Kurstage. Durch diese Ausbildung bin ich in dieses Thema gekommen. Ich habe es am eigenen Leib erfahren, dies war super.
9	Interviewer: Nun kommen wir zum Verständnis. Was kommt dir spontan in den Sinn, wenn du den Begriff Kooperatives Lernen hörst?
10	LP2: Spontan kommen mir sicher die 4 Buchstaben DAVR in den Sinn, dies hat man uns auch eingetrichtert. Für mich spontan als Umsetzung in der Klasse. Dass jeder Schüler Zeit erhält, dass jeder Schüler dort abholen kannst. Also nicht nur die besten Schüler sich melden, also das klassische, wer weiss es, streckt auf und die gleichen geben Antwort. Also mit dem DAVR wird die Schüleraktivität erhöht.
11	Interviewer: Was ist für dich der entscheidende Unterschied zwischen dem Kooperativen Lernen und dem traditionellen Gruppenunterricht?
12	LP2: Das ist noch schwierig zu sagen. Beim Kooperativen gibst du den Kindern eine gewisse Verantwortung mit, sie sollen dies auch spüren. Also was ich besonders gut finde, ist die doppelte Schiene, also die Überschneidungen. Also wenn ein Kind einem anderen Kind erklären muss, dann lernen beide gleichzeitig. Also zum Beispiel einem Stärkerem einem besseren oder auch umgekehrt. Oder in eine Gruppenarbeit kann jedem Kind einem anderen Kind weitergeben, im optimalsten Fall.
13	Interviewer: Ist dir die Methode "DAVR" bekannt? Weisst du was die Buchstaben bedeuten?
14	LP2: Irgendwo ist das Plakat im Schulzimmer. Denken, Austauschen, Vorstellen und Reflexion.
15	Interviewer: Gut danke vielmals. Jetzt kommt eine Skalenfrage. Wie wichtig findest du das Kooperative Lernen in der Schule? Also du darfst auch etwas dazu sagen.
16	LP2: Also auf allgemeinbezogen:
17	Interviewer: Allgemein für die Schule.
18	LP2: Also auch diplomatisch. Ich finde es wichtig, aber man darf es nicht zu stark gewichten. Und ich finde es gehört einfach dazu. Also ich finde das gesunde Mass, das man finden muss.
19	Interviewer: Also Mass mit was zusammen?

20	LP2: (Überlegungszeit)....Also mit anderen Unterrichtsformen. Es ist abhängig welche Kinder man hat. Ich persönlich habe gemerkt, dass die Kombination zwischen Frontalunterricht, dass ich einen Input gebe und dann die Umsetzung mit kooperativen Umsetzung mit kooperativen Lernformen mache, funktioniert gut. Aber alles mit kooperativem Lernen zu machen, ist zu viel zu machen. Deshalb ist es für mich, dass es dazugehört, man darf es auch nicht übertreiben.
21	Interviewer: Wie sieht es aus mit den kooperativen Unterrichtsformen in den Unterrichtsteams. Ich meine "Werden kooperative Unterrichtsformen in den Unterrichtsteams geplant, entworfen oder bewertet? Wenn ja, wieviel Zeit wird dafür aufgewendet? Wenn nein, wieso nicht?"
22	LP2: Also konkret geplant haben wir nicht konkret. Ich habe als BUE neue Inputs hineingebracht. Brachte gewisse Grundlagen hinein und die Lehrpersonen haben es ausprobiert. Wir haben es aber wenig genau evaluiert. Es ist aber ein wenig untergegangen. Aber du merkst es ja selber bei den Kollegen, Erstens Sachen die von aussen kommen, werden nicht gleich angenommen. Wenn man dann selber nicht der Profi ist, ist es nicht einfach. Ich gebe aber immer wieder Infos. Aber Rückmeldungen haben wir auch schon gegeben, z.B wenn etwas gut oder weniger gut gewesen ist. Aber ohne grossen Aufwand. Wir haben aber mit kleinen Formen begonnen, wie kannst du das umgehen, dass du nicht immer den ersten dran nimmst der aufhält, tauscht zuerst mit dem Partner aus, bevor man die Antwort gibt. Also mit kleinen "Häppchen" arbeiten. Ziel soll es sein, dass es etwas hergibt, und keine Alibiübung ist.
23	Interviewer: Nächste Frage ist mit einem Hilfsmittel. In welchen Kompetenzen siehst du eine Verbesserung dank des Einsatzes der KL? Das ist übrigens vom Entwicklungsrahmen der Stadt St.Gallen.
24	LP2: (Überlegungszeit).... Ist noch schwierig, also ich denke, wenn man ein wenig von den Methoden und Fachkompetenz wegkommt, geht es vor allem um die Selbst- und Sozialkompetenz, dass es überhaupt klappt. Also kommunizieren und das miteinander lernen, werden sicher ganz klar gefördert. Das gehört auch zusammen, Kommunizieren und Argumentieren, kommt sicher auf das Kind darauf an. Also auf das Alter kommt es sicher darauf an, dass sie nicht alles gut finden. Sie müssen dann argumentieren und begründen. Konfliktlösen kommt darauf an. Es könnte auch ein Ziel sein, an dem gearbeitet werden kann.
25	LP2: So wie ich es einsetze geht es vor allem um das Inhaltliche, Schulische. Also weniger um soziale Probleme oder um diese zu lösen. Sozialkompetenzen müssen sie bereits mitnehmen. Gewissen Kindern kann dies dem Selbstvertrauen sicher gut tun. Also ich muss es dem anderen beibringen, oder ich darf mit jemanden zusammenarbeiten. Ich merke, die Motivation ist immer sehr hoch. Ich denke es hat sicher auch mit dem zu tun, dass sie aktiv sind, dass sie auch etwas machen dürfen.
26	Interviewer: Also habe ich richtig verstanden, Sozial- und Methodenkompetenz lernen sie sowieso?
27	LP2: Man kann schon klar und gezielt sagen, dass man sagen kann. Es geht mir darum wie sie es präsentieren sollen. Es ist so viel alles zusammen. Man kann ja nicht immer nur auf das eine arbeiten. Also wenn jemand Mühe hat beim Präsentieren oder Problemlösen. Man muss es immer wieder üben. Du hast so viele Kompetenzen vor dir. Es soll ja überall vorwärts gehen. Also ich denke in allen Kompetenzen vorwärts. Es kommt darauf an, was du inhaltlich machst, für mich ist die soziale Selbstkompetenz sehr zentral, ohne das geht es nicht. Das wird immer wieder gefördert.
28	Interviewer: Also du denkst wenn das Soziale vorher nicht aufgebaut werden konnte, kann man weniger gut arbeiten?
29	LP2: Ja man kommt sonst nicht soweit. Dies habe ich bei meinen Schülern gemerkt. Zuerst muss man die Methoden einführen, der Inhalt ist vorerst egal. Man kann nicht alles machen. Man muss sich bewusst sein, welches Ziel man verfolgt. Wenn ich zum Beispiel die Kommunikation als Ziel setze, dann kann ich aber nicht noch verlangen, dass zum Beispiel der Text in Mensch und Umwelt auch gelernt wurde. Also zuerst vom das Sozial- und Selbstkompetenz da sein. Ihnen muss die Methode bekannt sein, sie müssen miteinander kooperieren können. Das ist die Basis und dann kann man weitergehen und auf das Wissen, also Fachkompetenz zielen.

30	Interviewer: Was denkst du zur Aussage von Johnson& Johnson? Die sagen nämlich: "Kooperative Ansätze führen zu grösseren Bemühungen um Leistungen, zu positiven Beziehungen und zu psychischer Gesundheit." Stimmtst du dieser Aussage zu? Ich habe ihr einige Beispiele notiert.
31	LP2: (studiert die Unterlagen)... Ich habe das Gefühl, das ist der Optimalfall. Ich kann mir überall vorstellen, dass es steigt. Aber mit psychischer Gesundheit denke ich mir. Also ich habe jetzt selber 2-3 Kinder in der Schule, wo ich merke, wenn sie alleine auf sich gestellt sind bei einer kooperativen Lernformen z.B Partnerpuzzle, dann bringt er es nicht alleine hin und sollt es einem anderen beibringen. Dann merkt er selber, dass er einem anderen das nicht beibringen kann. Dann ist dies die falsche Form. Wenn man aber eine andere Form macht, wo er mitgezogen oder mitgetragen wird, kann ich es mir vorstellen kann. Also das mit der psychischer Gesundheit zweifle ich. Vielleicht sind die Kinder in der 5.6. Klasse schon zu lange am Ende einer Klasse von ihren Leistungen, dass sie oftmals bereits abgelöscht sind und es tut nichts. Aber die positiven Beziehungen mit dem Umgang miteinander, wie sie miteinander arbeiten können. Dies ist auch immer zentral mit diesen Formen. Ich merke auch, dass sie sehr tolerant gegenüber den anderen sind, da ich klar sage, mit wem sie zusammenarbeiten oder mit Zufallsgruppen. Die Abwechslung benötigen sie. Die grösseren Bemühungen um Leistungen, also wenn du immer das Gleiche machst, zum Beispiel immer kooperativen Arbeiten, löscht es aber. Es benötigt eine Abwechslung. Eine Weile habe ich es übertrieben. Und ich habe im Kurs immer wieder Neues kennengelernt und versucht umzusetzen. Ich habe gemerkt, dass es zu streng ist für die Kinder. Dann bekommen sie das Gefühl, sie müssen immer alles selber erarbeiten. Dann kann es auf die Dauer zu streng werden. Es gibt sicher einige, die am liebsten immer alles alleine erarbeiten und erforschen möchten.
32	Interviewer: Danke oftmals. Wir kommen zur Umsetzung. Welche Vor- und Nachteile siehst du im Einsatz von Kooperativen Lernformen in deinem Unterricht?
33	LP2: (Überlegungszeit)...Also ein gewisser Nachteil ist ein Stück weit die Vorbereitung, nicht die Materialschlacht, sondern es muss sehr gut überdenkt sein von der Organisation her. Mit der Zeit weiss man, auf was man achten muss. Ich habe diese Erfahrung mit Studenten de PHSG gemacht. Diese hatten einen Auftrag und sind gescheitert. Die haben gemerkt, dass es sehr komplex ist. Man muss zuerst wissen, wo die Gruppen arbeiten, wie mache ich die Gruppen, wie ist der Inhalt. Also es ist schon sehr komplex. Also man muss es sauber aufbauen. Also wir sind wieder beim Punkt von vorher. Wenn sich eine Klasse nicht gewohnt ist, dann kann man nicht in die Klasse kommen und dies verlangen. Der Nachteil, es muss geplant und eingeführt sein ins Ganze. Auf die andere Seite sehe ich den Vorteil. Wenn die Kinder es beherrschen, dann muss ich nicht mehr viel sagen, sobald es ins Rollen kommt das Ganze, wenn sie motiviert sind, dann kommt es nicht mehr so sehr auf den Inhalt darauf an. Es gibt bestimmte Formen z.B Lerntempoduet, ohne grosse Vorbereitung, ich wusste wie es geht und die Kinder ungefähr auch. Wir hatten das Thema lesen. Ich wollte, dass die Stärksten miteinander lesen gehen und am Schluss die Schwächeren miteinander. Wenn sich die Kinder selber eingeschätzt hätten, wäre es nie so gut gekommen. Ich gab ihnen einen Text. Wenn ihr fertig seid, streckt auf und schaut wer auch fertig ist und geht dann nach draussen lesen. Es hat super geklappt. Die letzten Zwei kamen nicht dazu zum Lesen. Es wurde super akzeptiert in der Klasse.
34	Interviewer: Wie siehst du Gefahr mit dem abwarten, bis das Gspänli fertig ist?
35	LP2: Doch das gibt es, dies habe ich schon mehr erlebt, dann sage ich es bewusst. Zum Beispiel bei einer Matheaufgaben, wenn ihr fertig seid, streckt ihr auf. Hier konnten sie nicht unehrlich sein, da sie ihr eigenes Tempo haben. Sicherlich ist die Gefahr da, dass sie lieber mit dem Gspänli zusammen gehen, als mit jenem, der gleich stark ist. Also man kann sicher nicht zu festgefahren sein und erwarten, dass es sofort klappt. Besonders mit solchen Gruppeneinteilungen, wünschenswert wäre es, dass alles gut funktioniert. Aber man muss auch flexibel sein.
36	Interviewer: Wie siehst du den Einsatz von Kooperativen Lernformen in Bezug auf Kinder mit Lernschwächen oder Verhaltensauffälligkeiten oder intellektueller Hochbegabung? Hast du schon positive und negative Erfahrungen gemacht?

37	LP2: Ich mache schon eher positive Erfahrungen. Dann muss jedoch die kooperative Lernform sehr genau gewählt werden. Und auch dementsprechend die Gruppeneinteilung, die ich vorher gut überlegen muss. Also, wenn man Verhaltensauffällige hat, dann bringe ich ihn sicher in eine Gruppe, in der er gefordert wird. Jetzt gerade mit 17 Kindern mache ich 3 er Gruppe und dann kann ich ihn in eine Zweiergruppe tun. Seine Gruppe lasse ich in mein Zimmer. Dies funktioniert gut. Aber wenn ich hier Zufallsgruppen mache, gibt es manchmal Gruppen, die nicht funktionieren, ich denke, es gibt beides. Auch den Kindern gegenüber, mit Zufallsgruppen komme ich bei den Kindern besser an. Sie akzeptieren es besser. Manchmal hat man Glück und manchmal Pech.
38	Interviewer: Gut, wie erfolgt die Reflexion des Lernens bei Schülern im Unterricht? Machst du es mit Klassengespräch, einzeln, Gruppe Lerntagebuch oder eher Formular?
39	LP2: (Überlegungszeit).....Also ehrlich gesagt, eine grosse Reflexion mache ich nicht. Ein Stück aus Zeitgründen, Ein Stück weit, weil es nicht so viel hergibt. Die Reflexion mache ich mehr wegen mir. Wenn ich merke, sie sind nicht vorwärtsgekommen, merke ich selber, dass ich etwas anderes machen muss. Letztes Mal mit den beiden Studenten war es einfacher, von aussen zuschauen. Zu Beginn habe ich es mit den Kindern gemacht. Besonders als ich etwas Neues eingeführt habe, zum Beispiel mit den Karten. Dann kann man mit den Kindern darüber reden. Ich habe jedoch gemerkt, dass es für einige Kind ein Alibiübung gewesen ist. Wenn ich es in der Klasse mache, sagen immer die gleichen Kinder etwas. Eventuell muss ich die Fragen gezielter stellen. Also ich mache es schon. Aber wenn ich es mache ich es spontan, wenn ich es in die Runde werfe, was ist gut gegangen was nicht. Wichtig ist es, dass es natürlich bleibt.
40	Interviewer: Ich gebe dir nun ein Blatt mit den kooperativen Lernformen zur Unterstützung. Wie und in welchen Situationen setzt du die Kooperativen Lernformen im Unterricht um? Also ich meine auch Fächer oder auch Vorwissen aktivieren.
41	LP2: Also meistens setze ich diese Lernformen in Mensch und Umwelt ein. Das ist das Fach, das am besten passt und ich fast alles einsetzen kann. In der Mathe habe ich Mühe, die Formen gezielt einzusetzen, da auch die Flexibilität fehlt. Das Logisch ist sehr gestrafft und gibt viel vor. Dort habe ich zum Beispiel eine andere Arbeitsform, den Wochenplan.
42	Interviewer: Welche Form machst du am meisten? Mit welcher Form hast du am meisten positive Erfahrungen gemacht?
43	LP2: Also das Placemat, kannst du immer das Vorwissen aktivieren und das Kind abholen in seinem Wissen. Also sicher mit den Schrittaufgaben DAV. Aber dies ist meistens unbewusst. Ich gebe zum Beispiel eine Frage vor und sie müssen es kurz mit dem Partner besprechen oder zuerst bereits aufschreiben. Ich habe es manchmal auch schon abgeändert. Also die Ideologie dahinter setze ich viel ein. Partnerpuzzle setze ich viel ein. Das Partnerinterview habe ich gerne. Vor kurzer Zeit schauten wir einen Film bei MuU und dann habe ich gesagt. Schreibt 3 Fragen auf, bei der er die Fragen kennt. Heute Nachmittag müssen sie mit diesen Fragen herumgehen. Das Gruppenturnier und das Gruppenpuzzle habe ich auch schon gemacht, um Franzwörtli zu lernen. Dann sind die Kinder voll dabei, da sie auch gewinnen wollen. Das Lerntempoduet ist manchmal problematisch. Man kann dabei auch mehr kaputt machen. Das finde ich nicht immer so gut.
44	Interviewer: Wie bildest du die Gruppen? Heterogen oder homogen? Entscheidet die Lehrperson oder manchmal auch die Lernenden? Kannst du es begründen?
45	LP2: Also wie schon gesagt, versuche ich mit der Methode abzuwechseln. Mit der Zeit habe ich es gemerkt, dass der Inhalt und das Ziel wichtig sind. Wenn der Inhalt nicht so zentral ist, dann ist es auch nicht so wichtig, wie die Gruppe zusammengesetzt ist. Aber wenn es ein schwieriger Text ist, dann möchte man gute und schwache Schüler zusammen haben. Oder sonst muss man den Inhalt anpassen. Also man macht Niveaugruppen beim Inhalt. Aber ehrlich gesagt, mache ich mir nicht immer so viel Gedanken um die Gruppe. Es kommt auf die Klasse darauf an.
46	Interviewer: Wie viele Kinder arbeiten jeweils in einer Gruppe zusammen? Also wie ist die Gruppengrösse?

47	LP2: Optimal ist es mit vier. Vielmehr möchte ich nicht. Dann mache ich lieber zwei Dreiergruppen. Dann achte ich aber schon noch darauf an, wie die Gruppe zusammengesetzt ist. In der Doppelklasse nehme ich zum Beispiel zwei starke Sechstklässler und fülle die Gruppe auf mit leistungsstarken Fünftklässler und schwachen 6. Klässler, um einen Leader in der Gruppe zu haben.
48	Interviewer: Und beim Partnerpuzzle?
49	LP2: Beim Partnerpuzzle meistens so, wie sie sitzen, mit dem Banknachbar. Ich vermeide, dass die Kinder wünschen können. Dann bleiben nämlich immer die gleichen übrig. Wunschgruppen gibt es sehr selten.
50	Interviewer: Inwiefern differenzierst du den Unterricht beim Kooperativen Lernen. Du hast bereits gesagt mit der Niveaugruppe. Es gibt noch andere Möglichkeiten. Ich gebe dir gerne ein Blatt dazu.
51	LP2: So genau, habe ich es noch gar nicht gemacht. Habe mir noch gar keine Gedanken dazu gemacht. Ich finde es nicht so natürlich. Pflicht und Kür ist sicher der Klassiker, die Selbständigkeit ist sicher etwas Wichtiges. Aber auch hier kommt es auf die Form darauf an, die du wählst. Ziel ist es ja, dass jeder etwas machen kann. Wenn man auf eine Prüfung hinarbeitet, gebe ich das Ziel vor und dann können die Kinder die kooperative Lernform selbst bestimmen. Also wenn du vom Inhalt und Qualität differenzierst musst du genau hinschauen, dass du die verschiedenen Niveaustufen hinbringst. Also wie viele Stufen es gibt. Dadurch, dass ich eine Doppelklasse habe, ist es bereits ein wenig vorgegeben innerhalb gemacht. Ich möchte aber nicht zu viel Unterschiede machen. Sie sind leistungsmässig sehr nahe zusammen. Aber ich schaue innerhalb der Gruppe, dass sie wo möglich gemischt ist. Der Inhalt ist für alle gleich und was man nachher daraus macht, ist unterschiedlich. Zum Beispiel die Ziele anpassen. Bei Schüler F. kann ich individuelle Ziele für den Test anpassen. Dieser war jedoch vorher immer dabei in der Gruppe. Ich möchte ihm nicht das Gefühl geben, dass weniger machen muss. Besonders bei MuU. Beim Lesen kann man besser differenzieren. Bei einem Kind kann ich sagen, dass es weniger leisten muss, als ein leistungsstarkes Kind.
52	Interviewer: Danke vielmals, wir haben es bald geschafft. Wie häufig wendest du die kooperativen Lernformen in Bezug auf die gesamte DAVR-Methode an?
53	LP2: Bei mir fällt das R weg. Ich habe schon öfters gemerkt, ich mache es öfters in einer Einheit und dann ist das R am Schluss. Ich kann nicht nach jeder Stunde das R machen. Dann müsste ich mehr Zeit einplanen und dann wäre es eher eine Alibiübung. Also das DAV mache ich viel. Das R kommt eher spontan oder am Schluss dazu. Also das ganze DAVR ist schon relativ wenig.
54	Interviewer: Dann kommen wir bereits zur nächsten Frage. Wie häufig wendest du Teilbereiche der kooperativen Lernformen in Bezug auf die DAVR-Methode an?
55	LP2: Einmal wöchentlich möchte ich es schon machen. Dies mache ich auch. Aber nicht immer so bewusst. Ich habe die Ausbildung gemacht und das Ganze durchgespielt und das hat mir viel gebracht. und dadurch weiss ich es auch, wie man sicher in dieser Situation als Schüler fühlt. Deshalb ist es für mich auch einfach. Wenn es nur das Denken ist, das ist ja immer im Hinterkopf. Aber die Umsetzung ist etwas anderes. Also ich denke, wenn man normal Schule gibt, muss man Teile dieser Schritte integriert haben.
56	Interviewer: Ja, wenn man nicht immer Frontalunterricht macht. Was hat sich mit der Einführung von kooperativen Lernformen in der Stadt SG in deinem Unterricht geändert?
57	LP2: Ja, das ist eine schwierige Frage. Ich mache die kooperativen Lernformen bewusster. Ich habe eine breitere Palette mit Methoden, die ich einsetzen kann. Ich finde es wirklich eine gute Sache. Es wäre viel mühsamer gewesen, um die Sachen anzueignen. Ein gewisses Umdenken hat schon stattgefunden.
58	Interviewer: Du hast ein Lernkompetenzen Curriculum erhalten. Inwiefern unterstützt dich das Lernkompetenzen Curriculum für die Planung des Einsatzes von Kooperativen Lernformen?

59	LP2: (Studiert die Unterlagen).... Kaum, Ich habe es mal gesehen, habe es eingeordnet. Ich habe zu wenig darauf geachtet. Für mich ist es, dass ich weiss, was es alles gibt. Ja klar man könnte sehen, was sie können sollten. Es ist von den Kindern noch viel verlangt, dass sie die Lernformen vor 2 Jahren noch kennen sollten. Ich denke man muss selber mit seiner Klasse darauf trainieren. aber die breite Palette sieht schön aus, um zu sehen, was sie können sollten.
60	Interviewer: Aber gemäss des Lernkompetenzen Curriculums wendest du folgende Kooperativen Lernformen an. Trifft dies zu? Wenn nein, kannst du es begründen?
61	LP2: (lachend).....Möchtest du mir ein schlechtes Gewissen machen?
62	Interviewer: Nein überhaupt nicht.
63	LP2: Also das Mind map war schon immer dabei. Dies ist nichts Neues für mich. Das Gruppen und Partnerpuzzle ist für mich auch klar. Ja, ich denke, wenn ich darauf achte, wende ich vieles an. Lerntempo, Strukturlegetechnik, von den Formen, die ich erwarten darf. Ich kann jedoch nicht sagen, dass sie es schon gehabt haben. Das reziproke Lesen versuchte ich auch schon bereits. Das Venndiagramm finde ich schwierig. Da frage ich mich, braucht es, dass die Kinder es wissen, dass es so heisst. Genügt es nicht, wenn ich sage, dass es in einer anderen Art und Weise notiert wird.
64	Interviewer: Es gibt verschiedenen Lerntools für SuS, die vom Iqes Online heruntergeladen werden können. Welche wendest du an? Welche findest du besonders hilfreich, welche nicht?
65	LP2: Angewendet habe ich die Rollenkarten, jedoch habe es schnell wieder aufgegeben. Ich weiss gar nicht so recht wieso. Auch hier steht es auf die Regelmässigkeit, wie du sie einsetzt. Am Anfang sind die Bilder spannend, lenken auch gerne ab. Ich setze es jedoch nicht ein. Ich spreche die Kinder lieber direkt an, wenn mir etwas auffällt. Derjenige der es aufschreibt, ergibt es sich in der Gruppe selber. Sie haben 10 Minuten Zeit und müssen nachher ein Ergebnis haben. Ich finde die Karten nicht schlecht, aber ich finde es zum teil künstlich. Ich habe auch schon erlebt, dass ich einem Kind die Karte gegeben habe und dieses Kind hat dann nur noch diese Aufgabe gelöst. Er hat zum Beispiel nur noch auf die Zeit geschaut und hat sich nicht mehr an der Gruppenarbeit beteiligt. Also auch beim Schreiber habe ich auch schon gesagt, dass alle schreiben müssen oder auch habe ich bereits gesagt, der Älteste schreibt nur auf.
66	Interviewer: Wir kommen zum Schluss. Wie gut deckt das heute zur Verfügung stehende Iqes Online Portal die tatsächliche Arbeit mit den kooperativen Lernformen ab?
67	LP2: Ou, war schon lange nicht mehr auf dieser Homepage. Ist noch schwierig. Ich glaube es hat sehr viel gutes Material. deshalb ist es schwierig für mich, dies einzuschätzen.
68	Interviewer: Wieso besuchst du die Homepage nicht?
69	Weil es irgendwie zu umständlich ist. Und auch weil ich den Kurs gemacht habe konnte ich bereits profitieren konnte. Habe es verinnerlicht. Ich muss nicht mehr jedesmal nachschauen. Ich kann es mir auch vorstellen, wenn es jemand nur von mir vorgestellt bekommen hat, besucht er diese Homepage nicht und sucht, dass es ein Papierkrieg ist. Man muss sich durchkämpfen. Es ist gleich wie mit der Austauschplattform. Es ist zu kompliziert. Aber was man findet ist super. Aber wenn man es nicht einsetzt, ist es gewissermasse eine Hemmschwelle.
70	Interviewer: Kommen wir demnach direkt zur Austauschplattform der Stadt St.Gallen. Wie gut deckt sie die tatsächliche Arbeit mit den kooperativen Lernformen ab?
71	LP2: Ja, ich als Koordinator. Aktuell nütze ich es nicht mehr. ich versuchte auch schon etwas zu finden zu einem bestimmten Thema. Und dann fand ich nicht sofort etwas und gab auf. Besonders im Internet fand ich dann das, was ich suchte. Also ich finde, dass sie nicht zu viel Material hat. Man findet eher etwas. Der Inhalt ist nicht gross. Dies ist das Problem. Aber die Übersicht finde ich gut, nicht wie Iqes online.

72	Interviewer: Wo siehst du mögliches Verbesserungspotential, für den vermehrten Einsatz von Kooperativen Lernformen in deinem Unterricht?
73	LP2: In meinem Unterricht? Noch mehr? Ich finde es okay bis jetzt. Mehr Zeit mehr gut. Oder vom Mathelehrmittel aus. Also wenn das Mathelehrmittel sich anpassen würde. Ja, dass man ein wenig flexibler und spontaner sein kann. besonders bei Mathe hat man einen grossen Zeitdruck. und dann hat man nicht viel Spielraum dafür. Man hat keine Zeit dafür. Man muss mit dem Lernstoff weitergehen. Das Resultat muss greifbar sein. Bei der kooperativen Lernmethode ist der Lernstand des einzelnen Kindes schwierig. Man muss es öfters wiederholen, um es an seinem Leistungsstand abzuholen. Sicherlich kann man es mit Selbstkontrolle machen. Ich hatte zwar öfters die Erfahrung, dass dies nicht funktioniert hat. Bei den Tests wurde dies ersichtlich.
74	Interviewer: Ja, wie siehst du es mit der weiteren Entwicklung hinsichtlich Kooperativen Lernformen in der Schule in 5 Jahren?
75	LP2: Ich finde es gut und wichtig, ich kann mir vorstellen mit dem neuen Lehrplan mit den Kompetenzen. Ich sehe da grosse Chancen, dass man viele Kompetenzen zusammennehmen kann. Man kann vieles beobachten. Man kann dann sagen, dieses Kind hat diese Kompetenzen erreicht. Wir müssen wegkommen von diesem genauen Denken zum Beispiel in Mathe, wenn man das Resultat haben muss, sonst stimmt es nicht. Mit einer Lernmethode kann man vieles abdecken. Aber es ist auch schwierig, alles zu sehen und zu beobachten. Und am Schluss muss man jedes Kind trotzdem genau einschätzen. Und diese Problematik sehe ich. Wenn man so viele Kompetenzen beobachten möchte mit so vielen Kindern. Für die Lehrperson geht es eventuell, aber den Eltern aufzuzeigen ist es noch schwierig.
76	Interviewer: Herzlichen Dank für das ausführliche Interview.
77	LP2: Gern geschehen

D3 Interview Lehrperson 3

Interview Lehrperson 3	
1	Interviewer: Zuerst möchte ich gerne wissen, welche Klasse du unterrichtest?
2	LP3: Eine 5. Regelklasse
3	Interviewer: Wie lange unterrichtest du schon insgesamt?
4	LP3: Schon 10 Jahre, ich erhielt gerade die Treueprämie.
5	Interviewer: Ok, ou schön, die erhielt ich vor 3 Jahren. Wie lange unterrichtest du schon in der Mittelstufe?
6	LP3: Seit 10 Jahren
7	Interviewer: Und wie hast du die Unterrichtsform des Kooperativen Lernens kennen gelernt?
8	LP3: Als BUE, ich wurde Beauftragte für Unterrichtsentwicklung und ich ging an die Weiterbildung und gab es den anderen Lehrpersonen weiter.
9	Interviewer: Was kommt dir spontan in den Sinn, wenn du den Begriff Kooperatives Lernen hörst?
10	LP3: Fit für die Vielfalt. Ja, schon das DAV, das Lerntempoduett eine konkrete Methode, die ich am meisten benütze und die Weiterbildung.
11	Interviewer: Gut, Was ist für dich der entscheidende Unterschied zwischen dem Kooperativen Lernen und dem traditionellen Gruppenunterricht?
12	LP3: (Überlegungszeit)...Beim kooperativen Lernen schaut man mehr darauf, dass jeder einzelne noch mehr gefördert und gefördert wird, was bei einer anderen Gruppenarbeit nicht so der Fall sit. Es ist bei weitem nicht nur Gruppenarbeit. Also mit dem schrittweisen hinkommen, also jedes Kind wird viel mehr aktiviert bei den kooperativen Lernform als bei einer normalen Gruppenarbeit.
13	Interviewer: Ist dir die Methode "DAVR" bekannt?
14	LP3: (Lachen)...Jawohl, Denken, Austauschen, vorstellen und R für reflektieren. Aber das R mache ich nicht so viel.
15	Interviewer: Wir kommen zur ersten Skalafrage. Wie wichtig findest du das Kooperative Lernen in der Schule?
16	LP3: (Studiert die Skalenfrage) ...Wichtig finde ich es generell, ich lege es nicht viel mehr über die 5. Ich finde andere Sachen viel wichtiger, zum Beispiel Beziehung Kind und Lehrperson. Also die Methode, die man wählt, ist wichtig, sie sind nicht unwichtig, man darf es nicht überbewerten.
17	Interviewer: Werden kooperative Unterrichtsformen in den Unterrichtsteams geplant, entworfen oder bewertet? Wenn ja, wieviel Zeit wird dafür aufgewendet? Wenn nein, wieso nicht?"
18	LP3: (Überlegungszeit)...Jawohl, es wird, also ich kann nur von unserer Stufe sprechen, 5. und 6. Klasse. Über die letzten Jahre haben wir es so gemacht, dass wir ein Thema, zum Beispiel den menschlichen Körper und dann haben wir das Thema aufgeteilt in Unterthemen aufgeteilt und kooperative Lernformen entworfen haben. Dann haben wir es auf das Laufwerk gestellt, dass alle darauf zugreifen konnten.
19	Interviewer: Also das Laufwerk auf der Austauschplattform der Stadt St.Gallen?

20	LP3: Nein, nicht auf der Austauschplattform von der Stadt sondern unser Laufwerk, also dem Vorbereitungsraum. Da wir nicht alles auf die vorgefertigten Formular schreiben wollten und konnten. Aber wenigstens DAV haben alle hineingenommen. Und jetzt sind grad am Tic Tac Toe dran. Ich bin eben nicht mehr an diesen Sitzungen. Es gibt ein wenig Zeit an den Sitzungen gegeben. Aber je länger, je weniger. Man hat schon gesagt, diese Sitzung fällt aus, dafür arbeiten wir an den kooperativen Lernformen.
21	Interviewer: Danke vielmals, in welchen Kompetenzen siehst du eine Verbesserung Dank dem Einsatzes der KL? Ich gebe dir hier einen Kompetenzenraster, also als Unterstützung.
22	LP3: (studiert den Kompetenzenraster).....Also sicher, Sozialkompetenz, also es wird viel miteinander gelernt, und sie stossen vielmals an Probleme an. Auch die leistungsstarken Schüler, dass sie lernen, sich zurückzunehmen (Überlegungszeit)....Sicher auch Selbstkompetenz. Es sind sicher mehr diese beide Themen, als das Wissen. Das diskutieren auch wir Lehrer, nur das Wissen vermitteln alleine könnte man auch mit anderen Methoden und wäre schnell. Sicher, ich würde sagen, es ist ein kleiner Prozentteil der Schüler, die fachlich mehr profitieren als bei den kooperativen Lernformen, der grössere Teil profitiert bei Sozial und Selbstkompetenz.
23	Interviewer: Und was denkst du bei der Lernkompetenz und Methode.
24	LP3: Definitiv, die Lern- und Methodenkompetenz wird sicher sehr gefördert.
25	Interviewer: Ich gebe dir bei der nächsten Frage auch eine Unterstützung. Was denkst du zur Aussage von Johnson& Johnson? "Kooperative Ansätze führen zu grösseren Bemühungen um Leistungen, zu positiven Beziehungen und zu psychischer Gesundheit."
26	LP3: (studiert die Beispiele)...Also die grösseren Bemühungen um Leistungen unterstütze ich, das glaube ich schon. Wenn eine Arbeit zusammen machen, wenn sie sich für eine Gruppe einsetzen müssen, so bemühen sie sich schon. Sicherlich nicht alle, aber der grosse Teil schon. Das sieht man auch, sie sind viel mehr an der Arbeit. Die positiven Beziehungen auch. (Überlegungszeit)....aber es gibt es auch anderes. Besonders auch schwächere Schüler merken schnell, wenn man die Formen öfters machen, dass sie schwächer sind als andere. Sie haben viel mehr Vergleichspunkte oder direkte. Das finde ich auch negativ Beziehungen führen unter Umständen. Und psychischer Gesundheit, das hoffe man doch. Der einige Vorbehalt ist eher bei den schwächeren. Man darf einfach nicht übertreiben. Weil den Schwachen wieder bewusst wird, wenn sie sich mit den anderen vergleichen.
27	Interviewer: Welche Vor- und Nachteile siehst du im Einsatz von Kooperativen Lernformen?
28	LP3: (Überlegungszeit)...Ganz generell, ich finde, es fördert die Selbständigkeit der Kinder und ich finde sie lernen oft mehr dabei. Es bleibt mehr hängen, als wenn wir zusammen einen Text lesen. Das Miteinander wird als normal angesehen. Dass man miteinander und voneinander lernen, etabliert sich. Nur ich bin die Ansprechperson. Nachteil ist sicherlich die Zeit. Oft benötigt so eine Lernform einfach viel Zeit, für das, was nachher herauschaut. Der Aufwand ist manchmal schon auch gross. Wenn man ein neues Thema aufarbeitet und man möchte einen Teil kooperativ vorbereiten. Es ist manchmal ein grosser Aufwand. Zum Beispiel für ein Gruppenturnier, was ich eine super Lernform finde, benötigt es sehr viel Vorbereitung. Dann spricht es dafür, dass man es miteinander und füreinander macht und mehreres gebrauchen kann. Nicht allen Kindern gerecht werden ist ein Nachteil, das hat man jedoch bei allen anderen Methoden auch. Aber dass die guten oft jeweils die Erklärer und Unterstützer sind für die Schwachen. Manchmal ist es auch zu schwierig für sie, was man kooperativ von ihnen verlangt.
29	Interviewer: Wie siehst du den Einsatz von Kooperativen Lernformen in Bezug auf Kinder mit Lernschwächen, Verhaltensauffälligkeiten oder intellektueller Hochbegabung? Welche positiven und negativen Erfahrungen hast du gemacht?
30	LP3: (Überlegungszeit)....Ich finde es noch die schwierig, dass die Hochbegabten, dass nebst der Betreuung und Unterstützung der schwachen, noch mehr profitieren, dann finde ich andere Differenzierungsmöglichkeiten besser. zum Beispiel eine Lesekonferenz. Dann sind sie die, die jedes Wort schlussendlich erklären. die Schwachen werden sicher sehr gefordert. Manchmal sicher auch überfordert und zum Teil ist es sicher sehr schwierig, dann ist die Frage, was die schwachen Schülern schlussendlich wirklich gelernt haben.
31	Interviewer: Und bei den Verhaltensauffälligen?

32	LP3: In der letzten Klasse hatte ich einen extremen Fall von einem Verhaltensauffälligen. Aber es geht, wenn man es immer wieder trainiert. Es gibt Probleme, die man mit anderen Methoden hat. Also bei Mobbing wäre es komplizierter. Aber ich denke, es war kein Unterschied.
33	Interviewer: Wie erfolgt die Reflexion des Lernens bei Schülern im Unterricht? Zum Beispiel Klassengespräch, einzeln, Gruppe Lerntagebuch, Formular.
34	LP3: (Überlegungszeit)...Ich mache es ehrlich gesagt, nicht regelmässig und wenn, dann im Klassengespräch, Wenn ich frage, wie ist es gegangen. Jetzt hatten wir gerade einen OL in der Stadt gemacht. Dann hatte ich auch eine Reflexion in der Gruppe gemacht. Sie haben in der Gruppe alles notiert und besprochen. und dann haben wir es in der Klasse besprochen. Bei der Selbsteinschätzung mache ich vielmals mit dem Daumen machen. Daumen nach oben, unten. Aber das R bei DAVR mache ich weniger.
35	Interviewer: Wie und in welchen Situationen setzt du die Kooperativen Lernformen im Unterricht um? Auf diesem Blatt habe ich dir alle Methoden notiert.
36	LP3: (studiert die verschiedenen Methoden). Also bei MuU, also zum Einstieg in ein neues Thema oder zu Beginn der Lektion mit DAV mit einem Auftrag oder Denkanstoss und das Placemat. Das Kugellager als Abschluss von einem Thema, oder als Auflockerung oder als Repetition. Das ich einen Inhalt hineingebe und die Kinder diskutieren miteinander. Manchmal auch zum Erzählen vom Wochenende. Ich finde diese Methode kann man für vieles gebrauchen. Und das Gruppenpuzzle oder Gruppenturnier, Partnerpuzzle und Interview speziell bei MuU, mit Sachtexten verbunden, wo es um Wissen verarbeiten geht. Die Lesemethoden, Haus des Fragens. das Lerntempoduett viel bei Mathe in der Übungsphase mit ständiger Kontrolle. Reziprokes Lesen oder Lesekonferenz ist oft im Deutsch. Y- Chart habe ich persönlich noch nicht gemacht. Ich wollte es schon lange machen, aber habe es immer noch nicht gemacht. Finde es jedoch eine gute Sache.
37	Interviewer: Ich finde, du machst bereits sehr viel.
38	LP3: Also, ja, ich habe schon vieles ausprobiert. Ich mache nicht immer alle stetig.
39	Interviewer: Wie werden die Gruppen gebildet? Heterogen oder homogen? Entscheidet die Lehrperson oder die Lernenden? Bitte begründe.
40	LP3: Generell mache ich es. Ab und zu können die Schüler wählen. In letzter Zeit konnten sie wählen. Es gibt Konstellationen, die nicht funktionieren würden und diese Kinder würden sich sofort in der Gruppe zusammensetzen. Manchmal mache ich es mit Kärtchen und manchmal sage ich es gerade selber, wer zusammen ist. Auch habe ich es mit Lieder singend durch das Zimmer gehen lassen und habe jene Kinder in die Gruppe getan, die das gleiche Lied sangen. Sie sind meistens heterogen zusammengesetzt, ausser wenn ich Niveaugruppen mache, wo es Sinn macht. Zum Beispiel Texte in 3 Niveaus angeboten werden. Dies habe ich jedoch selten, deshalb bin ich auf eine heterogene Gruppe angewiesen, dass sie einander helfen.
41	Interviewer: Wie viele Kinder arbeiten jeweils in einer Gruppe zusammen?
42	LP3: Zwischen 2 und 5. 5 ist jedoch maximum.
43	Interviewer: Wieso?
44	LP3: Weil sonst das einzelne Kind zu wenig arbeitet.
45	Interviewer: Inwiefern differenzierst du den Unterricht beim Kooperativen Lernen. Ich gebe dir hier gerne ein paar Beispiele auf Kärtchen.
46	LP3: (Studiert die Differenzierungsmöglichkeiten) Ja, mache ich ein wenig, je nachdem, ob es sich eignet. Beim Lerntempoduett ist in sich differenziert. Da achte ich, dass die erste Aufgabe wichtiger ist, als jene Aufgaben, die nachher kommen. Geht auch in die Richtung von Pflicht und Kür. Oft gebe ich Zusatzaufträge für Schnelle bei Gruppenarbeiten und wenn irgendetwas Schriftliches als Produkt gegeben wird, erwarte ich nicht bei allen das Gleiche. Sie erreichen das, was geht. Einige begrenzen sich auf Stichworte, während andere ganze Sätze schreiben. Ich schaue eher, dass sie Schnelleren nachher noch etwas zu arbeiten hat.

47	Interviewer: Das Lerntempo funktioniert gut. Oder schauen sie nach, wer auch fertig ist? Wie ist es bei dir?
48	LP3: (Überlegungszeit)...Ich habe beides schon gesehen. Das nach vorne rennen, um mit dem Kollegen zu arbeiten. Ich glaube je kürzer die Vergleichsmomente sind, in denen sie sich austauschen müssen, desto unwichtiger ist es. Also wenn sie wissen, ich muss mit dem Gspänli nur eine Zahl mit ihm vergleichen ist es egal. Aber wenn man über etwas diskutieren muss, dann schauen sie eher. Aber ich habe schon beides gesehen. Ich habe es auch schon von anderen Lehrer gehört, dass es ein wenig das Problem ist. Ich glaube, es ist auch ein wenig Trainingssache, bis ihnen bewusst ist, dass es nicht entscheidend ist, mit wem ich zusammen arbeite. Man muss es vielmals machen. Und sie merken, dass sie immer wieder mit jemandem anderen arbeiten können. Also das ist mein Wunsch und ich versuche das.
49	Interviewer: Die nächste Frage ist, wie häufig wendest du die kooperativen Lernformen in Bezug auf die gesamte DAVR-Methode an?
50	LP3: (Überlegungszeit)... also wenn ich eine Methode machen, in der alle 4 Schritte dabei sind?
51	Interviewer: Genau
52	LP3: Ja, das ist einmal wöchentlich ist sicherlich zu viel, weil ich das R nicht dabei habe. (Überlegungszeit)... Ja einmal im Monat. weil die Reflexion (R) einfach vergessen geht oder weil ich es weglasse, bewusster oder unbewusster (LP 3, Zeile 52).
53	Interviewer: Hier geht es um Teilbereiche. Hier ist nur zum Beispiel das Denken dabei. Wie häufig wendest du Teilbereiche der kooperativen Lernformen in Bezug auf die DAVR-Methode an?
54	LP3: (Überlegungszeit)..., ja, das ist schon wahrscheinlich fast mehrmals am Tag, würde ich mal behaupten. Nur schon das DAV oder sicher das D und A glaube ich mache ich zuvorderst, das passiert jeden Tag. Es kann auch mal sein, dass ich einen Sondertag habe, dann fällt es aus.
55	Interviewer: Was hat sich für dich mit der Einführung von kooperativen Lernformen in der Stadt SG in deinem Unterricht geändert?
56	LP3: Er ist methodisch vielseitiger geworden. Mmmm (Überlegungszeit)... und ich störe mich viel schneller daran, wenn ein paar Kinder nicht denken, das sieht man ihnen an. Das stört mich viel mehr als vorher. Oder ich ändere viel schneller, dass ich sage, tauscht eure Meinungen austauschen. Weil immer die gleichen 5 aufstrecken und die anderen warten darauf. Also ich bin sensibler auf solche nicht denkende Kinder.
57	Interviewer: Gut, danke, inwiefern unterstützt dich das Lernkompetenzen Curriculum für die Planung des Einsatzes von Kooperativen Lernformen? Benötigst du es.
58	LP3: Nein, ich benötige es nicht. Wir brauchten es, als wir BUE's dies für das Schulhaus festlegen. Dann war das Thema und wir mussten es unserer Stufe weitergeben. Und überlegten uns, wie decken wir das ab. Das ist nun 3 Jahre her. Seit dem habe ich das Papier nicht mehr zur Hand genommen. Weil ich sage mir, es ist nicht ausschlaggebend für mich.
59	Interviewer: Das ist gut, danke. Gemäss des Lernkompetenzen Curriculums wendest du folgende Kooperativen Lernformen an. Trifft dies zu? Wenn nein, kannst du es begründen?
60	LP3: Doch, mehr oder weniger, das reziproke Lesen, also jetzt gerade das mache ich weniger, ich mache andere Lesemethoden. Doch die anderen gebrauchte ich.
61	Interviewer: Also Venndiagramm und auch Gruppenpuzzle?
62	LP3: Also ich gebrauchte auch Methoden, die im Kindergarten oder Unterstufe durchgeführt werden.
63	Interviewer: Also das weitergeführt wird. In den unteren Stufen eingeführt wird?
64	LP3: Ja, stimmt, das wird ja mitgenommen (Lachen)

65	Interviewer: Werden die verschiedenen Lerntools für SuS, die vom Iqes Online heruntergeladen werden können, von dir im Unterricht eingesetzt? Welche findest du besonders hilfreich, welche nicht? Ich gebe dir noch verschiedene Möglichkeiten,
66	LP3: (studiert die Unterlagen)..... Ich benötige die Unterlagen wenig. Am ehesten benötige ich die Rollenkarten und die ABCD Karten. Die habe ich selber gemacht, und gebrauche sie regelmässig. Die Rollenkarten gebrauche ich, aber nicht von Iqes Online. Ich mache es oftmals selber oder sage es den Kinder mündlich. Die Unterlagen brauche ich wenig.
67	Interviewer: Gerade noch zu den Verbesserungsvorschläge, wie gut deckt das heute zur Verfügung stehende Iqes Online Portal die tatsächliche Arbeit mit den kooperativen Lernformen ab?
68	LP3: (studiert die Skalenfrage)...Mmmm, du meinst die Unterlagen die abzuholen wären?
69	Interviewer: Also die ganze Homepage.
70	LP3: Ja, es hat gute Ideen und Vorlagen, die machen gerade in den Unterricht benützen kann. aber die tatsächliche Arbeit mache ich selber und überlegt sich auch selber. Es ist sicher hilfreich, aber (Pause)....Es ist ein kleiner Teil, was ist da herausnehmen kann. was es dort hat, ist eine Auswahl, knapp durchschnittlich
71	Interviewer: Hast du einen Verbesserungsvorschlag, damit du es öfters nützen würdest?
72	LP3: (Überlegungszeit), nein, wirklich nicht, ich brauche auch die städtische Austauschplattform nicht. Ich wüsste, nicht, was sie anderes müssten machen. Vielleicht auch weil ich BUE bin, und ich bei den Kursen vieles gelernt habe und umsetzen konnte. Und diese Vorlagen habe ich auch auf unserem Laufwerk. Und ich bereite meinen Unterricht nicht so vor, zum Beispiel zum Thema St.Gallen, dass ich eine halbe Stunde lang suche, um etwas zu diesem Thema zu finden. Dann mache ich es lieber direkt selber.
73	Interviewer: Wie gut deckt die heute zur Verfügung stehende Austauschplattform der Stadt St.Gallen die tatsächliche Arbeit mit den kooperativen Lernformen ab?
74	LP3: Also ich weiss es, dass diese Plattform nicht gebraucht wird. Deshalb muss ich es auch relativ schlecht bewerten. Ich glaube, dass hätte es so nicht gebraucht. Das ist eine Menge Geld, das dafür verwendet worden ist. Ich glaube, so eine Plattform braucht es nicht. Wir haben ja ein Laufwerk, auf das die städtischen Lehrpersonen draufkommen können. Es sind Erschwernisse mit Quellenangabe, damit man es online stellen kann oder weitergebraucht werden kann, Es ist so nicht benutzerfreundlich, dann muss man sich wieder einloggen und man vergisst das Passwort. Dann muss man alle Formen in ein Formular einquetschen. Dann kann es jedoch ein anderer nicht besser gebrauche. Anstelle auf einem Laufwerk stellen, also Material draufstellen, dass diese Form darstellt, aber nicht in einen solchen Raster gestellt werden muss. Ich finde die Rahmenbedingungen zu kompliziert.
75	Interviewer: Wo siehst du mögliches Verbesserungspotential, für den vermehrten Einsatz von Kooperativen Lernformen in deinem Unterricht?
76	LP3: (Überlegungszeit)....Ja, sicher beim Reflektieren. Also ja, das war schon immer bei mir, ist nicht so meine Stärke. Dies hatte ich bereits beim Mitarbeitergespräch. Eine Nachbereitung der Stunden ist eine Art Reflexion. Es ist nicht so, dass ich nicht überlege, was haben die Kinder überlegt oder was haben sie gelernt.
77	Interviewer: Wie könnte eine weitere Entwicklung hinsichtlich Kooperativen Lernformen in der Schule in 5 Jahren aussehen?
78	LP3: (Überlegungszeit).... Eine weitere Entwicklung dazu?
79	Interviewer: Ja,

80	LP3: (Überlegungszeit)....., entweder ist alles wieder vergessen gegangen, weil wir uns wieder für etwas Neues begeistert haben (Überlegungszeit),... das könnte ich mir schon vorstellen. Oder man ist daran, jene die es bereits vergessen habe, oder man verlangt wieder etwas im Rahmen einer Visitation. Unsere Schulleitung wollte in den letzten Jahren so eine Form sehen, als sie uns besuchen kam. So könnte es aktuell bleiben. Also ich würde es schön finden, wenn es dazugehört und ab und genutzt und durchgeführt wird. Weil das einzig Richtige ist es nicht, das ist bei niemandem den Fall bei uns, dass man findet, es gibt nur diese Methode. Ich denke, wenn der neue Lehrplan kommt, dass das dann wichtig ist. Und man sich mehr darauf konzentriert und die kooperativen Lernformen in Vergessenheit geraten könnte.

D4 Interview Lehrperson 4

Interview Lehrperson 4	
1	Interviewer: Welche Klasse unterrichtest du?
2	LP4: Jetzt gerade eine 6.
3	Interviewer: Wie lange unterrichtest du schon insgesamt?
4	LP4: 34 Jahre
5	Interviewer: Das ist lange. Wie lange unterrichtest du schon in der Mittelstufe?
6	LP4: Immer schon, zuerst jedoch 4.5.6. das hat mir besser gefallen. Man kann die Kinder wirklich an dich gewöhnen, an deine Eigenarten oder auf bestimmte Sachen, auf die ich Wert lege.
7	Interviewer: Meinst du es wäre auch einfacher, so mit den kooperativen Lernformen zu arbeiten, wenn du die Kinder darauf vorbereiten kannst?
8	LP4: (Überlegungszeit)... Nein, ich, mir würde es mehr um Projektarbeiten gehen, wenn ich sie früher gerne hätte. Dort habe ich eher mein Augenmerk darauf. Und in der 5. Klasse ist es zu spät, um zu beginnen, wenn sie früher noch nicht mit Projektarbeiten gearbeitet haben.
9	Interviewer: Wie hast du die Unterrichtsform des Kooperativen Lernens kennen gelernt?
10	LP4: Wir hatten einen Kurs im Schulhaus und meine Vorgängerklasse hatte 26 Kinder mit sehr viel schwierigem Verhalten, etwa die Hälfte zeigte ein hyperaktives Verhalten. Sie zeigten ein sehr lebendiges Verhalten und haben jedoch im Unterricht aktiv mitgearbeitet. In der jetzigen Klasse jedoch muss ich sogar die Guten andauernd puschen, dass irgendetwas kommt. Und mit den Lernformen benötige ich einen gewissen Ruhepegel. Das war mit der Klasse nicht möglich. Ich konnte die Kinder nicht in Gruppen aufteilen, weder in Partnerarbeit noch in der Gruppenarbeit. Die Konzentration war nicht möglich, zu erhalten.
11	Interviewer: Und du warst nicht BUE?
12	LP4: Nein ich wurde durch BUE ausgebildet.
13	Interviewer: Was kommt dir spontan in den Sinn, wenn du den Begriff Kooperatives Lernen hörst?
14	LP4: (Überlegungszeit)... Es ist eine gute Idee, aber man zwingt sie jemandem auf. Anstelle anzubieten. Schau, das ist noch eine gute Sache, so dass ich die Dosis selber wählen kann. Aber ich hätte gerne gehabt, dass mir etwas schmackhaft gemacht wird und dass ich mit der Zeit hineinwachse. Und nicht, das Seligmachende, jetzt muss du.
15	Interviewer: Was ist für dich der entscheidende Unterschied zwischen dem Kooperativen Lernen und dem traditionellen Gruppenunterricht?

16	LP4: Also dass die Kinder selber etwas in der Gruppe miteinander erarbeiten. Kooperativ ist klar gesteuert, ein ganz klarer Auftrag, wie man an die Arbeit geht. Wer welche Aufgabe hat und wieviel Zeit man hat und wie man weiter geht. Es ist klar aufgegleist, wer was zu tun hat. Und jeder hat etwas beizutragen und muss präsentieren. Also die Grundidee finde ich super.
17	Interviewer: Geht auch in die Projektarbeit hinein.
18	LP4: Mmh,mmm
19	Interviewer: Ist dir die Methode "DAVR" bekannt?
20	LP4: Nein
21	Interviewer: Wie wichtig findest du das Kooperative Lernen in der Schule? Ich gebe dir hier die Skalenfrage und Klebepunkte (gibt LP4 die Skalenfrage)
22	LP4: (studiert die Skalenfrage)...Also als kooperativ Lernen heisst gemeinsam, miteinander und stufenlernen, das ist für mich kleingeschrieben. Aber es bezieht sich auf das, was BUE uns weitergebracht hat.
23	Interviewer: Ja genau, das Denken, Austauschen, Vorstellen und Reflektieren. Das DAVR.
24	LP4: Also, wenn es kleingeschrieben ist, dann ist es für mich weiter vorne auf 9.
25	Interviewer: Was findest du denn der Unterschied zwischen dem kleingeschriebenen kooperativen Lernen und dem gross geschriebenen Kooperativen Lernen?
26	LP4: beim Gross geschrieben, ist es ganz klar vorgegeben, wie man es muss machen muss, genau nach Schema und bei klein geschrieben, und beim kleingeschriebenen ist alles möglich, was miteinander gemeinsames Lernen ist. Weisst du innerhalb bei Projektarbeiten hatte ich schlussendlich ca 3 Kinder in der Klasse, die selbständig Arbeiten geschrieben, die ein besseres Resultat erreicht hatten als manch ein Erwachsener. Aber das war als ich die Kinder in der 4. Klasse an hatte. Auch die Kinder von heute sind einfach zu verwöhnt, es hat gute Kinder in der jetzigen Klasse, aber ich muss immer wieder die Kinder sagen, dass sie etwas in den Unterricht bringen müssen. Das ist schön im Primarlehrerberuf, dass ich viele Kinder aus verschiedenen Bereichen erwischen kann.
27	Interviewer: Werden kooperative Unterrichtsformen in den Unterrichtsteams geplant, entworfen oder bewertet? Wenn ja, wieviel Zeit wird dafür aufgewendet? Wenn nein, wieso nicht?
28	LP4: Doch das gibt es schon diese geplanten Formen. Das ist ja die Vorgabe der Stadt St.Gallen.
29	Interviewer: Aber ihr im Team, entwerft ihr solche Formen und stellt sie einander zur Verfügung.
30	LP4: Das gibt es schon. aber ich bin wirklich ein Dinosaurier. Ich kann fast nur mit Material arbeiten, bei denen ich von Grund auf dabei gewesen bin. Ich habe vor kurzer Zeit das Thema "die Fälle" von einem super Team sauber aufbereitet erhalten, auch mit kooperativen Lernformen darin. Ich kann einfach nicht dahinter stehen, es braucht einfach zu viel Zeit, Mit meiner Weise komme ich schneller zum Ziel. Ich brachte das Thema schneller fertig, ich brauche die Kontrolle, wer was kann. Und das ist mein Hintergedanke. (Überlegungszeit). Ich denke die jungen Lehrpersonen kommen schon anders aus dem Betrieb heraus. Ich bin mir gewöhnt, dass ich für mich arbeite. Und sie sind sich gewöhnt, miteinander zu arbeiten. Das sind andere Qualitäten, als was ich mitbringe. Ich fühle mich wohl so und ich fühle mich unwohl, wenn ich irgendwo hineingezwängt werde. Ich nehme schon Sachen heraus, einfach leicht abgeändert. Vor kurzer Zeit habe ich gedacht, ich muss wieder etwas machen, da Chantal kommt.
31	Interviewer: (Lachen)
32	LP4: Aber was ich sagen muss, es wär lässig, wie es gelaufen ist, aber es hat viel Zeit benötigt. Ich denke die Formen schlucken ganz viel Zeit.

33	Interviewer: Hast du es ganz genau nach dem Prinzip gemacht? Es gibt ja viele, die nur ein Teil von diesem Prinzip gebrauchen?
34	LP4: Ja, genau. Ich finde es auch legitim, also ich meinte immer noch wir haben Methodenfreiheit, ausser wenn dies geändert worden ist. Aber wie uns manchmal eine Methode hinübergebracht wird, ist es nicht immer so. Ich finde es super, wenn uns Methoden vorgestellt werden. Aber jetzt wird immer alles vorgegeben, jetzt musst du so unterrichten oder das Elterngespräche musst du so führen, und das nervt mich. Ich benötige Energie für anderes.
35	Interviewer: In welchen Kompetenzen siehst du eine Verbesserung dank des Einsatzes der KL (Kompetenzenraster vom Entwicklungsrahmen wird vorgelegt)?
36	LP4: (Überlegungszeit)..... da ich es zu wenig gemacht habe, im Gegensatz zu meinen Kolleginnen, kann ich die Kompetenzen zu wenig beurteilen. Weil eben nach der letzten Klasse habe ich nun zu ruhige Schüler. Und jetzt habe ich einfach so, mit den Girls, die eine Gruppe geht es nicht, mit der anderen schon. Mit einer Mädchengruppe geht es mit den Jungs ist es auch. Und ich versuche mich zu ändern, dass mein Fokus nicht nur auf die Gruppe geht, bei der es nicht klappt, sondern auf die positive Gruppe. Aber mit der Zeit geht der Fokus immer auf die ineffiziente Gruppe aber es zieht mich immer wieder zurück und mit der Zeit kann ich nicht mehr zuschauen, entweder stoppe ich oder mache ich es gar nicht. Dadurch, die vielen Störelemente, erreiche ich nicht solche Situationen, an denen kooperativ gearbeitet werden kann. (Überlegungszeit)...Aber Sprachkenntnisse, die bereits Lesefertigkeiten haben werden noch besser. Jene die schwach sind, denen bringt das nichts, da bin ich sicher. Jeden Tag 3 Sätze laut vorlesen, würde mehr bringen. Und bei Mathematik bin ich unsicher, ob sie nicht auf einen falschen Weg kommen, wenn sie nicht eine sofortige Kontrolle erhalten. Cool finde ich, wenn sie miteinander, über das Schulwissen hinaus, diskutieren können. Sie haben noch andere Ressourcen, die sie anderen beibringen können in Gruppen. So könnten sie sich aus anderen Bereichen präsentieren, was normalerweise in der Klassensituationen weniger gefragt ist. So können sie sich selber stärken und die anderen sehen auch die Ressourcen des anderen. Also das ginge in den Bereich Selbstkompetenz und Selbstvertrauen (Überlegungszeit)... Und das Soziale spielt fest hinein, wenn regulierend gewirkt wird. Wenn das Blödeln abgestellt werden kann. Dies beobachte ich gerne, wenn ich die schwierigen in verschiedenen Gruppen verteile, mache ich die anderen Gruppen kaputt. Da die Mitglieder ihn nicht abstellen können. Da zeigen sie wenig Mut dazu. Wenn ich nicht immer derjenige wäre, der diese zurechtweisen müsste, würde ich diese Form lieben. Aber die Mitglieder ziehen sich zurück und dann kommt kein Input mehr. Und Präsentieren gefällt mir mehr. Vorne hinstellen und merken, dass niemand ausgelacht wird. Ich mache die Präsentation in eine andere Form. Zwischendurch schicke ich ein Kind nach vorne und gebe ein Beispiel von einer berühmten Person. Guten Morgen Herr Federer, wie geht es nach ihrer Niederlage gegen Djokovic? Ich finde das super, wenn sie merken, dass sie nicht ausgelacht werden.
37	Interviewer: Du bekommst wieder ein Hilfsmittel (überreicht die Unterlage mit Beispielen) Was denkst du zur Aussage von Johnson& Johnson? "Kooperative Ansätze führen zu grösseren Bemühungen um Leistungen, zu positiven Beziehungen und zu psychischer Gesundheit." Wie siehst du das?
38	LP4: (Überlegungszeit, studiert die Unterlage)..... Wenn ich es jetzt rein dem Frontalunterricht gegenübersetze, ganz klar ja. Umgekehrt exponieren sie sich immer wieder und können sie sich nicht verstecken. Das Verstecken benötigen sie jedoch auch, besonders unsere Stundentafel ist so überladen. Deshalb habe ich bei Lernplan 21 gehofft, dass bei der Stundentafel weniger genommen wird, damit auch Verdauungszeit verbunden wird und nicht nur Füllzeit, aber nein. Ist für mich eine Riesenenttäuschung diesbezüglich.
39	Interviewer: Ja dazu könnte man ein andere Masterarbeit darüber schreiben (Lachen)

40	LP4: (Studiert die Unterlagen)... Ja, ich glaube einfach, dass die Zusammenstellung bei einer Klasse nicht nur mit einer Methode arbeiten kannst, sondern dass du mit verschiedenen Methoden arbeiten kannst. Es ist wunderbar, wenn das kooperative Lernen immer wieder stattfinden und sich mit dem Stoff miteinander auseinandersetzen müssen, einander präsentieren, aber auch, dass die Lernenden einfach auch zuhören können. Wenn ich unsere Lehrerschaft denke, sehe ich viele, die sich sehr gerne berieseln lassen. Wenn ich jedoch an mich denke, muss ich etwas dazu beitragen, mitwirken, mitdenken, mitsprechen, damit bleibt mir etwas, wenn ich nur beworfen werde mit Informationen, bleibt bei mir nichts, Es kommt kein Output. Deshalb denke ich, ein bunter Mix von allen, dann kommen alle ein wenig geschupft und erhalten vom Bereich etwas mit. Ich habe mich früher lange für Freinet Pädagogik interessiert. Aber dort muss man die ersten 3 Monate das Chaos ertragen und dass bei vielen Kindern nichts passiert, bis sich alles sich fügt, dann würde es nicht aushalten. Wenn du es jedoch diese 3 Monate durchhältst, dann sind sie soweit. Aber eben selber möchten und wissen, wo hat es Material, das ich nehmen kann.
41	Interviewer: Also habe ich dich richtig verstanden, wenn man die kooperativen Lernformen richtig einführt und immer wieder übt,...
42	LP4: Ja, genau, wenn man die Lernformen richtig einführt und immer wieder übt, kann es klappen. Es liegt sicher auch bei mir, dass ich die Unruhe zu wenig lang ertrage. Ich denke immer wieder, es muss doch mal etwas passieren, jetzt müssen die Schüler doch.....(Überlegungszeit). Ich weiss nicht, was es ist, warum dass es bei mir nicht funktioniert. Andere Lehrpersonen erreichen, dass es ruhig im Zimmer ist. Im Zimmer ist es ruhig und sie arbeiten nach der Pause. und bei den anderen arbeiten die Kinder selbständig. Das ist bei mir wahrscheinlich die Schwierigkeit, weil ich ihnen viel Raum gebe und ich erwarte dann plötzlich, dass sie ein anderes Verhalten zeigen. Und diese Umstellung erreichen nicht alle. Und es ist für mich einfacher, wenn ich die Kinder 3 Jahre habe, um das Verhalten einzuüben. Und dann kommt bereits der Übertritt in die Oberstufe und dann ist es zeitlich sehr stressig.
43	Interviewer: Welche Vor- und Nachteile siehst du im Einsatz von Kooperativen Lernformen?
44	LP4: Zeit, die ist sicher der Nachteil und der ganz grosse Vorteil, ist der Wissensaustausch und einander ergänzen. Also es hat sehr gute Ansatzpunkte.
45	Interviewer: Wie siehst du den Einsatz von Kooperativen Lernformen in Bezug auf Kinder mit Lernschwächen, Verhaltensauffälligkeiten oder intellektueller Hochbegabung? Welche positiven und negativen Erfahrungen hast du gemacht?
46	LP4: Das finde ich sehr schwierig einzubauen. Ich finde für mittlere und gute Schüler ist dies eine gute Methode. Ich hatte einmal eine super Klasse, die sehr gut füreinander geachtet hat. Die 2 verhaltensauffälligen Schüler haben die Kinder von sich aus ignoriert. Da würden die kooperativen Lernformen sehr gut passen. Aber dann musst du wirklich starke Persönlichkeiten haben, die sich den schwierigen Schülern annehmen auf eine unterstützende Art, und nicht alles vorgesagt wird. Und diese Kinderzusammenstellung hatte ich seit ich unterrichte nur einmal. Und in in dieser Klasse braucht es mich oder der Heilpädagogin (Lachen)...
47	Interviewer: (Lachen)..... und was denkst du von Hochbegabten?
48	LP4: Die waren bei einer Projektarbeit bestens bedient, die mussten auf niemandem Rücksicht nehmen, die konnten Vollgas geben in ihrem Tempo und hier müssen sie das Tempo drosseln. Ich hatte noch nie einen leistungsstarken, der wirklich unterstützend helfen konnte. Sie waren Fachexperten, der sozialen Bereich war nicht gleich gut ausgeprägt. Zum Helfen benötigt man nicht den besten. Motivieren können müsste man es auch können. Ist ein hoher Anspruch. Also für die guten und schwachen ist es eine schwierige Methode. Und bei den Verhaltensauffälligen, die verunmöglichen es mir, mit dieser Methode einzusteigen. Aber wenn man eine gute Gruppe hat, kann diese die Verhaltensauffälligen abstellen. Aber eben, dies hatte ich einmal.
49	Interviewer: Wie erfolgt die Reflexion des Lernens bei Schülern im Unterricht? Machst du dies überhaupt? (Klassengespräch, einzeln, Gruppe Lerntagebuch, Formular)
50	LP4: Nein, die Reflexion mache ich weniger.
51	Interviewer: Wie und in welchen Situationen setzt du die Kooperativen Lernformen im Unterricht um (gibt Unterlage mit allen kooperativen Lernformen).

52	LP4: (Studiert die Unterlagen).....Also das wechselseitige Lesen zusammenfassen, dies geschieht öfters, auch vor diesen kooperativen Formen, das reziproke Lesen auch. besonders bei Mensch und Umwelt. Oder manchmal sind es auch Klassentexte. Das Placemat mache ich, um das Wissen für ein Thema zu erfahren. Ist für mich ähnlich wie Mindmap.
53	Interviewer: Und das machst du wann?
54	LP4: Am Anfang zum Start. Was ist vorhanden, wo sind Fragen. (Überlegungszeit)... Gruppenpuzzle glaube ich auch. Wie heisst das mit dem gemeinsame Korrigieren, sobald jemand so weit ist. Ja genau, das ist das Lerntempoduett. Sobald jemand fertig ist, kann er mit dem anderen zusammengehen um zu korrigieren, bei Mathe vor allem
55	Interviewer: Wo hast du das gemacht?
56	LP4: Bei Mathe vor allem (Überlegungszeit)... Bewusst Fehler einbauen, habe ich auch schon gemacht bei Mensch und Umwelt. (Überlegungszeit)... Also ich mache es sicher nicht stetig. Dann wäre es eventuell auch möglich, Erfolg zu haben, wenn ich es öfters machen würde.
57	Interviewer: Wie werden die Gruppen gebildet? Heterogen oder homogen? Entscheidet die Lehrperson oder die Lernenden? Bitte begründe.
58	LP4: Das ist gemischt, manchmal lasse ich es arbeiten, wie es ihnen wohl ist mit dem Gspänli. Manchmal ist es so, dass sie es nicht so gern haben. Dass sie sich mit anderen auseinander setzen müssen. Dann mische ich es auch so, dass die Chaoten verteilt werden mit solchen, die eigentlich gut arbeiten könne. Aber eben sollten können. Aber manchmal ist es auch Zufall mit den Jasskarten.
59	Interviewer: Danke, Wie viele Kinder arbeiten jeweils in einer Gruppe zusammen?
60	LP4: Meistens sind es vier pro Gruppen oder auch Zweiergruppe.
61	Interviewer: Kannst du begründen wieso, du das so machst?
62	LP4: Einfach, noch grösser, bis dann die Kinder dann endlich mal beginnen zu arbeiten, das siehst du zum Beispiel beim Theater spielen. bei feien Situationen, und man hat eine zu grosse Gruppe mit Personen, die unbedingt eine Idee durchsetzen möchten, die kommen nicht zum Spielen, oder höchstens 3 Minuten, da sie immer noch am Diskutieren sind, welche Idee sie umsetzen möchten. Die Idee ist wichtig, nicht dass sie zum Spielen kommen. Die Kinder möchten sich durchsetzen. Also eben von dem her gesehen eher kleine Gruppen.
63	Interviewer: Wenn du kooperatives Lernen gemacht hast, hast du auch schon differenziert (gibt Unterlagen zu verschiedenen Differenzierungsformen).
64	LP4: (Studiert die Unterlagen).....Ich kürze ab, durch das, dass ich diese Formen selten mache, komme ich noch gar nicht dazu. Wenn ich es öfters machen würde, würde ich eher dazu kommen, damit ich das Optimum herausholen könnte. Das wäre mit verschiedenen Anspruchsniveaus. Für mich habe ich es innerlich, aber nicht so, dass es in verschiedenen Gruppen verschiedene Aufgaben entsteht.
65	Interviewer: Wie häufig wendest du die kooperativen Lernformen in Bezug auf die gesamte DAVR-Methode an (übergibt die Skalenfrage)?
66	LP4: (Studiert die Skalenfrage).....Ja, da wäre ich ganz rechts, ahhh (studiert), jetzt ist es klein geschrieben.
67	Interviewer: Also jetzt sind die kooperativen Lernformen nach DAVR.
68	LP4: Also demnach allgemein das kooperative Lernen. Das miteinander lernen.
69	Ja, dass das Kind zuerst denken muss, dann austauschen, dann wird vorgestellt und am Schluss reflektiert.
70	LP4: Ah,so (Überlegungszeit)..... ich mache es nicht ganz.
71	Interviewer: Das kommt als nächste Frage.
72	LP4: Ah, (Überlegungszeit), dann ist es beim 1.

73	Interviewer: Kannst du kurz begründen?
74	LP4: Eben, weil ich es nicht vollständig durchziehe, wegen dem Zeitaufwand. Beim Mathe Lehrmittel kommt man ja eh nicht durch.
75	Interviewer: Jetzt kommen wir zum Teilbereich. Wie häufig wendest du Teilbereiche der kooperativen Lernformen in Bezug auf die DAVR-Methode an? Zum Beispiel nur das vorstellen, oder Denken... also Teilbereiche (übergibt die Skalenfrage)
76	LP4: (Überlegungszeit).....Einen Teilbereich von diesen Formen. Aber das möchte ich täglich.
77	Interviewer: Dass die Kinder selber denken müssen, wieso hast du es bei 9 hingetan.
78	LP4: (Überlegungszeit).... Das möchte ich eben bei dieser Klasse hinbringe. Viele haben einen Riesenstress, wenn ich sage, wir haben eine Prüfung, dabei prüfe ich nur was wir die ganze Zeit am üben sind. Und ich sage dauernd, wenn ihr mitstudiert und nicht wartet. Wenn man es durchstudiert hat, dann müsst ihr es nicht mehr lernen, dann sitzt der Stoff. Oder ein anderes Kind kann etwas erklären, und dann ist die Denkleistung da. Oder wenn sie miteinander etwas erklären. Aber da bin ich pausenlos am schupfen. Ich verstehe nicht, dass die Schlaunen es nicht von sich aus machen.
79	Interviewer: Was hat sich mit der Einführung von kooperativen Lernformen in der Stadt SG in deinem Unterricht geändert.
80	LP4: (Überlegungszeit)....Hat sich so geändert, dass ich weiss, ich müsste es auch machen, also einhängen, in diesem Bereich hat es sich geändert.
81	Interviewer: (Lachen) Inwiefern unterstützt dich das Lernkompetenzen Curriculum für die Planung des Einsatzes von Kooperativen Lernformen (überreicht das Lernkompetenzen Curriculum)?
82	LP4: (Studiert das Curriculum)...Also wenn dies mein Job ist, unterstütze ich das, das mache ich, also Gruppenpuzzle, das mit gegenseitig abfragen und zusammenfassen.
83	Interviewer: Also das ist das Wechselseitige Lesen.
84	LP4: Ah, das reziproke Lesen, mache ich auch, das Venn- Diagramm sagt mir nichts. Ich finde es gut, wenn es gestuft ist, wenn sie etwas mitbringen von unten herauf. Dann hätte es auch noch Platz für andere Formen neben dran.
85	Interviewer: Aber dich unterstützt das nicht? Du weisst, in den unteren Stufen müssten diese Formen eingeführt werden und du könntest darauf aufbauen.
86	LP4: Für das müsste ich damit von der Sache überzeugt sein. Und das kann ich noch nicht. Ich kann mich noch zu wenig darauf einlassen, immer ist bis jetzt die Klasse schuld.
87	(Lachen).....Werden die verschiedenen Lerntools für SuS, die vom Iqes Online heruntergeladen werden können, von dir im Unterricht eingesetzt? Welche findest du besonders hilfreich, welche nicht (überreicht die verschiedenen Lerntools, Lesestrategiekarten, Lesefächer, Beobachtungsbogen, Kommunikationskarten und Feedback).
88	LP4: (Studiert die verschiedenen Instrumente)..... Für einige Karten habe ich sogar gezeichnet, aber sie haben es glaube ich nicht genommen. Aber sie haben dann einen Profi eingestellt... (Überlegungszeit).... Nein, habe ich nicht heruntergeladen.
89	Interviewer: Also einsetzen tust du sie auch nicht? Oder so ähnlich?
90	LP4: (Überlegungszeit)... Also mit den Feedbackkarten arbeite ich immer mit Karten, aber einfach mündlich, auch wenn man etwas präsentiert, möchte ich, dass man einander Feedback gibt. Und in welcher Form man es macht. Die Kommunikationskarten sind Alltag. Und die Rollenkarten finde ich speziell. Aber ich verwende die Karten nicht. Viele Grundideen von denen sind im Alltag vorhanden.

91	Interviewer: Wie gut deckt das heute zur Verfügung stehende Iqes Online Portal die tatsächliche Arbeit mit den kooperativen Lernformen ab (übergibt die Skalenfrage)?
92	LP4: (Studiert die Skalenfrage).....für das müsste ich es wirklich kennen, um dies fair zu bewerten, und ich verwende es nicht.
93	Interviewer: Dann lasse ich es weg.
94	LP4: Ich selber weiss es selber nicht. Ich bin nicht jemand, der pädagogische Bücher liest, Lehrerkommentar. Ich schaue Bücher von den Schülern an und überlege mir, wie ich es den Kindern weitergeben könnte.
95	Interviewer: Wie gut deckt die heute zur Verfügung stehende Austauschplattform der Stadt St.Gallen die tatsächliche Arbeit mit den kooperativen Lernformen ab (gibt die Skalenfrage ab)?
96	LP4: Auch hier müsste man jene Fragen, die es benützen, ich nütze diese Austauschplattform nicht. Wir haben fertig vorbereitete Themen im Team. Wenn ich sehe, wie andere Arbeitsblätter gebrauchen mit diesen Lernformen, dann sehe ich, dass ich diese Materialien nicht gebrauchen kann. Ich bin Zeichner und Gestalter. Wenn ich manchmal Vorlagen sehe, dann kann ich dies nicht verteilen, wenn es nicht sauber gestaltet ist, Kopie von der Kopie von der Kopie. Dann frage ich sie manchmal, dies verteilt ihr? Dann lasse ich die Kinder liebe selber fragen.
97	Interviewer: Was denkst du für mögliche Verbesserungsvorschläge, dass auch du sagst, ich würde das kooperative Lernen noch mehr in den Unterricht bringen?
98	LP4: (Grinsen).....Früher dachte ich, wenn 7 Schüler weniger habe, hänge ich mich wirklich in dieses Thema hinein. Nun, im Nachhinein, habe ich es nicht gemacht. Ich glaube, dass es mit dem zu tun, dass ich schon zu festgefahren bin und zu lange Schule gebe. Ich weiss was funktioniert, ich brauche nichts Neues mehr, dass ich glaube, einfach zu alt bin, mich auf diese Formen einzulassen. In früherer Zeiten war ich immer in vorderster Front, etwas Neues auszuprobieren, besonders bei alternativen Schulmethoden. Aber ja.....
99	Interviewer: Wo siehst du mögliches Verbesserungspotential, für den vermehrten Einsatz von Kooperativen Lernformen in deinem Unterricht?
100	LP4: Vielleicht wenn ich mich vom anderen Ende bewege, kommen wir einander in die Nähe. Skeptisch bin ich der Methode im Allgemeinen nicht.
101	Interviewer: Wie könnte eine weitere Entwicklung hinsichtlich Kooperativen Lernformen in der Schule in 5 Jahren aussehen?
102	LP4: (Überlegungszeit)Ich vermute es wird auch zurückbuchstabiert. Dass es viele anwenden, als Ergänzungsmethoden, dass man seine wertvolle Nische hat, aber nicht so wie es jetzt im Start ist, also ich meine mit diesem Riesengewicht, das die Stadt gestalten möchten. Ich glaube, wenn du schon lange unterrichtest und immer noch Freude am Schule geben hast, und du nimmst die Sachen heraus, was dir nützt. Ich würde es schön finde, wenn man mehr Unterstützung erhält. Das ganze Schulamt ist nicht unterstützend, sondern bevormundet.

D5 Interview Lehrperson 5

Interview Lehrperson 5	
1	Interviewer: Welche Klasse unterrichtest du?
2	LP5: Ich habe eine vierte bis sechste Klasse
3	Interviewer: Wie lange unterrichtest du schon insgesamt?
4	LP5: Jetzt im elften Jahr. Ich habe nach dem Semi gerade hier begonnen, seit 6 Jahren ADL, vorher hatte ich Jahrgangsklassen
5	Interviewer: Wie lange unterrichtest du schon in der Mittelstufe?
6	LP5: Ich hatte nur Mittelstufe.
7	Interviewer: Wie hast du die Unterrichtsform des Kooperativen Lernens kennen gelernt?
8	LP5: Ein grosser Teil bereits bei der Ausbildung und bei den Praktiken habe ich es gesehen und dann ist die städtische Ausbildung Fit für die Vielfalt gekommen. Dort war ich Beauftragte der Unterrichtsentwicklung. Dann wurde es sicherlich intensiver, es war früher nicht so verpflichtend gewesen wie es heute in der Stadt ist.
9	Interviewer: Was kommt dir spontan in den Sinn, wenn du den Begriff Kooperatives Lernen hörst?
10	LP5: Für mich ist es das DAV, das immer kommt, was ich auch sonst mache. Es wird viel in Gruppen etwas erarbeitet. Ich merke, dass je nachdem, wie der Klassenzusammenhalt ist mache ich es mehr oder weniger oder in abgeschwächter Form. Hängt also auch vom Sozialen in der Klasse ab.
11	Interviewer: Was ist für dich der entscheidende Unterschied zwischen dem Kooperativen Lernen und dem traditionellen Gruppenunterricht?
12	LP5: Der Gruppenunterricht ist viel mehr, dass ich als Lehrperson fix etwas vorgeben, was die Kinder machen müssen und kooperatives Lernen hat mehr mit offenen Aufgaben zu tun und mit verschiedenen Formen. Ich hatte zum Beispiel das Gruppenturnier viel gemacht und Gruppenunterricht ist für mich mehr zum Beispiel in Posten arbeiten und in Gruppen weitergehen, einfach wenn sie in Gruppen arbeiten, aber einfach nicht mit dem Konzept des kooperativen Lernen. Eben mit dem DAV, das ist für mich das typische kooperative Lernen.
13	Interviewer: (Lachen)...Zum dem komme ich gerade. Ist dir die Methode "DAVR" bekannt?
14	LP5: (Lachen)...Machten wir gerade heute Morgen.
15	Interviewer: Hier kommt die erste Skalenfrage. (Überreicht die Skalenfrage). Wie wichtig findest du das Kooperative Lernen in der Schule?
16	LP5: (Überlegungszeit).....Auf das Ganze gesehen?
17	Interviewer: Ja, genau, wie du den Stellenwert anschaust.
18	LP5: (Überlegungszeit)..... kommt darauf an, was man alles zum kooperative Lernen zählt (Überlegungszeit)....Also wenn ich alle Unterrichtsformen anschau, wo kooperativ etwas ist, nur schon zu zweit kooperativ erarbeiten, dann finde ich es sehr wichtig und arbeite viel. Es gibt natürlich auch individuelle Phasen, wo sie Einzelarbeit leisten müssen. Aber zum Beispiel zum Wissenserwerb arbeite ich sehr viel mit Gruppen oder einer kooperativer Lernform. Ich nehme die 7.
19	Interviewer: Werden kooperative Unterrichtsformen in den Unterrichtsteams geplant, entworfen oder bewertet? Wenn ja, wieviel Zeit wird dafür aufgewendet? Wenn nein, wieso nicht?

20	<p>LP5: Bei uns ist es ein wenig speziell wegen der Vorbereitung. In der Mittelstufe bereiten wir alles zusammen vor. Zurzeit bin ich in der MuU Gruppe. Dies bleibt mindestens in dieser Gruppe zusammen und dort achten wir, dass wir solche kooperative Lernformen vorbereiten. Man erhält für ein ganzes Quartal einen Ablauf, was in welcher Lektion erarbeitet werden soll. Und dort stehen natürlich kooperative Lernformen, zum Beispiel steht dort mit einem Gruppenpuzzle oder Gruppenturnier oder Lesen, das steht dort drin. Wir planen zusammen und ich erhalte von den anderen die anderen Unterlagen z.B Mathe oder Deutsch, Auswertungen machen wir auch. Einzelne Auswertungen machen wir, was war gut, was nicht. Aber nicht speziell auf die kooperativen Lernformen. Nach der Ausbildung Fit für die Vielfalt haben wir es viel gemacht. Da achteten wir darauf, was war schwierig und was ist gut gegangen. Wir machen dies jedoch immer weniger, da unser Mittelstufenteam zurzeit sehr beständig ist.</p>
21	<p>Interviewer: Sehr spannend, wie ihr zusammenarbeitet. Ich überreiche dir den Kompetenzraster (überreicht die Unterlage). In welchen Kompetenzen siehst du eine Verbesserung dank des Einsatzes der kooperativen Lernformen?</p>
22	<p>LP5: (studiert die Unterlagen)... Sind das viele Sachen. Ich bin sehr überzeugt, dass das kooperative Lernen etwas bringt. im sprachlichen Bereich finde ich es nützlich, da ich öfters das Partnerlesen oder das reziproke Lesen mache. jetzt mit denen nützt vor allem den schwächeren Kindern etwas, wenn sie in Gruppen arbeiten können. Heute Morgen haben wir gerade ein mathematisch, naturwissenschaftliches Thema gehabt. Heute mussten sie von einem Bild, auf dem ein Christbaum abgebildet war, begründen, und schätzen, wieviel Lichter leuchten. Zuerst musste jedes Kind denken und dann mussten sie zusammen einen Lösungsweg beschreiben. und dann kommt natürlich sofort das Mathematisieren und begründen, wieso mache ich es so. Es ist es nicht Mathematik im Sinn von Addition und Subtraktion, sondern mehr die Sachaufgaben oder das Begründen und argumentiert. Wissen finde ich allgemein, das erwerbt man in vielen Bereichen.(Überlegungszeit).....Erkennen von Unterschieden und Zusammenhängen kann man auch sehen, wenn man einzelne Lösungswege vergleicht. auch bei der Strukturlegetechnik, wo die Kinder begründen müssen, wieso sie es so machen. Das Urteilen, finde ich, wenn sie zusammenarbeiten, bilden sie ein Urteil und müssen begründen, wieso sie es machen. Das Präsentieren, finde ich ein wichtige Teil, weil sie lernen, weil bei einer kooperativen Lernform immer etwas präsentieren müssen, in welcher Form auch immer. Ich mache das reflektierende Lernen nicht bei jeder kooperativen Form. Das machen wir manchmal nach einem Morgen oder halben Morgen, wenn man eine Gesamtreflexion macht. Wir arbeiten ab und zu noch mit dem Lerntagebuch. Dann kommt das einfach dort hinein. Sozialkompetenzen kommen alle Bereiche vor, die durch das kooperative Lernen verbessert wird. Die Selbstkompetenz ist zusammenhängend mit der Sozialkompetenz. Frustrationstoleranz, zum Beispiel wenn man nicht seinen Lösungsweg nimmt oder präsentieren muss. Die Motivation finde ich extrem besser. Ich habe jedoch einen Jungen, der findet das reziproke Lesen nicht mehr lässig. Der ist so schnell und versteht alles gut. Dann nimmt man mehr die Motivation weg.</p>
23	<p>Interviewer: Und wie machst du es?</p>
24	<p>LP5: Unterschiedlich, manchmal nehme ich ihn in eine starke Gruppe hinein, die sehr schnell ist, die nachher eine andere Aufgabe noch lösen kann. Manchmal lasse ich ihn auch alleine lesen lassen, weil ich finde, wenn es ihm ablöscht. Aber es ist ein Mittelmass. Manchmal sage ich ihm auch, dass ich jetzt möchte, dass er sein Wissen weitergibt. Er muss einfach merken, dass ich es bemerkt habe, dass es für ihn manchmal schwierig ist. Aber es gibt auch Sachen, in dem er lernen kann in dem. Es ist ja nicht so, dass er nichts lernt. zum Beispiel jemandem etwas beibringen. Aber eben er ist so weit gegenüber den anderen. Wegen dem muss ich ihn auch schützen indem, dass er nicht immer in der Lehrrolle ist.</p>
25	<p>Interviewer: Was denkst du zur Aussage von Johnson& Johnson? "Kooperative Ansätze führen zu grösseren Bemühungen um Leistungen, zu positiven Beziehungen und zu psychischer Gesundheit." (überreicht die Beispiele). Stimmt du dem zu? Oder hast du andere Erfahrungen gemacht?</p>

26	<p>LP5: (studiert die Unterlagen).....Also im grossen Teil stimme ich zu. es sind viele Sachen, die ich vorher erwähnt habe. Ich merke auch, dass es viel von der Lehrperson gesteuert werden kann, zum Beispiel zum Thema Motivation. äh`m es gibt auch andere Kinder, die gerne alleine arbeiten möchten, was nicht immer gleich wäre für sie. Deshalb muss man sie zum Glück zwingen. Aber zum Beispiel heute Morgen. fragt ich sie am Schluss, weil sie es gefunden habe. und sie fanden es toll, weil es keine typische Mathestunde war. Dann merken sie auch, dass sie etwas in der Gruppe erarbeiten, was ihnen etwas bringt. Und weil sie am anfangen selber denken mussten und mit verschiedenen Lösungen gekommen sind, merkten sie, dass sie einen Kompromiss finden müssen. Und die eine Gruppe ist darauf gekommen, dass der Tannenbaum 50m hoch ist. Als ich sie gefragt habe, wie sie darauf gekommen sind, hätten sie geschätzt. Ich sagte, wie hoch kann so ein Baum sein. Dann haben sie gemerkt, dass es nicht sein kann. Da sie als Gruppe, den Fehler gemacht haben, dann ist es auch kein Thema gewesen, wir konnten auch darüber lachen. Ich glaube, die Stresssituationen oder Missgeschick, die passieren, ist man in einem geschützten Rahmen, man ist als Gruppe verantwortlich. Auch wenn starke Schüler in dieser Gruppe sind, merken, die anderen, dass sie sagen, ou, da haben es auch nicht gemerkt. Sicherlich gibt es Kinder, die manchmal so sind oder so. ich würde allen Aussagen zustimmen.</p>
27	<p>Interviewer: Welche Vor- und Nachteile siehst du im Einsatz von Kooperativen Lernformen?</p>
28	<p>LP5: Also den Vorteil sehe ich wirklich, dass sie sehr aktiv am Unterricht teilnehmen, sie können sich nicht zurückziehen, das finde ich sehr wichtig. Sie arbeiten sehr gerne in Gruppen, also Motivation ist höher. Sie gehen häufig auch tiefer ins Thema hinein, als wenn sie etwas alleine erarbeiten. Sie setzen sich intensiver mit den Inhalten auseinandersetzen. Den Nachteil finde ich, dass ich so viel Zeit investieren muss. Den Nachteil finde ich, dass ich finde, möchte ich so viel Zeit investieren für diesen Inhalt oder kann ich es auch im Frontalunterricht sein. Das ist ein abwägen, ich finde, es muss nicht immer eine kooperative Lernform sein, ich finde es muss auch andere Formen geben. Und dann gibt es noch einige Kinder, die ich merke, die immer wenig Beiträge leisten können während den kooperativen Lernformen und mit denen einen guten Weg zu finden, damit sie auch gute Sachen bieten können und nicht nur zuhören, weil ich habe diesen Anspruch, dass sie auch etwas beitragen müssen und vor allem bei den anderen das Verständnis schaffen, dass es Kinder gibt, die nicht so viel beitragen können, dies finde ich manchmal eine sehr grosse Herausforderung. Ich habe zurzeit eine Viertklässlerin, die ist leistungsmässig im Erst- und Zweitklassniveau. Und hier kommt die Grenze, möchte ich es den anderen Kindern zutrauen, in welchen Phasen kann ich es ihnen auch zumuten, wo geht es nicht. Wo muss ich das Kind herausnehmen, es gibt schon auch Grenzen das kooperative. Aber ich finde es sehr wichtig, dass sie so lernen, und besonders beim Adl sind viele Kinder, die wissen, wie die Formen gehen. Die übernehmen dann auch gerne die Leaderpositionen.</p>
29	<p>Interviewer: Was meinst du wie mitnehmen?</p>
30	<p>LP5: Sie hat auch zuerst alleine überlegt, dann bin ich zu ihr hin, manchmal nehme ich sie in Zweier- oder Dreiergruppe, dann sind es mindestens noch zwei, die auf demselben Niveau diskutieren können. Dann bin ich zu dieser Gruppe hin und habe gesagt, dass ich wüsste, dass es für sie schwierig sei. Sie solle doch trotzdem dies der Gruppe sagen, welche Überlegungen sie gemacht hat, den anderen mitteilen, damit die anderen auch sagen können, welche Überlegungen die anderen gemacht haben. Dann kannst du nachfragen und Notizen machen. Und dann soll sie zuhören Und ich habe ihr klar gesagt, dass sie das machen soll, was für sie möglich ist und ihr das Basisziel gesagt. und schlussendlich hat sie es sehr gut gemacht. Aber ich schaue immer, in welche Gruppe ich sie einteile, wenn ich selber die Gruppe mache.</p>
31	<p>Interviewer: Wie siehst du den Einsatz von Kooperativen Lernformen in Bezug auf Kinder mit Lernschwächen, Verhaltensauffälligkeiten oder intellektueller Hochbegabung? Welche positiven und negativen Erfahrungen hast du gemacht?</p>

32	<p>LP5: Also mit auffälligen Kindern ist es fast am schwierigsten. Manchmal habe ich sie alle in die gleiche Gruppe getan, weil ich gefunden habe, sie sollen sich selber organisieren und selber kämpfen, das war gar nicht schlecht, und ich wusste, ich muss einfach diese Gruppen betreuen, und die anderen haben es alleine gekonnt. Sie schaffen es auch, aber auf einem tieferen Niveau, da es mehr Machtkämpfe gibt und weniger auf dem Inhalt die Konzentration liegt. Wenn ich sie verteile, kommt es darauf an, welcher Inhalt es ist, ob die anderen Kinder sie mittragen können. Ich habe viele Kinder, die diesen Kindern zur Seite nehmen. Das ist das, was ich vorhin gesagt, was manchmal schade ist bei den kooperativen Lernformen, dass das Verständnis bei einigen Kindern, dass auch eine solche Person zu dieser Gruppe dazugehört, das ist eine echte Herausforderung. Aber ich glaube, wenn man immer wechselnde Gruppe macht und es trifft immer wieder andere Kinder, die auf diese Kinder treffen, dann gelingt es auch irgendwie. Heute haben sie die Schwachen mitgetragen. Zurzeit habe ich fast niemanden, der so auffällig ist. Sozial ist die jetzige Klasse gut. In der letzten Klasse hatte ich mehr. Da hatte ich Sechstklässler, die auffällig waren, dies war eine Herausforderung. Sie sollten die Leaderposition übernehmen, und wir haben jeweils reflektiert und geschaut was war gut und haben einander Rückmeldungen gegeben. Die Hochbegabten nehme ich manchmal mit, weil ich denke, er profitiert von dir und auch die anderen, manchmal lasse ich ihn auch andere Sachen machen, weil ich finde, dass er auch gefordert werden muss. Es kommt auf die Aufgabenstellung an.</p>
33	<p>Interviewer: Wie erfolgt die Reflexion des Lernens bei Schülern im Unterricht? Hast du Klassengespräch, einzeln, Gruppe oder Lerntagebuch, oder Formular?</p>
34	<p>LP5: Also bezogen auf die kooperativen Lernformen?</p>
35	<p>Interviewer: Mehr auf das kooperative Lernen</p>
36	<p>LP5: Beim kooperativen Lernen machen wir viel Klassengespräche nach den Vorstellungen, auf die einzelnen Punkte, die ich wähle. Manchmal ist es so, dass ich den Kindern in der Gruppe selber noch Aufgabe gebe, einander Rückmeldungen zu geben, was ist gut gegangen, was nicht. Haben wir die Rollen, die wir in der Gruppe gehabt haben eingehalten. Das Lerntagebuch gebrauche ich nicht bei kooperativen Lernformen, das benötige ich für Lernziele, die sie reflektieren. Einzelgespräche mache ich auch, aber nicht spezifisch kooperatives Lernen, wenn mir etwas bei den Kindern auffällt, positiv oder negativ, dann nehme ich es zu mir. Zum Beispiel bei dieser kooperativen Lernform ist mir das oder jenes aufgefallen, dies mache ich jedoch auch bei den anderen Formen. Dies mache ich auch bei den Elterngesprächen, mit den Kindern zu sprechen.</p>
37	<p>Interviewer: Wie und in welchen Situationen setzt du die Kooperativen Lernformen im Unterricht um? Ich gebe dir gerade ein Blatt mit allen Kooperativen Lernformen (überreicht die Unterlagen)</p>
38	<p>LP5: (studiert die Unterlagen)...Am meisten in der Einführungsphase. Ich setze sie auch in der Übungsphase ein, wenn ich finde, hier tut es auch noch gut. Wir haben beim altersdurchmischten Lernen eine so grosse Spannweite, weil in der Übungsphase alle individuell weit sind. Ich mache es hier hauptsächlich, um eine Insel zu schaffen, dass wir wieder mal alle zusammen sind. Einfach aus dem Themenbereich, an dem wir am Arbeiten sind, machen wir eine kooperative Übung. Nachher gehen alle wieder an ihre individuellen Arbeiten zurück. Das sind vor allem Repetitionsübungen für einzelne, für die anderen ist es eine Einführung.</p>
39	<p>Interviewer: Welche Formen sind dies vor allem?</p>
40	<p>LP5: Das reziproke Lesen, Partnerlesen haben wir letzte Woche gemacht. Dann Expertengruppen, also das Gruppenpuzzle. Das Gruppenturnier haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Das haben wir jeweils in der Übungsphase gemacht. Dann habe ich es differenziert zwischen den Stufen. Viele Sachen mache ich einfach, das DAV, aber es ist nicht wirklich eine kooperative Lernform, sie tauschen einfach aus und stellen es vor.</p>
41	<p>Interviewer: Wie werden die Gruppen gebildet? Heterogen oder homogen? Entscheidet die Lehrperson oder die Lernenden? Bitte begründe.</p>

42	LP5: Meistens sind es heterogene Gruppen, es gibt je nachdem Situationen, wo man homogen macht, geht jedoch fast nicht. es ist schwierig, homogene Gruppen zu machen. Das geht fast nicht. (Überlegungszeit)...Wenn es nur ums Muster vom DAV machen, lass ich sie selber wählen, oder halb selber gewählte Gruppen, weil sie selber wählen dürfen, wie sie sitzen, weil wir oftmals Tischgruppen machen, so wie sie sitzen. Ich bestimme jedoch häufig, wer zusammen arbeitet. Oder es zufällige Gruppen, wir nummerieren dann. Ist unterschiedlich. Es sind viel gesteuerte Gruppen im Moment, dass ich dann schaue, dass sie gut aufgeteilt werden.
43	Interviewer: Wieso ist es dir wichtig?
44	LP5: Ich glaube, dass ich dadurch, die sozialen Sachen auffangen kann, die Lernschwachen auffangen kann und sie sind sich einfach sehr gewöhnt, dass ich die Gruppe machen, dann diskutieren sie nicht und sie wissen, dass sie immer wieder anders zusammengesetzt wird.
45	Interviewer: Wie viele Kinder arbeiten jeweils in einer Gruppe zusammen?
46	LP5: Meistens sind es Dreier oder Vierergruppe, wenn es Partnerlesen sind, dann sind es natürlich zwei.
47	Interviewer: Inwiefern differenzierst du den Unterricht beim Kooperativen Lernen? (überreicht die Differenzierungsformen)
48	LP5: (Studiert die Unterlagen).....Ich wende fast alles an, aber nicht nur bei den kooperativen Lernformen. Es bieten sich einige besser an bei den kooperativen Lernformen und bei den anderen mehr bei den individuellen Arbeitsweisen.
49	Interviewer: Kannst du mir sagen, welche du für die kooperativen Lernformen optimal findest?
50	LP5: Ich mache die Gruppeneinteilung zum Beispiel mit Anspruchsniveaus, wenn ich dann sage, diese Gruppe macht das oder diese Gruppe das. Oder beim reziproken Lesen hatte ich verschiedene Texte und sie durften die Texte selber wählen. Aufgrund von dem habe ich die Gruppeneinteilung gemacht. studiert..... Ich entscheide häufig ad Hoc und sage den Gruppen, was ich mehr oder weniger von ihnen erwarte. Quantität (studiert)....., kommt auf die Aufgabenstellung darauf an, meistens nehmen die kooperativen Lernformen nur eine Aufgabe in Anspruch. Aber immer habe ich Zusatzaufgaben für die Schnellen bereit. Bei den Text, wenn ich nach Niveau mache, sind die einen Texte einfach länger oder kürzer, Ziel habe ich grundsätzlich die gleichen, ich sage ihnen Anfang der Stunde, was ich mit ihnen erreichen möchte, sind die ich kooperativ erarbeiten möchte, die gleichen. Zeit ist bei mir schon, beim Lerntempoduett. Sonst sage ich ihnen die Zeitdauer, wie lange sie Zeit haben, auszutauschen. Selbständigkeit ist ad Hoc, welche Gruppe kann ich mehr alleine arbeiten lassen und welche muss ich mehr betreuen. (studiert)..... Pflicht und Kür, das ist das, was ich bei der Quantität gesagt habe.
51	Interviewer: Danke, sehr spannend und ausführlich. Wir kommen zur nächsten Skalenfrage. Wie häufig wendest du die kooperativen Lernformen in Bezug auf die gesamte DAVR-Methode an (überreicht die Skalenfrage)? Also mit dem R.
52	LP5: (Überlegungszeit)..... Es gibt Phasen, wo ich jeden Tag kooperative Phasen mache, und dann gibt es Phasen, wo ich praktisch keine mache. Es kommt auf das Mensch und Umwelt Thema darauf an. Zur Zeit unterrichte ich nur Mathematik und Mensch und Umwelt. Im Fach Deutsch wären auch noch so viele kooperativen Lernformen möglich. Und dann kommt es mega darauf an, welches Mensch und Umwelt Thema ich habe. Aber, (studiert)....., mit reflektieren (flüstern). Also eben mache ich es jeden Tag und manchmal..... Es kommt einfach darauf an, weil ich nicht immer die ganze Klasse habe, dann habe ich eine abgespeckte Version. Das DAV ist bereits automatisch, aber das R.
53	Interviewer: Wie häufig wendest du Teilbereiche der kooperativen Lernformen in Bezug auf die DAVR-Methode an? (überreicht die Skalenfrage)

54	LP5: Das mache ich jeden Tag, würde ich sagen, ich würde sagen 9. Ich mache es nicht mehrmals pro Tag. Aber mindestens einmal pro Tag, selber denken und dann miteinander austauschen, gibt es eh immer, das Vorstellen ist unterschiedlich. Das Reflektieren mache ich sporadischer, das mache ich nicht jedes Mal, das ist das was ich weniger mache. Ich denke auch, weil es in dieser Klasse nicht so nötig ist. In der letzten Klasse musste ich es viel öfters machen, um eine Verbesserung zu erhalten von der Arbeitsweise. Jetzt funktioniert es so gut im gesamten, dass ich ihnen den Lernfortschritt nicht reflektieren muss. Ich sage ihnen jetzt einfach, dass sie es gut machen. Aber sie benötigen keine Weiterentwicklung in ihrer Zusammenarbeit.
55	Interviewer: Was hat sich mit der Einführung von kooperativen Lernformen in der Stadt SG in deinem Unterricht geändert?
56	LP5: Es ist gleichzeitig mit dem ADL gekommen (Lachen).... Es ist schwierig zu sagen. Es hat, glaube ich, nicht sehr viel geändert. da ich die Ausbildung zu einem gewissen Teil gemacht. Ich glaube, wenn man früher schon in der Ausbildung war, dann hat man das kooperative nicht so mitbekommen. Ich habe das schon im Praktikum gehabt. Nicht alle Formen, die wir jetzt durchführen. Aber kooperativ arbeiten und austauschen, das machte ich früher schon. Es hat sich mehr geändert, das ADL einzuführen und dann wurde ich dadurch gezwungen, kooperativ zu arbeiten und nicht durch die Stadt.
57	Interviewer: Inwiefern unterstützt dich das Lernkompetenzen Curriculum für die Planung des Einsatzes von Kooperativen Lernformen? (überreicht das Lernkompetenzcurriculum).
58	LP5: Es war für mich klar, was sie aus der Grundstufe können. Wir reden nicht immer von diesen Formen, ich sage den Kindern nicht, ich mache reziproke lesen. Ich sage dann, ich lese dann mit den Karten. Wenn ich sage, wir machen das Lerntempoduett, dann wissen die Kinder nicht, was es ist. Wir achten besonders bei der Planung, was wir bei uns machen, dass es wirklich auch durchgeführt wird während diesen drei Jahren. Aber ob die Kinder in der Oberstufe noch wissen, was ein Venn-Diagramm ist zum Beispiel, das ist die Frage.
59	Interviewer: Werden die verschiedenen Lerntools für SuS, die vom Iqes Online heruntergeladen werden können, von dir im Unterricht eingesetzt? Welche findest du besonders hilfreich, welche nicht? (Lesestrategiekarten, Lesefächer, Beobachtungsbogen, Kommunikationskarten und Feedback werden gezeigt).
60	LP5: Also ich benötige es nicht. Für das reziproke hatten wir schon vorher im Team Karten gemacht, was kommt der Reihe nach. Wir nehmen manchmal Sachen heraus, inhaltlich, aber es schneidet sich ein wenig mit dem Deutschlehrmittel Sprachland. Weil dort hat es ein Buch, das Arbeitstechniken heisst, dort hat es wie Rezept, wie man Texte überbearbeiten kann oder wie man Leseprobleme lösen könne. Wir halten uns mehr an das, da die Kinder es kennen und das sie es immer dabei haben und nicht immer etwas Neues eingeführt wird.
61	Interviewer: Wie gut deckt das heute zur Verfügung stehende Iqes Online Portal die tatsächliche Arbeit mit den kooperativen Lernformen ab?(überreicht die Skalenfrage)
62	LP5: Ich benötige es nicht mehr. Eben (studiert).... als wir die Ausbildung Fit für die Vielfalt gemacht haben, benötigten wir es vielmals, um die kooperativen Lernformen den anderen zu erklären oder den Ablauf und manchmal brauchen wir es, wenn wir es nicht mehr wissen, was die Idee ist von der kooperativen Lernform ist, da wir sie schon so viel abgeändert haben, dann lesen wir die Beschreibung. Das passiert einmal im Jahr, da die Begriffe schon so bekannt sind. Es hat andere Sachen, die ich nachschauen gehe, aber nicht wirklich für die kooperativen Lernformen, aber es nützt natürlich etwas. Das ist noch schwierig, ich nehme die Mitte. Ich finde es hat gute Sachen, aber wenn man es wie automatisiert hat, dann benötigt man es nicht mehr. Ich habe es in der Anfangsphase viel mehr gebraucht als jetzt und da es keine gute Suchfunktion hat auf dieser Homepage, ist es manchmal ein wenig schwierig.
63	Interviewer: Wie siehst du es mit der Austauschplattform. Wie gut deckt die heute zur Verfügung stehende Austauschplattform der Stadt St.Gallen die tatsächliche Arbeit mit den kooperativen Lernformen ab?
64	LP5: Das benötigen wir nie.
65	Interviewer: Kannst du begründen?

66	<p>LP5: Wir haben mal darauf geladen. Da wir ganze Unterrichtssequenzen zusammen vorbereiten, legen wir nicht nur die eine kooperative Lernform im dem Sinn drauf. Wir haben schon die ganze Unterrichtssequenz darauf geladen mit verschiedenen kooperativen Lernformen. Ähm studier,,,,, aber das kannst du nicht so draufladen grundsätzlich. Man findet die Sachen so natürlich nicht. Also ist nicht nach diesem Konzept. Und dadurch, dass wir eh schon selber zusammen vorbereiten und die Materialien vorher sammeln schauen wir gar nicht an einem anderen Ort nach. Wir arbeiten im Team so eng zusammen, dass wir nicht noch von ausserhalb Material abchecken gehen, wir haben eh schon zu viel. Wir müssen eh schon schauen, dass wir nicht zu viele Unterrichtsplanungen machen. Wir brauchen es wirklich nicht, und wir laden auch nicht mehr darauf, lustigerweise.</p>
67	<p>Interviewer: Gibt es etwas was du sagst, wenn sich etwas ändern würde bei diesen Plattformen, dass sich etwas ändern würde?</p>
68	<p>LP5: (Überlegungszeit)... Ich glaube, ich würde es nicht nützen, früher ging ich auch auf andere Austauschplattformen im Internet. Ich gehe nicht mehr auf diese Seiten. Durch das, dass wir so eng zusammenarbeiten, benötige ich keine externe Einflüsse. Wenn ich spezifisch etwas benötige, gebe ich es im Internet ein und suche die Sachen zusammen. Ich glaube, es hat nicht mal etwas mit der Plattform zu tun. Sondern mehr mit der Art, wie wir zusammenarbeiten, wegen dem müssen sich nichts für mich abändern.</p>
69	<p>Interviewer: Wo siehst du mögliches Verbesserungspotential, für den vermehrten Einsatz von Kooperativen Lernformen in deinem Unterricht?</p>
70	<p>LP5: (Überlegungszeit).. Ich finde es gut so, wie es im Moment ist. Ich kann es so viel einsetzen, wie ich es für richtig empfinde für meine Klasse. es gibt gewisse Vorgaben, an die man sich halten muss, welche Lernformen man durchführen muss. Ich war ein bisschen bei dieser Entwicklung des Curriculum dabei, darum bin ich auch einverstanden, wie man es aufgeteilt hat. Da gibt es wahrscheinlich auch unterschiedliche Meinungen, aber ich finde ihn recht gut. Aber von dem her finde ich gut. Ich finde, man muss mehr aufpassen, dass die BUE Sachen ausläuft, dass man dies nicht aus den Augen verliert als Unterrichtsteam. Weil bei der Stadt war dies sehr wichtig und mit dem Kofa kommt jetzt etwas anderes. Dass man alles zusammen behält, das ist eine grosse Herausforderung. Ich glaube, bei denen, die schon länger dabei sind, ist es bereits so automatisiert, dass man sich keine Gedanken mehr machen muss. Aber für neue Lehrpersonen ist es schwieriger alles einzuführen und die Lernformen einzuführen, neben dem Alltagsgeschäften und den neuen Sachen, die man umsetzen, dass die Formen im Hintergrund bleiben.</p>
71	<p>Interviewer: Wie könnte eine weitere Entwicklung hinsichtlich Kooperativen Lernformen in der Schule in 5 Jahren aussehen?</p>
72	<p>LP5: (Überlegungszeit)... Ich finde es muss sich nicht viel ändern. Ich glaube, es sind jene Formen, die sich jetzt auch bewähren, Ich glaube, wenn man etwas Neues herausfindet, dass man die anderen Lehrpersonen informiert. Dies müsste man jedoch nicht städtisch machen. Dies müsste ein anderer Weg geben. Ich glaube, man darf dem Ganzen nicht zuviel Gewicht zuordnen, weil ich finde, in der Ausbildung kamen die Formen vor. Die neuen Lehrpersonen lernen das schon von Grund auf, dies im Unterricht zu integrieren. Und ich glaube, es gibt eine Natürlichkeit, dass dies einfach eine Unterrichtsform ist, die man einsetzen soll und mit den anderen Methoden abwechseln, damit es einen abwechslungsreichen Unterricht gibt. Man muss nicht viel ändern, man muss immer wieder Anker setzen und bewusst machen, damit man es nicht vergisst. Aber grundsätzlich ändert sich nichts.</p>

D6 Interview Lehrperson 6

Interview Lehrperson 6	
1	Interviewer: Welche Klasse unterrichtest du?
2	LP6: Eine vierte bis sechste ADL.
3	Interviewer: Wie lange unterrichtest du schon in der Mittelstufe?
4	LP6: Ich arbeitete bei einer privaten freien aktiven Schule gearbeitet, zusammen sind es jetzt 8.5 Jahre.
5	Interviewer: Und im gesamten?
6	LP6: Achteinhalb Jahre
7	Interviewer: Wie hast du die Unterrichtsform des Kooperativen Lernens kennen gelernt?
8	LP6: Schon viel im Studium. Ich hatte ein Vertiefungsstudium, (studiert)... Ich weiss den Titel nicht mehr..... Innovativer Unterricht, Dort haben wir gelernt mit dem Raum, wie das miteinander und voneinander lernen mit der Peergroup. Das fand ich u lässig. Ich habe viel im Praktikum eingesetzt. war zwar nicht bei allen Praktikumslehrer gut angekommen und eben ich setze viel um und in der freiaktiven Schule konnte ich viele solche Sachen machen.
9	Interviewer: Was kommt dir spontan in den Sinn, wenn du den Begriff Kooperatives Lernen hörst?
10	LP6: Miteinander und voneinander. Das hier beim ADL machen sie es schon automatisch. Ich denke es ist das natürlichste Form um voneinander und miteinander zu lernen. Es ist ja nicht typisch, dass man 20 Schüler in der Klasse hat die gleich alt sind und Freunde sind. Das kommt mir in den Sinn.
11	Interviewer: Was ist für dich der entscheidende Unterschied zwischen dem Kooperativen Lernen und dem traditionellen Gruppenunterricht?
12	LP6: (Überlegungszeit)... Gruppenunterricht fand ich immer, zuerst ist es Frontal, dann gibt es Infos und dann machen die Schüler, das was man sagt. Und beim kooperativen Lernen habe ich ein festes Gefühl, dass es einen Austausch innerhalb und unter den Gruppen gibt. Das hat man bei der klassischen Gruppenarbeit und Setting gefehlt. Sie machen verschiedene Sachen in der Gruppe und tauschen dann aus. Man kann immer noch fragen, wenn beide oder alle Vier etwas nicht verstanden haben.
13	Interviewer: Ist dir die Methode "DAVR" bekannt?
14	LP6: Ja, denken, austauschen, vorstellen, Reflexion.
15	Interviewer: Wie wichtig findest du das Kooperative Lernen in der Schule (überreicht Skalenfrage)?
16	LP6: (Überlegungszeit).....Ich klebe es hier hin.
17	Interviewer: Kannst du noch begründest wieso?
18	Ja, ich finde es wichtig, weil das kooperative Lernen in der Schule eine Vorbereitung auf später ist. Das ist jetzt mein 3. Beruf. In jeder Firma in allen Strukturen, Firma, Freunde, Lehrer, Oberstufe ,Gymnasium. Das kommt immer wieder, es kommt immer auf einem zurück. Ich glaube sie lernen auch sehr viel für sich selber. Konflikt und Problemlösen und Zusammenarbeiten, und mit wem arbeite ich zusammen, dass es mir gut geht.
19	LP6: Werden kooperative Unterrichtsformen in den Unterrichtsteams geplant, entworfen oder bewertet? Wenn ja, wieviel Zeit wird dafür aufgewendet? Wenn nein, wieso nicht?"

20	LP6: Wir versuchen, wir haben ja, wir haben zusammen Unterrichtsvorbereitungen, das finde ich noch cool. Wir arbeiten wirklich kooperativ miteinander und aneinander. Wir sind in der gleichen Vorbereitungsgruppe bei Mensch und Umwelt und dann planen wir wirklich kooperative Lernformen ein. Zurzeit eine Lernlandkarte, da wir gefunden haben, dass es lässig finde. Das heisst alle unsere Klassenteams machen das. Geht jedoch genau gleich bei Mathe, Deutsch oder andere Fremdsprache. Wir geben etwas heraus und erhalten auch etwas von den anderen Teams.
21	Interviewer: Wieviel Zeit verwendet ihr dafür, tönt zeitintensiv.
22	LP6: Bei MuU kann ich es sagen, da ich dabei bin. Hier machen wir nun aus dem Minibook ein Maxibook. Das gibt jeder in jeder Lektion eine Sequenz dafür reserviert ist. Um ihr Wissen auf der Landkarte festhalten, ca 10min pro Lektion.
23	Interviewer: Und im Team diese Unterricht einzuplanen?
24	LP6: Im Vorbereitungsteam, das kommt darauf an, das ist so ein Erfahrungswert, kann ich gar nicht so sagen. Das ist wie in der Planung dabei. Wir verwenden nicht mehr Zeit dafür. Und sonst läuft es in der Vorbereitung.
25	Interviewer: In welchen Kompetenzen siehst du eine Verbesserung Dank dem Einsatzes der KL (übergibt Kompetenzeraster)?
26	LP6: (Studiert die Unterlage)..... ähm, wenn ich dies überfliege, dass in allen vier Bereichen Untertitel hat, auf die trifft es sicher zu, bei anderen könnte man noch mehr machen. Bei Selbstkompetenz finde ich vorallem bei uns, wir haben so einen Werterhaltungsraster, an bestimmte Regeln wir uns halten müssen, Motivation und Lernfreude, wo ich extrem grosses Gewicht lege. Mit dem Lerntagebuch arbeite ich wöchentlich bereits über Jahre. Da werden Texte geschrieben, gemalt, eingeklebt. Zurzeit machen wir die kooperative Hand vom KOFA. Ich hatte ein Schüler, der hat nach 3 Jahren gesagt, das ist mein liebstes Buch. Werhaltung machen wir allgemein als Schulteam. Ich finde Sozialkompetenzen sind alle dabei. Auch beim Morgenkreis, der Klassenrat, das Miteinander und voneinander lernen und ganz viel Konfliktlösungen machen wir viel. Methoden und Lernkompetenzen sind es eher Problemlösen, organisieren, präsentieren, wo ich finde, die stärkt man mit kooperativen Lernformen. Oder wir hoffen es zumindest. Und bei Fachkompetenzen und Kulturtechniken sind sicher Sprachkenntnisse, der ganze Wissensteil, wo ich finde, läuft in das gleiche hinein. Manchmal ist es etwas zu früh für verstehen, erkennen und urteilen, dies ist eher Oberstufe. Mathematik ist auch dabei. Wir machen sehr viele haptische Sachen, wo sie Materialien nehmen dürfen. Es kommt auch vor, dass der eine Schüler sagt, wenn ich einem anderen Schüler etwas erklärt habe, dass er durch das Zuhören den Stoff verstanden hat. Und dann nachher lernen sie innerhalb dieser Gruppe weiter und dann bin ich wie draussen und sie erklären es einander weiter.
27	Interviewer: Was denkst du zur Aussage von Johnson& Johnson? "Kooperative Ansätze führen zu grösseren Bemühungen um Leistungen, zu positiven Beziehungen und zu psychischer Gesundheit." (übergibt die Beispiele)..
28	LP6: (Studiert die Beispiele).....mmmh, ich finde es tönt sehr schön. Ich bin der Meinung, dass bei den grösseren Bemühungen und Leistungen, doch das merke ich, je länger je mehr. Es kommt jedoch auf das Kind darauf an, es gibt Kinder, die das Potential nicht haben. Heute gab ich die Vortragsnote von der Stadt St.Gallen zurück. Ein Schüler hatte eine 5.25. Er ist einer, der kommt weil er muss. Er sagte zur mir, dass er noch viel mehr machen könnte. Das ist genau, das was ich meine. Es ist eine schöne Bestätigung für mich, weil ich das Potential sehe im Kind aber auch für das Kind. Das habe ich echt gut gemacht. Das finde ich auch, weil sie möchten ja wahnsinnig, sie finden es lässig. Und lernen funktioniert über das gerne machen. Was ich absolut super finde, was ich unterschreibe, ist das mit den positiven Beziehungen. Das hält und das trägt. Ich erhoffe mir, dass irgendwann bei den Kindern, Richtung psychischer Gesundheit geht für die angehenden Jugendlichen. Dass das hoffentlich etwas nützt. Aber ja, ich wünsche, dass das wahr ist.
29	Interviewer: Aber bist dem kritisch gegenüber.
30	LP6: Nein, ich weiss es wie nicht. Ich weiss es nicht, ob das wirklich wegen den kooperativen Lernformen zurückzuführen ist oder eine Charakterfrage ist.

31	Interviewer: Danke, wir kommen zu der Umsetzung. Welche Vor- und Nachteile siehst du im Einsatz von Kooperativen Lernformen?
32	LP6: Vorteile, geht in das hinein, was du mir vorhin gerade gezeigt hast. Ich merke, je länger je mehr, oder je vielfältiger es ist. Ich habe gemerkt, bei der Weiterbildung Kofa, dass ich einiges zum Beispiel Portfolio bereits mache. Ich mache es einfach nicht in einer Kiste, ich mache es in Hefte, Blätter, Plakat, in allen möglichen Formen. Ich finde es manchmal tönt vieles lässig und manchmal geht es einfach nicht, alles in den Unterricht einfließen zu lassen. Ich finde es manchmal sehr aufwändig. aber das ist ja bei vielem so, bis man den ersten Schritt hat und dann geht es. Vorteil ist das was ich bereits geschildert habe mit dem Jungen und seinem Lieblingsheft. Ich merke, es kommt etwas zurück, weil es ist wirklich zeitaufwendig, erklären, Material beschaffen.
33	Interviewer: Und den Bezug zu den kooperativen Lernformen?
34	LP6: (Überlegungszeit)... Ich hätte gerne, wenn es ein wenig schneller vorwärtsginge. Mit dem Lesetandem machen wir immer. (Pause).....Wir machen viel das Placemat. Manchmal finde ich es zeitaufwändig, ach, Ich hätte es einfach die Lösung sagen können, aber dann kämen sie selber nicht auf die Erkenntnis, eben der Weg ist das Ziel (Pause).....
35	Interviewer: Wie siehst du den Einsatz von Kooperativen Lernformen in Bezug auf Kinder mit Lernschwächen, Verhaltensauffälligkeiten oder intellektueller Hochbegabung? Welche positiven und negativen Erfahrungen hast du gemacht?
36	LP6: Ja, ich habe gerade zwei Hochbegabte und die finden das super. Sie finden beim reziproken Lesen die Verantwortung haben. Sie können erklären, wie das Reziproke Lesen geht in der Klasse. Aber auch für lernschwache Kinder, da ist es wichtig, wie sie voneinander lernen. Es ist manchmal wie einfach, wenn es ein anderer erklärt einfacher, als wenn ich es erkläre. Sie machen es auch gern. Sie brauchen jedoch die Kontrolle, dass sie nichts ins Schwatzen hineinkommen. Aber das ist auch meine Aufgabe, denn die Chefin bin immer noch ich.
37	Interviewer: Wie erfolgt die Reflexion des Lernens bei Schülern im Unterricht? Machst du Klassengespräche, einzeln oder auch Gruppen oder anhand eines Formulars, oder Lerntagebuch?
38	LP6: Ich mache es verschieden. Ich mache es so, dass es mir und den anderen nicht langweilig wird. Ich mache es in Gruppen, wie es gegangen ist, oder einzeln zum Beispiel mit dem Daumenprinzip, ich mache es mit dem Formular, das sie ausfüllen müssen, oder auf der Prüfung können sie es mit Smiley machen. Was habe ich nicht verstanden. Oder dass sie es den Eltern erzählen müssen und dann die Eltern eine Rückmeldung geben müssen. Ich mache etwas, was sie zeigen und erzählen können, dann kann die Klasse eine Rückmeldung geben. Wir geben Kommentare und schreiben dazu. Alles sehr zeitaufwändig. Es ist wichtig, nicht nur gut und schlecht sagen zu können, sondern, dass man sich differenzierter ausdrücken kann.
39	Interviewer: Wie und in welchen Situationen setzt du die Kooperativen Lernformen im Unterricht um? (übergibt das Blatt mit den kooperativen Lernformen ab)
40	LP6: Ja, also (Überlegungszeit).... meine Güte, wenn ich das sehe, mache ich automatisch. Dank dem ADL kann ich viele Sachen machen in der Eingangsphase, ich finde es lässig, auch jene, die es erklären dürfen finden es lässig, auch jene die es erklärt bekommen finden es lässig.
41	Interviewer: Welche Form ist es?
42	LP6: (Überlegungszeit).....
43	Interviewer: Oder kannst du es auch kurz erklären?

44	LP6: Dann gibt es ein Grüppchen. Der eine erklärt dem anderen, zum Beispiel die schriftliche Subtraktion. Dann erklärt er dem nächsten die schriftliche Subtraktion. Dann hört der erste die Erklärung vom zweiten an und dann machen sie ein Beispiel an der Wandtafel oder am Skatboards. Das finde ich super. Das Lerntempoduett finde ich super in der Übungsphase. Das Placemat mache ich bei einem neuen Thema oder bei einem sozialen Thema oder ausserschulischen Themen. Das Partnerlesen habe ich schon gesagt. Das Partnerpuzzle und das reziproke Lesen. Das finde ich sehr wichtig, dass man wirklich versteht, um was es geht. Lesen und Zusammenfassen machen wir auch, auch die Schrittaufgaben DAV machen wir sehr viel, einfach, um die Kinder zum Denken anzuregen und dann auszutauschen und vorstellen. Bewusst Fehler einbauen mache ich nicht.
45	Interviewer: Wie werden die Gruppen gebildet? Heterogen oder homogen? Entscheidet die Lehrperson oder die Lernenden? Bitte begründe.
46	LP6: Ich sage jeweils ADL gemischte Gruppe machen, Junge Mädchen gemischt. Dann können sie wählen. Wenn ich es sage, funktioniert es automatisch. Bei Fremdsprachen mache ich Lernstärkenduett. Dann sage ich mit wem, weil ich finde, wenn jemand bereits eine passende Muttersprache hat, gefördert wird. (Überlegungszeit.....) und wenn wir es gemischt machen, über den ganzen Schulhausstock, machen wir Klassenlehrpersonen die Gruppen.
47	Interviewer: Wie viele Kinder arbeiten jeweils in einer Gruppe zusammen?
48	LP6: Drei bis 4, ich habe zurzeit nur 17 Kinder.
49	Interviewer: Und wieso Drei bis Vier? Hast du Erfahrungen gemacht?
50	Ich finde, je grösser die Gruppe ist, desto schwerfälliger wird die Gruppe, desto langsamer geht es, bis alle Schüler etwas haben, desto länger geht es bis zum Arbeiten kommen, desto länger geht es, bis sie aufgeräumt haben.
51	Interviewer: Inwiefern differenzierst du den Unterricht beim Kooperativen Lernen. (überreicht das Differenzierungsblatt)
52	LP6: Ich sage den Schülern, zum Punkt neun Ziele, was sie erreichen sollen und ich sage ihnen bewusst, dass sie mehr arbeiten dürfen. Sie regt dies an, es gibt dann solche, die mehr möchten. und es motiviert die anderen, dass sie auch mehr erreichen wollen. Sie sind immer noch bei den Basiszielen, aber trotzdem, die werden motiviert und versuchen, noch über die Basisziele zu arbeiten. Bei der Zeit mache ich es mit dem Lerntempoduett. Oder ich mache es mit einem Zeitgefäss mit der Eieruhr und dann sage ich, wir schauen mal, wie weit ihr in 10min kommt. Sie staunen dann selber, wie weit sie dann kommen. Und so mache ich es auch, wenn ich sage, alle sind beim Lernziel, aber alle haben unterschiedlich lange. Vorallem in der Mathe und Mensch und Umwelt machen wir viel mit Übungsmaterial, aus dem die Schüler wählen können. Die verschiedenen Zielsetzungen machen wir auch, natürlich mit ADL geht es fast nicht anders. Und eben mit den Mädchen, die ich habe, mit meinen Überflieger die ich haben, bei der Qualität oder Quantität, muss ich es nicht mal sagen, die bieten automatisch bessere Qualität oder Quantität. Ich gebe die Basisziele heraus und dann machen die guten Kinder automatisch mehr. und die anderen erreichen einfach die Basisziele.
53	Interviewer: Wie häufig wendest du die kooperativen Lernformen in Bezug auf die gesamte DAVR-Methode an (überreicht die Skalenfrage).....?
54	LP6: (studiert die Skalenfrage)..... auf dem 6, also mindestens einmal in der Woche, halt in verschiedenen Fächern. Das ist dankbar, wenn man Klassenlehrperson ist, dann hat man alle Fächer und dann kann man abwechseln. Ja, mache ich gerne, die Kinder glaube ich auch.
55	Interviewer: Wie häufig wendest du Teilbereiche der kooperativen Lernformen in Bezug auf die DAVR-Methode an? Also zum Beispiel, wenn du nur das D machst oder das D und A (überreicht die Skalenfrage).
56	LP6: Das plane ich gar nicht bewusst ein, das mache ich wie automatisch. Und manchmal ist es aus dem Moment heraus, dass ich es mache.(Überlegungszeit)....Ich mache es bei 7.5. Weil ich sage mir, ich mache es sicherlich jeden Tag einmal,,(Überlegungszeit)... Ich denke dies ist einmal pro Tag.
57	Interviewer: Was hat sich mit der Einführung von kooperativen Lernformen in der Stadt SG in deinem Unterricht geändert?

58	LP6: Wir machen dies schon immer so, seit 4.5 Jahren, seit ich hier bin, demnach kann ich nicht sagen, was sich geändert hat. Es ist viel Wiederholung und Repetition bei der jetzigen Weiterbildung, Ich finde es manchmal ein wenig mühsam, dass man jetzt so gezwungen wird. Und wir wo es vorher schon gemacht haben, wurde nicht darauf geachtet.
59	Interviewer: Ihr habt es vor 2010 schon gemacht, die kooperativen Lernformen in den Unterricht hineinzubringen.
60	LP6: Ich kam erst 2011 dazu. Ich kenne es gar nicht anders.
61	Interviewer: Inwiefern unterstützt dich das Lernkompetenzen Curriculum für die Planung des Einsatzes von Kooperativen Lernformen? (zeigt das Lernkompetenzen Curriculum)
62	LP6: Wir schauen immer wieder, dass wir etwas anwenden. Unsere Unterrichtsleitung kommt dann jeweils, und dann besprechen wir welche Themen wir haben und das passt, zum Beispiel bei Strukturlegetechnik bei den Säugetieren bei MuU. Das Venn Diagramm haben wir gemerkt, dass wir es noch nicht eingesetzt haben. Dann besprechen wir es eben, wo wir es einsetzen. Es gibt ja noch mehr Lernformen. Oder ich störe mich an dem Wort Pflicht, aber ist ja gleich. Also weil wir darauf achten, setzen wir alles ein. Venn Diagramm und Strukturlegetechnik haben wir vor einem Jahr erkannt, dass wir das vergessen hatten, dies holten wir jedoch nach, damit unsere Schüler, wenn sie in die Oberstufe kommen, alle Lernformen können.
63	Interviewer: Werden die verschiedenen Lerntools für SuS, die vom Iqes Online heruntergeladen werden können, von dir im Unterricht eingesetzt? Welche findest du besonders hilfreich, welche nicht? (die verschiedenen Instrumente: Lesestrategiekarten, Lesefächer, Beobachtungsbogen, Kommunikationskarten und Feedback werden gezeigt).
64	LP6: Ich glaube, wenn es als Spiel und Kartenset gibt, habe ich es meiner zukünftigen Schwägerin zur Weihnacht geschenkt. Selber nützen tu ich sie nicht als Karten, zu reziprokem Lesen (studiert die Unterlagen) haben wir uns selber ein Büchlein gemacht, wo wir die Seiten umblättern kann, zum aufstellen.
65	Interviewer: Wie gut deckt das heute zur Verfügung stehende Iqes Online Portal die tatsächliche Arbeit mit den kooperativen Lernformen ab (überreicht die Skalenfrage)?
66	LP6: (studiert die Skalenfrage) Durchschnittlich würde ich sagen, weil wenn ich etwas nachschauen möchte, muss ich ja wieder wissen, was mein Passwort ist, dann muss ich wieder dem Poweruser schreiben, weil ich es immer wieder vergesse. Und eben die meisten Sachen machen wir bereits im Unterricht. Wegen dem gehe ich selten nachschauen. Ich wollte vor kurzem nachschauen, habe es jedoch nicht gefunden. Ich finde die Suchfunktion ist grauenhaft. Es ist furchtbar. Wenn man schnell etwas finden möchte, schafft man es nicht.
67	Interviewer: Was müsste man ändern, damit du das Portal mehr gebrauchst würdest?
68	LP6: Das Iqes Online müsste übersichtlicher, klarer, strukturiert, die Suchfunktion muss deutlich besser werden.
69	Interviewer: Wie gut deckt die heute zur Verfügung stehende Austauschplattform der Stadt St.Gallen die tatsächliche Arbeit mit den kooperativen Lernformen ab? (überreicht Skalenfrage).
70	LP6: (Lachen)...Ich glaube, wir unterstützen vor allem die anderen Lehrpersonen. Also ich habe noch nie etwas von der Plattform geladen, weil es zu wenig professionell ist, ganz ehrlich (Lachen)... und wir sind ja Freaks, wenn es ums Planen geht, wir merken es immer wieder, dass wir auf einem sehr hohen Niveau sind. Man kann irgendwie nicht vergleichen, wenn jemand neu beginnt, ich habe einen guten Studienkolleg, mit dem tausche ich mich aus. Ich weiss nicht, was überhaupt da drauf ist, aber ich weiss, dass unsere Materialien zirkulieren. Ich kann es irgendwie nicht beurteilen, aber was ich gesehen habe, ist es so mittel bis schwach.
71	Interviewer: Was müsste sich ändern, damit du es mehr benützen würdest?

72	LP6: Es müsste.... (Überlegungszeit) es müssten nach dem Lehrplanziele sein, ganz klar, wir arbeiten nach denen, wenn wir beginnen, schauen wir zuerst die verbindlichen Ziele nach. Was ich finde, was immer helfen würde sind Sachen zum automatisieren, zum Beispiel Arbeitsblättergenerator, haben wir jedoch auch selber. Es müsste sehr strukturiert sein nach Themen. Unser Vorbereitungsraum V ist sehr strukturiert. Es müsste sehr übersichtlich sein. Es muss zum abändern sein. Es müsste binnestrukturiert sein. zuerst Thema, dann kooperative Lernform, damit ich drauf gehen würde. Wir legen alles auf dem eigenen V ab und gebrauchen dies.
73	Interviewer: Wo siehst du mögliches Verbesserungspotential, für den vermehrten Einsatz von Kooperativen Lernformen in deinem Unterricht?
74	LP6: Verbesserungen gibt es immer, finde ich (Überlegungszeit)..... Konkret würde ich sagen, dass ich mich bei der Methodenkompetenz noch verbessern kann. Ich mache es schon, jedoch mehr kann ich immer noch. Aber beim Verstehen und Erkennen, besonders bei meinen leistungsstarken Mädchen, mehr ist immer möglich. Man müsste dann mehr Schule haben, mehr Mittel, mehr Zeit, mehr Geld, mehr vor allem.
75	Interviewer: Wie könnte eine weitere Entwicklung hinsichtlich Kooperativen Lernformen in der Schule in 5 Jahren aussehen?
76	LP6: (Überlegungszeit)... Ich finde es wichtig, dass das alle anwenden, wir haben viele Kinder die hier hinziehen aus anderen Quartieren der Stadt, die ratlos dastehen und sagen, dass sie es noch nie gehört haben. Wir machen das gründlich und schon lange, und wenn wir dann sehen und merken, dass andere Schulquartiere das nicht machen, dann ist das fragwürdig. Wenn die Stadt sagt, wir müssen dies machen, dann zählt es ja für alle. ich finde nicht, dass alle auf gleichem Niveau, gleich viel durchnehmen müssen, aber eben zum Beispiel das Placemat und die Basislernformen kennen. Weil ich es wichtig finde, dass die Chancengleichheit vorhanden ist. Weil nachher gehen sie wieder auf die gleiche Oberstufe und ich finde wie dass dieses Wissen der kooperativen Lernformen alle Kinder haben müssen.
77	Interviewer: Danke für das Interview.

F2 Auswertung Umsetzung kooperative Lernformen - Anzahl Nennungen

Auswertung Umsetzung kooperative Lernformen - Anzahl Nennungen

Anzahl Lehrpersonen	kooperative Lernformen
5	Placemat
4	Partnerpuzzle
4	Schrittaufgabe DAV
4	Gruppenpuzzle
3	Lerntempoduett
3	Reziprokes Lesen
3	Gruppenturnier
2	Wechselseitiges Lesen
2	Lautlesetandem
1	Kugellager
1	Partnerinterview
1	Haus des Fragens
1	Strukturlegetechnik
1	Bewusst Fehler einbauen

F3 Einsatz der kooperativen Lernformen im Unterricht

Dokument	Anfang	Segment
LP6, Osten	40	LP6: Ja, also (Überlegungszeit)... meine Güte, wenn ich das sehe, mache ich automatisch. Dank dem ADL kann ich viele Sachen machen in der Eingangsphase, ich finde es lässig, auch jene, die es erklären dürfen finden es lässig, auch jene die es erklärt bekommen finden es lässig.
LP6, Osten	38	LP6: Ich mache es verschieden. Ich mache es so, dass es mir und den anderen nicht langweilig wird. Ich mache es in Gruppen, wie es gegangen ist, oder einzeln zum Beispiel mit dem Daumenprinzip, ich mache es mit dem Formular, das sie ausfüllen müssen, oder auf der Prüfung können sie es mit Smiley machen. Was habe ich nicht verstanden. Oder dass sie es den Eltern erzählen müssen und dann die Eltern eine Rückmeldung geben müssen. Ich mache etwas, was sie zeigen und erzählen können, dann kann die Klasse eine Rückmeldung geben. Wir geben Kommentare und schreiben dazu. Alles sehr zeitaufwändig. Es ist wichtig, nicht nur gut und schlecht sagen zu können, sondern, dass man sich differenzierter ausdrücken kann.
LP6, Osten	44	LP6: Dann gibt es ein Grüppchen. Der eine erklärt dem anderen, zum Beispiel die schriftliche Subtraktion. Dann erklärt er dem nächsten die schriftliche Subtraktion. Dann hört der erste die Erklärung vom zweiten an und dann machen sie ein Beispiel an der Wandtafel oder am Smartboard. Das finde ich super. Das Lerntempoduett finde ich super in der Übungsphase. Das Placemat mache ich bei einem neuen Thema oder bei einem sozialen Thema oder ausserschulischen Themen. Das Partnerlesen habe ich schon gesagt. Das Partnerpuzzle und das reziproke Lesen. Das finde ich sehr wichtig, dass man wirklich versteht, um was es geht. Lesen und Zusammenfassen machen wir auch, auch die Schrittaufgaben DAV machen wir sehr viel, einfach, um die Kinder zum Denken anzuregen und dann auszutauschen und vorstellen. Bewusst Fehler einbauen mache ich nicht.
LP5, Osten	40	LP5: Das reziproke Lesen, Partnerlesen haben wir letzte Woche gemacht. Dann Expertengruppen, also das Gruppenpuzzle. Das Gruppenturnier haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Das haben wir jeweils in der Übungsphase gemacht. Dann habe ich es zwischen den Stufen differenziert. Viele Sachen mache ich einfach, das DAV, aber es ist nicht wirklich eine kooperative Lernform, sie tauschen einfach aus und stellen es vor.
LP5, Osten	36	LP5: Beim kooperativen Lernen machen wir viel Klassengespräche nach den Vorstellungen, auf die einzelnen Punkte, die ich wähle. Manchmal ist es so, dass ich den Kindern in der Gruppe selber noch Aufgabe gebe, einander Rückmeldungen zu geben, was ist gut gegangen, was nicht. Haben wir die Rollen, die wir in der Gruppe gehabt haben eingehalten. Das Lerntagebuch gebrauche ich nicht bei kooperativen Lernformen, das benötige ich für Lernziele, die sie reflektieren. Einzelgespräche mache ich auch, aber nicht spezifisch kooperatives Lernen, wenn mir etwas bei den Kindern auffällt, positiv oder negativ, dann nehme ich es zu mir. Zum Beispiel bei dieser kooperativen Lernform ist mir das oder jenes aufgefallen, dies mache ich jedoch auch bei den anderen Formen. Dies mache ich auch bei den Elterngesprächen, mit den Kindern zu sprechen.
LP4, Westen	50	LP4: Nein, die Reflexion mache ich weniger.
LP4, Westen	54	LP4: Am Anfang zum Start. Was ist vorhanden, wo sind Fragen (Überlegungszeit)... Gruppenpuzzle glaube ich auch. Wie heisst das mit dem gemeinsame Korrigieren, sobald jemand so weit ist. Ja genau, das ist das Lerntempoduett. Sobald jemand fertig ist, kann er mit dem anderen zusammengehen um zu korrigieren, bei Mathe vor allem
LP4, Westen	52	LP4: (Studiert die Unterlagen)...Also das wechselseitige Lesen zusammenfassen, dies geschieht öfters, auch vor diesen kooperativen Formen, das reziproke Lesen auch. besonders bei Mensch und Umwelt. Oder manchmal sind es auch Klassentexte. Das Placemat mache ich, um das Wissen für ein Thema zu erfahren. Ist für mich ähnlich wie Mindmap.
LP3, Westen	34	LP3: (Überlegungszeit)...Ich mache es ehrlich gesagt, nicht regelmässig und wenn, dann im Klassengespräch, Wenn ich frage, wie ist es gegangen. Jetzt hatten wir gerade einen OL in der Stadt gemacht. Dann hatte ich auch eine Reflexion in der Gruppe gemacht. Sie haben in der Gruppe alles notiert und besprochen. und dann haben wir es in der Klasse besprochen. Bei der Selbsteinschätzung mache ich vielmals mit dem Daumen machen. Daumen nach oben, unten. Aber das R bei DAVR mache ich weniger.

Dokument	Anfang	Segment
LP3, Westen	48	LP3: (Überlegungszeit)...Ich habe beides schon gesehen. Das nach vorne rennen, um mit dem Kollegen zu arbeiten. Ich glaube je kürzer die Vergleichsmomente sind, wo man wirklich mit dem Kind anschauen muss, desto egal ist es. Also wenn sie wissen, ich muss mit dem Gspänli nur eine Zahl mit ihm vergleichen ist es egal. Aber wenn man über etwas diskutieren muss, dann schauen sie eher. Aber ich habe schon beides gesehen. Ich habe es auch schon von anderen Lehrer gehört, dass es ein wenig das Problem ist. Ich glaube, es ist auch ein wenig Trainingssache, bis ihnen bewusst ist, dass es nicht entscheidend ist, mit wem ich zusammen arbeite. Man muss es vielemals machen. Und sie merken, dass sie immer wieder mit jemandem anderen arbeiten können. Also das ist mein Wunsch und ich versuche das.
LP3, Westen	36	LP3: (studiert die verschiedenen Methoden). Also bei MuU, also zum Einstieg in ein neues Thema oder zu Beginn der Lektion mit DAV mit einem Auftrag oder Denkanstoss und das Placemat. Das Kugellager als Abschluss von einem Thema, oder als Auflockerung oder als Repetition. Das ich einen Inhalt hineingebe und die Kinder diskutieren miteinander. Manchmal auch zum Erzählen vom Wochenende. Ich finde diese Methode kann man für vieles gebrauchen. Und das Gruppenpuzzle oder Gruppenturnier, Partnerpuzzle und Interview speziell bei MuU, mit Sachtexten verbunden, wo es um Wissen verarbeiten geht. Die Lesemethoden, Haus des Fragens. das Lerntempoduett viel bei Mathe in der Übungsphase mit ständiger Kontrolle. Reziprokes Lesen oder Lesekonferenz ist of im Deutsch. Y- Chart habe ich persönlich noch nicht gemacht. Ich wollte es schon lange machen, aber habe es immer noch nicht gemacht. Finde es jedoch eine gute Sache.
LP2, Zentrum	35	LP2: Doch das gibt es, dies habe ich schon mehr erlebt, dann sage ich es bewusst. Zum Beispiel bei einer Matheaufgaben, wenn ihr fertig seid, streckt ihr auf. Hier konnten sie nicht unehrlich sein, da sie ihr eigenes Tempo haben. Sicherlich ist die Gefahr da, dass sie lieber mit dem Gspänli zusammen gehen, als mit jenem, der gleich stark ist. Also man kann sicher nicht zu festgefahren sein und erwarten, dass es sofort klappt. Besonders mit solchen Gruppeneinteilungen, wünschenswert wäre es, dass alles gut funktioniert. Aber man muss auch flexibel sein.
LP2, Zentrum	41	LP2: Also meistens setze ich diese Lernformen in Mensch und Umwelt ein. Das ist das Fach, das am besten passt und ich fast alles einsetzen kann. In der Mathe habe ich Mühe, die Formen gezielt einzusetzen, da auch die Flexibilität fehlt. Das Logisch ist sehr gestrafft und gibt viel vor. Dort habe ich zum Beispiel eine andere Arbeitsform, den Wochenplan.
LP2, Zentrum	43	LP2: Also das Placemat, kannst du immer das Vorwissen aktivieren und das Kind abholen in seinem Wissen. Also sicher mit den Schrittaufgaben DAV. Aber dies ist meistens unbewusst. Ich gebe zum Beispiel eine Frage vor und sie müssen es kurz mit dem Partner besprechen oder zuerst bereits aufschreiben. Ich habe es manchmal auch schon abgeändert. Also die Ideologie dahinter setze ich viel ein. Partnerpuzzle setze ich viel ein. Das Partnerinterview habe ich gerne. Vor kurzer Zeit schauten wir einen Film bei MuU und dann habe ich gesagt. Schreibt 3 Fragen auf, bei der er die Fragen kennt. Heute Nachmittag müssen sie mit diesen Fragen herumgehen. Das Gruppenturnier und das Gruppenpuzzle habe ich auch schon gemacht, um Franzwörtli zu lernen. Dann sind die Kinder voll dabei, da sie auch gewinnen wollen. Das Lerntempoduett ist manchmal problematisch. Man kann dabei auch mehr kaputt machen. Das finde ich nicht immer so gut.
LP2, Zentrum	39	LP2: (Überlegungszeit)....Also ehrlich gesagt, eine grosse Reflexion mache ich nicht. Ein Stück aus Zeitgründen, Ein Stück weit, weil es nicht so viel hergibt. Die Reflexion mache ich mehr wegen mir. Wenn ich merke, sie sind nicht vorwärtsgekommen, merke ich selber, dass ich etwas anderes machen muss. Letztes Mal mit den beiden Studenten war es einfacher, von aussen zuschauen. Zu Beginn habe ich es mit den Kindern gemacht. Besonders als ich etwas Neues eingeführt habe, zum Beispiel mit den Karten. Dann kann man mit den Kindern darüber reden. Ich habe jedoch gemerkt, dass es für einige Kind ein Alibiübung gewesen ist. Wenn ich es in der Klasse mache, sagen immer die gleichen Kinder etwas. Eventuell muss ich die Fragen gezielter stellen. Also ich mache es schon. Aber wenn ich es mache ich es spontan, wenn ich es in die Runde werfe, was ist gut gegangen was nicht. Wichtig ist es, dass es natürlich bleibt.
LP1, Zentrum	44	LP1: Einmal im Jahr habe ich ein Formular für die Selbsteinschätzung und bespreche es persönlich mit dem Kind. Es ist auch Grundlage für das Elterngespräch. Vor jedem Test bespreche ich mit der Klasse wie man auf einen Test lernt. Natürlich immer schneller jetzt, besonders mit den 6. Klässler, da muss ich nur noch ein Stichwort hineingeben und dann ist es für sie klar. Wer lernt wie? Also ich beginne immer mit den Wörtli. Wenn sie Mühe haben. Ich frage dann, wie lernst du auf den Test. Ich mache Vorschläge, solange ich merke, sie lernen. Es gibt auch hier einige Kinder, die es nicht machen. Dann muss ich mit sturen Regeln kommen.

Dokument	Anfang	Segment
LP1, Zentrum	48	LP1: Also eigentlich wirklich sehr oft beim Üben, bei Prüfungen eher weniger. Dort möchte ich schon wissen, was jeder alleine kann. Eventuell bei Lernkontrollen schon, aber ausschliesslich beim Üben. Gruppenturnier gebrauche ich öfters. Placemat mache ich, Strukturlegetechnik kommt vor. Aber zum Teil kenne ich die Fachausdrücke nicht. Das wechselseitige Lesen und Zusammenfassen brauche ich viel beim MuU, wenn ich Texte habe. Partnerpuzzle habe ich schon gemacht. Aber es ist mehr ein Übungsbereich oder für die Einführung. Bei Placemat, wenn ich etwas einführe. Was kennen sie schon und was wissen sie schon.
LP4, Westen	56	Bewusst Fehler einbauen, habe ich auch schon gemacht bei Mensch und Umwelt.